

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación.

Neuropsicobiología de la lectura en la segunda década del S.XXI. Respuesta de adultos afectados por procesos neuro inflamatorios de bajo grado en ensayos con una protolengua.

Doctorando:

Pedro David Rodríguez Picazo

Director:

Antonio Martín Román

Departamento de Doctorado de TECH México Universidad Tecnológica.

Índice

1. Fundamentación de la pertinencia del proyecto para el área disciplinar.	6
1.1 Neuroinflamación.	6
1.2 Inflamación de bajo grado	7
1.3 Salud mental y biblioterapia	9
1.4 El fenómeno del Long-COVID y su impacto en la salud mundial.	10
1.5 Movimientos oculares, lectura y neuroinflamación	11
1.6 Emociones en el marco del sistema visual	16
1.7 Lectura, salud y terapia.	18
1.8 Lectura y fonología en el abordaje de la salud. Las hipótesis sinestésicas.	18
2. Delimitación del objeto de Investigación y formulación del problema a investigar.	20
3. Justificación de la relevancia	20
4. Estado de Cuestión	
4.1 Neuroinflamación y senescencia	24
4.1.1 Senescencia y cronobiología.	25
4.2 Micromovimientos oculares. Salud y senescencia	28
4.2.1 Lectura natural, envejecimiento y senescencia	39
4.3 Leer como terapia	
4.3.1 Aspectos psicosociales relacionados con la biblioterapia	45
4.3.2 La lectura en perfiles neuroinflamados	53
4.4 Lengua y fonología	61
4.5 Lectura y fonología: mecanismos sinestésicos.	71
4.5.1 El estudio del fenómeno Bouba/Kiki	75
4.5.2 Hipótesis antropológicas y evolutivas	80
4.6 Fonología y protolengua	
4.6.1 el fenómeno del fonema implosivo	99
4.6.2 La jerarquía de los fonemas	117
4.6.3 Impacto de la protolengua en neurociencia.	124
5. Planteamiento de Hipótesis	126
6. Objetivos	126
7. Metodología	128
8. Aspectos éticos	145
9. Cronograma	145
10. Resultados	146
11. Discusión	189
12. Referencias	194
13. Anexos	215

Índice de Figuras

Figura 1: Dirección de sacadas y microsacadas.	15
Figura 2. Envejecimiento biológico por sistemas de individuos sanos en el mismo rango de edad durante 12 años de seguimiento.	27
Figura 3. Áreas corticales que controlan, preparan y ejecutan los movimientos sacádicos oculares.	28
Figura 4. Red oculomotora.	31
Figura 5 Análisis exploratorios de conectividad funcional Interacción psicofisiológica de (A) el campo ocular frontal derecho y (B) el campo ocular suplementario derecho.	32
Figura 6 Correlaciones exploratorias de conectividad funcional con medidas clínicas disociativas en la interacción psicofisiológica del campo ocular suplementario derecho durante un proceso de recuperación de episodios traumáticos	33
Figura 7 Posibles mecanismos neuronales cerebrales de la actividad microsacádica modulada por la atención espacial y emocional negativa.	35
Figura 8 Efectos relacionados con la edad en la tarea de prosacada y tarea antisacada	39
Figura 9 Análisis de la Influencia de la Edad en la Precisión y Velocidad de Respuestas en Tareas de Movimientos Oculares Antisacádicos	40
Figura 10 Progresión esquemática del envejecimiento normal a la demencia	41
Figura 11. Mapa de resultados e impacto para adultos que leen con necesidades de salud	47
Figura 12. Mapa general de resultados	48
Figura 13 Modelo de Resultados e Impacto para la población adulta en general.	50
Figura 14 Los efectos combinados de la lectura y la educación sobre el riesgo de deterioro cognitivo	60
Figura 15 El porcentaje de inventarios de vocales en el corpus de Becker-Kristal	63
Figura 16 Histograma de los tamaños de diferentes inventarios de vocales en el corpus.	64
Figura 17 Mediciones de respuestas térmicas y sistema autónomo ante el cierre de estrofas en versos.	67
Figura 18 Tasas de prevalencia de sonidos del habla en 1.672 idiomas.	72
Figura 19 Respuesta a estímulos bimodales (auditivos y visuales) y las respuestas de los participantes	73
Figura 20 Relación entre conciencia fonológica y pequeños parámetros sacádicos.	75
Figura 21. Ejemplo de proyección de protosignos basado en sistemas de neuronas espejo	84
Figura 22. Modelo Hickok- Poeppel del procesamiento del lenguaje	86
Figura 23 Codificación fonémica cerebral percibida tras recibir un estímulo.	89
Figura 24 Bases neurobiológicas de la conciencia fonológica	92
Figura 25 Simbolismo sonoro emocional: Los idiomas señalan rápidamente la valencia	93
Figura 26 Activación léxica durante el procesamiento de lenguaje	94
Figura 27 Comparación del habla repetitiva (RS) y la fluidez verbal (VF). (A – D)	104
Figura 28 Disminución de la activación de fMRI BOLD durante la condición RS.	105
Figura 29 Los clics son consonantes no pulmonares ingresivas velares.	110
Figura 30 Posición de las vocales la posición de los órganos vocales en diferentes tipologías de clicks	111
Figura 31 Actividad de los pliegues vocales. Puede ser sordo	111
Figura 32 Glotis abierta y pliegues vocales separados en la producción de un sonido sordo.	112
Figura 33 Glotis cerrada y pliegues vocales juntos en la producción de un sonido sonoro.	112
Figura 34 Esquema del estado de la glotis en la producción de sonidos sordos y sonoros.	112
Figura 35: Consonantes nasales	113
Figura 36: Nasalización del habla	114
Figura 37 Zona de articulación	114
Figura 38 Zonas de articulación y consonantes	115

Figura 39 Representación gráfica de las vocales	115
Figura 40 Espectrogramas que ilustran los primeros cuatro formantes (F1-F4) de las palabras sin sentido de ejemplo "bupaba" (A) y "dugada" (B)	118
Figura 41 Frecuencia de los tres primeros formantes de la vocal /æ/ en un espectrograma.	118
Figura 42 Representación esquemática del primer y del segundo formante de las vocales en un espectrograma.	119
Figura 43. Relación entre las características articulatorias y las características acústicas de las vocales del español.	120
Figura 44 Relación entre las características articulatorias y las características acústicas de las vocales del español.	121

Índice de Tablas

Tabla 1 Ejemplos de fonemas en Español	79
Tabla 2. El gráfico muestra la edad y el género de los participantes divididos en dos grupos	146
Tabla 3. Los gráficos de quesito ilustran la distribución porcentual de las puntuaciones MMAS-8 dentro de los grupos "Caso" y "Control".	150
Tabla 4. Descripción cualitativa de los participantes. Relación con adherencia a la intervención	152
Tabla 5 El gráfico presenta la adherencia a la intervención de mantras en el grupo de casos (azul) y la gestión del estrés en el grupo de control (verde) para los 24 participantes,	153
Tabla 6. La tabla ilustra cómo la adherencia y gestión de la intervención se correlaciona con las puntuaciones finales de MMAS-8	154
Tabla 7. Test Cloze v 0	158
Tabla 8. Impresiones Cualitativas de los Participantes.	160
Tabla 9. Resultados de la prueba del test de Cloze a los 3 meses	161
Tabla 10. Relación mejoría según la adherencia a la intervención	164
Tabla 11. Experiencia Cualitativa de los Participantes tras el Test de Cloze a los 3 meses.	165
Tabla 12. Cada dimensión se puntúa en una escala de 0 a 100, donde una puntuación más alta indica un mejor estado de salud.	166
Tabla 13. Puntuaciones de los participantes en el grupo de casos mejoran a los 3 meses en todas las dimensiones del SF-36.	167
Tabla 14. El gráfico de barras ilustra las puntuaciones a los 3 meses en las dimensiones seleccionadas del SF-36	168
Tabla 15. PSQI 1 Mes, PSQI 2 Meses, PSQI 3 Meses	172
Tabla 16. El gráfico muestra la evolución de la calidad del sueño, medida mediante la Escala de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI)	173
Tabla 17. Respuesta de los participantes KPS de inicio a los 3 meses	174
Tabla 18 Respuesta STAI estado y STAI Rasgo de los participantes al inicio de la intervención.	179
Tabla 19. Los pacientes con una mayor adherencia muestran una mayor disminución en sus puntuaciones, indicando una mejora más significativa en la ansiedad.	180
Tabla 20. "Frecuencia de Síntomas" y "Severidad de Síntomas" DSQ,	183
Tabla 21 Evolución de DSQ.	184
Tabla 22 Visión detallada de cómo cada participante experimentó la recitación de los mantras	186

1. Fundamentación de la pertinencia del proyecto para el área disciplinar

1.1 Neuroinflamación.

Las enfermedades neuro inflamatorias abarcan un amplio espectro de la clínica médica (Flachenecker, P. 2006). Conceptualmente hablando involucran la inflamación del sistema nervioso central o periférico (Martínez-Tapia et al 2018), afectando diferentes estructuras anatómicas tales como el cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico provocando diferentes enfermedades de manera indirecta (Asslih et al 2021). Los factores etiológicos a la luz de la ciencia actual son diversos: metabólicos, infecciosos, autoinmunes y medioambientales relacionados con el exposoma (Tamiz et al. 2022 - Martel et al 2022). No podemos olvidar aspectos sociológicos; una pirámide poblacional invertida propia de las sociedades modernas, el sedentarismo, aspectos socioeconómicos, diferentes formas de estrés (Lang et al,2018) -Weber y Sheridan 2017). Todo ello incide de forma directa e indirecta en lo que ya es conocido como el eje psiconeuroinmunoendocrino o intestino- cerebro (I-Hakim et al 2022).

Algunas de las enfermedades neuro inflamatorias más conocidas son el Alzheimer y el Parkinson. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común, afectando a más de 50 millones de personas en todo el mundo. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, afectando a más de 10 millones de personas en todo el mundo.

La prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas aumenta con la edad. La enfermedad de Alzheimer afecta aproximadamente al 5% de las personas mayores de 65 años y al 20% de las personas mayores de 85 años. La enfermedad de Parkinson afecta a aproximadamente el 1% de las personas mayores de 65 años y al 2% de las personas mayores de 85 años. Es aceptado por la comunidad científica el componente neuroinflamatorio de estas enfermedades (Wang, Q., Liu, Y., & Zhou, J.2015).

La mortalidad asociada a la neurodegeneración también aumenta con la edad. La enfermedad de Alzheimer es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos. La enfermedad de Parkinson es la 20ª causa de muerte en los Estados Unidos. En 2020, se estima que 12,7 millones de personas en los Estados Unidos murieron por causas relacionadas con enfermedades neurodegenerativas.

Estas estadísticas muestran que las enfermedades neurodegenerativas son un problema de salud pública importante. A medida que la población mundial envejece, se espera que la prevalencia de estas enfermedades también aumente. La OMS (2021) señala que dicha prevalencia no está siendo abordada correctamente desde un punto de vista estratégico. La misma entidad en su primer plan de la Organización Mundial de la Salud para la investigación de la demencia (2022) promueve: “(...) *abordar la demencia de manera integral requiere que la investigación y la innovación sean parte integral de la respuesta*”

Pareciera con estos datos que la enfermedad neurodegenerativa aparece por arte de *birlibirloque*. No es así, los últimos hallazgos inciden en la posible presencia prodrómica de síntomas previos (a veces décadas antes) del diagnóstico final de una enfermedad neurodegenerativa: *lag* mental, *brain fog*, disociación cognitiva, cansancio y un ecléctico conjunto de síntomas físicos que depende de su desarrollo fueron semánticamente descritos de formas variadas: fibromialgia, fatiga crónica, esclerosis, depresión crónica... en lo que posteriormente se ha consensuado ser unificado como Síndromes de Sensibilización central (Ji et al. 2018 - Cofreces et al 2022)

1.2 Inflamación de bajo grado

Para poder describir estos síntomas prodrómicos se aceptó la inclusión del concepto Low Grade Inflammation (LGI) o Inflamación de bajo grado. Un estado fisiológico en el que el cuerpo experimenta una inflamación constante y leve basado en un modelo de red de sistemas biológicos intercomunicado (Rönnbäck y Hansson 2019). La inflamación es un proceso natural del cuerpo que ayuda a protegerlo de las infecciones y las lesiones. Sin embargo, una inflamación prolongada puede dañar los tejidos y órganos. Hasta hace unos años este estado de la salud crónica no podía ser analizado de forma objetiva y clínica siendo muchas veces fuente de derivación a múltiples

especialidades médicas o con un diagnóstico final de enfermedad de salud mental. Cronificando al paciente, perpetuando su malestar y facilitando la comorbilidad y la iatrogenia derivada de los efectos secundarios farmacológicos, así como la aparición de pluripatología asociada. Actualmente disponemos de estudios celulares más definidos que apoyan la hipótesis de la LGI: inflamasomas, alteraciones de TNF, NK, Treg estatus, tipaje linfocitario... (Holbrook, 2021)

Esta concepción de la realidad aboca a que nuestra pirámide poblacional invertida se convierta en un perfil senescente. Debemos entender que el envejecimiento cronobiológico puede y debe de ser asimétrico. Lewis et al. (2022) describen el concepto de inmunosenescencia como parte de un proceso de envejecimiento celular natural y propio del avance biológico de los diferentes seres vivos. El avance cronológico de la edad del usuario no tiene por qué ir unido a una senescencia biológica. Todo lo contrario, afín al concepto de *Healthy aging* descrito por la OMS, una persona puede tener una edad biológica muy inferior a lo que dictamine su fecha de nacimiento. Para ello disponemos de medición de longitudes teloméricas y otros parámetros de la ciencia cronobiológica.

Los cambios socioambientales relacionados con el exposoma (electromagnetismo, contaminación, exposición a disruptores endocrinos, disminución de la lactancia materna, cambios en los estilos de vida...) también generan una curiosa inversión de los roles biológico: los jóvenes viejos y los viejos jóvenes. Perfiles etarios de 18 a 25 años pueden presentar perfiles biológicos de 45 años y adultos de más de 60 años presentar perfiles biológicos de 45 años. Resulta un interesante aporte el estudio de cohorte de Ligthart et al (2018). Es una acepción que puede llegar a impactar incluso en el mundo laboral ¿asistiremos a un cambio del curriculum vitae por un perfil cronobiológico?

Debemos ser optimistas y abordar los mecanismos con capacidad de revertir los procesos de senescencia a través de: la regulación de la inestabilidad genómica y del desgaste de los telómeros, alteraciones epigenéticas. Son importantes la pérdida de proteostasis, el abordaje de la macroautofagia, la detección de la disregulación de micronutrientes, la intervención sobre la disfunción mitocondrial. A lo anterior relatado López-Otin et al. (2023) habla de la senescencia celular, la alteración de las células madre, la comunicación intercelular alterada, la inflamación crónica y la disbiosis.

El incremento de perfiles LGI en nuestra sociedad puede generar un futuro distópico donde convivan un amplio núcleo poblacional enfermo.

1.3 Salud mental y biblioterapia

Tras la introducción de la creatividad artística en algún momento ignoto de la humanidad en forma de las pinturas rupestres (Román, 2023). Se hizo necesaria la capacidad de poder descryptar aquellos gráficos que eran grabados en las paredes.

Hasta hace unos años la lectura ha sido una habilidad fundamental para la comunicación y adquisición de conocimientos en la sociedad. Con la llegada de la tecnología digital, la lectura se ha vuelto aún más accesible a través de libros electrónicos (eBooks), dispositivos electrónicos como tabletas y teléfonos inteligentes, y el acceso a contenido en línea. La digitalización de libros y la disponibilidad de bibliotecas virtuales han transformado la forma en que leemos y accedemos a la información. También el uso de audiolibros parece estar ejerciendo cierta influencia positiva sobre la salud de las personas (Poerio, 2020). Poerio señala la importancia que el contenido tenga un compromiso personal con la persona y no de la designación de la obra como ficción o no ficción.

La investigación ha identificado conexiones entre la capacidad de lectura y los resultados tanto en la salud mental como en la física. Estas asociaciones pueden explicarse mediante patrones de estilos de vida saludables.

Vínculos entre la lectura, el comportamiento y sus resultados en la salud:

- Una reducida probabilidad de utilizar servicios de salud preventiva, como los relacionados con la salud sexual y la detección de cáncer.
- Menor conocimiento sobre problemas de salud como el tabaquismo (Berkman et al., 2004).
- Una mayor probabilidad de adoptar comportamientos de salud de riesgo. Por ejemplo, las mujeres con bajos niveles de alfabetización son más del doble de propensas a fumar todos los días en comparación con aquellas con niveles de alfabetización altos (Bynner y Parsons, 2006).
- Resultados en salud más desfavorables. Por ejemplo, las mujeres con habilidades de alfabetización deficientes tienen cinco veces más probabilidades

de informar depresión que aquellas con habilidades de alfabetización buenas (Bynner y Parsons, 2000). Estudios tanto en Estados Unidos como en Escocia también han vinculado la baja alfabetización con una mayor incidencia de enfermedades crónicas (Berkman et al., 2004; Parsons y Bynner, 2008).

Sin embargo, la lectura nos ha aportado algo más que un mecanismo objetivo de reclutamiento de datos: nos permite sumergirnos en un submundo cualitativo, una realidad interna con capacidad de alienar al lector de su realidad primitiva para luego reconstruir el modo en el que el lector se relaciona con ella. El acto de leer un mismo texto a diferentes personas puede hacer evocar diferentes tipos de sentimientos en cada sujeto. Alude al constructo interno de cada uno de nosotros. Esto permite que la lectura sea un medio de terapia sencillo (Losada y Roman, 2021), accesible, barato y basado en evidencia científica. Para Roman (2023) *Ningún lector actúa pasivamente frente a un texto, ya que al interpretarlo interviene en la co-creación de su sentido*. Para Rothbauer y Dalmer (2018) la lectura en las personas es una forma de escapar de la realidad, aprender sobre el mundo, conectarse con otros y construir una identidad.

1.4 El fenómeno del Long-COVID y su impacto en la salud mundial.

La epidemia de COVID ha influido en un nuevo concepto denominado COVID persistente. El COVID persistente es una condición que se caracteriza por síntomas que persisten más de 12 semanas después de la infección inicial por el SARS-CoV-2. Los síntomas más comunes incluyen fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, problemas de memoria y concentración, y niebla cerebral.

La inflamación es un proceso natural del cuerpo que ayuda a protegerlo de las infecciones y las lesiones. Sin embargo, una inflamación excesiva o prolongada puede dañar los tejidos y órganos. La infección por el SARS-CoV-2 se puede correlacionar con una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Esta inflamación puede dañar las células cerebrales, las conexiones entre las células cerebrales y la barrera hematoencefálica.

Los estudios han encontrado evidencia de inflamación en el cerebro de las personas con COVID persistente. Por ejemplo, un estudio encontró niveles elevados de citocinas proinflamatorias en el líquido cefalorraquídeo de las personas con COVID persistente.

Otro estudio encontró que las personas con COVID persistente tenían una mayor actividad de la enzima MMP9 en el cerebro. La MMP9 es una enzima que puede degradar la barrera hematoencefálica. Estudios por metaanálisis recogen que al menos una tercera parte de los infectados post-covid generan manifestaciones neuropsiquiátricas. (Premraj L et al, 2022 - Ceban et al, 2022). Este contexto estadístico no hace más que agravar el fenómeno epidemiológico de las enfermedades neuropsiquiátricas previas a la pandemia.

La inflamación también puede contribuir a los síntomas del COVID persistente. La inflamación puede causar daño a las células cerebrales, lo que puede conducir a problemas de memoria, concentración y pensamiento. La inflamación también puede causar daño a las conexiones entre las células cerebrales, lo que puede conducir a problemas de coordinación y equilibrio.

Tras lo descrito debemos llevar a cabo por un lado propuestas de carácter predictivo que permitan el abordaje lineal de la prevención primaria. Pero también aquellos aspectos relacionados con el abordaje secundario y terciario. Estas herramientas secundarias y terciarias deben de cumplir ciertas premisas: accesibles, de bajo costo, con curvas de aprendizaje sencillas, que estén basadas en la evidencia, ...

1.5 Movimientos oculares, lectura y neuroinflamación

El sistema visual es una herramienta sensora con múltiples funciones tanto exocaptoras como endocaptoras. Más allá de su labor como receptor tiene una importante función como servo. Ello permite al ojo jugar un papel importante en la estabilidad.

El movimiento ocular es resultado de la acción de los seis músculos extraoculares presentes en cada ojo. La percepción visual, a su vez, se origina en una sinergia que implica la adaptación de la musculatura ocular, el sistema visual y la dirección de la mirada mediante la motilidad ocular. Estos músculos oculares son regulados por el sistema nervioso autónomo, que influye en el diámetro de la pupila y la curvatura del cristalino. De esta manera, se permite que los rayos luminosos del entorno configuren una imagen enfocada sobre la retina.

Gila (2009) distingue tres tipos principales de movimientos oculares algunos de los cuales tendremos cierto control:

- Movimientos automáticos de compensación de los movimientos de la cabeza (reflejos vestibulo-oculares) y del entorno visual (reflejos optocinéticos) para estabilizar la imagen retiniana y posibilitar la fijación voluntaria de la mirada en un determinado punto.
- Movimientos voluntarios para desplazar la fijación de un punto a otro del campo visual (movimientos de refijación, sacádicos, ...) y para dar continuidad con la mirada objetos móviles (movimientos de seguimiento y de vergencia).
- Micro movimientos asociados a la fijación ocular: temblor, microsacadas y derivas.

Los receptores de aceleración angular de los canales semicirculares en el laberinto posterior son responsables de detectar los movimientos de la cabeza. Estos receptores emiten señales de manera rápida, con un tiempo de latencia de aproximadamente 16 milisegundos, con el propósito de generar movimientos oculares que compensan el desplazamiento de la cabeza. Esto asegura la estabilidad de la imagen en la retina.

El reflejo optocinético posibilita mantener la mirada centrada en un punto específico del campo visual, incluso cuando hay movimientos en los estímulos visuales ubicados en el área periférica. Este sistema complementa al sistema vestibular durante los movimientos constantes de la cabeza.

Movimientos sacádicos: Se trata de movimientos oculares veloces entre dos puntos de enfoque. Estos movimientos, ya sean voluntarios o desencadenados por estímulos visuales, permiten la supervisión y el seguimiento visual de una escena.

También pueden ser involuntarios en respuesta a la aparición súbita de un estímulo en la periferia del campo visual o por ejemplo en los movimientos oculares del sueño REM.

La lectura permite la coactivación de diferentes estructuras cerebrales. Aunque cualquier proceso neurocognitivo es una imbricación compleja; se citan como estructuras principales en la lectura:

- Áreas visuales: Estas regiones reciben la información visual de las palabras y las letras que vemos en la página.
- Áreas de asociación: Estas áreas ayudan a reconocer y asociar los símbolos visuales (letras) con los sonidos del lenguaje (fonemas).

- Áreas de procesamiento del lenguaje: Estas regiones se encargan de la comprensión y el significado de las palabras, oraciones y textos.
- Áreas motoras: Estas áreas están involucradas en el movimiento ocular y la coordinación necesaria para seguir el flujo de lectura de izquierda a derecha.
- Áreas de memoria y atención: Estas regiones ayudan a mantener la información leída en la memoria a corto y largo plazo, así como a mantener el enfoque durante la lectura (Dehaene, 2014).

Las microsacadas, en el contexto de la visión y el movimiento ocular, son movimientos oculares pequeños y rápidos que permiten que nuestros ojos se enfoquen en objetos específicos. Estas sacadas son esenciales para la percepción visual y se generan a través de un proceso neural y muscular coordinado a través del siguiente esquema:

- Coordinación Neural a través del núcleo pretectal superior dirigiendo señales a los músculos oculares para que se muevan de manera coordinada.
- Músculos Oculares: Los músculos extraoculares que rodean el ojo están involucrados en el movimiento ocular. Cada músculo tiene su propio nervio motor que recibe señales del cerebro para contraerse o relajarse. Cuando se requiere una microsacada, se activa un grupo específico de músculos para mover el ojo en la dirección deseada.
- Corrección de la fijación: la microsacada permite la fijación del objeto al centro de la retina.

Las personas saludables mueven sus ojos cada cuarto de segundo, generando nueva información al cerebro en cada fijación. En individuos normales, la duración de la fijación generalmente varía entre 150 y 250 ms, con valores que abarcan desde 100 hasta más de 700 ms. La distancia que recorren los ojos en cada sacada oscila entre 1 y 20 caracteres, con un promedio típico de 7 a 9 caracteres, y la ejecución de la sacada toma alrededor de 20 a 50 ms.

La función principal de la sacádica es llevar una nueva región del texto a la visión foveal. En el ámbito de la lectura, algunas propiedades de las palabras entrantes que aún no se han fijado es la de estar disponibles, durante la fijación de las palabras en curso.

La información visual parafoveal, que se extiende aproximadamente 10 caracteres en la dirección de lectura, puede influir en el procesamiento del texto en curso. En lectores

sanos, esta información se utiliza para seleccionar el próximo objetivo de la sacádica y determinar el tamaño de la siguiente sacádica. La distancia entre la última fijación en una palabra y la siguiente fijación a la derecha se define como sacádica saliente. Una vez realizada una fijación, el procesamiento de la información es esencial para programar el siguiente movimiento sacádico. Por lo tanto, el procesamiento cerebral en los puntos de fijación parece ser relevante para la ejecución de las sácadas. El número de caracteres hacia los cuales los lectores sanos moverán sus ojos hacia la derecha depende, en parte, de la dificultad de procesar la palabra previamente fijada; en general, cuanto más fácil sea el procesamiento, más larga será la sacada saliente.

La lectura puede ser afectada por las "microsacadas". Estas microsacadas son movimientos más grandes y tienden a ir principalmente hacia la izquierda durante la lectura, lo que significa que mueven la línea de visión hacia atrás en el texto (Bowers y Poletti, 2017).

El análisis de estos movimientos sugiere que tienen dos funciones clave:

1. **Función Correctiva:** Las microsacadas corrigen la mirada retrocediendo dentro de palabras más largas cuando la mirada anterior se dirige demasiado hacia el final de esas palabras.
2. **Función Exploratoria:** También tienen una función exploratoria al desviar la mirada hacia palabras cercanas para obtener más información antes de realizar el próximo movimiento ocular grande.

Figura 1

Dirección de sacadas y microsacadas.

Nota: Histogramas polares 2D promedio de la dirección y amplitud de las microsacadas durante la lectura (A) y la fijación sostenida (B). Probabilidad promedio de la dirección de las microsacadas durante la lectura y durante la fijación sostenida (C). La dirección de las microsacadas se clasificó en tres categorías diferentes; progresivo (hacia la derecha), regresivo (hacia la izquierda) y vertical (arriba y abajo). Probabilidad promedio de movimientos sacádicos regresivos y progresivos durante la lectura en función de la amplitud de los movimientos sacádicos (D). Bowers, A., & Poletti, M. (2017). Microsaccades during reading. Plus One <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185180.g003>

El contexto neuromuscular de los movimientos microsacádicos oculares y la lectura también debe ser contemplado desde diferentes miradas disciplinares. Por un lado, la conexión cerebral y la fascia neuroendocrina (Rodríguez, 2022), por el otro la relación neuro-emocional de los ojos que podría interferir la lectura. Este ámbito ha sido profundizado desde la psicología a través del EMDR y el Brainspotting. Este es uno de los ejes transversales a tratar en la presente tesis:

1.6 Emociones en el marco del sistema visual

Las emociones de carácter intenso y traumático del individuo pueden acarrear restricciones específicas del movimiento oculomotor de la persona. Estas limitaciones pueden ser monitorizadas tanto desde la investigación cuantitativa como la cualitativa, incluida la termografía. La relación emoción y movimientos oculomotores van a afectar la microsácada restringiendo los mecanismos de la lectura. Algunos autores plantean la interrelación microsácada, capacidades lectoras y el procesamiento cognitivo de la persona (Koorneef y Mulders, 2017).

A diferencia de los reflejos vestíbulo-oculares y el optocinético - con mayor relación con la estabilidad y equilibrio postural, la parte neuro-emocional del ojo va a tener más relación con el movimiento sacádico ocular. Éste implica la activación de los músculos oculares agonistas bilaterales inhibiendo los antagonistas de ambos ojos. Como ejemplo, si queremos mirar a la derecha se activarán recto externo derecho e interno izquierdo y se inhibirán recto interno derecho y recto externo izquierdo. Para llevar a cabo el movimiento tan sencillo unas neuronas denominadas de activación rápida (NAR) generarán una orden premotora inmediata que descargarán en los núcleos motores correspondientes del motor ocular externo ipsilateral.

La programación motora de los movimientos sacádicos tiene lugar en tres áreas frontales: el campo ocular frontal (COF) en el área 8, el campo ocular suplementario (parte más rostral del área motora suplementaria) y la corteza prefrontal dorsolateral mediado a través de los ganglios basales que recibe entradas excitatorias directamente de las regiones retino tópicas de la corteza.

El movimiento sacádico se lleva a cabo por la activación de diferentes músculos:

- **Recto medial:** mueve el ojo hacia adentro, hacia la nariz (aducción)
- **Recto lateral:** mueve el ojo hacia afuera, lejos de la nariz (abducción)
- **Recto superior**
 - o mueve principalmente el ojo hacia arriba (elevación)
 - o De manera secundaria gira la parte superior del ojo hacia la nariz (intorsión)
 - o de manera terciaria mueve el ojo hacia adentro (aducción)
- **Recto inferior**

- o mueve principalmente el ojo hacia abajo (depresión)
- o De forma secundaria gira la parte superior del ojo lejos de la nariz (extorsión)
- o De manera terciaria mueve el ojo hacia adentro (aducción)
- **Oblicuo superior**
 - o gira principalmente la parte superior del ojo hacia la nariz (intorsión)
 - o De forma secundaria mueve el ojo hacia abajo (depresión)
 - o De manera terciaria mueve el ojo hacia afuera (abducción)
- **Oblicuo inferior**
 - o gira principalmente la parte superior del ojo lejos de la nariz (extorsión)
 - o De forma secundaria mueve el ojo hacia arriba (elevación)
 - o De manera terciaria mueve el ojo hacia afuera (abducción)

Los músculos descritos contienen una serie de fibras musculares lisas inervadas por el sistema parasimpático con función sobre la acomodación de la retina, del cristalino y movimientos ultrarrápidos de la mácula. Los hallazgos sobre esta fibra permitieron el desarrollo del método Bates de reeducación de la visión.

Respecto a los movimientos de vergencia y verticales del ojo también parecen incluir varias zonas mesencefálicas.

1.7 Lectura, salud y terapia.

Lo expuesto hasta aquí señala una serie de aseveraciones:

- Los procesos de envejecimiento activo han sido modificados en su forma cronobiológica. El proceso de envejecimiento biológico y saludable, evolutivo como ha sido conocido hasta la fecha ha sido alterado por un proceso de senescencia asimétrica que puede ser dada en cualquier edad del individuo, incompatible con el concepto del *Healthy Aging*.
- Los modelos de abordaje terapéutico utilizados en procesos de envejecimiento son compatibles con los procesos utilizados para perfiles de envejecimiento y senescencia. Esto procede por los parámetros propios que suelen ser alterados durante el envejecimiento y que también son dados en los nuevos procesos de senescencia: deterioro de los órganos sensoriales, procesos de oxidación, osteopenia, sarcopenia, neuroinflamación, ...

De acuerdo con la literatura pues, el abordaje llevado a cabo con perfiles para el mantenimiento de un perfil *Healthy Aging* debería ser extrapolable a procesos biológicos y psicológicos similares.

1.8 Lectura y fonología en el abordaje de la salud. Las hipótesis sinestésicas.

Los fonemas son los sonidos que componen las palabras. El proceso de lectura requiere decodificar los fonemas para poder pronunciar las palabras correctamente. Las estructuras cerebrales que se activan para ello son distintas, aunque en ambas es importante la vía de entrada: los ojos.

El prelude de un pensamiento es capaz de iniciar un proceso fisiológico en todo el cuerpo. El acto de pensar en mover un músculo permite un proceso rehabilitador de estructuras anatómicas afectadas incluso en un estado inmovilizado. Ese mismo acto permite la explicación de la interrelación fonema-lectura. La lectura silenciosa implica la pronunciación mental de la palabra por parte del lector.

La lectura silenciosa implica la decodificación de las letras en palabras y la conversión de esas letras en sonidos y luego en palabras completas. Los lectores utilizan sus conocimientos de fonemas y reglas fonéticas para hacer esta decodificación. Por ejemplo, al leer "gato", un lector silencioso identificará los fonemas /g/, /a/ y /t/ y los unirá para comprender la palabra. Tras el proceso de decodificación, los lectores utilizan su conocimiento de las palabras y las estructuras del lenguaje para comprender el significado de lo que están leyendo. Los fonemas son esenciales en este proceso, ya que permiten la identificación precisa de las palabras y, por lo tanto, la comprensión del texto. La capacidad de procesar fonemas y convertirlos en palabras de manera rápida y eficiente es esencial para la lectura silenciosa y fluida. Los lectores expertos pueden hacerlo sin esfuerzo, lo que les permite comprender el texto de manera efectiva.

2. Delimitación del objeto de Investigación y formulación del problema a investigar.

La lectura se da a través del mecanismo de la visión ¿Existen agentes que puedan perturbar dicho proceso? ¿Cuáles son los mecanismos que influyen en el proceso cognitivo de la lectura? ¿Puede la lectura mejorar la salud? ¿Cuál es el mecanismo que relaciona la lectura y el habla? ¿Tiene la fonología y el uso de protolenguas una especial relevancia sobre la mejora de la salud de personas con enfermedades neuro inflamatorias de bajo grado?

3. Justificación de la relevancia

Diferentes variables están posibilitando el incremento de las enfermedades neurodegenerativas y los procesos neuro inflamatorios de bajo grado: el envejecimiento de la población, el aumento de la exposición a toxinas y el cambio en el estilo de vida (OMS, 2022). Este contexto social requiere de avances científicos en diferentes ámbitos.

Es preciso el desarrollo de herramientas de bajo costo, accesible a profesionales y con una curva de aprendizaje sencilla, que permita ser aplicada en cualquier contexto socioeducativo y mejorar los campos cognitivos de las personas adultas.

4. Estado de la Cuestión

En el ámbito de la presente tesis nos planteamos la búsqueda bibliográfica en diferentes ámbitos:

- La lectura como una herramienta humana única y universal.
- La relación de la lectura con el fenómeno cognitivo, psíquico y espiritual.
- La biblioterapia y su impacto en la salud.
- Las conexiones entre la lectura, el habla y la visión mediante teorías de Integración multisensorial o coordinación multimodal (Ortega y López, 2009).
- La posible mecánica fisiológica del efecto mantra en la neurociencia, la interconexión y correlación de la visión con todo lo anterior descrito.

¿Qué y cómo leen hoy en día las personas?. Es una pregunta, que, como ávido lector, me genera una gran curiosidad. El hecho de poder acceder de forma sencilla a múltiples referencias supone un cambio enorme. Recordemos que hace algo más de medio siglo el acceso a libros en sitios lejanos a grandes urbes era más complejo ¿era quizás una lectura más sosegada y profunda? Parecen existir discrepancias. Aunque el hábito de la lectura se mantiene en países como España, 64% de lectores según datos del ministerio español (Ministerio de Cultura y Deporte, 2022). Las cifras de lectura varían a lo largo de todo el planeta, destacando Francia y Australia como los principales lectores adultos.(Lectupedia, 2022)

La pandemia COVID parece haber influido de forma desigual en diferentes culturas. Así lo asevera Chatzoglou (2023) sobre los perfiles de estudiantes norteamericanos.

La biblioterapia es una forma de terapia que utiliza la lectura de libros y otras formas de literatura como herramienta terapéutica para abordar una variedad de problemas de salud mental y emocional. En algunos casos la mejoría puede tener relación con el sentimiento de identificación de las personas en libros que abordan la autoayuda o aspectos biográficos que abordan contextos sociales o de la salud (Wang et al, 2020 - Rothbauer & Dalmer 2018).

¿Es posible que la calidad de la lectura pueda influir sobre aspectos como el autoconcepto de la persona? Una revisión sistemática con metaanálisis describe lo siguiente: *el análisis sobre 3348 participantes de trece estudios distintos asoció la*

variable leer mal con la percepción de la persona en el ámbito académico, del comportamiento incluso la apariencia física (McArthur et al 2020). Los autores sugieren un efecto indirecto sobre la salud mental de la persona por exposición a la crítica externa del medio familiar y la sociedad. Estudios aleatorios controlados (ECA) también apuntan a mejoras terapéuticas sobre trastornos por ansiedad (Lewis, 2018)

Revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre los efectos de la lectura en diferentes ámbitos de la salud indicaron respuestas muy optimistas: estrés, disfunción sexual, depresión (Van Lankveld et al 2021 - Restrepo y Lemos, 2021 - Gualano, 2017). La biblioterapia parece ser eficaz en la reducción de los síntomas depresivos en adultos a largo plazo, proporcionando un tratamiento rápido y asequible que podría reducir la medicación adicional.

En el ámbito del COVID una revisión sistemática con metaanálisis de más de 700 estudios recogió ciertos aspectos relevantes acerca de la eficacia de la biblioterapia sobre diferentes aspectos de la salud mental de las personas con COVID (Monroy et al, 2021).

Respecto a la repetición de frases (independientemente del idioma que se haga) hay mucho escrito, incluido el proceso de oraciones religiosas de diferentes culturas. El proceso del fonema es complejo, de una amplia riqueza cultural y está sujeto a debate por la comunidad científica.

En el caso del que voy a denominar *efecto mantra* debe plantearse desde diferentes perspectivas en su respuesta e impacto sobre la salud humana:

- El impacto de la dinámica órgano-visceral y su relación con la mecánica de Turgor en la respuesta de la voz humana, interpelada por la inflamación de bajo grado abdominal. Ésta repercutirá en el contexto de la presión intraabdominal (PIA), la presión intratorácica (PII) y por ende en la presión intracraneal (PIC).
- El estado de concentración propio que se da en estos contextos propios.
- La invocación del fonema proporciona una respuesta fisiológica natural en el córtex cerebral. Esta respuesta puede venir mediada tanto por la evocación de aspectos primitivos de carácter evolutivo en la anatomía del cerebro humano. Puede ser también una respuesta de la naturaleza del fonema.

- En su relación con la lectura su relación mediante la conexión multisensorial o coordinación multimodal.

4.1 NEUROINFLAMACIÓN Y SENESCENCIA

¿Cuál es el perfil de una persona con neuroinflamación de bajo grado? Pueden ser etiquetados como perfiles con deterioros cognitivos leves. Los síntomas no sólo abarcan el espectro cognitivo y conductual (Kavanagh E, 2022)., también en el ámbito físico derivado de la afectación del SNC (Martínez-Tapia, 2018), del estatus celular o de alteraciones en diferentes componentes de la mitocondria (Holden et al 2020).

Síntomas cognitivos:

- Dificultades en la concentración.
- Problemas de memoria a corto plazo.
- Lentitud en el procesamiento de la información.
- Desafíos en la resolución de problemas.

Síntomas emocionales y conductuales:

- Cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad o tristeza.
- Ansiedad.
- Fatiga emocional y mental.
- Dificultades para manejar el estrés.

Síntomas físicos:

- Fatiga persistente.
- Dolores de cabeza recurrentes.
- Sensibilidad a la luz y al sonido.
- Problemas de sueño, como insomnio o sueño no reparador.

Problemas neurológicos:

- Mareos.
- Problemas de equilibrio.
- Sensaciones de hormigueo o entumecimiento en diversas partes del cuerpo.

Cambios en el estilo de vida:

- Modificaciones en la rutina diaria debido a la fatiga y la falta de energía.
- Limitaciones en la participación en actividades sociales y recreativas.
- Necesidad de gestionar el estrés de manera cuidadosa para evitar desencadenar síntomas.

Enfermedades subyacentes asociadas:

- Condiciones autoinmunes.
- Enfermedades neurodegenerativas.
- Trastornos neuropsiquiátricos.

4.1.1 Senescencia y cronobiología.

¿Cómo relacionar el estado de salud de la persona y su edad? Corresponde la salud de las personas a su cronobiología o edad biológica. ¿Cómo relacionar la edad biológica con el envejecimiento y el concepto de senescencia? ¿Y la senescencia con la neuroinflamación?

Las diferencias en el estado de salud a edades más avanzadas son el resultado de predisposiciones genéticas y respuestas fisiológicas a la acumulación de exposición a lo largo de la vida. Estos varían entre individuos y conducen a una heterogeneidad en el estado de salud a medida que las personas envejecen. La edad cronológica es un indicador estándar que refleja los riesgos generales de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, la edad cronológica es sólo un indicador aproximado del deterioro fisiológico latente de los individuos. Una propuesta acorde al estado fisiológico real del individuo es la edad biológica. Un indicador del cambio biológico acumulado relacionado con la edad que se refleja en los marcadores de los principales sistemas fisiológicos.

Para McHugh y Gil (2018) *La senescencia es una respuesta celular caracterizada por una detención estable del crecimiento y otras alteraciones fenotípicas que incluyen un secretoma proinflamatorio. La senescencia desempeña un papel en el desarrollo normal, mantiene la homeostasis de los tejidos y limita la progresión del tumor.*

La senescencia celular es un estado en el que las células dejan de dividirse y experimentan cambios en su función. Este proceso está relacionado con el

envejecimiento y se asocia con la acumulación de células senescentes en tejidos. La neuroinflamación es un proceso inflamatorio crónico en el sistema nervioso central que involucra respuestas inmunológicas exageradas y la liberación de moléculas proinflamatorias. Este estado inflamatorio crónico puede contribuir a la senescencia celular.

Las células senescentes secretan una variedad de factores inflamatorios, conocidos como el "fenotipo secretor senescente" o SASP (por sus siglas en inglés, Senescence-Associated Secretory Phenotype). Estos factores incluyen citocinas proinflamatorias, quimiocinas y otras moléculas que pueden contribuir a la inflamación crónica en el entorno celular.

La neuroinflamación y la presencia de células senescentes en el cerebro se han asociado con varias condiciones relacionadas con la edad, como la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo y otras enfermedades neurodegenerativas. La inflamación crónica en el cerebro puede afectar la función neuronal y contribuir al deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento.

La relación entre la neuroinflamación y la senescencia celular es bidireccional y compleja. Por un lado, la inflamación crónica puede contribuir a la senescencia celular; por otro lado, las células senescentes pueden promover un ambiente inflamatorio. Investigaciones en curso buscan comprender mejor estas interacciones para desarrollar enfoques terapéuticos que puedan modular tanto la inflamación como la senescencia celular en el contexto del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.

Belsky et al (2015) llevaron a cabo un estudio de cohorte sobre 1.037 adultos jóvenes desde el nacimiento hasta los 38 años llamado el *Estudio Dunedin*. El objetivo era valorar la evidencia sobre la variación individual en el envejecimiento en personas sanas con el mismo perfil etario. Entre individuos de la misma edad cronológica, se observaron variaciones significativas en su "envejecimiento biológico", caracterizado por la disminución en la integridad de múltiples sistemas de órganos. Incluso antes de alcanzar la mediana edad, aquellos que experimentaban un envejecimiento más acelerado mostraban una disminución en la capacidad física, señales de deterioro cognitivo y envejecimiento cerebral, informaban de una salud más precaria y daban la

impresión de ser mayores. Algunos aspectos que pueden influir sobre estos patrones de envejecimiento pueden relacionarse con los estilos de vida (Kankaanpää et al ,2020) y los acontecimientos vitales estresantes (Sumner et al, 2023) durante los primeros años de vida, entre otras variables. Los participantes del estudio Dunedin con asimetrías en la edad biológica fueron estudiados a los 45 años. Los individuos con un ritmo de envejecimiento más rápido tenían más dificultades cognitivas, signos de envejecimiento cerebral avanzado, funciones sensoriomotoras disminuidas, apariencia más vieja y percepciones más pesimistas del envejecimiento (Elliot et al, 2021)

Figura 2

Envejecimiento biológico por sistemas de individuos sanos en el mismo rango de edad durante 12 años de seguimiento.

Nota: Los valores de los biomarcadores se estandarizaron para tener una media = 0 y una DE = 1 durante los 12 años de seguimiento (puntuaciones Z). Las puntuaciones Z se codificaron de modo que los valores más altos correspondiesen a niveles más antiguos de los biomarcadores; es decir, las puntuaciones Z para la aptitud cardiorrespiratoria, la función pulmonar (FEV₁ y FEV₁/FVC), la longitud de los telómeros de los leucocitos, el aclaramiento de creatinina y el colesterol HDL, que disminuyen con la edad, se codificaron de forma inversa de modo que las puntuaciones Z más altas correspondan a niveles más bajos. Fuente: Belsky et al (2015). Quantification of biological aging in young adults. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(30), E4104–E4110. <https://doi.org/10.1073/pnas.1506264112>

4.2 MICROMOVIMIENTOS OCULARES. SALUD Y SENESCENCIA

James et al (2018) recogen un catálogo importante de autores que desde hace tiempo describen el interés conductual de los movimientos oculares sacádicos que revelan información sobre la toma de decisiones a nivel subconsciente.

La pregunta es ¿podemos utilizar un modelo bidireccional donde el sentido de la mirada sea terapéutico?

Los estudios parecen indicar que el dolor tiene la capacidad para bloquear el movimiento ocular sacádico. Kurata et al (2005) proponen que el dolor provoca la supresión intermodal en la actividad oculomotora y que una tarea oculomotora tiene la capacidad para mejorar la activación relacionada con el dolor al desencadenar la atención hacia él.

Figura 3

Áreas corticales que controlan, preparan y ejecutan los movimientos sacádicos oculares.

Nota: Fuente: Adaptado de Pierrot-Deseilligny, C., Milea, D., & Müri, R. M. (2004). Eye movement control by the cerebral cortex. *Current Opinion in Neurology*, 17(1), 17–25. <https://doi.org/10.1097/00019052-200402000-00005>

Ruscheweyh et al. (2018) recogen resultados que muestran que los pacientes con dolor espinal crónico muestran cambios oculomotores sutiles pero significativos en comparación con los controles sanos. Teniendo en cuenta las redes involucradas en la generación de movimientos sacádicos, los resultados serían consistentes con una disfunción de las regiones cerebelosas, especialmente partes de los hemisferios cerebelosos. Alternativamente, también podrían apuntar hacia una disfunción en el campo ocular frontal y / o núcleos oculomotores pontinos. ¿Podemos entender las mismas vías de un dolor de carácter físico que para uno emocional?

Dentro del constructo de la realidad de la persona debemos entender los estresores a los que se expone de forma diaria y que se encuentran muy por encima de los estímulos de hace unos siglos. Esta hiperestimulación va a generar una respuesta de las estructuras oculares tanto desde el flujo vascular como la respuesta neuromuscular. Debemos considerar aspectos tales como el estrés oxidativo o los déficits nutricionales como variables importantes que influyen en el sistema visual y que, de forma indirecta, pueden retroalimentar la dificultad en la mirada al generar una alteración sobre el flujo vascular de la zona. Los mismos déficits pueden ser perturbadores para las conexiones cerebrales como puede ser déficits de vitaminas de complejo A y B. También hay déficits relacionados con degeneración macular (vitaminas C,D y E) o la alteración de los niveles de dopamina. Los músculos oculomotores son muy sensibles a las alteraciones del funcionamiento de la glándula tiroidea, por lo que una disfunción de ésta puede ser un factor agravante de la vista.

Autores como Gila (2009) o Wolf (2021) relacionan los movimientos oculares sacádicos con diferentes alteraciones de la salud mental como: esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar, la depresión y en el déficit de atención-hiperactividad en la dificultad para ejecutar antisacadas y para inhibir sacadas reflejas no deseadas inducidas por estímulos visuales. Los autores señalan la especial importancia de las alteraciones de las sacadas oculares frente a otros marcadores biológicos oculares como la alteración de la capa retiniana (Wolf, 2022)

Los investigadores asumen la existencia de una disfunción del córtex prefrontal dorsolateral y sus conexiones con el cuerpo estriado, relacionando los síntomas positivos de la enfermedad con un desequilibrio hiper-dopaminérgico a dicho nivel. El estudio del movimiento ocular parece ser un biomarcador para evaluar la influencia de

los fármacos en las funciones cognitivas, así como las capacidades volitivas, la memoria de trabajo, la inhibición, o la predicción, ...

Los movimientos oculomotores desempeñan un papel crucial en la recuperación de recuerdos episódicos, actuando como señales sensoriales que activan regiones cerebrales frontoparietales. Estas regiones están implicadas en la reconstrucción de detalles visuoespaciales asociados con un recuerdo específico. No solo están involucradas en la oculo-moción, sino que también desempeñan un papel parcial en la recuperación de recuerdos episódicos autobiográficos y contribuyen a la regulación emocional. Debemos plantearnos cuánto de esta situación se reproduce cuando llevamos a cabo procesos de lecturas donde una y otra vez nos reconduce a nuestro inconsciente y sus recuerdos.

Harricharan et al (2019) describen en su estudio las respuestas cerebrales resultantes del fenómeno tras el movimiento ocular concluyendo que:

- La recuperación de memoria traumática y el estrés mientras se realizan movimientos oculares horizontales involucra a las regiones fronto-parietales del córtex cerebral involucradas en la recuperación de la memoria autobiográfica y la regulación de las emociones que muestran una mayor conectividad con los campos del ojo frontal y suplementario derecho.
- La disociación puede comprometer la capacidad de la red frontoparietal oculomotora para reclutar la corteza prefrontal dorsolateral para usar en la regulación de la emoción vertical.
- El movimiento oculomotor puede influir en la representación cortical fronto-parietal de los recuerdos traumáticos.
- Estos hallazgos pueden tener implicaciones para la desensibilización del movimiento ocular y las terapias de reprocesamiento de la información.

Los pacientes con estrés postraumático al recuperar un recuerdo perturbador mostraron:

- Mayor conectividad del campo visual frontal y suplementario con la corteza prefrontal dorsolateral derecha

- Mayor conectividad con el prefrontal dorso-medial derecho corteza
- Mayor conectividad del campo visual suplementario con la ínsula anterior derecha.

En los trabajos de Harricharan se incorporan la lectura de ciertas palabras como “peine” para un recuerdo neutral o “cuchillo” para un recuerdo traumático con el fin de producir cambios emocionales en los individuos para que recuperen recuerdos autobiográficos.

Figura 4.

Red oculomotora.

Nota: La información sensorial visuoespacial obtenida de la óculomocion viaja al colículo superior en el mesencéfalo a través de los nervios craneales III, IV y VI. Fuente Harricharan, et al (2019). Overlapping frontoparietal networks in response to oculomotion and traumatic autobiographical memory retrieval: implications for eye movement desensitization and reprocessing. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1586265. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1586265>

Figura 5

Análisis exploratorios de conectividad funcional Interacción psicofisiológica de (A) el campo ocular frontal derecho y (B) el campo ocular suplementario derecho.

Nota: En un estudio sobre la recuperación de memorias traumáticas, se comparó la actividad cerebral entre pacientes con trastorno de estrés postraumático (TEPT) y personas sanas. Fuente Harricharan, et al (2019). Overlapping frontoparietal networks in response to oculomotion and traumatic autobiographical memory retrieval: implications for eye movement desensitization and reprocessing. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1586265. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1586265>

En la figura 5 se recoge como durante la recuperación de memorias traumáticas en Campo Visual Frontal Derecho (FEF): Los controles sanos mostraron mayor conectividad entre el FEF derecho y la ínsula posterior derecha, asociado a movimientos oculares suaves. Los pacientes con TEPT, por otro lado, mostraron mayor conectividad entre el FEF derecho y la corteza prefrontal dorsolateral derecha durante la misma tarea. En el Campo Visual Suplementario Derecho (SEF): Los pacientes con TEPT exhibieron mayor conectividad del SEF derecho con las áreas prefrontales dorso-medial y dorso-lateral derecha durante los movimientos oculares suaves. Además, mostraron mayor conectividad del SEF derecho con la ínsula anterior derecha durante movimientos oculares sacádicos (rápidos). El estudio aplicó correcciones estadísticas rigurosas para asegurar la precisión de estos hallazgos, indicando diferencias significativas en cómo los pacientes con TEPT y los controles sanos procesan memorias traumáticas a nivel cerebral.

Figura 6

Correlaciones exploratorias de conectividad funcional con medidas clínicas disociativas en la interacción psicofisiológica del campo ocular suplementario derecho durante un proceso de recuperación de episodios traumáticos.

Nota Fuente Harricharan, et al (2019). Overlapping frontoparietal networks in response to oculomotion and traumatic autobiographical memory retrieval: implications for eye movement desensitization and reprocessing. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1586265. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1586265>

La figura 6 recoge un estudio que examinó cómo el cerebro procesa recuerdos traumáticos, se encontraron correlaciones negativas entre la conectividad del campo visual suplementario derecho (SEF) y la corteza prefrontal dorsolateral derecha, durante la recuperación de memorias traumáticas con movimientos oculares suaves horizontales. Esto significa que las personas con síntomas más altos de disociación, medidos a través de escalas específicas antes del escaneo, tendieron a mostrar menor conectividad en estas áreas del cerebro. Los resultados indican una relación entre los procesos cerebrales involucrados en la disociación y la forma en que se manejan las memorias traumáticas. Los datos fueron ajustados estadísticamente para garantizar precisión.

A principios de la década de los 90 del S.XX, Francine Shapiro relaciona la mejora de unos pensamientos perturbadores propios al mover sus ojos hacia un lado y hacia el otro mientras paseaba por el bosque. Al profundizar en sus estudios, la autora relacionó su modelo con las teorías del procesamiento de la información donde describe como la

desensibilización se produce gracias a la estimulación bilateral mediante movimientos sacádicos horizontales del ojo como componente más importante de la técnica y aquel por el que la memoria traumática era desensibilizada. Poco tiempo después los trabajos demostrarían que cualquier estimulación bilateral, ya fuera visual, auditiva o táctil, podía desensibilizar estos recuerdos. Diferentes metaanálisis llevados cabo describen como dicho tipo de terapia es más rápida y/o más efectiva que la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma (Shapiro, 2014 - Carleto, 2021). En 2003 David Grand, terapeuta EMDR propuso un campo de trabajo en la que las personas miran puede afectar la forma en que se sienten, centrándose en las sensaciones corporales (D'Antoni, 2022)

En el artículo *"Influence of Mood on Saccadic Eye Movement Parameters in Different Age Groups"* Sledzianowski (2018) estudia el impacto del estado de ánimo en los parámetros de los movimientos oculares sacádicos en diferentes grupos de edad.

Los resultados del estudio mostraron que los participantes que escuchaban música positiva realizaron movimientos oculares sacádicos más rápidos y precisos que los participantes que escuchaban música negativa. Los participantes que escuchaban música positiva también mostraron una mayor atención a los estímulos visuales.

Los hallazgos sugieren que el estado de ánimo puede influir en los movimientos oculares sacádicos. Los estados de ánimo positivos pueden asociarse con movimientos oculares sacádicos más rápidos y precisos, mientras que los estados de ánimo negativos pueden asociarse con movimientos oculares sacádicos más lentos y menos precisos.

El estudio también tiene implicaciones para la comprensión de cómo el estado de ánimo afecta a la visión y la atención. Los hallazgos sugieren que los estados de ánimo positivos pueden mejorar la visión y la atención, mientras que los estados de ánimo negativos pueden empeorarlos. Estas conclusiones deben ser analizadas desde la perspectiva de los mecanismos neuropsicobiológicos de la lectura y las respuestas emocionales que genera en las personas cuando leemos.

Figura 7

Posibles mecanismos neuronales cerebrales de la actividad microsacádica modulada por la atención espacial y emocional negativa.

Nota: Vías de producción microsacádica (líneas verdes) y atención emocional (líneas rojas). Los aportes emocionales se pueden dividir en dos vías: (i) rutas corticales y (ii) subcorticales. Las líneas de puntos indican vías cortico-subcorticales. La actividad de las microsacadas puede estar influenciada por la atención dirigida a estímulos espaciales y emociones negativas. Se identifican dos tipos principales de rutas neuronales involucradas: las rutas corticales, que implican la corteza del cerebro, y las rutas subcorticales, que involucran áreas bajo la corteza. Estas rutas pueden interactuar entre sí. Se utilizan líneas verdes para representar las vías de producción de microsacadas y líneas rojas para las rutas de atención emocional, con líneas de puntos que indican posibles conexiones entre áreas corticales y subcorticales. Fuente Kashiwara, K. (2020). Microsaccadic modulation evoked by emotional events. *Journal of Physiological Anthropology*, 39(26). <https://doi.org/10.1186/s40101-020-00238-6>

Siguiendo lo propuesto por Saphiro, Kashirara (2020) apunta que la atención emocional puede inhibir la frecuencia de la aparición de microsacádicos, especialmente durante un período de rebote. La actividad de la red neuronal desencadenada por eventos emocionales podría cambiar la actividad microsacádica. Teniendo en cuenta estos hallazgos, un requisito importante es investigar la actividad microsacádica en diversas situaciones sociales o emocionales, incluidos los trastornos mentales. Estas aportaciones son analizadas y criticadas por Chen et. al (2021) aludiendo a aspectos relacionados patrones de luz.

En *Face emotional responses correlate with chaotic dynamics of eye movements* Sledzianowski et al. (2021) estudia la correlación entre las respuestas emocionales faciales y la dinámica caótica de los movimientos oculares implicando el análisis de algunos de los músculos peri orbitales que participan en la sacada. Las respuestas emocionales faciales positivas se correlacionaron con movimientos oculares más caóticos, sin embargo, las respuestas emocionales faciales negativas se correlacionaron con movimientos oculares menos caóticos.

La banda gamma se refiere a un rango específico de frecuencias en el espectro de ondas cerebrales. En el contexto de la actividad cerebral, la banda gamma generalmente abarca frecuencias que van aproximadamente de 30 a 100 hertzios (Hz). Estas frecuencias representan oscilaciones eléctricas rápidas y se asocian con procesos cognitivos superiores, como la percepción sensorial, la atención, la memoria y el procesamiento del lenguaje.

La actividad en la banda gamma es particularmente relevante en el estudio de la función cerebral durante tareas cognitivas complejas. Por ejemplo, se ha observado un aumento en la sincronización de las oscilaciones en la banda gamma en diversas áreas del cerebro durante la ejecución de tareas que implican la integración de información de diferentes regiones cerebrales.

En investigaciones neurocientíficas, el análisis de la banda gamma en registros de electroencefalograma (EEG) o magnetoencefalografía (MEG) puede proporcionar información valiosa sobre la actividad neuronal asociada con funciones cognitivas específicas. La sincronización de las oscilaciones en la banda gamma a menudo se asocia con la comunicación eficiente entre grupos de neuronas y se considera crucial para el procesamiento de información en redes neuronales distribuidas en el cerebro.

La estimulación de la banda gamma en el cerebro ha sido objeto de investigación en neurociencia y neurotecnología. Se han realizado estudios utilizando diversas formas de estimulación, como la estimulación magnética transcraneal (EMT) o la estimulación cerebral profunda (ECP), para explorar los efectos potenciales en la función cerebral y la salud mental. Algunos hallazgos y áreas de interés relacionadas con la estimulación de la banda gamma son:

1. **Mejora de la Cognición:**

- La estimulación de la banda gamma podría mejorar la cognición, incluyendo funciones como la memoria y la atención.
- La estimulación específica de la banda gamma y su influencia en la capacidad de aprendizaje y en la memoria a corto plazo.

2. **Tratamiento de Trastornos Mentales:** Aplicaciones terapéuticas para trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia.

3. **Procesamiento Sensorial y Percepción:**

- Percepción sensorial y la integración de información sensorial. La estimulación de la banda gamma puede influir en la forma en que el cerebro procesa y organiza la información sensorial.

4. **Conexiones a Redes Neuronales:**

- Impacto sobre la conectividad entre diferentes áreas del cerebro. La sincronización de la actividad en la banda gamma se asocia con una comunicación eficiente entre regiones cerebrales.

A este respecto Aboitiz y Cosmelli llevan a cabo una recopilación de trabajos en *From Attention to Goal-Directed Behavior* (2009). Este proyecto resalta la influencia de los procesos cognitivos superiores, como la atención y la intención del observador, y cómo pueden modular o influir en la actividad neuronal y la percepción en áreas inferiores del sistema visual en casos como la lectura. Los procesos cognitivos superiores producen una alteración de los movimientos oculares, siendo afectados por la esfera emocional (Simola et al 2013) en situaciones naturales fuera de situaciones de laboratorio controladas. Se intenta así desbancar estudios anteriores basados en la *hipótesis de la primacía cognitiva* frente a una nueva hipótesis denominada *hipótesis de la emocionalidad*.

La sincronización neural viene a complementar, la antigua hipótesis de la visión selectiva cercana. El potencial evocado por estímulos visuales sobre la corteza visual es más fuerte cuando aparecen dentro del alcance de la atención visual, lo que refleja la selección atencional. En estudios llevados a cabo con EEG, los estímulos visuales generan un potencial evocado más fuerte sobre la corteza visual cuando aparecen dentro del alcance de la atención visual.

La propuesta de la sincronización neuronal viene a explicar el proceso de coordinación y coherencia de múltiples objetos visuales dentro de un sistema visual, caracterizados por actividades rítmicas sincrónicas en la banda gamma, que unían las múltiples respuestas neuronales a cada parte del contorno de formas geométricas complejas .

Cuando, como en la mayoría de las escenas visuales, el sistema visual se enfrenta a varios objetos, posiblemente superpuestos, se necesita un mecanismo de unión visual para marcar las actividades neuronales desencadenadas por el mismo objeto y permitir la segmentación de la escena, la identificación de objetos y el comportamiento adecuado. Debido a que podría utilizarse para crear conjuntos neuronales lábiles, es decir, para establecer relaciones transitorias entre neuronas, el mecanismo de sincronización observado (Lachaux y Ossandón, 2009). Los mismos autores, a través de diferentes experimentos, relatan la importancia de dichos procesos de banda gamma con los procesos de atención y su impacto sobre la memoria.

La gran pregunta que cabe remarcar tras esta parte del texto es:

Si las microsácadas están relacionadas con aspectos emocionales evocados en el ser humano, y la lectura es capaz de generar también emociones. ¿Podemos generar una herramienta que correlacione la lectura y la microsácada a través de sus vínculos emocionales o los recuerdos (Meckling et al 2024) ¿Es la lectura capaz de generar desbloques emocionales propuesto por Saphiro, a través de la microsácada?

4.2.1 Lectura natural, envejecimiento y senescencia

La alteración de la sácada forma parte de un proceso de senescencia, independiente de la edad cronológica. Entendiendo que la neuroinflamación es partícipe de dicha senescencia a veces anticipada (Muñoz et al, 1998 - Warabi. 1984- Sharpe et al 1987- Hotson,1988). LA figura 8 recoge los efectos relacionados con la edad en diferentes tareas de movimientos oculares, específicamente en las tareas de prosacada y antisacada, se presenta en dos columnas que corresponden a cada tipo de tarea bajo condiciones de brecha (gap) y solapamiento (overlap) hacia la izquierda y derecha. Los resultados incluyen diversas medidas: A y B: Se muestran los tiempos de reacción sacádica (TRS) para cada tarea y condición. C y D: Se evalúa el coeficiente de variación (CV) en los tiempos de reacción sacádica, proporcionando una medida de la consistencia en la respuesta. E y F: Se calcula el porcentaje de sacádicos correctamente expresados en cada situación. G y H: Se reporta el porcentaje de errores en la dirección de los movimientos sacádicos. Estos datos ayudan a entender cómo el rendimiento en estas tareas de movimientos oculares varía con la edad y las condiciones específicas de cada tarea.

Figura 8.

Efectos relacionados con la edad en la tarea de prosacada y tarea antisacada.

Nota: Fuente: Muñoz et al (1998). Age-related performance of human subjects on saccadic eye movement tasks. *Experimental brain research*, 121(4), 391–400. <https://doi.org/10.1007/s002210050473>

Figura 9

Análisis de la Influencia de la Edad en la Precisión y Velocidad de Respuestas en Tareas de Movimientos Oculares Antisacádicos

Nota. Fuente: Muñoz et al (1998). Age-related performance of human subjects on saccadic eye movement tasks. *Experimental brain research*, 121(4), 391–400. <https://doi.org/10.1007/s002210050473>

En la figura 9 podemos ver los resultados obtenidos de un estudio que incluyó a 168 sujetos realizando la tarea de anti-brecha, con el objetivo ubicado en el lado derecho y los movimientos sacádicos correctos hacia el lado izquierdo. Los datos están visualizados en gráficos donde: A: Muestra la relación entre los tiempos de reacción sacádica (TRS) medios y la edad del sujeto. Las medias de los TRS están conectadas con una línea sólida, y la variabilidad (error estándar de la media) está indicada con líneas punteadas. B: Representa cómo el porcentaje de errores de dirección varía con la edad del sujeto. Estos resultados ayudan a analizar cómo la precisión y la velocidad de los movimientos oculares en una tarea específica pueden cambiar con la edad de los individuos.

La neuroinflamación de bajo grado también descrita como deterioro cognitivo leve se caracteriza por diferentes subtipos. Recorren desde el deterioro cognitivo leve amnésico, el deterioro cognitivo leve no amnésico de dominio único y el deterioro cognitivo leve de dominio múltiple. Wolf et al (2023) señalan que el tipo amnésico se presenta predominantemente con deterioro de la memoria, aunque los autores recogen otras posibilidades donde las deficiencias en otros dominios cognitivos, como la función ejecutiva y la capacidad visoespacial, pueden permanecer latentes si no afectan las actividades diarias del individuo.

La forma no amnésica de deterioro cognitivo leve se acompaña de déficits en la cognición y el rendimiento motor (con memoria preservada; Dado que la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo ocurren en el deterioro cognitivo leve de dominio múltiple , Wolf propone que los subtipos de deterioro cognitivo leve amnésico y de dominio múltiple presentan el mismo riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Las pruebas de imagen y de prueba revelan que existen evidencias morfológicas en los diferentes tipos de deterioro cognitivo.

En el contexto de medidas no cerebrales, como el seguimiento ocular, se descubrió que los individuos con deterioro cognitivo leve amnésico eran menos precisos que los controles y los individuos con deterioro leve no amnésico mientras realizaban una tarea de reconocimiento.

Figura 10

Progresión esquemática del envejecimiento normal a la demencia.

Nota: Relación entre la progresión de los síntomas cognitivos y funcionales y los eventos neuropatológicos en la transición de la fase preclínica (silenciosa) al deterioro cognitivo leve debido a Alzheimer y Alzheimer clínicamente manifiesto. adaptada con modificaciones de color de Forlenza et al (disponible mediante licencia: CC BY 2.0). Fuente Forlenza, O. V., Diniz, B. S., & Gattaz, W. F. (2010). Diagnosis and biomarkers of predementia in Alzheimer's disease. BMC Medicine, 8(1), 89. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-8-89>

¿Cuáles son los efectos del envejecimiento sobre los mecanismos de la lectura? Los estudios que contrastan los movimientos oculares de lectores adultos mayores (generalmente mayores de 60 años) con controles de adultos jóvenes (de 18 a 30 años) indican que los adultos mayores realizan más fijaciones en promedio, y estas son de mayor duración, además de presentar más regresiones (Paterson, 2020). Estos resultados sugieren que los adultos mayores leen de manera más pausada y enfrentan mayores desafíos en la lectura. Un aspecto controvertido es que múltiples estudios han señalado que los lectores mayores efectúan movimientos sacádicos hacia adelante más extensos (en promedio) y tienden a omitir palabras con mayor frecuencia en comparación con los adultos jóvenes. Esto se atribuye a la adopción, por parte de los adultos mayores, de una estrategia de lectura cualitativamente diferente para compensar la mayor dificultad en la lectura. Según esta explicación, los adultos mayores emplean una estrategia de lectura "arriesgada", en la cual es más probable, en comparación con los adultos jóvenes, inferir las identidades de las palabras siguientes basándose en el contexto y solo en información parcial de las palabras periféricas. Como resultado, también omiten palabras con mayor frecuencia (Zhang et al. 2022) Se argumenta que esta estrategia arriesgada conduce a una identificación errónea más frecuente de las palabras, lo que, a su vez, puede contribuir a una mayor tasa de regresiones entre los lectores mayores.

Se han observado diversos problemas visuales en individuos con enfermedad de Alzheimer, como la disminución de la agudeza visual, anomalías en la sensibilidad al contraste, fallos en la fijación y en los movimientos oculares sacádicos, así como alteraciones en funciones visuales complejas como la lectura, la denominación y la identificación. Por lo tanto, las disfunciones cognitivas visuales se presentan como un signo temprano de la transición del deterioro cognitivo leve a la enfermedad de Alzheimer.

Los cambios neuropatológicos progresivos en la neocorteza hacen que los pacientes sean propensos a experimentar alteraciones visuales y de atención. Fernández et al (2013) describe déficits en el campo visual, potenciales evocados visuales prolongados, registros anormales de movimientos oculares e incluso alucinosis visual en pacientes afectados. En el ámbito de la lectura se detectan alteraciones y movimientos oculares anormales relacionados con la gravedad de la enfermedad.

A medida que el Alzheimer progresa, los individuos afectados evolucionan desde un deterioro cognitivo leve hasta una pérdida grave de la función mental. Los pacientes con lesiones temprana a moderada suelen mostrar deterioro en el aprendizaje y la memoria episódica, síntomas utilizados para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, alteraciones sutiles en la coordinación y planificación del movimiento, presentes al realizar tareas motoras finas como escribir o leer, son más difíciles de detectar y a menudo pasan desapercibidas.

En un metaanálisis con revisión sistemática que abarcó treinta y cinco estudios (Zhang et al 2023), se agruparon 26 estudios para su análisis. Se encontró que los pacientes con deterioro cognitivo mostraron mayores tiempos de reacción y menor precisión en tareas que implicaban movimientos rápidos de los ojos, tanto en direcciones de ida como de retorno de la sacada. Los resultados fueron más consistentes en las tareas de movimiento de vuelta, lo que permitió identificar a los pacientes con deterioro cognitivo entre los adultos mayores. Las tasas de precisión en tareas de movimientos de vuelta diferían significativamente entre personas con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. En comparación con los adultos mayores con cognición normal, se observaron diferencias significativas en los tiempos de reacción y la precisión en tareas de movimientos de ida, así como en las tasas de error corregidas en tareas de movimientos de vuelta. Estos resultados son recogidos en otros metaanálisis (Opwonya et al, 2021)

La lectura implica una integración precisa de la atención, los movimientos oculares, la identificación de palabras y la comprensión del lenguaje, entre otros aspectos cognitivos. En el ámbito de la enfermedad de Alzheimer afecta varios de estos procesos cognitivos, incluyendo la memoria de trabajo y la memoria semántica.

Fernández et al (2014) llevaron a cabo un estudio control. Los participantes del grupo de control se enfocaron principalmente en las propiedades de las palabras, teniendo en cuenta las estructuras sintácticas y semánticas. Al mismo tiempo, la comprensión y predicción de los controles respecto al significado de las oraciones y la estructura gramatical eran evidentes en su exploración visual, como se refleja en saltos de palabras y movimientos sacádicos hacia adelante. En contraste, en el grupo Alzheimer, se observó la ausencia del efecto de previsibilidad de la siguiente palabra. La exploración visual fue menos focalizada, las fijaciones eran considerablemente más

largas y las amplitudes de las sacadas salientes fueron menores en comparación con los controles.

La alteración en la exploración visual y la falta de un efecto de previsibilidad contextual podrían estar relacionadas con deficiencias en la memoria de trabajo y las funciones de recuperación de la memoria a largo plazo. Los autores señalaron como medidas de movimientos oculares muestran una notable sensibilidad para evaluar los procesos cognitivos en la enfermedad de Alzheimer. También describen la posibilidad de usar dichos estudios como marcadores tempranos de la aparición de enfermedad.

El metaanálisis llevado a cabo por Kahana et al (2018) discierne en los matices del movimiento prosácada y antisácada en pacientes con enfermedad temprana de Alzheimer y o deterioro cognitivo leve.

Los autores señalan diferencias en los movimientos anti sacadas de grupo Alzheimer y Deterioro cognitivo leve frente a los grupos control. Sin embargo, sólo se produce alteración de la prosácada en grupo Alzheimer.

La posible respuesta, aluden los autores, se deba en el nivel de dificultad de las tareas, los procesos cognitivos involucrados y la cantidad de aprendizaje necesario para realizar cada una de ellas. El proceso de antisácada implica un mayor nivel de demanda cognitiva porque requiere la inhibición de la sacada refleja hacia un objetivo seguido por la sácada voluntaria guiada por la memoria de trabajo hacia la ubicación opuesta. Los autores continúan, las tareas de pro sácadas implican una respuesta oculomotora automática y rápida que no requiere procesamiento ejecutivo de orden superior.

Las latencias de las anti sacadas no diferenciaron a los pacientes de los controles. Una posible explicación es que la tarea de anti sacadas requiere mayores demandas cognitivas y, por lo tanto, retrasa los tiempos de reacción en ambos grupos. En consonancia con esto, se encontró anteriormente que las latencias más largas en las anti sacadas estaban relacionadas con la edad mientras que las latencias de las prosácadas se encontraron menos afectadas por los efectos del envejecimiento.

Los autores concluyen que el tiempo de procesamiento de un movimiento voluntario (requerido por el proceso de anti sacadas) se alarga con la edad, mientras que el procesamiento automático (requerido por el paradigma de prosacadas) lo es menos .

4.3 LEER COMO TERAPIA

4.3.1 Aspectos psicosociales relacionados con la biblioterapia

Eekhof et al (2022) aseveran que la exposición a narrativas mejora nuestra capacidad para comprender a los demás. Para ello recoge diversa literatura de autores donde se correlaciona como la exposición frecuente a ficción literaria (en adultos) o libros de cuentos (en niños) se asocia con habilidades socio cognitivas superiores. Uno de los aspectos que destacan los autores es la capacidad del género literario de ficción y su capacidad para estimular la empatía del lector ¿una herramienta para el abordaje de la neuroplasticidad en perfiles neuroinflamatorios? ¿Cómo responden los perfiles de Alzheimer y Parkinson a tales eventos?

Existe una base amplia que describe la relación de la psicología social y la lectura. Dice Ovejero (2012) al respecto *¿cómo podrían la psicología y la psicología social prescindir de la literatura si ellas mismas son una modalidad de literatura?* aludiendo a cómo ambas disciplinas ayudan al constructo humano.

Eekhof en Reading about minds: The social-cognitive potential of narratives invoca no sólo la posibilidad de la potenciación de la empatía a través de la lectura, sino el estímulo de la denominada *Teoría de la Mente*. Un proceso cognitivo que nos permite comprender los estados mentales de los demás y predecir su comportamiento en consecuencia. De la mano de estas dos teorías el autor procede a recopilar las diferentes inferencias de autores que apoyan estos aspectos de la cognición social implícita en el fenómeno de la lectura.

¿Cuánto tiempo de exposición es necesario para potenciar dichos constructos? Aunque una sola historia tiene el potencial de cambiar nueva forma de ver la realidad, es posible que nos volvamos a ver abocados al bagaje y el contexto socioeconómico propio. Una revisión sistemática llevada a cabo sobre el impacto de la lectura en la salud y bienestar de pacientes neurológicos alienta a los beneficios de la lectura "en solitario", la lectura en voz alta y los grupos de lectura compartida (Latchem y Greenhalgh, 2014). Aun así, persiste el bache metodológico de grupos heterogéneos, reducidos y con dificultades en la aleatorización de los datos.

Aunque no existe consenso por parte de la comunidad en el tiempo de exposición para asegurar cambios permanentes, el modelo SPaCEN (Mar, 2018) señala la necesidad de una exposición frecuente y prolongada a narrativas para producir un impacto duradero de la misma.

En "What motivates avid readers to maintain a regular reading habit in adulthood?" (Merga, 2017) explora las motivaciones de los lectores adultos asiduos. Los hallazgos del estudio sugieren que las motivaciones de este perfil lector son complejas y variadas. Las motivaciones más comunes incluyen:

- Placer: Los lectores ávidos disfrutan de la lectura y la encuentran gratificante.
- Aprendizaje: Los lectores ávidos disfrutan aprendiendo cosas nuevas y expandiendo sus conocimientos.
- Evasión: Los lectores ávidos usan la lectura para escapar de la realidad y experimentar nuevas perspectivas.
- Conexión: Los lectores ávidos usan la lectura para conectarse con otros y formar relaciones.
- Autoexpresión: Los lectores ávidos usan la lectura para expresarse y explorar sus propios pensamientos y sentimientos.

Figura 11.

Mapa de resultados e impacto para adultos que leen con necesidades de salud.

Nota: Muestra cómo los hallazgos contribuyen al desarrollo personal y social general. Aunque los beneficios de la lectura por placer son similares entre los grupos, este enfoque ayuda a destacar la importancia de los distintos hallazgos y a visualizar un modelo general de los resultados emergentes. Fuente The Reading Agency. BOP Consulting. (2015). Literature Review: The impact of reading for pleasure and empowerment.

En la segunda década del S.XXI, asistimos a un cambio en la modalidad de consumo de la lectura. El cambio en el canal de acceso al conocimiento (aprendizaje multimedia, audiolibros, realidad virtual, realidad aumentada...) puede plantear cambios morfológicos en las redes sinápticas y condicionar nuestras capacidades cognitivas y la forma en la que nos relacionamos con nuestra realidad. Algunos autores reflexionan sobre ello al determinar que nuestra forma de procesar cognitivamente sobre dispositivos digitales puede estimular de manera negativa la forma en que nos alienamos (Alonso-Arévalo et al. 2020). Wang et al (2020) señalan describe que la lectura en redes sociales es motivada por conceptos como autopresentación, adquisición de información, promoción e interacción sociales. Como describiré más adelante la influencia interacción social vs lectura y salud también es muy cercana.

Los avances en Ciencias de la Salud y en Neurociencias permiten crear una imagen actual de las variables que influyen en la capacidad de lectura del individuo del S XXI: sociológicas, ambientales, biológicas, familiares y emocionales y en la capacidad de reversión y mejora a través de la misma herramienta.

Una amplia literatura científica se orienta al impacto de la lectura en edades tempranas y los efectos de la lectura en la alfabetización y el logro académico.

El EPPI-Centre llevó a cabo un *scoping review* sobre el estado del arte incluyendo una búsqueda sistemática en la literatura gris que indagara en cualquier etapa evolutiva y etaria del ser humano.

Los resultados fueron expresados en un modelo general de resultados adaptado, que señalan los resultados más frecuentes y de amplio respaldo según los resultados de las diferentes áreas de influencia.

Figura 12.

Mapa general de resultados.

Nota: La figura representa un modelo de resultados que se basa en una revisión de evidencia. Debido a la naturaleza de la evidencia, no se pudo crear un modelo lógico claro que relacionara directamente las acciones iniciales con los resultados finales. En lugar de esto, los resultados más comunes y mejor respaldados se organizaron en categorías más generales de impacto. Fuente The Reading Agency. BOP Consulting. (2015). Literature Review: The impact of reading for pleasure and empowerment.

Los resultados señalan que el 75 % de los lectores disfrutaban mucho con el proceso de la lectura motivados por el sentimiento de escape mental, la relajación y el aprendizaje.

The Literature Review: The impact of reading for pleasure and empowerment (The Reading Agency, 2015) contempla diferentes investigaciones que exploran los efectos de la lectura de ocio en la población general y su relación con el desarrollo emocional y personal. Estos estudios han evidenciado que la lectura por placer mejora la empatía, la comprensión de uno mismo y la capacidad para entender tanto la propia identidad como la de los demás.

En un estudio llevado a cabo por Billington (2015) en todo el Reino Unido, se exploraron los beneficios experimentados por adultos que leen regularmente en sus momentos de ocio. Sobre una n de 4000 personas, los resultados indicaron que la lectura por placer está positivamente vinculada con un mayor sentido de comunidad, una sensación más sólida de inclusión social, una mayor capacidad para disfrutar de eventos sociales y una mejora en la apertura y habilidades comunicativas.

Mar et al. (2006) realizaron un estudio para explorar la conexión entre la lectura y las habilidades sociales en una muestra de 94 estudiantes universitarios en Canadá. Utilizando un diseño de métodos mixtos, los autores encontraron que la lectura de ficción es un fuerte predictor de la habilidad social y, especialmente, de la empatía. Los resultados sugirieron que comprender a los personajes en una narrativa de ficción está relacionado con la comprensión de los compañeros en la vida real. Aunque los autores señalaron que la relación entre la ficción y la empatía puede no ser unidireccional y que una mayor capacidad para empatizar con los demás podría estar asociada con rasgos de personalidad que atraen a las personas a la lectura, como la apertura y la tendencia a involucrarse en historias.

En un intento de ahondar en la relación entre la lectura y la empatía, Mar et al. (2009) llevaron a cabo otro estudio, controlando rasgos de personalidad como la apertura, la tendencia a involucrarse en historias y el género. Esta segunda investigación encuestó un universo muestral más amplio y encontró que la exposición a la ficción impresa seguía siendo un fuerte predictor de la empatía, brindando pruebas convincentes de la relación positiva entre la lectura por placer y la empatía. Aunque los autores sugieren

que estos hallazgos desafían la noción de que los lectores frecuentes tienen menos inteligencia emocional.

Estudios como los de Moyer (2007) o Vázquez (2005) resaltan resultados consistentes sobre la capacidad de aprender sobre uno mismo y sobre otras personas, adquirir conocimientos sobre diversas poblaciones humanas y otras culturas, así como aprender sobre diferentes períodos de la historia. También se informó que los encuestados que leían con mayor frecuencia tenían una mayor capacidad para comprender la clase, la etnia, la cultura y las perspectivas políticas de las personas.

Figura 13

Modelo de Resultados e Impacto para la población adulta en general.

Nota: Fuente The Reading Agency. BOP Consulting. (2015). Literature Review: The impact of reading for pleasure and empowerment.

La figura 13 describe varios beneficios significativos de la lectura relacionados con su comportamiento o actividades, como por ejemplo: Disfrute y Relajación: Los participantes experimentaron placer y un estado de calma a través de las actividades estudiadas. Evasión: Las actividades proporcionaron una vía de escape de las rutinas o preocupaciones diarias. Autoconocimiento e Identidades Sociales: Los participantes

incrementaron su comprensión sobre ellos mismos y sobre cómo se identifican dentro de la sociedad. Empatía: Las actividades ayudaron a desarrollar una mayor capacidad para entender y compartir los sentimientos de otros. Conocimiento de Otras Culturas: Hubo un aumento en la comprensión y apreciación de culturas diferentes a la propia.

Relacionamiento y Cohesión Comunitaria: Las actividades fomentaron conexiones más fuertes entre individuos y ayudaron a unir a la comunidad. Capital Social: Se observó un aumento en el valor y los beneficios que las relaciones sociales aportan a los individuos y comunidades.

Zang et al (2022) señalan como los estudios sobre la lectura en personas mayores rara vez se centran en las necesidades espirituales y culturales. No se presta atención a la motivación endógena de la lectura entre las personas mayores desde el nivel práctico e ignoran los beneficios de los hábitos de lectura para la realización de la autoestima y su efecto en la salud física y mental de la población. Existe escasa literatura que aborde el mecanismo de influencia interna de los hábitos de lectura en la salud física y mental. Muchos estudios se centran en el fenómeno superficial de si los factores que influyen son significativos, pero no se centran en la relación causal y sus variables. Los autores fundamentan el hábito lector bajo diferentes teorías.

Según la teoría de la socialización la lectura es una forma importante de aliviar la soledad y la gestión de la autoestima. Los autores van más allá y constatan que el hábito lector estimula la necesidad de comunicación social (Fuller et al, 2014), mejorando la salud física y mental. Así en dicha dinámica de necesidad de comunicación e interacción, se produce una mejora de la salud a través de la retroalimentación de dichos procesos

Flujograma según la Teoría de la Socialización

Lectura → salud → necesidad de interacción → interacción → mayor salud

Según propuesta por Zang et al.

También hace propuestas en relación con la teoría de la cognición social y la influencia de la lectura.

La teoría de la cognición social destaca la capacidad de las personas para ajustarse a los cambios ambientales, subrayando que los pensamientos y emociones están fuertemente influenciados por factores externos y su cognición social. Estos elementos constituyen la base para la formación de nuevas cogniciones y emociones. A medida que la percepción de la justicia social aumenta, se generan más cogniciones y emociones sociales positivas, lo que tiene un impacto positivo y significativo en el estado de salud de las personas mayores.

Con el avance continuo de la era digital, la difusión de información y noticias se caracteriza por un enorme volumen de datos y una descentralización. La influencia de la censura y la proyección de noticias en los medios tradicionales está disminuyendo, mientras que se observa un aumento en la cobertura de eventos sociales negativos y una tendencia hacia el sensacionalismo. La teoría del sesgo negativo en psicología social sugiere que las personas tienden a enfocarse en información negativa (Goldsmith y Dar, 2013). En este entorno, las personas construyen gradualmente un sentimiento de injusticia hacia la sociedad en su conjunto, lo que resulta en una baja confianza social individual. En comparación con otros grupos de edad, las personas mayores experimentan una menor seguridad psicológica y una menor idoneidad social (32), lo que contribuye a una percepción más significativa de injusticia social después de leer noticias relevantes. En consecuencia, los hábitos de lectura de las personas mayores pueden disminuir su percepción y evaluación de la justicia social, teniendo un impacto negativo en su salud física y mental.

Cabe destacar la importancia del estudio llevado a cabo por APDIS - Associação portuguesa de Documentação e Informação de Saúde tanto. Relevante tanto por su extensión de ámbito internacional, como por su amplio universo muestral. El estudio de los beneficios *de la lectura sobre la salud y el bienestar de las personas. Estudio sobre aspectos preventivos de la lectura* accede a una recopilación de más de 1500 encuestados (Alonso-Arévalo et al, 2020). Dicho estudio resalta el alto valor que los lectores dan a la estimulación de la imaginación a través de la lectura como el aspecto cualitativo más preponderante. Dota de una riqueza de datos significativa: prevalencia de las mujeres lectoras sobre los hombres, una ratio destacable de lectores de 40 a 60 años que contestaron la encuesta, predominio de estudios universitarios,...

¿Podríamos calificar los resultados de la lectura bajo la respuesta placebo? Para Papalini: *el efecto de los placebos revela la voluntad del sujeto de restablecerse y el deseo de complacer a aquel que administra el remedio. La “cura” no es sólo físico químico, sino que allí también está implicada la presencia del otro.* Ciertamente podríamos establecer un nexo entre el (biblio)terapeuta o consejero de cierta lectura y la persona. Pero esta acción no se enmarca en las píldoras autoadministradas por el lector que elige una obra. Dentro del contexto de la investigación existen múltiples estudios de calidad metodológica que recogen la eficacia de la biblioterapia frente a placebo (Gould y Clum, 1993 - Marrs 1995) o incluso similar a abordajes técnicos (Van Lankfeld, 2021). Sin embargo, algunos estudios discrepan al respecto de los beneficios frente a la terapia (Hiray y Clum, 2006 - Lewis et al, 2012).

4.3.2 La lectura en perfiles neuroinflamados

El perfil neuroinflamatorio de bajo grado es caracterizado por la dificultad en la concentración, la dispersión y el cansancio de la persona. Esto convierte la biblioterapia en una herramienta que precisa de una adaptación específica al contexto cognitivo de la persona.

No existe un perfil heterogéneo que describa todos los perfiles neuroinflamatorios y su adaptación a la lectura. La capacidad de leer es uno de los procesos que las personas con demencia tienden a perder en una etapa más avanzada. No obstante, es común que dejen de practicar esta actividad debido al esfuerzo que les implica seguir una historia y mantener la concentración durante la lectura. Podemos establecer ciertos paralelismos entre un perfil de neuroinflamación de bajo grado con estados leves y moderados de otros perfiles patológicos. Para Morera (2022) *"Si adaptamos las lecturas a las necesidades e intereses de la persona con Alzheimer podemos conseguir que esta actividad les resulte atractiva e, incluso, que les permita recordar aspectos o emociones vitales"*. Es importante que la lectura se produzca en voz alta, puesto que ayuda a fijar la atención en la actividad, vocalizar y tener un buen ritmo.

En fase leve de neuroinflamación leve la persona puede leer relatos cortos o con pocos personajes y tramas sencillas, cuentos o noticias de prensa. En fase moderada, es aconsejable leer textos de poesía, fábulas o historias cortas que tengan pocos personajes. Las pautas aconsejadas son:

1. Lenguaje Claro y Sencillo: Intentar acceder a recursos que contengan un lenguaje claro y directo, evitando jergas o términos técnicos innecesarios.
2. Estructura Organizada: Organización de la información de manera lógica y secuencial. Uso de resúmenes para destacar secciones clave.
3. Tipografía y Formato: Uso de fuentes de texto legibles y un tamaño de letra adecuado. Evitar el uso de fuentes muy ornamentadas o colores de texto y fondo que puedan dificultar la lectura.
4. Apoyo Visual: Que el material contenga inclusión de imágenes, gráficos o tablas para ilustrar conceptos importantes.
5. Repetición de Conceptos Clave: Repetir información clave a lo largo del texto para reforzar la comprensión.
6. Recursos Multimedia: Considerar la inclusión de recursos multimedia, como videos cortos o grabaciones de audio, para ofrecer información de manera alternativa.
7. Espacios en Blanco y Descansos:
 - Dejar espacios en blanco entre párrafos y utiliza márgenes adecuados para evitar que el texto parezca abrumador.
 - Proporcionar descansos en la lectura para que la persona pueda procesar la información.
8. Accesibilidad Digital:
 - Acceder a versiones digitales del material con funciones de accesibilidad, como lectura de texto en voz alta o ajustes de contraste.
9. Flexibilidad en el Ritmo:
 - Permitir que la persona lea a su propio ritmo y proporcionar acceso fácil a partes específicas del texto.

Chang et al. (2021) llevaron a cabo un estudio longitudinal durante 14 años. El estudio pretendía evaluar si la actividad lectora tenía capacidad para prevenir el deterioro a largo plazo de la función cognitiva en las personas mayores. Para ello analizaron la relación entre la lectura y el declive cognitivo en adultos mayores. Los autores utilizaron datos de un estudio longitudinal en fases secuenciales de 3 a 4 años, hasta el final del estudio a los 14 años. El universo muestral inició con 4.049 adultos mayores de 60, fue reduciéndose por el fallecimiento paulatino de los participantes. Dicha causa fueron los motivos principales motivos de abandono.

Las personas con un nivel educativo más elevado presentaron una menor probabilidad de experimentar una disminución en la función cognitiva, independientemente de la frecuencia de la lectura. Durante el período de seguimiento de 6 años, se observó un aparente riesgo reducido de deterioro cognitivo en aquellos con más actividades de lectura entre los participantes con educación formal, pero no entre los participantes con educación más baja. Sin embargo, a lo largo de un seguimiento de 10 años, aquellos con un nivel educativo más bajo parecían beneficiarse más de las actividades de lectura seguidos por los participantes con un nivel educativo medio. El grupo con educación superior mostró menos beneficios en términos de función cognitiva a lo largo del tiempo. Se mencionan variables de protección como la reserva y el capital cognitivos en dichos perfiles (Meng y D'Arcy, 2012 - Stern, 2009 - Rossor y Knapp, 2015) . Los autores también teorizaron al respecto que dichos participantes pueden implicar una aparición más tardía de algunas enfermedades crónicas y que podrían haber desarrollado demencia preclínica pero no mostraban síntomas clínicos al inicio del estudio y todavía podían leer. Esto va en consonancia con lo descrito por Wilson et al (2019). A largo plazo los participantes con menor nivel educativo estuvieron protegidos por la lectura, al igual que aquellos con educación media y superior

Los participantes que leían más de tres horas a la semana tenían un riesgo 20% menor de experimentar un declive cognitivo significativo que los participantes que leían menos de una hora a la semana. Los autores sugieren que la lectura puede ayudar a mantener la función cognitiva en adultos mayores al estimular el aprendizaje, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La lectura también puede ayudar a mantener el cerebro activo y conectado, lo que puede protegerlo del declive cognitivo.

El hallazgo de que leer en la vida diaria previene el deterioro cognitivo en las personas mayores coincide con otros estudios llevados a cabo. La lectura en voz alta activa la corteza prefrontal dorsolateral. Kawashima et al. (2005) describen que estas actividades mentales podrían mejorar el rendimiento cognitivo de pacientes con demencia en un ECA. Dichos resultados son extrapolables en perfiles etarios en entornos comunitarios (Uchida y Kawashima, 2008). Jacobs et al (2008) aseveran una reducción de la mortalidad en una cohorte de hombres mayores de 70 años que mantenían una rutina de lectura.

El artículo "A chapter a day: Association of book reading with longevity" (Bavishi, Slade y Levy, 2016) examina la relación entre la lectura de libros y la longevidad. Los autores utilizaron datos del estudio Health and Retirement Study (HRS), que siguió a una muestra representativa de adultos estadounidenses de 51 a 61 años durante 12 años. Los resultados del estudio mostraron que los participantes que leían libros tenían un 20% menos de probabilidades de morir durante el período de seguimiento que los que no leían libros. Esta asociación se mantuvo incluso después de ajustar por factores de confusión, como la edad, el sexo, la raza, la educación, la salud, la situación económica, el estado civil y la salud mental. El análisis también mostró que la asociación entre la lectura de libros y la longevidad era mayor para los participantes con un mejor rendimiento cognitivo. Esto sugiere que la lectura de libros puede ayudar a mantener la salud cognitiva, lo que puede conducir a una vida más larga.

Algunos posibles mecanismos que podrían explicar la asociación entre la lectura de libros y la longevidad, según los autores, incluyen:

- La lectura de libros puede ayudar a mantener la salud cognitiva, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas y discapacidad.
- La lectura de libros puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que puede tener un efecto positivo en la salud física y mental.
- La lectura de libros puede promover las relaciones sociales, lo que puede proporcionar apoyo social y reducir el aislamiento.

Los autores señalan que la lectura de libros es una actividad relativamente barata y accesible, por lo que podría ser una estrategia de promoción de la salud de gran alcance.

Las conclusiones recogidas por Chang et al, discurren acordes con lo descrito por Zhang et al (2022). Los aportes del equipo de Zhang promueven la importancia de la actividad social como factor protector. La ausencia de inquietud intelectual o de interés por el entorno podrían afectar de manera negativa. La influencia de la lectura parece darse también con mayor impacto entre las familias de bajos ingresos, en los trabajadores agrícolas y las personas mayores de áreas rurales. Chang y colaboradores hacen una reflexión en la línea que también describo en la presente

tesis. Los autores aluden a la ausencia de un interés científico por las necesidades espirituales y culturales de las personas mayores, descuidando la exploración de la motivación intrínseca detrás de la lectura a un nivel práctico. Señalan la ausencia de estudios que midan el impacto de los hábitos de lectura en la autoestima y su influencia en la salud física y mental de las personas mayores. También discuten acerca de los mecanismos internos que conectan los hábitos de lectura con la salud física y mental.

En relación con lo anterior hay que destacar los resultados de uno de los estudios derivados del Talent Project. The Project Talent es un estudio longitudinal estadounidense que encuestó por primera vez a más de 440.000 estudiantes de secundaria estadounidenses en 1960. Es considerado uno de los estudios de cohortes más grande de su época en su país. Kannan et al. (2023) analizaron a través de una prospección del estudio longitudinal la situación actual de los participantes nativos del estudio con el objetivo de investigar la relación entre los hábitos de lectura de los adolescentes y la participación social de estos en su vida adulta. Los resultados mostraron que los adolescentes que leyeron más tenían más probabilidades de participar en actividades sociales en la edad adulta. Esta relación fue especialmente fuerte para las actividades sociales que implicaron interacción con otras personas, como las actividades de voluntariado, los grupos de apoyo y las actividades religiosas.

Los autores sugieren que la lectura puede promover la participación social a través de varios mecanismos. En primer lugar, la lectura puede ayudar a desarrollar las habilidades cognitivas necesarias para la interacción social, como la empatía, la comprensión de las emociones y la capacidad de resolución de problemas. En segundo lugar, la lectura puede proporcionar a los adolescentes información sobre el mundo y sus diferentes culturas, lo que puede ayudar a aumentar su tolerancia y comprensión de los demás. En tercer lugar, la lectura puede proporcionar a los adolescentes un sentido de comunidad y pertenencia, lo que puede motivarlos a participar en actividades sociales.

Kannan y sus colaboradores también alertan al respecto del contexto actual de la lectura y una posible prognosis. La práctica de la lectura está experimentando una disminución tanto en la población joven como en la mayor de Estados Unidos. Esto se une a una menor participación de la juventud en actividades sociales en comparación

con décadas anteriores. Estas tendencias pueden tener consecuencias negativas en el compromiso social y el riesgo de aislamiento en generaciones futuras de adultos mayores.

En relación con el vínculo entre las variables lectura y participación social, el artículo "Social Participation across Mid- and Later-life: Evidence from a Longitudinal Cohort Study" (Vogelsang, 2021) examina la participación social a lo largo de la vida adulta media y tardía. El autor utilizó datos del estudio Health and Retirement Study (HRS), que siguió a una muestra representativa de adultos estadounidenses de 51 a 61 años durante 20 años.

Los resultados del estudio mostraron que la relación con la comunidad y el tejido social se reduce gradualmente a lo largo de la vida adulta media y tardía. Sin embargo, la disminución de la participación social no es uniforme para todos los tipos de tejidos. La participación social en actividades formales, como el voluntariado y la participación cívica, disminuye más rápidamente que la participación social en actividades informales, como la socialización con amigos y familiares.

El autor también encontró que la participación social está asociada con una mejor salud física y mental a lo largo de la vida adulta media y tardía. Los participantes que tenían una participación social más alta tenían menos probabilidades de reportar problemas de salud física y mental, y tenían una mayor probabilidad de reportar una buena salud general. Los hallazgos del estudio sugieren que la participación social es importante para la salud y el bienestar a lo largo de la vida adulta media y tardía. Algunos de los factores que pueden explicar la disminución de la participación social a lo largo de la vida adulta media y tardía incluyen:

- Cambios en la salud y la capacidad física
- Cambios en las responsabilidades familiares y laborales
- Cambios en las redes sociales y las relaciones

Un estudio transversal en 668 adultos mayores italianos de más de 70 años muestra que la lectura regular estaba fuertemente asociada con un mejor rendimiento cognitivo siempre y cuando la persona tenga un control sobre las actividades físicas y sociales,

pero dependiente del nivel educativo (Gallucci et al.2009). Wilson et al. (2002) recogieron un estudio prospectivo estadounidense sobre 801 clérigos mayores seguidos. El estudio llevado a cabo durante 7 años mostró un aumento de un punto en la puntuación de actividad cognitiva inicial, asociado con un tercio menos de riesgo de enfermedad de Alzheimer y una disminución reducida de la función cognitiva global.

Un estudio de cohortes llevado a cabo por Sörman y Rönnlund (2018) aporta nuevos datos a lo recogido anteriormente. Los autores conectan la lectura de libros y el nivel de capacidad cognitiva, lo cual se alinea con los resultados de investigaciones anteriores, como la de Gallucci et al. (2009). También señalan la importancia de la asiduidad de la lectura semanal y mantenida en el tiempo. Los autores señalan la ausencia de evidencia entre la lectura de revistas y las habilidades cognitivas y cuestionan la práctica de combinar la lectura de libros y revistas dentro del potencial terapéutico de la lectura. Dada la naturaleza de las revistas, que consisten en numerosas imágenes y artículos breves, es posible que esta actividad sea más superficial y menos propensa a involucrar recursos cognitivos. Por lo tanto, una disparidad inicial en el nivel cognitivo podría sugerir que la lectura de libros, pero no la lectura de revistas contribuyó a mejorar el nivel cognitivo antes del punto de referencia inicial. Los autores concluyen que la lectura actúa como un mecanismo compensatorio ante los cambios neurodegenerativos relacionados con el envejecimiento, en lugar de ser protectora (es decir, desacelerar la tasa de deterioro). Coinciden con otros autores en la inversión de los resultados en perfiles con bagaje académico elevado

¿Cómo explicar esto? Los autores aluden a perfiles con ocupaciones que han requerido mayor demanda y requerimiento cognitivo. Que una posible inactividad tras el cese laboral pudo haber disminuido la estimulación cognitiva y, por lo tanto, haber acelerado el proceso de envejecimiento cognitivo (Finkel et al., 2009). El entrenamiento cerebral generado por la lectura de libros en personas mayores puede ser un factor protector contra la degradación de la memoria dosis-dependiente de la frecuencia de la estimulación. Es decir, vivir una vida cognitivamente estimulante después de la jubilación es importante para mantener una buena cognición en la vejez

Los autores discuten la importancia de investigar aspectos como las preferencias literarias (ficción vs no ficción) y los fundamentos cognitivos asociados con la lectura

de libros. También la exploración de aspectos como el idioma de lectura (materno, segundo idioma) y el historial de lectura de libros durante la infancia/juventud como parte del capital cognitivo.

Figura 14

Los efectos combinados de la lectura y la educación sobre el riesgo de deterioro cognitivo.

Nota: Tomado de Reading activity prevents long-term decline in cognitive function in older people: evidence from a 14-year longitudinal study Int Psychogeriatr. 2021 Jan; 33(1): 63–74. Published online 2020 Jun 5. doi: 10.1017/S1041610220000812

La figura 14 recoge Los efectos combinados de la lectura y la educación sobre el riesgo de deterioro cognitivo a los 6, 10 y 14 años de seguimiento en los participantes. Resultados de regresión logística con términos de interacción entre educación y lectura con ajustes por perfil de edad, sexo, etnia, estado civil, situación financiera, tabaquismo, consumo de alcohol, actividades al aire libre, número de comorbilidades, diabetes, accidente cerebrovascular, vista y número de errores SPMSQ al inicio utilizando el método de ponderación de probabilidad inversa. Se incluyeron participantes con SPMSQ inicial ≤ 2 . Se presentan los odds ratios ajustados y los intervalos de confianza del 95%; R (L) denota los grupos con frecuencias de lectura más bajas. R (H) denota los grupos con frecuencias de lectura más altas; La educación inferior se refiere a aquellos que no recibieron educación formal; la educación media se refiere a entre 1 y 6 años de educación formal; La educación superior se refiere a aquellos que han tenido educación formal durante 7 años o más. Se realizan comparaciones planificadas entre grupos de lectura baja y alta en el mismo nivel educativo y se informan los valores p de las pruebas de Wald para las comparaciones planificadas.

4.4 LENGUA y FONOLOGÍA

El lenguaje y los idiomas son una serie de pautas consensuadas entre diferentes seres humanos con el fin de poder llegar a una comunicación. El lenguaje en sus orígenes es una creación social y cultural que en su desarrollo tienen una serie de atribuciones comunes: cada vocal o consonante repercute en una estructura del sistema fonador y respiratoria durante su pronunciación. Quizás por ello la entonación de los sonidos primigenios puedan tener conexiones más estimulantes con los focos primitivos cerebrales. El simbolismo sonoro es generalmente más débil entre idiomas indoeuropeos que, entre la mayoría de los africanos, asiáticos y lenguas amerindias.

El "simbolismo sonoro" se refiere a la idea de que ciertos sonidos, fonemas o cualidades acústicas pueden llevar consigo significados asociados o sugerir ciertos conceptos de manera intrínseca, independientemente del significado convencional de las palabras.

Araki (2016) cita a De Saussure donde argumenta que el simbolismo sonoro es un fenómeno universal, pero que su grado de desarrollo varía de lengua a lengua. Las lenguas indoeuropeas tienen un simbolismo sonoro relativamente débil, mientras que

las lenguas aglutinantes y polisintéticas, como las lenguas bantúes o las lenguas indígenas de América del Norte, tienen un simbolismo sonoro más fuerte.

McCarthy argumenta que el simbolismo sonoro es un fenómeno complejo que no puede ser explicado por una única teoría. Roman Jakobson, uno de los fundadores de la fonología moderna, también se interesó por el simbolismo sonoro. En su obra *Ensayos de lingüística general*, Jakobson distingue entre dos tipos de simbolismo sonoro: el simbolismo fónico, que se basa en los sonidos individuales, y el simbolismo prosódico, que se basa en los rasgos suprasegmentales, como el tono, la intensidad y la duración. Jakobson argumenta que las lenguas indoeuropeas tienen un simbolismo fónico relativamente débil, pero que tienen un simbolismo prosódico más fuerte.

Las lenguas están siendo estudiadas desde las Ciencias matemáticas y de la computación. Aunque alejadas del análisis desde la perspectiva antropológica, histórica y filo evolutiva, permite un análisis objetivo y aséptico. La tipología lingüística estudia la gama de estructuras presentes en el lenguaje humano. El principal objetivo de este campo es descubrir qué conjuntos de fenómenos posibles son universales y cuáles son meramente frecuentes. Por ejemplo, todos los idiomas tienen vocales, mientras que la mayoría de los idiomas, pero no todos, tienen un sonido /u/. ¿Qué constituye un inventario vocal natural? (Cotterell y Eisner, 2017). Todas las lenguas contrastan vocales basadas en altura, aunque el tipo de contraste depende del idioma. Aunque los autores recogen más de 600 fonemas vocálicos únicos en todo el mundo, señalan que ciertas regiones del espacio acústico se utilizan mucho más a menudo que otras, por ejemplo, las regiones convencionalmente transcritas como [a], [i] y [u]. El lenguaje humano también parece preferir inventarios donde las vocales fonológicamente distintas se distribuyen en el espacio acústico ("dispersión") para que puedan ser fácilmente distinguibles por un oyente.

Un fenómeno que se da en todos los idiomas es el fono acústico, donde el sonido de una vocal es a través de su energía acústica en diferentes frecuencias. En una secuenciación de frecuencias "pico" se correlacionan $F_0 < F_1 < F_2 < \dots$ donde tienen una mayor energía que las frecuencias vecinas. F_0 se llama frecuencia fundamental o tono. Las otras cualidades de la vocal están en gran medida determinadas por F_1 , F_2 , conocidas como formantes. En muchos idiomas, los dos primeros formantes, F_1 y F_2 , contienen suficiente información para identificar una vocal.

Figura 15

El porcentaje de inventarios de vocales en el corpus de Becker-Kristal

Nota: Tomado de Probabilistic Typology: Deep Generative Models of Vowel Inventories (Cotterell y Eisner, 2017)

La figura 15 describe el BPP (Binary Partitioning Paradigm o Paradigma de Partición Binaria), un modelo de incrustación, funciona en tareas específicas de lenguaje llamadas tareas de Cloze, que son ejercicios donde se debe completar una oración con palabras faltantes. En estas tareas, el BPP tiene un rendimiento inferior en varios puntos en comparación con otros métodos, lo cual sugiere que la dispersión, o la manera en que se distribuyen los elementos dentro de un conjunto, es crucial para modelar adecuadamente los inventarios de vocales en diferentes idiomas. A pesar de esta desventaja, el BPP aún muestra un rendimiento respetable, lo que indica que puede capturar bastante bien la estructura subyacente del lenguaje mediante un enfoque de focalización, es decir, concentrándose en características específicas dentro de los datos. El BPP es capaz de generar conjuntos de vocales que están bien distribuidos, algo positivo ya que las vocales comunes tienden a dispersarse naturalmente, el modelo tiene limitaciones. No ofrece explicaciones sobre por qué ciertas vocales aparecen con más frecuencia que otras, lo cual es un aspecto importante para entender completamente los patrones del lenguaje. Así, mientras el BPP es útil para identificar y modelar la dispersión en los inventarios de vocales, no profundiza en las razones subyacentes de estos patrones.

Figura 16

Histograma de los tamaños de diferentes inventarios de vocales.

Nota: El eje x representa el tamaño del inventario de vocales, y el eje y representa el número de inventarios con ese tamaño. Fuente Probabilistic Typology: Deep Generative Models of Vowel Inventories (Cotterell y Eisner, 2017)

El paradigma de minimización de energía, un método utilizado en estudios de sistemas de vocales no proporciona una manera directa y fundamentada para predecir la probabilidad de aparición de nuevos sistemas de vocales (fig 16). En cambio, para entender la variedad y frecuencia de diferentes sistemas de vocales, se utiliza la distribución empírica, que analiza los sistemas realmente observados en diferentes lenguas. Aunque teóricamente podrían existir muchas combinaciones (inventarios) diferentes de vocales, en realidad, ciertos patrones o combinaciones aparecen mucho más frecuentemente que otros, lo que resulta en una distribución de datos con picos muy marcados. En este contexto, los modelos probabilísticos ofrecen una ventaja porque pueden calcular de manera natural cuán probable es que aparezca una combinación específica de vocales. Esto es útil para entender y predecir la estructura de los sistemas de vocales en las lenguas del mundo.

Después de enfrentar problemas fundamentales inherentes a la tipología fonológica, la investigación sobre la distribución translingüística de patrones de sonido ha continuado en el siglo XXI. Moran (2023) recoge en su literatura un catálogo de los diferentes autores con estudios específicos sobre patrones de sonido, sobre palatalización, sobre estructuras de sílabas altamente complejas. Además, se han explorado los sistemas universales fonológicos y se ha investigado la estructura de inventarios de segmentos fonológicos, atendiendo a diferentes variables: .

- Aspectos regionales de la fonología,
- Los estudios del impacto del entorno físico en los patrones de sonido que incurren en los fenómenos climáticos que incurren en adaptaciones anatómicas de la laringe humana.

El Corpus de Frecuencias Fonológicas Cruzadas (XPF, por sus siglas en inglés) es un proyecto que recopila léxicos fonémicos o gramáticas de una gran pluralidad de lenguas de todo el planeta utilizadas con el propósito principal de estudiar universales informativos. Fue construido en el Departamento de Ciencias Cognitivas, Lingüísticas y Psicológicas (CLPS) de la Universidad Brown en los años 2018-2021, con el fin de crear gramáticas computacionales.

La estructura fonotáctica de una lengua describe la organización y patrones de los sonidos en una lengua específica. La fonotáctica incluye reglas y restricciones sobre cómo ciertos sonidos pueden combinarse para formar sílabas y palabras en una lengua determinada. Esta estructura afecta la forma en que se perciben y procesan los sonidos en esa lengua.

Davidson (2010) afirma que la presencia de la estructura fonotáctica puede ser más importante que la información fonémica o fonética y sugiere que la manera en que los sonidos están organizados y estructurados en la lengua materna puede tener un impacto significativo en la comprensión y procesamiento del lenguaje. La forma en que los sonidos se combinan para formar palabras y oraciones puede tener más peso que las características individuales de los sonidos o fonemas en sí mismos.

Esto puede tener implicaciones en la percepción del habla, la memoria auditiva y la facilidad para procesar información verbal. Por ejemplo, la familiaridad con la estructura fonotáctica de la lengua materna puede facilitar la identificación y la comprensión de palabras, incluso en situaciones en las que la pronunciación exacta de los fonemas puede variar. Esta aseveración viene unida a la interlocución con otros autores donde exploran la importancia de la sincronidad nativa (Kwon y Chitoran, 2023).

Siguiendo esta línea y en relación con el impacto de la lectura en otros idiomas, eje central que se pretende medir en la presente tesis se recogen aspectos fonéticos relacionados con la percepción de secuencias de sonidos en una lengua no nativa o segunda lengua. Los hablantes que aprenden y leen otros idiomas no nativos pueden modificar perceptivamente esas secuencias para que se ajusten a los patrones fonotácticos de la lengua materna del estudiante (Wang et al. 2023). Este proceso de modificación a menudo implica la inserción de epéntesis.

Los datos recopilados se analizaron utilizando el Modelo de Asimilación Perceptual (PAM/PAM-L2), que es un marco teórico para comprender cómo los hablantes de una segunda lengua procesan y asimilan los sonidos de esa lengua. Además, se exploró cómo el tamaño del vocabulario en la segunda lengua (L2) afecta el rendimiento en estas tareas de percepción.

Los resultados indican que la eliminación perceptiva ocurre cuando ciertos sonidos laterales posvocálicos en inglés se superponen con ciertos sonidos vocálicos en términos de la posición específica en la boca al producir los sonidos. Además, se encontró que el rendimiento de discriminación de los hablantes de mandarín en algunos contextos está relacionado significativamente con el tamaño de su vocabulario en inglés. Esto sugiere que el crecimiento continuo del conocimiento del vocabulario en la segunda lengua puede influir en la capacidad de los hablantes para aprender y percibir correctamente secuencias de sonidos y estructuras fonotácticas novedosas en esa segunda lengua.

Autores como Moran et al (2023) reflexionan sobre la importancia del fonema en el translingüismo, aludiendo a nuevos métodos o combinaciones de ellos, de nuevas fuentes de datos o de un replanteamiento de conceptos fundamentales como "segmento fonológico" o "sílabas".

Una serie de experimentos investigaron los efectos emocionales de la poesía en el cerebro y el cuerpo humano (Wassiliwizky et al. 2017) donde se combinaron métodos, incluyendo psicofisiología, neuroimagen y comportamiento, para cuantificar las respuestas emocionales a la poesía. Los resultados indicaron que la poesía tiene la capacidad de inducir experiencias emocionales intensas, como escalofríos subjetivos y respuestas objetivas de piel de gallina. Parece ser que la poesía es propensa a generar cierto fenómeno anticipatorio. Esta anticipación se construye en el lenguaje poético no solo a través del contenido semántico, sino también mediante características fonológicas y estructurales como la rima y la métrica. Así, incluso al escuchar un poema por primera vez, la composición formal ofrece pistas, casi como una cuenta regresiva, sobre el momento en que concluirá el verso, la estrofa y, en el caso de poemas altamente formalizados como sonetos o haikus, incluso cuándo finalizará todo el poema. Las respuestas sobre el sistema nervioso autónomo suelen concentrarse al final de las unidades textuales. Esto favorece que el sistema de codificación predictiva del cerebro sea consciente de los momentos probables que se experimenten los puntos culminantes finales.

Figura 17

Mediciones de respuestas térmicas y sistema autónomo ante el cierre de estrofas en versos.

Nota: Tomado de Wassiliwizky, E., Koelsch, S., Wagner, V., Jacobsen, T., & Menninghaus, W. (2017). The emotional power of poetry: neural circuitry, psychophysiology and compositional principles. Social cognitive and affective neuroscience, 12(8), 1229–1240. <https://doi.org/10.1093/scan/nsx069>

La figura 17 recoge en A, un mapa de calor de cambios de temperatura para un poema seleccionado con cuatro estrofas . Cada fila representa una línea del poema, cada cuadrado representa una palabra. El color de los cuadrados corresponde al número de cambios térmicos que provocó una palabra en todos los participantes en el primer estudio. (B) Histogramas de distribuciones de frío en las posiciones relativas de las palabras para los 97 poemas autoseleccionados

Zeman et al(2013) describen cómo varía la experiencia de lectura en función de diferentes tipos de textos, como prosa y poesía, y cómo estas variaciones se reflejan en la actividad cerebral. La experiencia de lectura puede variar significativamente según el tipo de texto, ya sea informativo, musical o conmovedor. La pregunta central es si estas diferencias se traducen en contrastes generalizados en la actividad cerebral. Mediante estudios de imagen por resonancia magnética funcional (fMRI), los autores examinaron la activación cerebral en participantes expertos mientras leían pasajes de prosa y poesía. Se encontró que tanto la prosa como la poesía activaban áreas cerebrales previamente identificadas como relacionadas con la lectura. Además, el poder emocional de los textos estaba relacionado con la actividad en regiones vinculadas a la respuesta emocional a la música. Sin embargo, existen diferencias entre el tipo de disciplina utilizada. Los estudios llevados a cabo por Wassiliwizky (2017) recogen similitudes y paralelismos en las respuestas sobre el sistema nervioso autónomo y respuestas cerebrales, aspectos tales como mayor actividad durante la aplicación de música en el cíngulo anterior, la ínsula anterior y la cabeza del caudado. Las respuestas evocadas por la poesía reclutaron áreas cerebrales como la región del cíngulo medio, la ínsula media y el cuerpo y la cola del núcleo caudado. Las respuestas del SNA evocados por la poesía reclutaron áreas no reportadas para el dominio musical como el Precuneus.

Cuando los participantes leían poesía seleccionada por ellos mismos, se observaba una activación débil en las áreas de lectura clásica y una fuerte activación en los lóbulos parietales inferiores. Esto podría deberse a que los pasajes poéticos eran conocidos "de memoria". La poesía seleccionada por el experimentador activaba regiones del cerebro asociadas recientemente con la introspección. Esto sugiere que la elección de la poesía también influye en la actividad cerebral durante la lectura.

En el ámbito de su relación con la prosodia, la respuesta emocional a la literatura comparte terreno con la respuesta a la música, y se observa que las regiones del hemisferio derecho están involucradas específicamente en la experiencia de la poesía.

Mientras que algunas hipótesis que relacionan directamente ciertos sonidos con emociones no han resistido a pruebas empíricas, se investigan asociaciones sonido-emoción basadas en características prosódicas como una posible vía para expresar y percibir emociones en la poesía, al menos parcialmente independiente del significado semántico.

Para validar parámetros relevantes de la prosodia asociados con la alegría y la tristeza en la recitación poética, Kraxenberger et al (2018) llevaron a cabo un diseño experimental que permitió explorar el papel de la prosodia emocional, en términos de parámetros sonido-emoción, en combinación y disociada del acceso semántico al contenido emocional de los poemas.

Los resultados del estudio previo indicaron que el contenido emocional de los poemas predecía el tono de las características prosódicas y la velocidad de articulación. El experimento de percepción posterior reveló que las señales proporcionadas por la prosodia afectan específicamente las evaluaciones emocionales de los poemas por parte de oyentes que no hablan el idioma nativo del estudio. En consecuencia, la investigación respalda la hipótesis de relaciones icónicas basadas en prosodia entre la emoción percibida y los aspectos sonoros. Sin embargo, también señala que el acceso semántico disminuye significativamente el papel de las asociaciones sonido-emoción entre idiomas, sugiriendo que los participantes no hablantes de alemán pueden utilizar señales fonéticas y prosódicas distintas de las que fueron objetivo y manipuladas en el estudio.

La prosodia emocional implica activación de áreas como la amígdala bilateral, el surco temporal superior izquierdo y áreas parietales derechas (Bach, et al 2018). También el procesamiento explícito genera coactivaciones de áreas como la circunvolución frontal inferior izquierda, el parietal bilateral, el cíngulo anterior y la corteza motora suplementaria exhibieron respuestas BOLD más fuertes. Una comparativa de prosodia emocional con la neutra, se observaron respuestas BOLD en la circunvolución temporal superior derecha, el cíngulo anterior bilateral, la circunvolución frontal inferior

izquierda, la ínsula y el putamen bilateral. Las respuestas de los ganglios basales y del cíngulo anterior derecho a la prosodia emocional versus neutra fueron especialmente pronunciadas durante el procesamiento explícito. Estos resultados respaldan la existencia de una red amígdala-prefrontal-cingulada que regula diferentes niveles de evaluación, destacando un papel específico de la circunvolución frontal inferior izquierda en la evaluación explícita de la prosodia emocional. Los autores apuntan a que el cíngulo anterior y los ganglios basales desempeñan funciones específicas en la detección de la prosodia emocional, especialmente cuando se requiere una identificación explícita.

La alteración de la pronunciación puede verse perjudicada en diferentes enfermedades humanas, incluido en el fenómeno de la enfermedad neuroinflamatoria avanzada. En este ámbito la prosodia puede tener capacidades diagnósticas (Galaz et al , 2016)

4.5 LECTURA Y FONOLOGÍA: MECANISMOS SINESTÉSICOS. LA INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL O COORDINACIÓN MULTIMODAL

El conocimiento sobre la integración multisensorial o coordinación multimodal se ha construido a partir de datos empíricos e interpretaciones teóricas de diversas disciplinas. Tradicionalmente, los sistemas sensoriales y los mecanismos neurales relacionados fueron estudiados como sistemas individuales sin interrelación.

La integración del sonido de las letras y el habla no se parece a los procesos involucrados en la integración de objetos audiovisuales naturales como el habla audiovisual. El reclutamiento simétrico automático de las cortezas visual y auditiva, supuestamente unisensorial durante la integración del habla audiovisual, no ocurre para la integración de letras y sonidos del habla (Blomert, 2010).

La concepción previa sugería que el procesamiento sensorial en una modalidad específica ocurría en una estructura o área neural particular de esa modalidad. Posteriormente, la información se transfería a áreas jerárquicas de orden superior, donde se llevaría a cabo la integración con la información proveniente de otros sistemas sensoriales. Estas áreas de orden superior, denominadas "áreas de asociación o multimodales", abarcan diversas regiones, como la corteza parietal, el surco temporal superior y la corteza prefrontal. Investigaciones adicionales, tanto en humanos como en primates no humanos, confirmaron que la estimulación de una modalidad sensorial puede generar actividad neural correlacionada en áreas corticales sensoriales consideradas específicas o exclusivas de otra modalidad sensorial. Ortega y López - *Crossmodal Attention – The Contribution of Event-Related-Potential Studies* (2009) recogen una serie de estudios que describen las vías fisiológicas de cómo diferentes vías como las de estimulación visual pueden modificar la actividad neural de la corteza auditiva. La propuesta de Ortega y López siguen la línea compatible con la sinestesia de Ramachandran y Hubbard (2001) en la que afirman que ciertos pacientes que padecen de autismo y aquellos con lesión en el giro angular del hemisferio izquierdo no son capaces de los efectos sinestésicos propios de integrar el efecto bouba/kiki como una disrupción de dicho centro de coordinación intermodal o multisensorial.

La coordinación intermodal ha sido evaluada mediante la Prueba de Asociación Implícita (Implicit Association Test o IAT), observando automatismos con efectos de congruencia en tiempos de reacción inferiores a 400 ms (Shang y Styles, 2023).

Algunos autores han descrito una relación intermodal entre el tono auditivo y la posición visual, el tamaño y la frecuencia espacial (Evans y Treisman, 2010 - Parise y Spence (2012)). Es decir, el tono alto está relacionado de forma intermodal con una posición visual alta, un tamaño pequeño y una frecuencia espacial alta.

Figura 18

Tasas de prevalencia de sonidos del habla en 1.672 idiomas.

Nota : Datos de PHOIBLE Online. La escala de colores indica el rango desde el porcentaje enumerado hasta el siguiente más alto. Styles, S. J., & Gawne, L. (2017). When Does Maluma/Takete Fail? Two Key Failures and a Meta-Analysis Suggest That Phonology and Phonotactics Matter. *i-Perception*

Figura 19

Respuesta a estímulos bimodales (auditivos y visuales) y las respuestas de los participantes.

Fuente Vans y Treisman, A. (2010). Natural cross-modal mappings between visual and auditory features. *Journal of vision*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.1167/10.1.6>

¿Cómo las personas procesan información que se les presenta de manera visual y auditiva, tanto de forma separada (unimodal) como combinada (bimodal)? En la figura 19 se examina específicamente cómo el rendimiento cambia dependiendo de si la información visual y auditiva es congruente (coincide o es compatible) o incongruente (no coincide o es incompatible). Identificación de pares congruentes e incongruentes: Primero, los investigadores identificaron qué combinaciones de elementos visuales y sonidos (tonos) eran congruentes, es decir, que parecían naturalmente relacionados o complementarios, y cuáles eran incongruentes. Esto sugiere que estas dimensiones

podrían interactuar entre sí a algún nivel durante el procesamiento perceptual. Implementación de un nuevo paradigma experimental: Para investigar más a fondo estas interacciones, los investigadores utilizaron un nuevo enfoque experimental. Este enfoque estaba diseñado para determinar si las interacciones entre los estímulos visuales y auditivos ocurren de manera automática y si estas interacciones son perceptuales en su naturaleza, en lugar de ser mediadas por etiquetas cognitivas o respuestas aprendidas. Tareas directas e indirectas: En el estudio, se emplearon dos tipos de tareas para cada par de dimensiones visuales y auditivas: Tarea directa: Similar a experimentos previos, los participantes debían discriminar estímulos basados en las dimensiones donde se esperaba encontrar una correspondencia (relación congruente o incongruente previamente identificada). Tarea indirecta: Aquí, los participantes tenían que discriminar los estímulos en una dimensión completamente diferente, que no estaba directamente relacionada con la congruencia identificada. Esto ayuda a entender si la interacción entre los estímulos visuales y auditivos afecta el procesamiento de información en dimensiones que no están directamente involucradas en la tarea. Este diseño experimental permite a los investigadores explorar en profundidad cómo y cuándo las modalidades visuales y auditivas interactúan en el cerebro, contribuyendo así a una mejor comprensión del procesamiento multisensorial.

El estudio de Engen y Høien, T. (2002) se centró en entender cómo la conciencia fonológica afecta la comprensión lectora, utilizando una muestra de 1,300 niños. Los autores evaluaron diferentes aspectos, como la conciencia de sílabas, la conciencia de fonemas, la decodificación de palabras y la comprensión de lectura. Tanto en el grupo caso como control los que decodifican bien como los que tenían dificultades, la conciencia fonológica mostró tener un impacto directo en la comprensión lectora. Los autores propusieron que la conciencia fonológica podría afectar la comprensión lectora influyendo en al menos dos factores críticos: el vocabulario y la memoria a corto plazo. Además, se plantea la posibilidad de que la conciencia fonológica refleje procesos metacognitivos que también están involucrados en la comprensión lectora.

El trabajo de Lange et al. (2017) *Microsaccade-rate indicates absorption by music listening*, es un trabajo más que apoya la alta conexión intermodal de los órganos sensoriales desde una perspectiva emocional y cognitiva.

Siguiendo la línea anterior descrita e introduciendo aspectos de la coordinación intermodal, Rima y Schmid (2021), relacionaron aspectos de la microsacada ocular con la segmentación fonémica y la comprensión lectora. Tanto la frecuencia como la variabilidad espaciotemporal de las microsacadas se asociaron con puntuaciones más bajas de conciencia fonémica. Aunque el trabajo se hizo con personas disléxicas, los autores resaltaron el valor predictivo de los movimientos sacádicos pequeños para la habilidad de lectura, pero no necesariamente para la dislexia del desarrollo.

Figura 20

Relación entre conciencia fonológica y pequeños parámetros sacádicos.

Nota: Análisis de regresión lineal entre puntuaciones de conciencia fonológica, por un lado, y pequeñas proporciones sacádicas **(A)**, **(B)** entropía espacial y **(C)** entropía temporal, por el otro, para lectura (fila superior) y visualización libre (fila inferior).

4.5.1 El estudio del fenómeno Bouba/Kiki

La relación entre los fonemas y la lectura es importante. Itagaki et al (2019) establecen en Nature la relación del simbolismo sonoro de las palabras expresadas -ya descrito anteriormente- en la forma del fonema. Los estudios llevados a cabo sobre la emisión del fonema se generan llevan a cabo con palabras sin sentido con el fin de evitar sesgos cognitivos. Existen estudios que describen el efecto trabalenguas y el efecto Gibberish

Speech (Keller, 2003). Dentro de estos estudios se ha observado que aquellas palabras sin sentido que consisten en fonemas frontales, es decir, fonemas articulados hacia la parte frontal de la boca, se perciben como más pequeñas, rápidas, ligeras y agradables que las palabras sin sentido que consisten en fonemas posteriores. Se conoce el fenómeno denominado “efecto bouba / kiki”, que consiste en pedirle a un participante que nombre formas puntiagudas y redondas utilizando únicamente los sonidos “bouba” y “kiki”. Según los resultados, la mayoría de las personas asocian "bouba" con "redondo" y "kiki" con "puntiagudo". Además, este efecto se ha observado independientemente de la edad o el idioma nativo del sujeto. Sidhu et al (2021) alude al efecto maluma/takete descrito por Kohler (1929), en un trabajo solo sobre lengua británica. Los autores describen una asociación entre ciertos fonemas (p. ej., /m/, /u/) y objetos esféricos, y los fonemas como /k/, /ɪ/ con objetos puntiagudos. Como hipótesis es factible proponer un posible origen en la génesis de las lenguas primigenias donde el origen de las palabras se relaciona con aspectos propios como la peligrosidad del evento. Ver una serpiente y el ruido que hace y la descripción del peligro. Las palabras que evocan aspectos dulces o del cuidado se relacionaron con palabras suaves. Todavía perduran en diferentes culturas la palabra madre, amma, mother, mamma, y no es menos cierto que es la primera palabra que un bebe humano frecuentemente dice. Existen otras propuestas: coocurrencia estadística entre características fonéticas y estímulos asociados en el entorno, una propiedad compartida entre características fonéticas y estímulos; factores neuronales; asociaciones evolucionadas y generales de especies; y patrones extraídos del lenguaje (Sidhu, 2018)

Keller (2003) resume a diferentes autores sugiriendo dos posibles explicaciones principales del efecto trabalenguas.

1. El efecto de trabalenguas resulta de un cuello de botella en el procesamiento fonológico/articulatorio subvocal en una etapa pre-léxica o en el procesamiento léxico. El autor reflexiona como un locus articulatorio de este tipo podría producir un déficit en la comprensión o el mantenimiento de la memoria al desviar recursos cognitivos desde los procesos de comprensión o mantenimiento hasta el procesamiento de códigos articulatorios o a la reparación de errores fonológicos.
2. La segunda explicación, basada en la memoria, es que la dificultad de las oraciones de trabalenguas se debe a que las similitudes fonológicas interfieren

con el mantenimiento normal de la estructura superficial de la oración dentro de un sistema de memoria de trabajo verbal.

Dentro de la literatura también nos encontramos descripciones que señalan el impacto sobre estudios de imagen de protolenguas versus lenguas modernas. La teoría del proceso fonológico establece las posibles relaciones cerebrales entre los fonemas y las impresiones visuales. Desde una perspectiva antropológica deberíamos plantearnos los orígenes de la palabra en representaciones o ideogramas antiguos tales como las representaciones chinas o japonesas y que han quedado grabadas como parte de una evolución anatómica dentro de nuestro córtex cerebral y que relaciona la palabra (evolución de toscas representaciones fonéticas en nuestros orígenes prehumanos) y la visión (Rodríguez, 2022).

Existe amplia literatura que abre un nuevo campo humanista de la filología al translingüismo como un proceso en constante evolución, incluso cambiante a lo largo de nuestra vida (Kyröläinen et al 2021).

Aryani et al (2018) explican en Brain Science en su artículo *El sonido de las palabras evoca respuestas cerebrales afectivas*, como las palabras que suenan muy excitantes, en comparación con sus contrapartes poco excitantes, dieron como resultado una señal BOLD mejorada en la ínsula posterior bilateral, la corteza auditiva y premotora derecha y la circunvolución supramarginal derecha. BOLD es la relación entre el flujo sanguíneo cerebral (FSC) y la intensidad de señal (IS) del inglés Blood Oxigenation Level-Dependent. Es una secuencia compleja, sin que hasta el momento se haya conseguido un modelo que la explique satisfactoriamente.

Estes, Adelman y Cossu describieron en la revista *Cognition* las asociaciones fonema-emoción. Éstas son más fuertes al comienzo de la palabra y los fonemas que se pronuncian más rápido tienden a tener una asociación negativa. El sonido 'e' en Beetle suena pequeño, mientras que el sonido 'u' en Hummer genera un simbolismo sonoro mayor. Whisell (1999) habló de fonosimbolismo encontrando aspectos comunes a todos los idiomas. Por ejemplo, el fonema // se encuentra con frecuencia en muestras de lenguaje agradable, en muestras de lenguaje suave o tierno y en palabras pasivas. El fonema /r/ se encontró con mayor frecuencia en palabras desagradables y en

palabras activas. Siguiendo esta línea de trabajo y de forma reciente Yu et al. (2021) describen el efecto *gleam-glum* o brillo-oscuridad asociando el fonosimbolismo al trabajo de la musculatura facial asociada a emociones positivas y negativas.

Mathilde et al (2018) llevó a cabo un metanálisis en su estudio *Symbouki: a meta-analysis on the emergence of sound symbolism in early language acquisition*.

Los autores querían comprobar si el *efecto bouba-kiki* es una propiedad del cerebro infantil presente al nacer o es un aspecto aprendido de la percepción del lenguaje. Los autores recopilaron 11 estudios que agruparon a 425 participantes de entre 4 y 38 meses de edad. Los datos cuantitativos respaldaron estadísticamente un efecto simbólico sólido, de magnitud moderada pero significativa. Un análisis más detallado reveló una mayor receptividad al simbolismo sonoro en las pseudopalabras de tipo bouba (caracterizadas por correspondencias redondas de forma y sonido) en comparación con las pseudopalabras de tipo kiki (caracterizadas por correspondencias puntiagudas de forma y sonido). Además, para las pseudopalabras de tipo kiki, el efecto se manifestó con el aumento de la edad. Esta discrepancia desafía la perspectiva de que la sensibilidad al simbolismo sonoro es un mecanismo innato. Los autores concluyen posibles hipótesis híbridas donde intervengan tanto mecanismos innatos como aprendidos en el desarrollo de la sensibilidad a las relaciones simbólicas sólidas.

Gómez Milán (2011) postula acerca del fenómeno sinestésico que podría formar parte de un patrón de sonido simbólico universal y su relación con el fonestema o fonetema.

En lingüística, el fonetema es un patrón de sonidos emparejados sistemáticamente con un cierto significado en una lengua. El concepto fue propuesto en 1930 por el lingüista británico J. R. Firth, quien acuñó el término del griego φωνή (phōnē), "sonido", y αἴσθημα (aisthēma), "percepción".

Tabla 1

Ejemplos de fonestemas en Español

Fonema	Significado	Ejemplos
/p/	sonido explosivo bilabial sordo	perro, pata, pan

/l/	sonido lateral alveolar sonor	lágrima, lobo, flor
/a/	vocal abierta anterior no redondeada	agua, casa, cama
/e/	vocal media anterior no redondeada	mesa, letra, cielo
/i/	vocal cerrada anterior no redondeada	jirafa, silla, león

Nota: La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de fonestemas en español.

Los fonestemas son unidades abstractas de la lengua que no tienen significado en sí mismos, pero que combinan para formar palabras con significado. Por ejemplo, el fonema /p/ no tiene significado por sí mismo, pero cuando se combina con los fonemas /e/ y /r/, forma la palabra "perro", que sí tiene significado.

Pillai (2017) describe el fenómeno de la psicolingüística y denomina la *Inteligencia Fonémica* y los procesos cognitivos primarios y pregunta ¿es primero el pensamiento o la palabra? El autor comenta la importancia de sonidos como AH, EE e AI: el sonido AH crea una activación del córtex cerebral de amplio espectro con un especial impacto sobre el lóbulo orbitofrontal; involucrado en la toma de decisiones. Pillai afirma que el flujo vascular de ciertas partes del cerebro se incrementa ante la escucha del sonido, incluso si el proceso es solo mental y no locutado.

Itagaki et al (2019) establecen en Nature que existe un simbolismo sonoro de las palabras expresadas en la forma del fonema (Brain Activity Related to Sound Symbolism: Cross-modal Effect of an Aurally Presented Phoneme on Judgment of Size). Por ejemplo, el fonema "p" está asociado con una impresión de pequeñez y que podría ser la base psicológica de la asociación palabra-significado. Los investigadores determinaron que las personas estudiadas tendían a asociar el tamaño del objeto con ciertas sílabas. Estos estudios han sido reproducidos por otros autores. El fonema / l / se utiliza con mayor frecuencia en muestras de lenguaje agradable, en muestras de lenguaje suave o tierno y en palabras pasivas. El fonema / r / se encuentra con mayor frecuencia en palabras desagradables y en palabras activas.

Muchos de los estudios con fonemas se llevan a cabo con palabras sin sentido con el fin de evitar sesgos cognitivos. Dentro de estos estudios se ha observado que aquellas palabras sin sentido que consisten en fonemas frontales, es decir, fonemas articulados hacia la parte frontal de la boca, se perciben como más pequeñas, rápidas, ligeras y agradables que las palabras sin sentido que consisten en fonemas posteriores. Se conoce el fenómeno denominado “efecto bouba / kiki”, que consiste en pedirle a un participante que nombre formas puntiagudas y redondas utilizando únicamente los sonidos “bouba” y “kiki”. Según los resultados, la mayoría de las personas asocian "bouba" con "redondo" y "kiki" con "puntiagudo". Además, este efecto se ha observado independientemente de la edad o el idioma nativo del sujeto.

Ramachandran (2001) propuso que la unión POT (témpero-occipital-parietal), especialmente el giro angular, es la región cerebral donde ocurre la abstracción del denominador común entre la forma puntiaguda de una figura con forma de estrella y el sonido "kiki". Esta área está ubicada estratégicamente para facilitar la convergencia de diversas modalidades sensoriales, permitiendo la creación de representaciones abstractas independientes de la modalidad. Para respaldar esta hipótesis, Ramachandran destacó que esta conexión no se observa en pacientes con lesiones pequeñas en el giro angular del hemisferio izquierdo; estos pacientes no establecen consistentemente la asociación entre la figura de estrella y la palabra "kiki", ni entre la figura de ameba y la palabra "bouba".

4.5.2 Hipótesis antropológicas y evolutivas

Ramachandran propone en su teoría de la resonancia o bootstrapping una perspectiva de ámbito antropológico y filo-evolutivo. Esta propuesta implica una modalidad híbrida sensorio-motriz, que relacionaría el origen del lenguaje, o al menos de un proto-lenguaje (Ramachandran, 2008). La teoría, además de la abstracción entre forma y sonido (efecto kiki/bouba) se basa también en otras dos correspondencias: sensoriomotora, y una correspondencia motora-motora o de sincinesia (Iborra, 2011).

Los mecanismos del fonema podrían relacionarse con la forma en que son codificados por el cerebro. En este contexto, se asume que cada estímulo externo o entrada que llega al sistema contiene información crucial, distribuida en distintas escalas temporales, que la hace procesable o necesaria para una decodificación efectiva. Se establecen diferentes intervalos de tiempo para la información fonémica (fracciones de

milisegundos), la información silábica (centésimas de milisegundos) y la información de entonación (1000 milisegundos) (Herrera, 2019). Si entendemos cómo el cerebro organiza el tiempo al procesar el lenguaje y asociamos ciertos segmentos del habla con patrones específicos de oscilaciones cerebrales, se sugiere que esta lógica puede aplicarse más allá de la comprensión del lenguaje. Las oscilaciones cerebrales, relacionadas con la organización temporal del lenguaje, no solo ocurren en respuesta a sonidos o palabras externas, sino que son inherentes a la actividad cerebral en áreas relacionadas con el movimiento y la audición. Esto significa que estas oscilaciones no son solo reacciones a lo que escuchamos, sino que son parte natural de cómo funciona el cerebro cuando procesa el lenguaje, tanto en humanos como en animales.

Herrera cita las investigaciones de Poeppel y Ghitza, que vinculan propiedades temporales del habla y oscilaciones neuronales. Sostiene que las oscilaciones neuronales en la corteza cerebral favorecen ciertas frecuencias (delta 1-3 Hz, theta 4-8 Hz, low gamma 30-50 Hz). Esto explicaría la existencia de mecanismos que fragmentan la cadena continua de entrada del habla en segmentos manejables para el análisis. Dichos segmentos se corresponden con las siguientes frecuencias: características fonéticas (20-80 ms) asociadas con oscilaciones de onda gamma y beta (15-50 Hz), sílabas y palabras (duración media de 250 ms) asociadas con oscilaciones theta (4-8 Hz), y secuencias de sílabas y palabras dentro de una frase prosódica (500-2000 ms) correspondientes a oscilaciones delta (1-3 Hz). Los datos recogidos van en la línea de los estudios de Sun et al. (2022) sobre el uso de tACS de 10 Hz sobre la corteza prefrontal con el fin de la mejora de la fluidez fonémica en individuos sanos

Por lo tanto, el mecanismo neuronal logra descomponer la señal extendida en unidades de tamaño adecuado que permiten la activación e interacción de múltiples neuronas. Estas oscilaciones neuronales, entonces, interactúan con las señales acústicas recibidas para ajustarlas y generar un muestreo silábico que encaje con el "lenguaje" oscilatorio del cerebro.

Un aspecto notable de estas características es que se ha evidenciado que, ante acordes musicales, se producen patrones de frecuencia que responden de manera similar a los del habla. Esto sugiere que el procesamiento musical y del lenguaje comparten recursos neuronales, ya que ambos dominios requieren analizar elementos en escalas temporales específicas (fonemas, notas, etc.), en intervalos de 150 a 300

milisegundos y escalas más extensas vinculadas a aspectos prosódicos. Estas constantes temporales, por lo tanto, subyacen a las organizaciones neuronales en ambos dominios (Fritz et al., 2013).

Iborra resume en su tesis doctoral los mecanismos fisiológicos implícitos y la literatura científica al respecto. La modalidad sensoriomotora cruzada ciertos sonidos podrían evocar movimiento (como en el caso del baile) o inducir ciertas posturas. Similar a la existencia de una activación cruzada preexistente entre el sonido y la visión (el efecto kiki/bouba), esta teoría postula la existencia de una activación cruzada, no arbitraria, entre el área visual del giro fusiforme y el área de Broca en la parte frontal del cerebro. Esta activación cruzada generaría programas que controlan cómo movemos nuestros labios, lengua y boca. De esta manera, el movimiento de los labios y la lengua podría estar sinestésicamente vinculada a objetos y eventos a los que se refieren.

Dado que esta justificación podría tener fallos propios de la evolución de cada idioma, se propuso una tercera base que puede afectar al mecanismo fisiológico del simbolismo: una activación cruzada preexistente entre el área de la mano y el área de la boca, que se encuentran contiguas en el mapa motor de Penfield. Ramachandran respalda esta idea basándose en la observación descrita por Darwin: cuando alguien corta con unas tijeras, inconscientemente abrimos y cerramos la mandíbula, imitando los movimientos de los dedos en un fenómeno de sincinesia, que implica una activación cruzada entre dos mapas motores en lugar de entre dos mapas sensoriales. Dado que las áreas de la boca y la mano son adyacentes en el mapa motor, Ramachandran ha sugerido que podría haber un desbordamiento de señales desde los gestos hacia la vocalización.

La propia propuesta de Ramachandran sobre las bases de su teoría y la conformación primigenia de las protolenguas podrían suponer unas bases importantes para entender el mayor simbolismo y el impacto fisiológico de las protolenguas en el córtex cerebral, posiblemente arraigado en el cerebro primitivo (Code, 2021). Las protolenguas fueron los idiomas más cercanos en el ámbito filogénico a los orígenes del habla humana.

En relación con esto, y en la línea que describe Ramachandran, Logan establece un modelo basado en la evolución del lenguaje y el caos para explicar el surgimiento del lenguaje. El lenguaje, surgido en un principio de las percepciones derivó en un léxico básico y una gramática rudimentaria generando una dinámica mental distinta. Esto es

conocido como la hipótesis léxica que postula que “el *léxico está en el centro del sistema lingüístico* (Donald, 1991). La lengua comenzó con un léxico, que luego dio lugar a estructuras fonológicas y sintácticas. El lenguaje se organizó de forma jerárquica denominado palabras funcionales como: él, ella, esto, aquello, pájaros, peces, insectos, plantas y frutos.

Logan propone tres bases que condicionaron las formas preverbales del protolenguaje: fabricación de herramientas, inteligencia social y mimesis

Para Logan, la transición del pensamiento centrado en percepciones al pensamiento basado en conceptos marcó un hito significativo en la evolución del pensamiento humano. En este período, los homínidos adquirieron un conjunto de habilidades cruciales relacionadas con la fabricación y utilización de herramientas, el control del fuego, la formación de estructuras y organización social cooperativa, la caza coordinada a gran escala y la comunicación mimética. Los avances cognitivos fundamentales en los homínidos pudieron formar parte del surgimiento de tres protolenguajes preverbales distintos basados en percepciones:

1. Articulación práxica manual (relacionada con la fabricación y uso de herramientas).
2. Organización social o lenguaje de interacción social (relacionado con el desarrollo de la inteligencia social o emocional).
3. Comunicación preverbal que involucra el uso de señales manuales, mímica, gestos y vocalización prosódica o comunicación mimética.

Code (2021) sugiere que los mecanismos cerebrales tanto para la praxis como para el lenguaje comparten una afiliación evolutiva con el sistema de neuronas espejo, representado en el área de Broca. Tal como describen los autores anteriores, se teoriza alrededor de una ampliación del sistema de neuronas espejo que, basadas en la imitación, implicaría una última etapa donde la comunicación manual de protosignos pasaría a ser a un protolenguaje. En dicho proceso se combinarán los protosignos y el proto habla, antes del surgimiento de la competencia lingüística total. En este sentido existen paralelismos con lo propuesto por Ramachandran: existe una activación cruzada preexistente entre sonido y visión ; entre el área visual del giro fusiforme y el área de Broca. La parte frontal del cerebro genera una dinámica neurofisiológica que controla los músculos de la fonación. En los orígenes del habla el simbolismo de la

mano que indicaba algo grande iba acompañado de una fonación con la mano abierta, mientras que el simbolismo con la mano de algo pequeño se fonaba con la boca cerrada. Sin embargo, Passi y Arun (2022) aluden que estos resultados tienen más asociación con la forma y el sonido de la palabra o concepto vocal emitido y que no son específicas de la forma de la boca o las propiedades articulatorias del habla. Para ello, diseñaron un estudio donde involucraron sonidos impronunciables: la hipótesis de la forma de la boca no predice ningún efecto Bouba-Kiki para estos sonidos, mientras que la hipótesis genérica de la forma del sonido predice un efecto sistemático. El efecto no fue predicho sistemáticamente mediante calificaciones subjetivas de pronunciación o con proporciones de aspecto de la boca.

Figura 21.

Ejemplo de proyección de protosignos basado en sistemas de neuronas espejo

Nota: ejemplo de protosigno propuesto por Code (2021)

El concepto presentado por Code (2021) explora la relación entre la praxis (la habilidad para realizar acciones motoras complejas) y el lenguaje, argumentando que ambos comparten un vínculo evolutivo con el sistema de neuronas espejo, un grupo de células en el cerebro que se activan tanto al realizar una acción como al observar que otro la realiza. Este sistema está localizado en áreas clave del cerebro, incluyendo el área de Broca, que es conocida por su papel crucial en la producción del lenguaje. La evolución del sistema de neuronas espejo habría facilitado el desarrollo de la comunicación entre los humanos primitivos, comenzando con gestos simples y llegando eventualmente a formas más complejas de comunicación. Inicialmente, estos gestos (protosignos) habrían sido imitativos y simples, pero con el tiempo se habrían transformado en protolenguaje, un sistema más sofisticado y precursor del lenguaje hablado. Esta transformación implica una etapa final en la cual la comunicación manual no solo

transmitía acciones, sino que comenzaba a representar ideas más abstractas y complejas. La idea central es que las neuronas espejo no solo permiten la imitación de acciones físicas sino que también facilitaron la capacidad de entender y replicar comportamientos complejos, lo que eventualmente llevó al desarrollo del lenguaje, permitiendo una comunicación más eficaz y sofisticada. En resumen, la teoría sugiere que el lenguaje humano podría haberse desarrollado a partir de gestos más simples mediante la ampliación y adaptación del sistema de neuronas espejo.

Ardila (2011) describe en *There are Two Different Language Systems in the Brain* que el lenguaje humano tiene dos dimensiones bastante diferentes que corresponden a dos sistemas de lenguaje distintos: léxico/semántico y gramatical. El autor explica la existencia de dos sistemas de lenguaje en los humanos y cómo están respaldados por diferentes estructuras cerebrales y estrategias de aprendizaje:

1. Estructuras cerebrales diferentes: Los dos sistemas de lenguaje mencionados (léxico/semántico y gramatical) están asociados con áreas específicas del cerebro. El sistema léxico/semántico se relaciona con las áreas temporales, mientras que el sistema gramatical está vinculado a las áreas frontales.
2. Estrategias de aprendizaje diferentes: Cada sistema de lenguaje se basa en diferentes enfoques de aprendizaje. El léxico/semántico utiliza estrategias declarativas, que implican la adquisición consciente de conocimiento. Por otro lado, el sistema gramatical utiliza estrategias procedimentales, que implican la adquisición de habilidades y procedimientos de manera más automática y no consciente.
3. Afectaciones en casos de patología cerebral: En situaciones de problemas cerebrales, cada uno de estos sistemas puede resultar afectado de forma independiente. La afasia de Wernicke afecta al sistema léxico/semántico, mientras que la afasia de Broca afecta al sistema gramatical.

Así, para Ardila, el sistema léxico/semántico podría haber evolucionado mucho antes en la historia evolutiva humana en comparación con el sistema gramatical, que se considera una adquisición más reciente. La gramática del lenguaje, parte del sistema gramatical, se plantea como la capacidad inicial que puede haber dado origen al desarrollo de funciones ejecutivas metacognitivas. Esta relación sugiere que la habilidad de comprender y aplicar reglas gramaticales podría haber contribuido al

desarrollo de procesos de pensamiento más avanzados y conscientes. Además, se sugiere que esta habilidad puede basarse en la capacidad de representar internamente acciones, lo que implica la capacidad de pensar en términos de acciones y secuencias de eventos. Estas conclusiones podrían ser compatibles con los resultados observados en la evaluación de los efectos fonológicos de bouba-kiki sobre animales entrenados en el habla y la ausencia de resultados en el sonido simbólico (Margiotoudi et al. 2022).

Figura 22.

Modelo Hickok- Poeppel del procesamiento del lenguaje

Nota: tomado de Herrera, Luis. (2019). *Procesamiento Cerebral del Lenguaje: Historia y evolución teórica*. *Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia*, 17(17), 101-130. Recuperado en 13 de enero de 2024, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2019000100007&lng=es&tlng=es.

El modelo de Hickok y Poeppel es una teoría sobre el procesamiento del lenguaje en el cerebro, introducido por Gregory Hickok y David Poeppel en 2004. Este modelo es conocido como el modelo de "doble ruta" o "modelo dorsal-ventral" para el procesamiento del lenguaje. Se centra en describir cómo el cerebro transforma y procesa las señales lingüísticas a través de dos vías principales (fig 22):

Ruta Dorsal: Ruta implicada en el procesamiento del lenguaje relacionado con la producción del habla y la transformación de señales auditivas en representaciones motoras. En términos simples, ayuda a conectar lo que escuchamos con cómo lo decimos. Conecta regiones del lóbulo temporal (específicamente, áreas cercanas al córtex auditivo) con áreas del lóbulo frontal (como el área de Broca), pasando por estructuras del lóbulo parietal. Procesos implicados: Transformación de señales auditivas en representaciones articulatorias/motoras para la producción del habla.

Ruta Ventral: Esta ruta está principalmente involucrada en la comprensión del significado del lenguaje. Facilita la transformación de la información auditiva en representaciones semánticas. Conecta también el córtex auditivo en el lóbulo temporal con áreas que procesan el significado en los lóbulos temporal y frontal. Procesos implicados: Decodificación de la información lingüística para extraer su significado. Este modelo proporciona un marco para entender cómo diferentes partes del cerebro contribuyen a distintos aspectos del lenguaje, diferenciando claramente entre la capacidad de entender lo que se oye y la capacidad de producir habla. Es especialmente útil para estudiar cómo se procesa el lenguaje en situaciones normales y qué áreas pueden estar afectadas en diversas patologías del lenguaje, como la afasia. La distinción entre las rutas dorsal y ventral ayuda a los investigadores y clínicos a localizar más precisamente los problemas de procesamiento del lenguaje en el cerebro.

Son interesantes las limitaciones fonotácticas atribuidas al efecto Bouba-Kiki propuestas por Delgado et al (2020). Una violación fonotáctica se refiere a la transgresión o incumplimiento de las reglas fonotácticas de un determinado idioma. Las reglas fonotácticas son las restricciones o patrones que gobiernan la secuencia y combinación de sonidos en una lengua específica. Estas reglas determinan qué combinaciones de sonidos son permitidas y cuáles no lo son en una palabra o en una secuencia de palabras en un idioma determinado. Cuando se produce una violación fonotáctica, significa que se ha roto una de estas reglas, y la combinación de sonidos en una palabra o frase no sigue las pautas fonotácticas establecidas. Estas violaciones pueden hacer que una palabra o secuencia de palabras suene inusual o incorrecta desde el punto de vista fonético dentro del contexto de un idioma específico. Tal y como comento en la presente tesis, dichos resultados podrían tener relación con la correlación, coordinación y organización con reglas jerarquizadas de consonantes y diferentes vocales en la propia fonología y la fonotáctica. Un metaanálisis demostró que

dichos efectos se observan en el 89% de los estudiados, cuando los estímulos son fonotácticamente legales, o "similares a palabras", para los hablantes de un idioma determinado (Shang y Styles, 2023 - Styles y Gawne, 2017). Es decir, la hipótesis sobre Bouba-kiki falla cuando las palabras de prueba no se comportan de acuerdo con la estructura de sonido del idioma de destino, los autores también teorizaron acerca de un fallo en el mapeo sensorial, sucedido dentro del metaanálisis sólo en dos casos anecdóticos. El trasfondo lingüístico moldea la percepción intermodal de los tonos lingüísticos de manera sistemática y sugiere que el trasfondo lingüístico sintoniza la percepción multisensorial entre la forma visual y los tonos léxicos. Esto apunta a la importancia de utilizar métodos objetivos que inhiban los sesgos cognitivos producidos por los participantes en los estudios. En lugar de preguntarles directamente a las personas sobre sus preferencias en los mapeos de formas de sonido, los investigadores utilizan la herramienta IAT (Implicit Association Test) con el fin de prevenir los sesgos cognitivos implícitos. El IAT es una prueba que mide la fuerza de las asociaciones entre dos conceptos.

McCloy y Lee llevaron a cabo un mapeo (2019) que medía las características fonológicas y sus respuestas cerebrales mediante EEG. El objetivo era evaluar la correspondencia entre patrones de similitud en la respuesta del cerebro a los sonidos del habla y los patrones de similitud codificados en sistemas de características fonológicas, cuantificando la recuperabilidad de las características fonológicas a partir de datos neuronales mediante aprendizaje supervisado. Los aspectos más relevantes que destacar de este estudio al respecto de lo que estamos hablando es la tendencia a confundir neurológicamente ciertos fonemas, entre lo que se emite y lo que el cerebro percibe. Por ejemplo, el agrupamiento de consonantes sordas, o la distinción entre /ɹ/ y /w/, donde el clasificador para "plano" tiende a clasificar más consonantes como /w/ que como /ɹ/. Existe una limitación común en los estudios sobre cómo el cerebro representa los sonidos del habla. En muchos casos, la elección de las características bajo investigación y los estímulos utilizados no considera la combinación real de sonidos en el habla. La codificación cerebral de las consonantes inglesas en cinco "características": labial, dental, alveolar, palatal alveolar y velar es inconsistente con el análisis fonológico típico del inglés: consonantes dentales, alveolares y palato-alveolares. Esta falta de alineación entre las características investigadas y las agrupaciones fonológicas puede resultar en la incapacidad de probar adecuadamente

desviaciones causadas por parpad eos; estos canales son excluidos del análisis. Panel C: La época resaltada del Panel B se procesa mediante la técnica de Separación de Fuentes para Reducción de Ruido (DSS, por sus siglas en inglés) para simplificar la información y reducir la cantidad de datos a través de los canales, manteniendo solo los componentes más significativos. Panel D: Se presenta una matriz de características fonológicas donde se especifican valores particulares para tres sílabas mostradas en el Panel A, por ejemplo, la característica "sonoro", que indica si las sílabas son sonoras . Panel E: Las señales procesadas por DSS se concatenan y se etiquetan con los valores de la característica "sonoro" obtenidos del Panel D. Estas señales están ahora preparadas para ser clasificadas en función de estas etiquetas. Panel F: Finalmente, se crea una matriz de confusión al agregar los resultados de la clasificación para todas las características fonológicas analizadas. Esta matriz ayuda a evaluar la precisión de la clasificación, mostrando cuán frecuentemente se confunden unas características con otras. La gráfica ilustra cómo el cerebro procesa diferentes características del habla, utilizando avanzadas técnicas de procesamiento de señales y clasificación.

Aunque muy interesante, este estudio se llevó a cabo sólo sobre lengua británica, siendo necesario un estudio más exhaustivo en otras lenguas. el estudio también podría justificar la pérdida de información fonológica en hablantes no nativos. Cómo veremos más adelante la importancia de la correcta dicción puede ser entonces muy relevante para poder valorar el correcto efecto terapéutico de los procesos de lectura y su impacto en la salud.

Parise y Spence (2012) sugieren que estos sesgos implícitos podrían estar influenciados por las experiencias de las personas con el mundo. Por ejemplo, las personas que han tenido experiencias positivas con manzanas (por ejemplo, comerlas) podrían estar más propensas a asociar la forma de una manzana con sonidos agradables.

Para Delgado y colaboradores sólo las violaciones fonotácticas muy agresivas son capaces de interrumpir el efecto bouba-kiki, aunque solo cuando provocan que los estímulos del habla sean percibidos como notablemente extraños (no "semejantes a palabras"). Estas conclusiones podrían tener cierto impacto sobre los resultados de lecturas en dinámicas Gibberish (aleatorias o sin sentido), aunque los mismos autores

afirman que las ilegalidades fonotácticas no siempre alteran el efecto bouba-kiki y se supeditan a las jerarquías consonantes-vocales.

Sin embargo, los lingüistas discuten sobre las continuas transgresiones fonológicas que se dan en todos los idiomas estudiados y cuáles pueden ser las variables que responden al fenómeno (Moran et al 2023).

Otros estudios describen una relación entre las características acústicas de una palabra de estímulo y la impresión que deja o la respuesta a estas características. Los mismos experimentos realizados con bebés sugieren que los niños antes de comenzar a manejar el lenguaje (11 meses) son capaces de mapear un estímulo auditivo.

Las implicaciones con otros ámbitos de la esfera humana como la música son muy interesantes al poder relacionar como personas desconocedoras de un idioma tienen predilección por ciertas canciones relacionando no sólo los fonemas sino también otras variables como los acordes y la afinación instrumental. Son las características prosódicas de una vocalización (acentuación, entonación, ritmo). La cadena de fonemas utilizados para identificar un objeto particular puede variar ampliamente entre idiomas, mientras que una prosodia particular puede entenderse universalmente para transmitir una emoción particular.

La teoría del proceso fonológico establece las posibles relaciones cerebrales entre los fonemas y las impresiones visuales. Desde una perspectiva antropológica deberíamos plantearnos los orígenes de la palabra en representaciones o ideogramas antiguos tales como las representaciones chinas o japonesas y que han quedado grabadas como parte de una evolución anatómica dentro de nuestro córtex cerebral y que relaciona la palabra (evolución de toscas representaciones fonéticas en nuestros orígenes prehumanos) y la visión.

Los estudios llevados a cabo con personas disléxicas han permitido avanzar en este campo de estudio.

Figura 24

Bases neurobiológicas de la conciencia fonológica

Locus anatómico	Función
Lóbulo parietal, opérculo parietal, giro angular	Producción fonológica, comprensión del significado
Lóbulo temporal, planum temporale	Descodificación de fonemas de pseudopalabras y de palabras, percepción de la segmentación fonémica (segmentar las palabras en sus fonemas), memoria fonológica, manipulación de la información fonológica
Lóbulo parietal, opérculo parietal, giro angular	Producción fonológica, comprensión del significado
Lóbulo frontal, giro frontal inferior izquierdo	Percepción del habla, procesamiento acústico
Cuerpo calloso, tercio posterior	Transferencia interhemisférica de la información sensorial y motora
Tálamo óptico, núcleos medio y posterior	Función de nominación, memoria, vigilancia verbal
Lóbulo occipital, sistema magno, sistema parvo	Procesamiento visual de letras, inhibición de movimientos sacádicos, sensibilidad al contraste, percepción del movimiento, descodificación perceptiva de los signos gráficos, memoria visual, procesamiento visual ortográfico
Cerebelo, hemisferio derecho	Eucronía, percepción rítmica de los estímulos, automatizar tareas motoras, velocidad para nominar
Red neuronal para el procesamiento temporal	Capacidad para procesar cambios rápidos de estímulos (visuales y/o auditivos)
Red neuronal para el procesamiento fonológico de las palabras impresas	Proceso de transformación del código gráfico en el código verbal, codificación fonológica (descodificación de pseudopalabras y segmentación de palabras), memoria fonológica de corta y larga latencia, relación correcta y rápida de las letras con sus respectivos fonemas, velocidad de evocación, procesamiento ortográfico
Red neuronal para la conciencia fonológica	Capacidad para ejecutar operaciones mentales sobre el output del mecanismo de percepción del habla (dominio fonológico, memoria operacional a corto término o memoria de trabajo, y velocidad de nominación), funciones ejecutivas prefrontales, estrategias de procesamiento fonológico, comprensión lectora, pensamiento verbal abstracto e inteligencia

Nota: tomado de Etchepareborda, M. C., & Habib, M. (2001). *Bases neurobiológicas de la conciencia fonológica: su compromiso en la dislexia*. *Revista de neurología clínica*, 2(1), 5-23.

Aryani et al (2018) explican en *Brain Science* en su artículo *El sonido de las palabras evoca respuestas cerebrales afectivas*, como las palabras que suenan muy excitantes, en comparación con sus contrapartes poco excitantes, dieron como resultado una señal BOLD mejorada en la ínsula posterior bilateral, la corteza auditiva y premotora derecha y la circunvolución supramarginal derecha. BOLD es la relación entre el flujo sanguíneo cerebral (FSC) y la intensidad de señal (IS) del inglés Blood Oxygenation Level-Dependent. Es una secuencia compleja, sin que hasta el momento se haya conseguido un modelo que la explique satisfactoriamente.

Estes, Adelman y Cossu describieron en la revista *Cognition* las asociaciones fonema-emoción. Éstas son más fuertes al comienzo de la palabra y los fonemas que se pronuncian más rápido tienden a tener una asociación negativa. El sonido 'e' en Beetle suena pequeño, mientras que el sonido 'u' en Hummer genera un simbolismo sonoro mayor. Un claro ejemplo del poder simbólico de estos fonemas lo encontramos en el

mantra Humee Hum Brahm Hum. Los mismos investigadores estudiaron que además de tamaño y forma, el fonema debe asociarse a emoción y asociaciones simbólicas sólidas. Tras estudiar su propuesta en cinco idiomas: inglés, español, holandés, alemán y polaco observaron que los fonemas particulares ocurrieron con más frecuencia en palabras positivas o negativas.

Los estudios también describen que el contexto es importante para que el fonema tenga su respuesta de alerta. Recientemente, Louwerse y Qu (2017) encontraron que los fonemas nasales como la primera consonante (por ejemplo, "incapaz") predice la valencia negativa en inglés, alemán y holandés pero la N aspirada en idiomas como el chino tiene connotaciones positivas.

Figura 25

Simbolismo sonoro emocional: Los idiomas señalan rápidamente la valencia.

Nota: tomado de Adelman, J. S., Estes, Z., & Cossu, M. (2018). Emotional sound symbolism: Languages rapidly signal valence via phonemes. Cognition, 175, 122-130. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.02.007>

Los idiomas tienen la capacidad de transmitir rápidamente si algo es positivo o negativo (su valencia emocional) a través de los sonidos individuales al principio de las palabras, un fenómeno conocido como "simbolismo de sonido emocional" (fig 25). Esta característica del lenguaje funcionaría como un sistema de alerta temprana, similar a las llamadas de alarma utilizadas por otras especies, ayudando a las personas a reaccionar adecuadamente frente a posibles amenazas o recompensas. Los fonemas al principio de las palabras son especialmente indicativos de la valencia emocional porque permiten al oyente más tiempo para procesar y responder a la información de

manera adaptativa. El análisis supuso el estudio de 37,000 palabras de cinco idiomas diferentes (inglés, español, holandés, alemán y polaco). Los resultados mostraron que, efectivamente, el primer fonema de una palabra predice mejor su valencia emocional que los fonemas que aparecen después en la palabra. Los fonemas que se pronuncian más rápidamente probablemente estén asociados con la transmisión de negatividad más que de positividad. Los resultados del estudio apoyaron esta idea, demostrando que los sonidos rápidos tienden a comunicar contenidos emocionales negativos. Este estudio sugiere que el lenguaje no solo sirve para comunicar información objetiva o descriptiva, sino que también desempeña un papel vital en la comunicación emocional, facilitando respuestas rápidas y adaptativas a los estímulos ambientales.

Los fonemas tienen un componente evolutivo que puede estar integrado dentro de la tecnología de los mantras al suponer mecanismos de supervivencia. Las asociaciones de fonema-emoción son más fuertes al comienzo de las palabras que en el medio o al final de las palabras facilitando que la emoción se entienda rápidamente, incluso antes de que se pronuncie toda la palabra.

En segundo lugar, examinaron la velocidad con la que se pueden hablar fonemas específicos. Los fonemas que se pueden pronunciar más rápido son más comunes en palabras negativas, permitiendo comprender los peligros más rápido que las oportunidades.

Zachary Estes ha declarado que estos componentes fonéticos podrían ser utilizados dentro de técnicas de neuromarketing para la farmaindustria.

Figura 26

Activación léxica durante el procesamiento de lenguaje

Nota: Aryani, A., Hsu, C.-T., & Jacobs, A. M. (2018). The sound of words evokes affective brain responses. *Brain Sciences*, 8(6), 94. <https://doi.org/10.3390/brainsci8060094>

La fig 26 compara cómo diferentes grados de activación léxica (el proceso mediante el cual las palabras evocan respuestas en el cerebro) afectan las regiones cerebrales activadas durante el procesamiento del lenguaje. Cuando las palabras tienen un alto grado de activación léxica (indicado como Lex H), es decir, cuando son más estimulantes o relevantes para el receptor, provocan una respuesta más intensa en varias áreas del cerebro. Estas áreas incluyen la circunvolución frontal medial e inferior, que están involucradas en el procesamiento cognitivo y la toma de decisiones; el polo temporal, que juega un papel en la memoria y la emoción; el cuneus, implicado en la visión; el precuneus, que se relaciona con la memoria episódica y la auto-referencia; y la corteza cingulada posterior, que tiene funciones en la atención y el procesamiento visual. Cuando las palabras tienen un bajo grado de activación léxica (Lex L), provocan una activación más fuerte en la corteza visual y somatosensorial. La corteza visual se ocupa del procesamiento de información visual, mientras que la corteza somatosensorial se encarga de procesar las sensaciones corporales. El contraste entre Lex H y Lex L se utilizó para destacar cómo las palabras con diferentes niveles de relevancia o estimulación cognitiva influyen en distintas áreas del cerebro. Los resultados sugieren que las palabras que son más relevantes o significativas para el individuo no solo activan regiones del cerebro relacionadas con el procesamiento básico del lenguaje y la visión, sino también áreas asociadas con funciones cognitivas superiores y procesamiento emocional. La significancia estadística de estos resultados se confirma con una corrección para múltiples comparaciones (FWE-corr.), indicando que las diferencias observadas son estadísticamente robustas.

El estudio de Aryani proporcionaría la primera evidencia sobre las relaciones neuronales de la afectividad en el sonido de las palabras.

Shan y Styles (2023) describen cómo los hablantes de chino y los no hablantes de chino procesan los tonos léxicos del mandarín en comparación con estímulos no lingüísticos; discutiendo si los patrones de procesamiento son una estrategia cultural consciente o un efecto automático. Los resultados del estudio, a través del IAT, indicaron que los hablantes de chino y los no hablantes de chino mostraron diferentes patrones de congruencia para los tonos léxicos del mandarín en comparación con estímulos no lingüísticos. Se encontró que, para los estímulos lingüísticos, los hablantes no chinos muestran preferencias basadas en la congruencia de la altura del tono, mientras que los hablantes de chino no muestran este patrón. Sin embargo, para los estímulos no

lingüísticos, todos los grupos de participantes mostraron preferencias basadas en la congruencia de la altura del tono. Estos resultados sugieren que la congruencia de tono no léxico (alta puntiaguda, baja curvada) es un patrón fundamental, y la experiencia de adquirir un lenguaje tonal como el mandarín puede alterar la percepción de esta congruencia. Los hablantes de diferentes idiomas pueden procesar de manera diferente los tonos, y la experiencia lingüística influye en la forma en que se perciben ciertos patrones de congruencia tonal. Estos resultados son compatibles con lo descrito por Lapolla (1994).

Lapolla abordó la asociación de significado de sonido en chino mandarín. El tono léxico es un fenómeno que se encuentra en aproximadamente el 70% de los idiomas del mundo, y más de la mitad de la población mundial habla un idioma tonal. Por ejemplo, en el chino mandarín, hay cuatro tonos léxicos:

- Tono 1: alto y constante
- Tono 2: ascendente medio
- Tono 3: ascendente-descendente
- Tono 4: descendente alto

El significado de una palabra en chino mandarín puede variar según el tono con el que se pronuncia. Por ejemplo, la palabra "ma" puede significar "madre" (con el tono 1), "caballo" (con el tono 2), "hierba" (con el tono 3) o "regañar" (con el tono 4).

El estudio de Lapolla (1994) investigó si los hablantes nativos de inglés sin conocimiento del idioma chino eran sensibles a estas asociaciones de significado de sonido. En su estudio, los participantes de habla inglesa nativa escucharon palabras chinas apareadas y tuvieron que elegir la palabra que creían que tenía un significado específico. Los resultados mostraron que los participantes no fueron capaces de distinguir entre las palabras con diferentes tonos.

Sin embargo, cuando Lapolla intercambió los tonos en las palabras, los participantes dieron significativamente más respuestas correctas. Esto sugiere que los participantes eran capaces de aprender las asociaciones de significado de sonido chino, pero solo después de que se les proporcionara una instrucción explícita. Los hallazgos de Lapolla sugieren que las personas pueden tener diferentes asignaciones de significado de sonido dependiendo de su experiencia lingüística con sistemas de sonido particulares.

Los hablantes nativos de chino mandarín aprenden a asociar ciertos tonos con ciertos significados desde una edad temprana. Esta asociación se vuelve tan fuerte que es difícil de romper, incluso para los hablantes de otros idiomas.

En el caso de los hablantes nativos de inglés, que no están acostumbrados a los idiomas tonales, es necesario proporcionarles una instrucción explícita para que puedan aprender las asociaciones de significado de sonido chino.

Vainio y Vainio (2021) llevan a cabo una revisión del fenómeno donde subrayan la influencia de la teoría de la cognición encarnada. Dicha teoría sostiene que los conceptos, especialmente aquellos relacionados con las acciones corporales, se derivan esencialmente de representaciones de acciones. Algunos efectos del simbolismo sonoro están arraigados en la estrecha conexión entre los procesos motores de los movimientos articulatorios y los movimientos de otras partes del cuerpo, particularmente las manos. Fenómenos como el bouba-kiki podrían relacionarse con el efecto de magnitud del sonido, señalando que los sonidos del habla pueden tener una base conceptual en los procesos motores. Los autores propusieron la existencia entre ciertos fonemas y gestos articulatorios con acciones específicas, como el agarre de precisión.

Vainio y Vainio sugieren que el simbolismo sonoro en el lenguaje hablado tiene raíces en los procesos motores y en la representación de acciones, proporcionando un enfoque novedoso para comprender la relación entre el lenguaje y la acción.

Sidhu y Pexman plantean cinco posibles situaciones de un proceso que no parece ser arbitrario (2018): la coocurrencia estadística entre características fonéticas y estímulos asociados en el entorno, una propiedad compartida entre características fonéticas y estímulos; factores neuronales; asociaciones evolucionadas y generales de especies; y patrones extraídos del lenguaje.

Un metaanálisis llevado a cabo por Winter et al (2021) desdibujó los posibles orígenes del simbolismo sonoro fono-acústico induciendo la hipótesis de la pluripotencialidad del tono y la mitigación prosódica, un proceso cultural evolutivo que podría suponer un disruptor de la fonética primitiva y que se puede dar en idiomas distintos. La manipulación prosódica da lugar a diferentes interpretaciones incluso entre dos comunidades de habla estrechamente relacionadas.

De una forma objetiva sólo el estudio de la fonética nos puede dar la capacidad de entender como la emisión de un sonido tiene la capacidad de estimular estructuras viscerales y cerebrales a través de la repetición llegando a generar estados alterados de conciencia sea en el idioma que sea. Sin embargo, a esto queda reflexionar la modulación y la cadencia del mantra ¿son importantes?

Algunas teorías de simbolismo sonoro sugieren que ciertos sonidos pueden evocar naturalmente sensaciones, emociones o imágenes, y estas asociaciones pueden ser compartidas de manera universal o cultural. Este concepto se ha explorado en campos como el fono semántico y la poesía, donde se investiga cómo los sonidos específicos pueden influir en la percepción y la interpretación del lenguaje. Johnson-Laird y Oatley (2022) describen que la poesía evoca emociones a través de tres tipos de simulación:

Modelos del contenido semántico: el contenido semántico de un poema, es decir, el significado y la representación de las palabras utilizadas, puede evocar emociones. Esto se basa en la idea de que las representaciones de contenido, presentes en diversos tipos de textos como novelas y percepciones, pueden influir en las emociones. Por ejemplo, ciertas palabras o imágenes poéticas pueden despertar emociones específicas.

Simulaciones miméticas de señales prosódicas: Aquí se hace referencia a las características formales del poema, como la métrica, el ritmo y la rima. Estas características prosódicas, al ser simuladas en la mente del lector, pueden producir estados emocionales particulares. Por ejemplo, el ritmo y la métrica pueden generar emociones asociadas con la felicidad, la tristeza, la ira o la ansiedad.

Simulaciones de la propia identidad del lector: Este punto se refiere a la capacidad de las personas para simularse a sí mismas comprometidas con un poema. La teoría sugiere que, al identificarse con el contenido del poema, los lectores pueden experimentar una emoción estética. En otras palabras, la conexión personal con el poema puede llevar a la apreciación estética y la experiencia emocional.

Los autores proporcionan un marco para entender cómo la poesía puede tener un impacto emocional a través de diferentes aspectos, desde el significado semántico hasta las características formales y la conexión personal del lector con el poema.

4.6 FONOLOGÍA Y PROTOLENGUA

4.6.1 El fenómeno del fonema implosivo

Un fonema implosivo es un tipo de sonido consonántico producido al permitir que el aire sea succionado hacia adentro en lugar de ser expulsado, como ocurre con la mayoría de los sonidos del habla. Este tipo de fonema se caracteriza por un flujo de aire que se mueve hacia adentro, creando una diferencia distintiva en la articulación.

El fonema implosivo es un fenómeno en desuso (Mori, 2023), posiblemente por la complejidad que suponen. La producción de fonemas implosivos implica cerrar la glotis y permitir que el aire sea succionado hacia el interior, lo que crea una presión negativa en la cavidad oral. Luego, se libera esta presión negativa para producir el sonido. Este proceso contrasta con los fonemas explosivos, en los cuales el aire es expulsado con fuerza. Los fonemas implosivos son menos comunes en comparación con otros tipos de sonidos del habla, y no todos los idiomas los utilizan. Su presencia en un idioma específico contribuye a la variación y la riqueza fonética de ese idioma en particular.

En palabras del lingüista Julio Fernández-Sevilla (1980) la lengua se suele centrar más en el estudio de la fonología "clásica", la cual se centra en las relaciones paradigmáticas que los fonemas adquieren en el sistema de una lengua. Para el autor el comportamiento de los fonemas no depende de ellos mismos sino de los lugares que pueden ocupar y ocupan en la cadena fónica. El autor sugiere como los procesos sociales hacen evolucionar un idioma, perdiendo los motivos evolutivos de los que surgieron las propias palabras en detrimento de la simplificación fonética de la propia palabra, en lo que denomina aplebeyamiento fonético. Esta situación se hace distintiva en el sur de España y sus derivaciones culturales latinoamericanas (p 485, 1980). Fernández-Sevilla sigue afirmando: *en la lengua castellana el español culto-normativo es donde se han mantenido más firmes hasta ahora los fonemas implosivos en posición interior, si bien no faltan reducciones en cuanto al número, y debilitamientos o neutralizaciones de los que quedan. Las parejas p/b, t/d, k/g aún se conservan en las realizaciones esmeradas o enfáticas. Pero la norma —incluso culta— tolera la neutralización de estas oposiciones por pérdida de los rasgos distintivos de sonoridad y tensión.*

En su texto *Los fonemas implosivos en español* cita a Martinet (1965): "*Junto a la fonología de las especies hay, pues, lugar para una ciencia que tome como punto de partida los grupos binarios y la secuencia de fonemas*". Y más adelante añade que: "*esta fonología combinatoria circunscribe las posibilidades y fija las relaciones constantes de los fonemas interdependientes*".

Hussain & Mielke (2023) examinaron la distribución, la tipología de lugares y el desarrollo de implosivos en indoario. En un estudio de los inventarios de fonemas consonánticos de 130 lenguas indoarias, los autores encontraron que el 10% de ellas tienen consonantes implosivas. Estas lenguas, que están concentradas geográficamente en un punto crítico alrededor de la provincia de Sindh, son ricas en implosivas velares y retroflejas, que son extremadamente raras en otros inventarios implosivos del mundo. Utilizando evidencia de respaldo histórico y fonético, los autores argumentan que el origen de los implosivos en indoario se puede encontrar en consonantes geminadas, y que el cambio translingüístico y raro de geminados a implosivos comenzó con velares en estos idiomas antes de extenderse a otros lugares de articulación. La alta frecuencia de implosivos retroflejos refleja la frecuencia de consonantes retroflejas en la región en general.

En numerosos idiomas alrededor del mundo, se encuentran expresiones llamadas ideófonos, que poseen características adicionales distintivas. Para Rolando Pooth, estos términos suelen caracterizarse por una estructura morfofonológica singular y poco común, diferenciándose de las raíces y formas de palabras convencionales. Fonológicamente, se destacan por una fonotáctica especial y diversas restricciones de coocurrencia, además de exhibir morfología única. Como subtipo dentro de este sistema ideofónico, muchos idiomas también incorporan el simbolismo del sonido. Las raíces y formas de palabras simbólicas del sonido suelen hacer uso de características fonológicas específicas, como las relacionadas con la laringe, para "simbolizar" un significado particular.

Recientemente se ha sugerido que muchas raíces proto indoeuropeas, incluido el raro fonema vocálico */a/, pueden ser identificadas como ideofónicas. Son algunos ejemplos:

(1) *kras- griego κράστις f. 'hierba, heno'

(2) *gras- Védico grásate 'devora', jagrasīta, grásiṣṭha- 'más devorador';

Griego chipriota γράσθι, γράω 'roer, masticar, comer' (ver LIV, 192, nota al pie 1)

(3) *ghras- Proto-germánico *γrasa- n. 'hierba', inglés grass, alemán Gras 'hierba';

ambiguo: Latín grāmen 'hierba' (< *g(h)rās-mŋ).

Un mantra es la emisión de un sonido es cualquier idioma humano que por la forma de emisión y de activación vocal genera una respuesta fisiológica en el cuerpo humano y en las personas que lo escuchan.

Los mantras fueron ampliamente extendidos en Occidente mediante el movimiento New Age de mediados del S.XX, principalmente en EE. UU.. Esta occidentalización del movimiento provocó una serie de adaptaciones populares y folclóricas que desvirtuaron tanto la eficacia como los procesos neurofisiológicos, fonosintácticos y fonológicos inherentes a la correcta pronunciación.

Es conocido como efecto Mantra la repetición continua de cualquier palabra generando una actividad negativa unidireccional sin BOLD positivo concomitante significativo. Un estudio conductual posterior mostró una reducción significativa en los procesos de pensamiento intrínsecos durante la condición del habla repetitiva en comparación con el reposo.

El mantra es un sistema complejo que mejora la salud de las personas desde diferentes perspectivas:

- La creatividad. El hecho de generar una proyección de un deseo o estado emocional a través del mantra genera conexiones similares a la oración religiosa (Rodríguez, 2023).
- Los fonemas tienen ciertas peculiaridades que estimulan determinadas áreas del córtex cerebral mediado por la prosodia.
- Movimiento diafragmático que mejora el sistema visceral.
- Una regulación del CO2 en sangre e impacto en la gasometría que fluye a órganos y cerebro a través de la velocidad de canto y cadencia (características prosódicas).
- El reseteo derivado de la repetición continua del mantra. El efecto mantra

Desde un punto de vista neurológico al entonar mantras se producen cambios en el córtex cerebral: las actividades principales del cerebro pasan del hemisferio izquierdo a las zonas frontal y parietal derechas, lo que indica una intensa elevación del ánimo y de la capacidad de atención, mejorando la vascularización cerebral.

Los Vedas son recitaciones llevadas a cabo por sacerdotes (Pándits) con un itinerario formativo extenso. Kumar & Paddakanya (2021) identificaron diferencias en la organización cerebral entre un grupo de pandits o sacerdotes védicos sánscritos profesionales y un grupo de control saludable mediante un análisis comparativo de todo el cerebro. Se observó que el grupo de pandits tenía un mayor volumen en varias áreas cerebrales, incluyendo el mesencéfalo, la protuberancia, el tálamo izquierdo, el pálido derecho y las regiones frontales derechas. Además, se encontró un aumento en el espesor cortical en el polo temporal derecho y el caudado derecho, así como un aumento en la girificación en la ínsula izquierda, la AMS izquierda y el área frontal medial superior izquierda entre los pandits. También se notó un mayor volumen de materia blanca en el parahipocampo izquierdo, el orbitofrontal superior izquierdo y el polo temporal superior derecho en los pandits.

Estos hallazgos coinciden con las expectativas del estudio y con otros llevados a cabo por otros autores (Kalamangalam & Ellmore, 2014 - Hartzell, et al 2016) ya que todas estas regiones cerebrales están directamente relacionadas con la recitación y memorización verbal védica, actividades características de la formación y práctica de los pandits. Además, los pandits demostraron un rendimiento significativamente mejor en el recuerdo inmediato, lo que sugiere una capacidad superior en términos de retención consciente y utilización de la información. Estos resultados respaldan la idea de que la práctica intensiva de la recitación y memorización védica puede tener efectos medibles en la estructura y función cerebral, así como en el rendimiento cognitivo.

Álvaro-Pérez et al (2022) recogen una revisión sistemática que se llevó a cabo para evaluar la evidencia científica sobre la efectividad y seguridad de las técnicas de meditación basadas en mantras (MBM) en el tratamiento de síntomas de salud mental. La meditación, en este contexto, se define como una forma de entrenamiento cognitivo dirigido a mejorar la autorregulación de la atención y las emociones.

La revisión incluyó ensayos controlados aleatorios que abordaron técnicas de meditación centradas en la repetición de mantras, como la meditación trascendental u

otras similares. Los resultados indican que la MBM, en comparación con las condiciones de control, muestra efectos significativos de tamaño pequeño a moderado en la reducción de la ansiedad, depresión, estrés, estrés postraumático y mejora en la calidad de vida relacionada con la salud mental. A las posibles limitaciones del estudio debemos incorporar los aspectos relativos a la correcta pronunciación.

¿Existen afinidades entre la recitación de mantras y la hipnosis? Penazzi & De Pisapia (2022). Llevaron a cabo una comparación directa en Direct comparisons between hypnosis and meditation: A mini-review. *Frontiers in psychology*.

Podríamos pensar que el acto de recitación de una palabra puede generar un cuadro pseudohipnoide. El habla repetitiva es suficiente para inducir una activación cortical reducida en gran medida unidireccional y generalizada (Berkovich-Ohana, et al, 2015). La hipótesis respalda un mecanismo de activación global de la actividad cortical mediante la práctica del habla repetitiva que induce *perse* cierta sedación.

La expresión de frases coloquiales genera una activación positiva intensa y significativa en áreas frontales, incluyendo el área izquierda de Broca, la corteza prefrontal dorsolateral y el giro frontal inferior. También respuestas negativas significativas, principalmente en la Red de Modo Predeterminado (DMN). El acto de repetición monótona, sin embargo, mostró una activación marginalmente significativa en regiones relacionadas con el lenguaje.

Figura 27

Comparación del habla repetitiva (RS) y la fluidez verbal (VF). (A – D)

Nota: Mapas de activación (análisis GLM de efectos aleatorios de múltiples sujetos (corregido por Monte Carlo, $P < 0,01$)). Las regiones de color amarillo-naranja representan áreas que se activaron preferentemente, mientras que las regiones de color azul-verde representan áreas que mostraron una activación reducida. Fuente Berkovich-Ohana, et al. (2015). Repetitive speech elicits widespread deactivation in the human cortex: the "Mantra" effect? *Brain and behavior*, 5(7), e00346. <https://doi.org/10.1002/brb3.346>

Figura 28

Disminución de la activación de fMRI BOLD durante la condición RS.

Nota: Mapas de activación (Repetición palabras vs. Reposo; análisis GLM de efectos aleatorios de múltiples sujetos, $P < 0,01$). Las regiones de color azul-verde representan áreas que mostraron una activación reducida. Fuente Berkovich-Ohana, et al. (2015). Repetitive speech elicits widespread deactivation in the human cortex: the "Mantra" effect? *Brain and behavior*, 5(7), e00346. <https://doi.org/10.1002/brb3.346>

Penazzi & De Pisapia establecen que, hipnosis y meditación tienen ciertas similitudes, pero a su vez también diferencias. Ambas inducen un estado de relajación corporal, lo que se refleja en respuestas fisiológicas como la reducción de respuestas simpáticas y el aumento del tono parasimpático. Tanto la hipnosis como la meditación facilitan el desarrollo de un estado de atención absorta en el momento presente, aunque la naturaleza de esta absorción puede variar y requiere diferentes niveles de esfuerzo en la práctica. Los estudios de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) indican cambios de activación similares y superpuestos en las redes cerebrales asociadas con funciones de atención y ejecutivas durante la meditación y la hipnosis.

En el ámbito de las diferencias, en cuanto a la metodología, la hipnosis a menudo depende de la capacidad del hipnoterapeuta para inducir el estado, mientras que la meditación pone énfasis en la práctica mental autónoma del meditador. La hipnosis suele depender de la capacidad de sugestión hipnótica de los individuos, mientras que los rasgos meditativos pueden desarrollarse con la práctica. Los autores apuntan a la teoría de los Pensamientos de Orden Superior, que destaca la diferencia en los mecanismos cognitivos subyacentes, describiendo un control cognitivo "FRÍO" en la hipnosis (sin conciencia precisa de las intenciones) y un control "CALIENTE" en la meditación (con conciencia de vivir el estado mental).

La experiencia de disociación es más pronunciada en la hipnosis, donde se informa una sensación de acción involuntaria y volición disociada, en contraste con la meditación, que se centra en aumentar e integrar la presencia del meditador en sus experiencias. En cuanto a la experiencia del yo, la hipnosis a menudo involucra una percepción de un observador oculto desde una perspectiva de tercera persona, mientras que, en la meditación, especialmente en estados avanzados, los practicantes pueden experimentar la disolución de los límites del yo.

No existe una amplia literatura que recoja de forma analítica y única el efecto mantra. Destaca el estudio (Tolahunase et al, 2017) *Impact of Yoga and Meditation on Cellular Aging in Apparently Healthy Individuals: A Prospective, Open-Label Single-Arm Exploratory Study*, donde se lleva a cabo un estudio mixto que incorpora mantras en la práctica con una N de 92 personas. Se encontraron mejoras en los biomarcadores del envejecimiento celular y en la promoción de la longevidad celular a través de cambios en los biomarcadores cardinales y metabotróficos. Los hallazgos sugieren que el

impacto está mediado por la mejora de la estabilidad genómica, el metabolismo de los telómeros y el equilibrio del estrés oxidativo celular, el estrés bien regulado y las respuestas inflamatorias, y el aumento de la neuroplasticidad y la detección de nutrición.

Tseng (2022) llevó a cabo una revisión de la literatura científica sobre el mantra y su impacto sobre cuatro situaciones clínicas de la salud. En sus resultados recoge una evidencia sólida sobre la mejora del estrés y la hipertensión. Aunque se encontraron mejorías en cuestiones relacionadas con la ansiedad y la inmunidad, la evidencia no es concluyente o no es lo suficientemente sólida.

Cuál es la relación entre mantras como Har, Har Har; Har Hare Hari; Hari Krishna, Hari Krisna, o la misma pronunciación del OM. Debemos ser conscientes además que las protolenguas orientales tienen implícitas una serie de cualidades y conceptos en un solo término.

Aunque los mantras habitualmente se contienen de palabras de significado en su lengua nativa (excepto Gibberish) están estructuradas en base a unos fonemas. Los fonemas son descritos por Pāṇini en el Período Védico al menos hace 2.400 años en el *Ashtadhyayi*, la rigurosa y exhaustiva gramática sánscrita compuesta pero sólo fueron entendidas en occidente a partir de los estudios de William Jones iniciando el concepto de una lengua raíz: la proto-indoeuropea

Los estudios llevados a cabo con electrodos tienen cierta capacidad para discernir fonemas similares. Mesgarani y col. (2014) muestran que la sensibilidad fonémica se organiza principalmente por la manera y, en segundo lugar, por el lugar de articulación,

Existen grandes respuestas evocadas a los fonemas / p /, / t /, / k /, / b /, / d / y / g /; estos fonemas son de parada s, todos ellos implican un bloque en el tracto vocal que cesa el flujo de aire. También se detecta cierta sensibilidad a los fonemas sibilantes (/ s /, / ʃ /, / z /), donde se dirige una corriente de aire con la lengua hacia el borde afilado de los dientes., que se mantienen muy juntos. Otros estudios determinan la importancia del lugar del tracto vocal donde ocurre el bloqueo del flujo de aire: en la parte posterior de la boca (/ g /, / k /), en el medio (/ d /, / t /), o con los labios (/ p /, / b /).

Las expresiones de las palabras se van a llevar de varios modos, recomiendo una revisión en profundidad del anexo al final del libro para entender la mecánica fonética. Por un lado, la forma de salida del aire

Consonantes no pulmonares: El flujo de aire utilizado para la producción de las consonantes no pulmonares no procede de los pulmones; proviene del tracto vocal y se crea mediante:

- un cierre de la glotis;
- un cierre en la zona velar juntamente con un cierre en la zona anterior del tracto bucal.

Las consonantes no pulmonares pueden producirse mediante dos mecanismos: egresivo con salida del aire o ingresivo: con entrada del aire.

Las ingresivas velares son denominadas Clics. Que pueden ser ingresivas glotales o implosivas y egresivas glotales o eyectivas. Ver Anexos para mayor profundidad en este campo.

Respecto a todo esto para nosotros es importante por el movimiento que se lleva a cabo en la estructura física y como estas movilizarían diafragma, cuello, cavidad palatina reverberando en el cerebro, en el flujo hemodinámico y visceral.

Las **consonantes palatales** son consonantes articuladas con el cuerpo de la lengua elevado contra el paladar duro (la parte media de la cavidad superior de la boca). Las consonantes articuladas con el ápice de la lengua curvada hacia atrás contra el paladar se llaman retroflejas.

Dado que las consonantes más habituales en Mantras y las más primigenias son las derivadas de las Indo-iraníes y las asiáticas veamos un ejemplo específico de ellas.

En Sánscrito Las consonantes tienen distintos grafos cuando van solas (y suenan con la vocal «a») y cuando van acompañadas con otras vocales.

Pueden ser de distintos tipos o pronunciaciones:

- **Lugar de articulación.** Las consonantes se pueden clasificar de acuerdo con el lugar dentro de la boca que se articulan:

- Las consonantes **velares** se pronuncian con el dorso de la lengua tocando el paladar blando. Ejemplos de consonantes velares serían «k» como en inglés «keep» y «g» como en inglés «good» o en español «goma».
- Las consonantes **palatales** se pronuncian con la lengua tocando el paladar duro. Ejemplos de consonantes palatales en español serían «ch» como en inglés «change» y «j» como en inglés «job» o en español «yo».
- Las consonantes **retroflejas** se pronuncian con la lengua curvada ligeramente hacia atrás y tocando la parte delantera del paladar. No hay consonantes retroflejas en español. A modo de ejemplo, trate de pronunciar la «t» en «tip», e intente rizar la lengua hacia atrás.
- Las consonantes **dentales** se pronuncian con la punta de la lengua tocando la parte posterior de los dientes delanteros superiores. Ejemplos de consonantes dentales en español incluyen la «d» en «disco», y «c» en «cinta».
 - Las consonantes **labiales** son pronunciadas con los labios. Ejemplos de consonantes labiales en español serían la «m» de «mamá», y la «b» de «boca».

Modo de articulación. Las consonantes también se pueden clasificar de acuerdo con su modo de articulación.

Las consonantes **sordas** se pronuncian sin la vibración de las cuerdas vocales. Los ejemplos de las consonantes sordas en inglés incluyen la «s» en inglés «sit», la «p» de «pit», la «t» en «time», etc.

- Las consonantes **sonoras** se pronuncian por la vibración de las cuerdas vocales. Ejemplos de consonantes sonoras en inglés incluyen la «z» en el «zoo», y la «g» en «good».
- Las consonantes **no aspiradas** se pronuncian sin soplo de aire después de la consonante.
- Las consonantes **aspiradas** se pronuncian con un fuerte soplo de aire después de la consonante.
- Las consonantes **nasales** se pronuncian con un poco de aire fluyendo a través de la nariz. Los ejemplos de las consonantes nasales en inglés incluyen la «n» en «Inglés», la «n» en «punch» y la «m» en «mí».

Cuando los sonidos son mudos, sordos, no aspirados y palatales, tenemos unas consonantes características (ca, cha, ja, jha, y ña). Decía Griselda Tolla que los fonemas más habituales en los idiomas antiguos son Cha, Chi, Ri, Ki. El neurocientífico Mark Changizi ha postulado que los orígenes de las protolenguas se acercaran más a onomatopeyas propias de chasquidos como principios del lenguaje.

También encontramos fonemas basados en Ja en los mantras Har, Hare, Hari (transcritas fonéticamente muchas veces como Jar, Jare, Jari)

Ciertos fonemas oclusivos se conectan en un contexto agradable: Los antiguos textos recogen el uso de las nasales en lamentaciones del Antiguo Egipto / m / y / n / (OM y ONG) era más adecuado en contextos tristes (como funerales) y de baja activación. Albers (2008) informó que las oclusivas / p /, / b /, / t / y / d / aparecen con mayor frecuencia en un corpus de himnos del Antiguo Egipto, así como en una selección de himnos del poeta alemán JW von Goethe. (Kraxenberger et al, 2018)

Consonantes no pulmonares ingresivas velares: acumulación de aire en la cavidad bucal por un cierre simultáneo en la zona velar y en la zona de articulación de la consonante; el aire entra en la cavidad bucal al producirse un descenso de la lengua y la abertura en la zona de articulación de la consonante.

Figura 29

Los clics son consonantes no pulmonares ingresivas velares.

En la articulación de un clic se produce, en primer lugar, una acumulación de aire en la cavidad bucal debida a un cierre simultáneo en la zona velar y en la zona de articulación de la consonante. Al producirse un descenso de la lengua se crea una abertura en la zona de articulación de la consonante y el aire entra en la cavidad bucal. Fuente Hewlett, N., & Beck, J. M. (2006). *An introduction to the science of phonetics* (1st ed.). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780203053867>

Figura 30

Posición de las vocales la posición de los órganos vocales en diferentes tipologías de clicks.

Nota: Posición al inicio del cierre del clic en la columna de la izquierda y tras la liberación del clic (columna derecha). Relación de las 5 tipologías de clics de IXoo basado en cineradiología publicado por Traill (1985). Fuente Ladefoged, P., & Maddieson, I. (1996). *The sounds of the world's languages*. Blackwell.

Figura 31

Actividad de los pliegues vocales. Puede ser sordo

Nota: Sonido producido sin vibración de los pliegues vocales, con la glotis abierta. Imagen de la izquierda. El aire es atrapado en los pliegues vocales, vibrando las vocales y un cierre articular durante la ejecución de un alveolar. Imagen del centro. Bajada de la laringe para modular el aire atrapado. Imagen de la derecha: tras la apertura del cierre, el aire vuelve a acceder a cavidad oral y restaura la presión atmosférica. Fuente Ladefoged, P., & Maddieson, I. (1996). *The sounds of the world's languages*. Blackwell.

Figura 32

Glotis abierta y pliegues vocales separados en la producción de un sonido sordo.

Figura 33

Glotis cerrada y pliegues vocales juntos en la producción de un sonido sonoro.

Figura 34

Esquema del estado de la glotis en la producción de sonidos sordos y sonoros.

Nota extraído de Juana Gil Fernández. (s.f.). <https://www.juanagilfernandez.com>

Dentro de todos protoidiomas es frecuente detectar las consonantes N y M al igual que las lenguas romances las lenguas indo-iraníes tienen raíces similares:

- Namasté
- Sat Nam

El conocido mantra Daimoku: **Nam Myōhō Renge Kyō**, contiene los fonemas N y M estimulando el velo del paladar e interdental con la N de Nam y de forma explosiva en la expresión de Kyō

El mantra om mani padme hum también contiene fonemas suaves como la M y N introduciendo una implosiva P

Figura 35:

Consonantes nasales

CONSONANTS (PULMONIC)												© 2015 IPA	
	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal		
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ		
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ				
Trill	ʙ			ɾ					ʀ				
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ							
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ		
Lateral fricative				ɬ ɮ									
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ					
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ					

Nota: extraído de IPA Chart, <http://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart>, available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License. Copyright © 2018 International Phonetic Association."

Nasal: El velo del paladar (paladar blando) desciende, permitiendo el paso total o parcial del aire a la cavidad nasal.

Figura 36

Nasalización del habla

Nota: extráido de Ladefoged, P., & Maddieson, I. (1996). The sounds of the world's languages. Blackwell.

Figura 37

Zona de articulación

Nota: Lugar en el que los órganos articuladores se acercan o se ponen en contacto durante la producción de un sonido»

El mantra más básico y común es el Om el cual se representa de forma gráfica como ॐ y se encuentra dibujado en forma de yantra en templos de más de 5000 años. Om o Aum, uno de los más comunes en sánscrito y tibetano. Aum se encuentra en forma de Amén en el cristianismo, el judaísmo y el antiguo Egipto, donde también codifica el aspecto eterno e inmutable de la conciencia.

Aum es realmente onomatopéyico, en cuanto a los fonemas no tiene oclusivas ni fricativas, solo sonorantes. De los tipos de eventos físicos de objetos sólidos que el cerebro evolucionó para percibir, esto corresponde respectivamente a una ausencia de golpes y deslizamientos, y la presencia de solo anillos. A, U y M son sonorantes o anillos, por lo que este mantra en particular califica un objeto que inherentemente no tiene interacciones (golpes o deslizamientos). Intenta hacer resonar el mantra en voz alta, permitiendo que el aire fluya a través del pasaje nasal, haciendo una transición suave entre los tres sonidos.

La A (pronunciada ä) puede sentirse como una gran abertura y tiene un efecto vibratorio más amplio en el cuerpo físico, aproximándose a la conciencia burda del estado de vigilia. La U (pronunciada ū), tiene un efecto de canalización, estrechando la conciencia en sensaciones más sutiles como pensamientos e impresiones, aproximándose al estado de sueño. El sonido M más nasal es como el zumbido de una abeja

A este respecto se observan efectos sobre la salud; en Neurohemodynamic correlates of 'OM' chanting: *A pilot functional magnetic resonance imaging study*, Bangalore et al. recogen los resultados de un estudio realizado sobre 12 individuos sanos a través de fMRI (resonancia Magnética funcional) y la inclusión de dos variables el sonido del Om y un sonido cualquiera en este caso la emisión del fonema ssss con intervalos de emisión y reposo entre uno y otro de 15 segundos. Se observó modificaciones significativas del sistema límbico (circunvolución del cíngulo anterior, circunvoluciones parahipocámpicas, tálamo e hipocampo) y la amígdala. Por el contrario, ni la activación ni la desactivación ocurrieron en estas regiones del cerebro durante la tarea comparativa, es decir, la condición de pronunciación de 'ssss'. Estas alteraciones sobre estructuras cerebrales relacionadas con las emociones humanas ya indican una herramienta funcional interesante para el abordaje y manejo del estrés que hablamos en nuestro primer capítulo que se relaciona de forma inherente con el Cáncer.

Las descripciones de OM fueron recogidas de cuatro Upanisads. (Mundaka, Māṇḍūkya, Svetasvatara y Katha), del Bhagavad Gita y de los Yoga Sutras de Patanjali. Kumar (2010) desarrolla en estudios científicos sobre OM y cómo afecta al Sis. Autónomo y respiratorios. En su artículo *Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science* sugieren que existe una combinación de la agilidad mental con el reposo fisiológico durante la práctica de la meditación de OM. Los estudios de potenciales evocados apuntan a una disminución en el tiempo de transmisión sensorial a nivel de las cortezas de asociación auditivas, junto con el reclutamiento de más neuronas mesencefálicas en niveles diencefálicos. La repetición mental de Om produce un estado de alerta fisiológica, y aumento de la sensibilidad a la transmisión sensorial.

4.6.2 La jerarquía de los fonemas

Nielsen y Rendall (2011-2013) encontraron consonantes sonoras ([m], [n] o [l]) y vocales redondeadas (“oo”, “oh” o “ah”). En su trabajo llevaron a cabo combinaciones de diferentes estructuras con imágenes curvas. Los resultados recogieron que las consonantes explosivas sordas ([t], [k] o [p]) y las vocales no redondeadas (“ee”, “ay” o “uh”) se relacionaron con imágenes irregulares.

D'Onofrio (2013) encontró que las palabras inventadas que contienen consonantes sonoras ([b], [d] o [g]), consonantes labiales ([b] o [p]) y vocales posteriores y/o redondeadas ([u] o [a]) se emparejaron con formas redondas más que sus respectivas contrapartes ([t], [k]; [i], [e]).

El **fonema /t/** tiene punto de articulación dental, es decir, se produce al unirse la punta de la lengua con los dientes incisivos superiores

Un estudio relacionado basado en corpus de poemas alemanes, chinos, rusos y ucranianos mostró que, para cada idioma, se calificó el poema con la mayor frecuencia de las oclusivas / p /, / b /, / t / y / d / por los participantes nativos como alegre y de alta activación mientras que, nuevamente para cada uno de estos idiomas, el poema con la frecuencia más alta de nasales (/ m /, / n /) fue evaluado como triste y de baja activación (Auracher et al., 2010).

Figura 40

Espectrogramas que ilustran los primeros cuatro formantes (F1-F4) de las palabras sin sentido de ejemplo “bupaba” (A) y “dugada” (B)

Nota: Obtenidas con el software Praat (versión 5.1.20). La diferenciación entre estas no palabras está mediada en gran medida por las transiciones F2 de consonantes a vocales (delineadas en rojo), que se mueven hacia arriba para las palabras ficticias "bupaba" y hacia abajo para "dugada". Fuente *Inherent emotional quality of human speech sounds* Blake Myers-Schulz et al (2013)

Vemos ejemplos en Om Tare Tutare, Om Parama Prema Rupaya Namaha

Habitualmente los mantras van a acompañados de vocales. En **Inherent emotional quality of human speech sounds** de Myers-Schulz et al. (2014) llevan a cabo una correlación del sonido y emoción según qué consonantes y vocales se relacionan y que podría mejorar la comprensión de la capacidad del mantra.

Se entiende como frecuencia de los formantes (F1, F2, F3) a la frecuencia de los tres primeros formantes que distingue acústicamente las vocales entre sí.

Figura 41

Frecuencia de los tres primeros formantes de la vocal /æ/ en un espectrograma.

Espectrograma de la vocal æ con flechas que señalan las tres primeras formantes F1, F2 y F3. Las líneas horizontales representan los intervalos de frecuencia de 1kHz. Fuente Kent, R. D. y Read, C. (1992). *The acoustic analysis of speech*. London - San Diego: Whurr Publishers - Singular Publishing Group.

Figura 42

Representación esquemática del primer y del segundo formante de las vocales en un espectrograma.

Los autores observaron ciertas peculiaridades:

La diferenciación entre oclusivas bilabiales (/ b /, / p /), oclusivas alveolares (/ d /, / t /) y oclusivas velares (/ g /, / k /) está mediada en gran medida por las transiciones F2 de oclusiva a oclusiva. el sonido de vocal subsiguiente. En conclusión, las transiciones F2 de las oclusivas bilabiales tienden a moverse hacia arriba, mientras que las transiciones F2 de las oclusivas alveolares y velares tienden a moverse hacia abajo. La diferenciación entre los fonemas nasales, / m / y / n /, está mediada en gran medida por las transiciones F2 del sonido nasal al siguiente vocal. Además, las transiciones F2 de / m / y / n / se parecen mucho a las transiciones F2 de / b / y / d /, respectivamente

La diferenciación entre fricativas intervocálicas sonoras (particularmente, / z / y / v /) y sus contrapartes sordas (/ s / y / f /, respectivamente) está mediada en gran medida por las transiciones F1 entre las vocales fricativas y adyacentes. Además, para las fricativas sonoras / z / y / v /, la transición F1 descendente de la vocal precedente a la fricativa tiende a ser mayor que la transición F1 ascendente de la vocal fricativa a la subsiguiente. Sin embargo, para las fricativas sordas / s / y / f /, la transición F1 descendente de la vocal precedente a la fricativa tiende a ser menor que la transición F1 ascendente de la vocal fricativa a la subsiguiente. Además, la transición F1 hacia abajo de fricativas tiende a ser más prominente que la transición F1 hacia arriba.

Todas las no palabras se emparejaron de modo que, primero las oclusivas bilabiales se emparejaron con las oclusivas alveolares o velares, segundo el fonema nasal / m /

se emparejó con / n /, tercero las fricativas sonoras (/ z / y / v /) se emparejaron con sus contrapartes sordas (/ s / y / f /, respectivamente), y por último todas las fricativas se situaron entre dos vocales (por lo tanto, haciéndolas fricativas intervocálicas) . Además, dado que la extensión (y en algunos casos, la dirección) de las transiciones F1 / F2 puede variar dependiendo del sonido de la vocal adyacente, y dado que ciertos cambios en los sonidos de las vocales pueden crear cambios en el significado percibido de una palabra sin sentido, todos los pares que no eran palabras se emparejaron para los sonidos de las vocales.

En el ejemplo Om Me Padme Hum observamos la interacción de diversas vocales con sus consonantes.

Figura 43

Representación esquemática del primer y del segundo formante de las vocales en un espectrograma.

Nota: Relación entre las características articulatorias y las características acústicas en el trapecio vocálico. Las vocales tal como se pronuncian junto a ciertas consonantes conforman una serie de frecuencias medidas en Hertzios y diferentes espectros según la apertura en cada lengua.

La frecuencia fundamental de las vocales viene modificada por diversos factores:

- sonoridad de las consonantes adyacentes.
- aparición en sílaba acentuada o en sílaba no acentuada.
- aparición en determinadas posiciones de la curva melódica del enunciado.

La Duración intrínseca es la Duración propia de una vocal determinada por sus características fonéticas propias. Las vocales abiertas presentan una duración intrínseca mayor que las cerradas.

Intensidad intrínseca. La amplitud propia de cada vocal viene determinada por sus características fonéticas. Las vocales abiertas presentan una intensidad intrínseca mayor que las cerradas.

Frecuencia fundamental intrínseca

Existe una relación entre el timbre de la vocal y la altura relativa de su frecuencia fundamental. Las vocales cerradas presentan una frecuencia del fundamental más elevada que las vocales abiertas.

Figura 44.

Relación entre las características articulatorias y las características acústicas de las vocales del español.

Nota: extraído de Quilis, A. (1993). Tratado de fonología y fonética españolas. Gredos.

Prosodia y Cadencia.

La prosodia se refiere al estudio de la entonación, el ritmo, la velocidad y otros aspectos relacionados con la expresión verbal. En otras palabras, la prosodia se ocupa de las características suprasegmentales del habla, es decir, aquellos aspectos que van más allá de las unidades individuales de sonido o fonemas.

Los elementos de la prosodia incluyen:

1. **Entonación:** Se refiere a las variaciones melódicas en el habla. La entonación puede indicar preguntas, declaraciones, exclamaciones, entre otros.
2. **Ritmo:** La prosodia también aborda el ritmo del habla, que se refiere a la distribución de los acentos y las pausas en una cadena hablada.
3. **Velocidad:** La velocidad a la que se habla es otro componente que puede variar según el contexto y la intención comunicativa.
4. **Volumen:** La intensidad del habla también está relacionada. Un aumento en el volumen puede indicar énfasis o emociones intensas.
5. **Duración de las sílabas y pausas:** Incluye el estudio de la duración de las sílabas y las pausas entre palabras y frases.

La cadencia se centra específicamente en el ritmo y la entonación del habla. Es una parte de la prosodia que se relaciona con la modulación melódica y el patrón rítmico en la frase final de una oración o en la forma en que se concluyen las unidades lingüísticas más grandes, como párrafos o poemas. La cadencia es como una especie de "melodía" en el lenguaje hablado.

Estos elementos prosódicos son esenciales para la comunicación efectiva, ya que agregan matices y significado adicional al contenido lingüístico. La prosodia no solo se limita al lenguaje hablado, sino que también es relevante en la poesía, la música y otras formas de expresión artística donde el ritmo y la entonación desempeñan un papel crucial.

Se distinguen dos formas de prosodia: "prosodia afectiva" se refiere a la expresión de la emoción en el habla, mientras que la "prosodia lingüística" se refiere a la entonación de oraciones, incluida la especificación del enfoque dentro de oraciones y el acento dentro de palabras polisilábicas. Si bien estos dos procesos están unidos por el uso de la modulación del tono vocal, son funcionalmente distintos.

En el ámbito neurológico el ritmo y la cadencia pueden afectar de forma distintas activando regiones distintas de la Circunvolución frontal inferior izquierda o derecha del cerebro (IFG)

Los resultados proporcionan un apoyo mixto para la lateralización hemisférica de la prosodia del habla, con mayor lateralización observada en las áreas auditivas del lóbulo

temporal que en las áreas de evaluación del lóbulo frontal. En cambio, los resultados apoyan una explicación localizadora basada en la diferenciación de las dos funciones prosódicas en el IFG.

La prosodia lingüística está asociada con una parte de la pars opercularis de IFG que participa en el procesamiento sintáctico. La prosodia afectiva está asociada con la pars orbitalis de IFG, que está conectada con las áreas límbicas y del habla, lo que la convierte en un buen candidato como interfaz entre la emoción y la voz.

Gordon et al (2011) establecieron las particularidades de las canciones alineadas, comprensibles y el golpe de voz y su repercusión en el córtex cerebral a través de EEG. Los investigadores abordaron los diferentes tipos de alineación entre el estrés lingüístico y la métrica musical, y realizaron una tarea de decisión léxica en la que distinguieron palabras de pseudopalabras.

El análisis de tiempo-frecuencia de los datos de EEG adquiridos durante los clics de un metrónomo mostró patrones esperados de aumento de potencia de alta frecuencia (beta evocada y gamma, y beta inducida), y durante las oraciones cantadas mostró un aumento de potencia beta inducida para sílabas bien alineadas (sílabas fuertes en golpes fuertes). Sin embargo, estos patrones de actividad cerebral se modificaron por sílabas desalineadas. En particular, las disminuciones en la potencia beta inducida se asociaron con la aparición de sílabas débiles que ocurrieron en ritmos fuertes. Además, cuando se producían sílabas fuertes en ritmos débiles, se observó un pico retardado en la potencia gamma evocada.

Esto es muy frecuente en muchos mantras donde se establecen patrones con golpe de voz. Veamos un ejemplo en el Shlok del JapJi de los Sikh

Aad Sach, Llugad Sach,

Je Bhi Sach,

Nanak Josi Bhi Sach

4.6.3 Impacto de la protolengua en neurociencia.

Los pandits en sánscrito védico se entrenan durante años para memorizar oralmente y recitar exactamente textos orales de 3.000 años de antigüedad. Estos textos contienen desde 40.000 a más de 100.000 palabras.

Hartzell (2018) llevó a cabo un estudio de neurociencia con pandits védicos. A través de resonancia magnética observaron que regiones del cerebro de los pandits eran dramáticamente más grandes que las de los controles, con más de un 10 por ciento más de materia gris en ambos hemisferios cerebrales y aumentos sustanciales en el grosor cortical.

Lo más interesante para la memoria verbal fue que el hipocampo derecho de los pandits, una región del cerebro que juega un papel vital en la memoria tanto a corto como a largo plazo, tenía más materia gris que los controles en casi el 75 por ciento de esta estructura subcortical.

Nuestros cerebros tienen dos hipocampos laterales, sin ellos no podemos registrar ninguna información nueva. Muchas funciones de la memoria son compartidas por los dos hipocampos. Sin embargo, el derecho está más especializado en patrones, ya sean sonoros, espaciales o visuales, por lo que los grandes aumentos de materia gris que encontramos en el hipocampo derecho de los pandits tenían sentido: la recitación precisa requiere una codificación y reproducción de patrones de sonido muy precisos. Los pandits también mostraron un engrosamiento sustancial de las regiones de la corteza temporal derecha que están asociadas con la prosodia del habla y la identidad de la voz.

Una posible funcionalidad pendiente de estudio es si el aumento sustancial de los pandits en la materia gris de los órganos críticos de la memoria verbal protegería de padecer enfermedades como el Alzheimer. El autor reflexiona sobre la importancia para los Pandits de la entonación exacta y sin equivocaciones.

El acto de recitar y repetir en un formato mantra supone cierta dificultad para su estudio analítico. Dada su relación original con ciertas filosofías orientales y también occidentales (oraciones) suelen llevar connotaciones a veces de carácter místico religioso (Young, 2021): visualización de deidades, evocación de sentimientos relacionados con la bondad o la compasión, ...

5. Planteamiento de Hipótesis

La hipótesis de la presente tesis afirma que la lectura en voz alta en sánscrito tiene un impacto positivo en la neuroplasticidad de las personas afectadas por neuroinflamación de bajo grado.

Este efecto tiene capacidad de mejora significativa de la salud física y mental de las personas. La influencia de la lectura actúa como un proceso de *training* en la actividad neurocognitiva, la modulación de la neuroinflamación y la interacción entre la visión, el sistema neuro-psicobiológico y la salud general del individuo.

La fonología forma parte del proceso terapéutico tanto en la lectura en voz alta al generar mecanismos complejos que responden a la conexión intermodal del cerebro.

6. Objetivos

Objetivo General

Describir los mecanismos neuro-psicobiológicos subyacentes a la lectura a la luz del conocimiento actual desde la neurociencia, la biología de sistemas y las diferentes corrientes psicológicas.

Objetivos específicos

1. Valorar la adherencia terapéutica de un universo muestral basado en el estudio.
2. Describir los aspectos cualitativos y emocionales de las personas cuando llevan a cabo ciertas acciones basadas en la lectura en voz alta de textos basados en protolenguas.
3. Plantear posibles herramientas para la mejora de la neuroplasticidad.
4. Debatir el potencial terapéutico de la lectura en la mejora de la calidad de vida de las personas.

5. Desarrollar herramientas sencillas y de bajo costo para el trabajo con pacientes.
6. Medir el impacto terapéutico de las proto-lenguas en la mejora cognitiva de pacientes con lesiones de bajo grado.
7. Describir los mecanismos neurocognitivos de la interacción de los fonemas con los procesos de lectura.
8. Estudiar el posible valor terapéutico de las reglas fonéticas a través del uso de las proto-lenguas.

7. Metodología

Puede resultar curioso, y contradictorio, que una persona con problemas neuroinflamatorios leves sea invitada a repetir mantras en lenguas antiguas sin importar su contenido. Lo que tratamos es de dar una serie de instrucciones breves con una curva de aprendizaje sencilla que sea fácilmente asumible. Debemos comprender la magnitud del problema en aquellas personas con neuroinflamación leve: limitaciones funcionales y de la calidad de vida, olvidos, despistes depresión... La educación sencilla como protolengua no se orienta como un proceso de biblioterapia en sí; sino como una herramienta que mejore los parámetros y que brinden a la persona una precuela para el retorno a ella.

Este proyecto es abarcable a entornos comunitarios por los siguientes motivos: Los pacientes con neuroinflamación leve no son candidatos a ingresos agudos. Su situación no requiere de hospitalización y de hecho suelen ser desahuciados respecto a la práctica clínica de la medicina. Por lo tanto, el abordaje debe de ser fundamentalmente desde Atención Primaria y Comunitaria.

Este proyecto surge como una forma de afrontar problemas cognitivos relacionados con la sobre carga de información o con dificultades de procesamiento. Debemos entender que precisamos de una herramienta que, como un bisturí, acceda de forma incisiva a algunas de las complejidades propias de la neuroinflamación y sus demonios: la dispersión, la ansiedad, la anhedonia, el cansancio, el estrés,... Para ello, es preciso

poder facilitar herramientas que permitan al paciente acceder a mejores estados de concentración y tranquilidad.

Durante la tesis se trata la pregunta "¿cómo leen hoy en día las personas?" invita a reflexionar sobre varios aspectos del acto de leer en la era contemporánea. Al mencionar el "hipertexto", se hace referencia a la forma no lineal de lectura que se ha popularizado con el advenimiento de Internet y los medios digitales, donde un texto puede contener enlaces a otros textos, creando una red de información que el lector puede explorar de manera no secuencial. Esto contrasta con la lectura lineal tradicional de libros impresos y puede tener implicaciones en cómo procesamos y retenemos la información.

La "sobrecarga de información" es otro fenómeno relevante en este contexto, donde la cantidad abrumadora de datos disponibles en línea puede resultar en dificultades para concentrarse en una sola fuente de información.

Todo esto afecta potencialmente la comprensión y retención de lo leído en paciente con neuroinflamación de cualquier nivel. En este sentido el proyecto pretende ayudar a la reorganización de forma indirecta de los procesos psicocognitivos.

Al hablar de "procesos psicológicos de identificación (psicología psicodinámica)", se introduce la idea de que la lectura no es solo un acto de procesamiento de información, sino también un proceso emocional y psicológico en el que el lector puede identificarse con personajes, situaciones o ideas presentadas en el texto. Esta identificación puede facilitar la introspección y el autoconocimiento, aspectos relevantes en contextos terapéuticos. Es cierto que en este sentido el proyecto presenta sus limitaciones y que debe ser considerado siempre como un proyecto previo a la lectura compleja, que facilite como comprobaremos con el test de Cloze.

Aunque las herramientas utilizadas podrían parecer una serie de herramientas asépticas al servicio de la neurociencia, nada más lejos de la realidad. Siguiendo las líneas desarrolladas por Frankl, este proyecto busca de encontrar un propósito en medio del sufrimiento para la alcanzar la resiliencia. Siguiendo las líneas propuestas por el autor: encontrar un propósito significativo en la vida es esencial para la salud mental y el bienestar general. Para ello precisamos de una herramienta que potencie

la derreflexión que mantiene cautivo a estos perfiles de pacientes. El perfil que hemos abordado se encuentra en un interludio, complejo para la medicina y de difícil abordaje multidisciplinar.

Aunque se lleva a cabo una clase presencial, con el fin de establecer correctos vínculos terapéuticos y propiciar la futura adherencia al tratamiento, disponemos de los recursos necesarios para invitar a compartir las dudas potenciales que surgieron durante el proyecto: mensajería instantánea, videollamadas,... Ante una posibilidad de establecer un algoritmo que sea visualizado desde plataformas tipo YouTube o Vimeo, este proyecto debe de ser supervisado por profesionales con el correcto adiestramiento y Skills: relación de ayuda, inteligencia emocional ,... Por lo tanto, las plataformas deben de ser un sistema de soporte y apoyo, pero no sostener un proceso terapéutico sin seguimiento profesional. Los profesionales susceptibles de poder asumir este tipo de proyectos son del ámbito de la salud: fisioterapeutas, enfermería, logopedas, psicólogos en un abordaje interdisciplinar. Son dichos profesionales los responsables de la correcta adherencia y ejecución del proceso a través de los seguimientos periódicos.

Estas intervenciones tienen que ser gestionadas a modo de interconsulta desde los médicos prescriptores a los departamentos correspondientes y pueden ser gestionados en forma de dinámicas de grupos periódicas que retroalimenten el proyecto.

Es este un capítulo de apenas un proceso más profundo. Hablamos de métricas, de prosodia y cadencia en la poesía, quizás una segunda parte de este magno proyecto y quizás más adelante cuando el mundo interior del individuo se consolide de nuevo, profundicemos en los infinitos universos que nos dota la lectura de la prosa.

Sin el objetivo de interpretar los factores patognomónicos de las diferentes patologías del universo muestral, se plantea medir el impacto de un programa de desarrollo neurolingüístico sobre la percepción de la calidad de vida de todas ellas. Dicho programa se basa en la práctica de recitación de textos en idioma sánscrito, considerado una protolengua.

Dada la literatura recogida y que induce a plantear posibles disrupciones fonotácticas y sesgos en los resultados del estudio, se plantean unas instrucciones en protolengua lo más sencillo posible. Se introducen los fonemas m -n - b y t -r en dos secuencias distintas.

Dada la N reducida, con limitaciones en el trazado de inferencias estadísticas, se plantea un estudio cuanti-cualitativo mediante el análisis de casos.

En relación con las referencias bibliográficas consultadas y bajo la hipótesis que existen respuestas distintas a la recitación en voz alta según aspectos fonológicos. Se plantea una educación basada en una pedagogía sencilla de dos tipos de mantras.

Con el fin de mantener la adherencia terapéutica se asienta en una serie de premisas:

- Que no ocupe un tiempo amplio de atención del paciente.
- Que la lectura no suponga una complejidad profunda.
- que el tiempo de exposición a la terapéutica puede ser significativo para medir resultados.

Con el fin de medir el estado inicial de cada individuo y su evolución se propone un análisis cuanti-cualitativo, basadas en escalas validadas hetero administradas.

La educación consiste en una primera clase de carácter presencial donde se enseña cómo debe entonada con una prosodia específica que evite las líneas New Age, sin músicas melódicas. Al grupo casos se le entregará un pequeño dossier donde explica los aspectos relativos al mantra, sus orígenes. Al grupo control un dossier acerca del desarrollo de la técnica de Jacobson (ver anexos)

La persona tiene la misión de recitar todos los días durante 8 a 10 minutos uno de los dos mantras. El mantra Om tare será recitado por la mañana y el mantra Om namo será recitado por la noche. Se aporta a los pacientes soporte digital de apoyo en domicilio y soporte o asesoramiento por mensajería instantánea. Se le indica que en caso de estrés o ansiedad pueden acceder a Om Namó.

Hipótesis:

- Se espera que el mantra "Om Namó Bhagavate", con sus sonidos suaves y fluidos, evoque sensaciones de calidez, comodidad y formas visuales más redondeadas o suaves en los participantes.
- Por otro lado, se anticipa que el mantra "Om Tare Tuttare Ture", que puede tener una cadencia ligeramente más marcada, podría evocar sensaciones de energía, claridad y posiblemente formas visuales más definidas o angulares.

Se recogerán además aspectos de carácter cualitativo sobre la evolución de cada paciente: percepción de la adherencia al programa, valoración de la adherencia al

tratamiento clínico prescrito, nivel de satisfacción con su estado de salud, otros que quiera describir el paciente.

7.1 Tipo de estudio.

Se trata de un estudio descriptivo transversal. Se empleó un diseño de investigación de estudios de caso-control para evaluar las asociaciones entre fatiga, cansancio, niebla mental, tristeza, depresión y recitación. También se plantea medir aspectos relacionados con la comprensión y la fluidez lectora antes y después de la intervención.

7.2 Descripción de los instrumentos.

Se utilizan diferentes test y escalas validadas.

Test de Cloze adaptado.

El Test de Cloze es una técnica utilizada para evaluar la comprensión lectora, la fluidez y la capacidad de un individuo para inferir contexto en un texto. Este tipo de prueba implica eliminar palabras de un pasaje de texto a intervalos regulares, y el participante debe rellenar los espacios en blanco con palabras que consideren adecuadas para completar y dar sentido al texto. La efectividad del Test de Cloze radica en su simplicidad y su capacidad para evaluar diversas habilidades lingüísticas de manera integrada.

Es una prueba que ha sido ampliamente validada en diferentes campos de la comprensión lectora, incluida la población española. (Salmeron et al. 2022 – Sattar, 2022 – Trace, 2016 – Boori et al, 2018)

Cómo Funciona el Test de Cloze.

Se elige un pasaje de texto que sea representativo del nivel de lectura o del contenido que se desea evaluar. Este texto debe ser lo suficientemente largo para proporcionar un contexto adecuado, generalmente de unos pocos párrafos a una página.

A continuación, se eliminan palabras del texto a intervalos regulares, por ejemplo, cada 5ª o 7ª palabra. Las palabras eliminadas pueden incluir sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, entre otros, pero generalmente se conservan las palabras funcionales (preposiciones, artículos, conjunciones) para mantener la estructura gramatical básica. Los participantes leen el texto con las palabras eliminadas y tratan de rellenar los

espacios en blanco con palabras que consideren adecuadas para completar el sentido del texto. No siempre se espera que las palabras elegidas sean las mismas que las originales, sino que deben encajar en el contexto y mantener la coherencia del texto.

Las respuestas se evalúan en función de cuán bien se integran en el texto, manteniendo su significado y coherencia. A menudo, hay un cierto grado de subjetividad en la evaluación, especialmente si se permite cierta libertad en las respuestas.

Aplicaciones del Test de Cloze:

- **Educación:** Se utiliza para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes y ajustar los niveles de enseñanza a sus habilidades.
- **Lingüística y Psicología del Lenguaje:** Ayuda a entender cómo las personas procesan el lenguaje y el texto.
- **Evaluación de Idiomas:** Se emplea en pruebas de dominio de idiomas para evaluar la habilidad lectora y el conocimiento lingüístico.
- **Terapia del Lenguaje:** Se utiliza para evaluar y tratar a individuos con dificultades de lectura y de procesamiento del lenguaje.

Ventajas y Limitaciones:

- **Ventajas:**
 - Flexibilidad en la selección de textos y adaptabilidad a diferentes niveles de habilidad.
 - Evaluación integrada de varias habilidades lingüísticas.
 - Relativa facilidad de implementación y evaluación.
- **Limitaciones:**
 - La subjetividad en la evaluación de las respuestas puede afectar la consistencia de los resultados.
 - Puede no ser adecuado para todos los tipos de textos, especialmente aquellos con un alto grado de especialización o jerga.

Pasaje de texto proporcionado

Durante mucho tiempo, la idea de explorar Marte ha capturado la imaginación de científicos y entusiastas del espacio. Con su superficie rocosa y condiciones

extremas, el planeta rojo ofrece un sinfín de misterios por descubrir. Recientes misiones espaciales han proporcionado valiosa información sobre su clima, geología y la posibilidad de agua pasada. A medida que la tecnología avanza, la posibilidad de enviar misiones tripuladas a Marte se vuelve cada vez más tangible. Este desafío no solo requiere avances tecnológicos, sino también una comprensión profunda de los efectos del espacio en el cuerpo humano. La exploración de Marte podría ser el próximo gran paso para la humanidad en su búsqueda por entender nuestro lugar en el universo.

Texto con palabras eliminadas para el Test de Cloze:

"Durante mucho tiempo, la idea de explorar ___ ha capturado la imaginación de científicos y entusiastas del ____. Con su superficie rocosa y condiciones ____, el planeta rojo ofrece un sinfín de misterios por ____. Recientes misiones ___ han proporcionado valiosa información sobre su clima, ____, y la posibilidad de agua ____. A medida que la tecnología ____, la posibilidad de enviar misiones tripuladas a Marte se vuelve cada vez más ____. Este desafío no solo requiere avances ____, sino también una comprensión profunda de los efectos del espacio en el cuerpo ____. La exploración de Marte podría ser el próximo gran paso para la humanidad en su búsqueda por entender nuestro lugar en el ____."

Tabla para el Test de Cloze proporcionado a los pacientes.

ESPACIO EN BLANCO	PALABRA ORIGINAL	RESPUESTA DEL PACIENTE	CORRECTO/INCORRECTO
1	Marte		
2	espacio		
3	extremas		
4	descubrir		
5	espaciales		
6	geología		
7	pasada		
8	avanza		
9	tangible		
10	tecnológicos		
11	humano		
12	universo		

Instrucciones para el Paciente:

"Te presentamos un texto con algunas palabras faltantes, marcadas con espacios en blanco. Tu tarea es leer el texto y tratar de completar estos espacios con palabras que creas que encajan mejor, basándote en el contexto del texto. No te preocupes por encontrar la palabra exacta que fue eliminada; estamos interesados en cómo interpretas el texto y lo completas de manera coherente." Dispones de 5 minutos para ello.

Segundo texto propuesto a los tres meses

Texto Completo:

"La revolución digital ha transformado drásticamente la manera en que interactuamos con el mundo. Desde la forma en que nos comunicamos hasta cómo consumimos información, la tecnología ha redefinido aspectos fundamentales de nuestra vida cotidiana. La expansión de internet y el auge de las redes sociales han facilitado una interconexión global sin precedentes, permitiendo el intercambio de ideas y culturas a una escala masiva. Sin embargo, esta nueva era digital también plantea desafíos significativos, incluyendo cuestiones de privacidad, la brecha digital entre comunidades, y el impacto en la salud mental. A medida que avanzamos, es crucial abordar estos retos para asegurar que la tecnología sirva como una herramienta para el empoderamiento y el progreso humano, y no como un medio para la exclusión o el detrimento de nuestro bienestar."

Texto con Espacios en Blanco para el Test de Cloze:

"La revolución digital ha transformado drásticamente la manera en que ___ con el mundo. Desde la forma en que nos ___ hasta cómo consumimos ___, la tecnología ha redefinido aspectos fundamentales de nuestra vida ___. La expansión de ___ y el auge de las redes sociales han facilitado una interconexión global sin ___, permitiendo el intercambio de ideas y culturas a una escala ___. Sin embargo, esta nueva era digital también plantea desafíos ___, incluyendo cuestiones de privacidad, la brecha digital entre ___, y el impacto en la salud ___. A medida que ___, es crucial abordar estos retos para asegurar que la tecnología sirva como una herramienta para el ___ y el

progreso humano, y no como un medio para la exclusión o el detrimento de nuestro ____."

El SF-36 (Short Form 36).

El SF-36 es un cuestionario de salud que se utiliza para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en adultos. Fue desarrollado como una versión abreviada del cuestionario de salud original, el Medical Outcomes Study (MOS), y se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada en la investigación médica y en la práctica clínica para medir la percepción que tiene una persona sobre su propia salud y bienestar.

El SF-36 consta de 36 preguntas que abordan varios aspectos de la salud y la calidad de vida, incluyendo:

1. **Salud física:** Evalúa la percepción de la salud física, la capacidad para realizar actividades diarias y la presencia de limitaciones físicas.
2. **Salud mental:** Examina la salud mental, el bienestar emocional, la presencia de síntomas de ansiedad y depresión, y la capacidad para llevar una vida emocionalmente saludable.
3. **Funcionamiento social:** Evalúa la capacidad de mantener relaciones sociales satisfactorias y la participación en actividades sociales.
4. **Dolor:** Mide la percepción del dolor y su impacto en la vida diaria.
5. **Vitalidad:** Explora la sensación de energía y fatiga.
6. **Función física y emocional:** Evalúa la capacidad para realizar actividades físicas y emocionales.
7. **Salud general:** Proporciona una evaluación general de la salud del individuo.

Cada pregunta se puntúa en una escala que varía de 0 a 100, donde valores más altos indican una mejor calidad de vida relacionada con la salud. Los puntajes de los diferentes componentes se pueden sumar para obtener una visión general de la salud percibida por el individuo.

El SF-36 se utiliza en diversos contextos, como ensayos clínicos, estudios de investigación epidemiológica y evaluación de pacientes en la práctica médica. Proporciona información valiosa sobre la percepción del paciente sobre su salud y su

calidad de vida, lo que puede ayudar a los profesionales de la salud a comprender mejor las necesidades y preocupaciones de los pacientes.

La Escala de Ansiedad Estado-Rasgo (State-Trait Anxiety Inventory, STAI)

STAI es un cuestionario diseñado para medir la ansiedad en adultos. Fue desarrollada por el psicólogo Charles D. Spielberger en la década de 1960 y es una herramienta ampliamente utilizada en la investigación y la práctica clínica para evaluar dos componentes principales de la ansiedad:

1. **Ansiedad Estado (State Anxiety):** Esta escala mide la ansiedad temporal o situacional, es decir, cómo se siente una persona en un momento específico o en una situación determinada. Evalúa la ansiedad en un momento particular, como antes de un examen, una entrevista de trabajo o un procedimiento médico.
2. **Ansiedad Rasgo (Trait Anxiety):** Esta escala mide la ansiedad como una característica estable de la personalidad de una persona. Evalúa cuán propenso es alguien a experimentar ansiedad en general, independientemente de la situación.

La STAI consta de dos subescalas, una para cada tipo de ansiedad, y cada subescala tiene 20 ítems. Los participantes responden a las afirmaciones utilizando una escala de respuesta de 4 puntos que va desde "casi nunca" hasta "casi siempre". La puntuación total de cada subescala puede variar de 20 a 80 puntos, donde puntajes más altos indican niveles más altos de ansiedad. Proporciona una medida subjetiva de la ansiedad percibida por el individuo y puede ser útil para identificar niveles elevados de ansiedad, monitorear cambios en la ansiedad a lo largo del tiempo y evaluar la eficacia de las intervenciones terapéuticas. En el presente estudio solo se va a llevar a cabo el estudio del estado.

La Escala de Valoración Funcional de Karnofsky (Karnofsky Performance Status Scale)

Es una herramienta médica utilizada para evaluar el estado funcional y la capacidad de un paciente para llevar a cabo las actividades diarias en relación con su enfermedad. La escala de Karnofsky se compone de una serie de categorías numéricas que van

desde el 100% (sin limitaciones en la capacidad funcional) hasta el 0% (fallecimiento). Aquí tienes una descripción general de las categorías más comunes en esta escala:

- 100%: Capacidad funcional normal; sin síntomas, sin enfermedad.
- 90%: Capacidad funcional capaz de llevar a cabo actividades normales; con algunos síntomas o signos de enfermedad.
- 80%: Capacidad funcional suficiente para llevar a cabo las actividades normales; con esfuerzo.
- 70%: Capacidad funcional suficiente para cuidado personal, pero no para actividades laborales o de vida independiente.
- 60%: Capacidad funcional suficiente para cuidado personal con asistencia ocasional.
- 50%: Requiere asistencia significativa para el cuidado personal.
- 40%: Discapacidad importante; incapacidad para llevar a cabo la mayoría de las actividades diarias sin asistencia.
- 30%: Discapacidad grave; incapacidad para llevar a cabo la mayoría de las actividades diarias incluso con asistencia.
- 20%: Muy discapacitado; necesita atención médica especializada y hospitalización.
- 10%: Moribundo; requiere hospitalización de cuidados paliativos.
- 0%: Fallecimiento.

Escala de Calidad del Sueño de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI).

La PSQI es una herramienta utilizada para evaluar la calidad del sueño en adultos. Es un cuestionario que consta de varias preguntas diseñadas para medir diferentes aspectos del sueño y proporcionar una puntuación que refleja la calidad global del sueño de una persona.

La PSQI consta de 19 preguntas agrupadas en siete componentes principales:

1. **Calidad subjetiva del sueño:** Evalúa la percepción personal del individuo sobre la calidad de su propio sueño.
2. **Latencia del sueño:** Mide cuánto tiempo le lleva a la persona conciliar el sueño desde que se acuesta.
3. **Duración del sueño:** Evalúa cuántas horas duerme la persona por noche.

4. **Eficiencia del sueño:** Calcula la proporción de tiempo en la cama que una persona realmente duerme.
5. **Alteraciones del sueño:** Pregunta acerca de la frecuencia de despertares nocturnos y problemas para volver a dormirse.
6. **Uso de medicación para dormir:** Evalúa si la persona ha tomado medicamentos para dormir durante el último mes.
7. **Deterioro diurno:** Mide la interferencia del sueño en las actividades diurnas.

Cada pregunta se puntúa en una escala de 0 a 3, y las puntuaciones de los siete componentes se suman para obtener una puntuación global que puede variar de 0 a 21, donde una puntuación más alta indica una peor calidad del sueño.

La Escala de DePaul (DePaul Symptom Questionnaire, DSQ) es una herramienta de autorreporte diseñada para evaluar los síntomas de la enfermedad del síndrome de fatiga crónica (SFC) o encefalomiелitis miálgica (EM). Esta escala es utilizada principalmente en investigaciones y entornos clínicos para ayudar en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con SFC/EM.

La DSQ incluye una serie de preguntas que abordan una variedad de síntomas, incluyendo fatiga, dolor, problemas cognitivos y otros síntomas relacionados con el SFC/EM. Los pacientes deben responder a las preguntas calificando la frecuencia y la gravedad de sus síntomas en una escala de cinco puntos, desde "nada" hasta "extremadamente".

7.3 Aspectos éticos.

Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito antes de participar en el estudio, de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. Se dispone del consentimiento de la entidad con la que se lleva a cabo la colaboración. Se establecen procedimientos claros para el manejo, almacenamiento y protección de los datos recogidos, asegurando la confidencialidad y privacidad de los participantes. El autor reconoce no tener conflicto de intereses.

7.4 Selección de la muestra.

Los casos consistieron en individuos con un diagnóstico de condiciones que afectan la comprensión lectora y las habilidades de inferencia, posiblemente relacionadas con

condiciones neuroinflamatorias o cognitivas que impactan en el procesamiento del lenguaje y la capacidad de realizar inferencias contextuales complejas. Estos participantes mostraron una variabilidad en su capacidad para completar tareas de comprensión lectora y fueron sometidos a una intervención diseñada para mejorar estas habilidades.

Por otro lado, los controles fueron individuos con las mismas condiciones diagnosticadas, expuestos a otros procesos de trabajo (Técnica de Jacobson) sirviendo como grupo de comparación para evaluar la efectividad de la intervención. Este grupo proporcionó una línea base de rendimiento en tareas de comprensión lectora e inferencia en individuos.

La selección de casos y controles se llevó a cabo mediante selección aleatoria con el objetivo de investigar la efectividad de una intervención específica en mejorar la comprensión lectora y las habilidades de inferencia. Se buscaba evaluar cómo la intervención podría influir en la capacidad de los individuos para entender y procesar textos complejos, y si las mejoras observadas en el grupo de casos superaban las variaciones naturales de rendimiento observadas en el grupo de control.

El seguimiento se llevó a cabo mediante un estudio longitudinal, donde los participantes fueron evaluados en múltiples puntos antes, durante y después de la intervención. Los seguimientos se realizaron mensualmente mediante entrevistas de seguimiento, para observar los efectos a corto, mediano y largo plazo.

7.5 Tamaño muestral.

Se trata de una muestra de 24 personas, adultas, con diagnóstico pluripatológico y heterogéneo que presentan múltiples comorbilidades (déficit de concentración, depresión, problemas digestivos, cansancio crónico, polimialgias, ...) con un perfil común de neuroinflamación de bajo grado.

7.6 Criterios de inclusión y exclusión.

Criterio de inclusión

- Sintomatología compatible con niebla mental, cansancio, tristeza, ...
- Limitaciones funcionales en la AVD.
- Que tengan adherencia terapéutica a los tratamientos

Criterio de exclusión

- Personas con diversidad psíquica

- Personas que no saben leer.
- Menores de edad
- Dificultad en la correcta vocalización.
- Tener experiencia en dinámicas similares.
- Estados neurodegenerativos severos con diagnóstico de Alzheimer, Parkinson o diagnósticos compatibles.
- Individuos con trastornos psiquiátricos graves que impidan la participación en el estudio

7.7 Recogida de información:

7.7.1. Quién recoge los datos.

Los datos de filiación fueron recogidos de la base de datos de la clínica por parte del doctorando.

7.7.2. Dónde se recogen los datos.

Los datos recogidos se llevaron a cabo en Clínica UME de Alicante con la autorización y permiso de la dirección de la clínica.

7.7.3. Procedimiento de recogida de información.

Se recogen datos iniciales de los participantes utilizando diversas herramientas y cuestionarios estandarizados. Consistieron en medidas de salud mental y física (como SF-36), calidad del sueño (PSQI), capacidad funcional (Escala de Karnofsky), adherencia al tratamiento (MMAS-8), y cualquier otra medida relevante para el estudio.

Se realiza un seguimiento de los participantes a lo largo del tiempo, y se recogen datos posteriores en varios puntos temporales para evaluar los efectos de la intervención. Se incluye la repetición de los mismos cuestionarios utilizados en la línea base y la recogida de cualquier dato adicional relevante.

Se analizan los datos recogidos para evaluar las diferencias entre los grupos y dentro de los grupos a lo largo del tiempo. Se realizan análisis cualitativos de las respuestas abiertas y comentarios para obtener una comprensión más profunda de las experiencias de los participantes.

Dentro del procedimiento de recogida de datos se llevaron a cabo los siguientes estándares:

Anonimización de los Datos:

- **Asignación de Códigos:** A cada participante se le asignó un código único que no revelara su identidad. Este código se utiliza en todos los documentos y bases de datos relacionados con el estudio. Los códigos fueron de índole numérica.
- **Separación de Datos:** Los datos que pudieron identificar directamente a los participantes (como nombres, direcciones, etc.) se almacenaron por separado de los datos recogidos del estudio y se vincularon únicamente mediante el código asignado.

Almacenamiento Seguro de Datos:

- **Almacenamiento Electrónico:** Los datos electrónicos se almacenaron en sistemas protegidos NAS con contraseñas fuertes. Se realizaron copias de seguridad periódicas en dispositivos NAS.
- **Almacenamiento Físico:** Los documentos impresos, formularios y consentimientos informados se guardaron en armarios cerrados con llave, con acceso restringido solo al personal autorizado del proyecto.

Control de Acceso:

- **Acceso Restringido:** Solo los investigadores y personal autorizado tienen acceso a los datos recogidos, y solo en la medida necesaria para cumplir con sus responsabilidades dentro del proyecto.
- **Registro de Acceso:** Se ha llevado un registro de quién accedió a los datos, cuándo y por qué motivo, para mantener un control y seguimiento riguroso.

Transmisión Segura de Datos:

- **Protección de Datos en Tránsito:** Al enviar datos electrónicamente (por ejemplo, por correo electrónico o a través de la red), se utilizaron métodos seguros como el cifrado o canales de comunicación protegidos (VPN, conexiones SSL/TLS).

Conservación y Eliminación de Datos:

- **Periodo de Retención:** Los datos se conservaran durante el período especificado por las pautas éticas y regulatorias pertinentes.
- **Eliminación Segura:** Una vez que los datos ya no son necesarios o cuando ha pasado el periodo de retención, se destruirán de manera segura. Los datos electrónicos se eliminan usando métodos que impiden su recuperación, y los documentos impresos se destruyen mediante trituración.

Protocolos en Caso de Brecha de Datos:

- **Planes de Respuesta:** En caso de una brecha de datos o acceso no autorizado, se llevará a cabo la notificación a las partes afectadas y a las autoridades pertinentes, según sea necesario.

Cumplimiento Normativo:

- **Normativas y Leyes:** Todos los procedimientos se diseñan y aplican en conformidad con las leyes de protección de datos aplicables, como el GDPR de Europa y la LOPDGDD española.

7.8 Clasificación de la información.

7.8.1. Descripción de las variables.

Variables Independientes:

- **Recitación de Mantras:** Presencia o ausencia de la intervención con mantras en el grupo de casos.
- **Técnicas de Gestión del Estrés:** Aplicación de técnicas convencionales de gestión del estrés en el grupo de control.

Variables Dependientes:

- **Puntuaciones del Test de Cloze:** Medidas de comprensión lectora y habilidades de inferencia.
- **Puntuaciones de SF-36:** Evaluación de la calidad de vida y bienestar físico y mental.

- **Puntuaciones de PSQI:** Evaluación de la calidad del sueño.
- **Puntuaciones de Karnofsky (KPS):** Evaluación de la capacidad funcional.
- **Puntuaciones de MMAS-8:** Evaluación de la adherencia al tratamiento o prácticas recomendadas.
- **Puntuaciones de STAI:** Evaluación de los niveles de ansiedad.
- **Puntuaciones de DSQ:** Evaluación de los síntomas asociados con el Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomiелitis Miálgica.

Variables Moderadoras:

- **Adherencia a la Intervención:** Nivel de compromiso y participación en la intervención de recitación de mantras o técnicas de gestión del estrés.
- **Nivel de Neuroinflamación:** Clasificado como bajo, moderado o alto, podría influir en la relación entre la intervención y las variables dependientes, especialmente en los síntomas neurológicos.

Variables Mediadoras:

- **Reducción del Estrés y la Ansiedad:** Medida por cambios en los niveles de estrés y ansiedad, que podrían explicar el impacto de la intervención en otras variables dependientes como la calidad del sueño o la capacidad funcional.
- **Mejora de la Atención Plena y Conciencia:** El aumento en la atención plena y la conciencia resultante de la recitación de mantras puede mediar el efecto de la intervención en la comprensión lectora y otras variables dependientes.

Variables de Control:

- **Edad:** Puede influir en la capacidad funcional, la calidad del sueño y la capacidad cognitiva.
- **Género:** Puede afectar la respuesta a la intervención y la prevalencia de ciertos síntomas o condiciones.
- **Condiciones de Salud Preexistentes:** Enfermedades crónicas, trastornos autoinmunes, problemas de salud mental, etc., que pueden afectar las variables dependientes.
- **Nivel Educativo:** Puede influir en las puntuaciones del Test de Cloze y la comprensión general del tratamiento y las prácticas de salud.

- **Estilo de Vida:** Factores como la dieta, el ejercicio y los hábitos de sueño pueden influir en las variables dependientes.

7.9 Análisis estadístico.

El análisis estadístico fue llevado a cabo con hojas de cálculo

8. Consideraciones éticas.

Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito antes de participar en el estudio, de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. Se dispone del consentimiento de la entidad con la que se lleva a cabo la colaboración. El autor reconoce no tener conflicto de intereses.

9. Cronograma

Temporalización de las actividades a desarrollar en el proyecto de investigación.

Estudio de Campo (Temporalización):

1. Julio - Septiembre 2023: diseño del estudio.
2. Octubre Diciembre 2023: educación, ejecución y seguimiento de los pacientes
3. Enero -febrero 2024: conclusiones y presentación

10. Resultados

Se trata de un grupo homogéneo en edad y sexo en un rango de edad de los 30 a los 50 con perfiles neuroinflamatorios (ver tabla de clasificación en anexos)

Tabla 2.

El gráfico muestra la edad y el género de los participantes divididos en dos grupos: casos y controles.

Nota: Cada punto representa un participante, donde el estilo del punto indica el género y el color señala el grupo al que pertenece. La posición vertical del punto indica la edad del participante.

Los diagnósticos varían ampliamente entre los participantes, incluyendo enfermedades crónicas, trastornos autoinmunes, enfermedades metabólicas y psicológicas. Esto indica una amplia gama de factores potencialmente contribuyentes a los síntomas neurológicos y físicos experimentados por los participantes (ver tabla en Anexos)

Existe cierta prevalencia de síntomas como: niebla mental, cansancio y cansancio crónico en ambos grupos. Los niveles de indicadores de neuroinflamación varían en aspectos de gravedad, con una mayor proporción de casos de alto nivel en el grupo "Caso" en comparación con el grupo "Control". El grupo "Caso" tiende a mostrar una mayor prevalencia de síntomas como niebla mental, cansancio, déficit de concentración, y polimialgias en comparación con el grupo "Control". Esto puede reflejar una mayor carga sintomática asociada con las condiciones de salud más complejas o severas en este grupo.

Los participantes del grupo "Control", aunque generalmente presentan niveles más bajos de neuroinflamación, también experimentan una variedad de síntomas, lo que sugiere que incluso condiciones menos severas o diferentes pueden contribuir a la neuroinflamación o estar asociadas con síntomas inflamatorios/neurológicos.

Relación entre Síntomas y Neuroinflamación:

Hay una aparente correlación entre la presencia y la gravedad de los síntomas neurológicos (como niebla mental y déficit de concentración) y los niveles más altos de indicadores de neuroinflamación, especialmente en el grupo "Caso". Esto respalda la hipótesis de que la inflamación neurológica puede jugar un papel importante en la patogénesis o en la exacerbación de estos síntomas.

El cansancio crónico y las polimialgias, presentes en ambos grupos, también podrían estar asociados con la neuroinflamación, aunque la relación parece ser más compleja y puede estar influenciada por múltiples factores, incluidas las condiciones comórbidas y los problemas digestivos.

Consideraciones Específicas:

- **Depresión (DP):** La depresión es un síntoma notable en varios participantes, especialmente aquellos con diagnósticos de enfermedades crónicas o autoinmunes. Esto subraya la interconexión entre la salud física y mental, así como la posible influencia de la neuroinflamación en la salud mental.
- **Problemas Digestivos (PD):** Aunque menos comunes, los problemas digestivos presentes en algunos participantes sugieren una posible conexión entre la salud gastrointestinal y los síntomas neurológicos/neuroinflamatorios, posiblemente reflejando el eje intestino-cerebro.

El grupo caso muestra un rango de marcadores en todas las variables, con varios usuarios presentando niveles más elevados de IL-6, TNF- α , MDA, y 8-OHdG en comparación con el grupo control. Estos niveles más altos están frecuentemente correlacionados con "Moderados cambios de materia blanca" en las imágenes cerebrales, sugiriendo una posible relación entre la neuroinflamación, el estrés oxidativo y los cambios estructurales cerebrales. El grupo Control tienden a tener niveles más bajos de las citoquinas y marcadores de estrés oxidativo. Aunque hay

casos de "Moderados cambios de materia blanca" y niveles elevados en ciertos individuos, la prevalencia y la severidad parecen ser menores en comparación con el grupo caso.

Los datos sugieren una correlación entre los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias, marcadores de estrés oxidativo, y los cambios en la materia blanca, particularmente en el grupo caso. Esto podría indicar que la neuroinflamación de bajo grado y el estrés oxidativo están asociados con alteraciones estructurales en el cerebro. Algunos aspectos para tener en cuenta:

- **Variabilidad Individual:** Existe una variabilidad significativa entre individuos dentro de cada grupo, lo que subraya la complejidad de los procesos neuroinflamatorios y de estrés oxidativo y su manifestación en la estructura cerebral.
- **Implicaciones Clínicas:** La relación entre los biomarcadores de inflamación y estrés oxidativo con los hallazgos de imágenes cerebrales podría tener implicaciones clínicas importantes, especialmente en el diagnóstico, monitoreo, y tratamiento de condiciones neurodegenerativas.

Consecución del objetivo específico 1: Valorar la adherencia terapéutica de un universo muestral basado en el estudio.

Escala de adherencia al tratamiento MMAS-8 v.0

El MMAS-8 al principio genera puntuaciones en ambos grupos que varían entre 3 (la más baja observada, indicando una baja adherencia) y 8 (la más alta posible, indicando una adherencia óptima).

El grupo Caso muestra una amplia gama de puntuaciones, desde 3 hasta 8, lo que sugiere una variabilidad significativa en la adherencia al tratamiento entre los participantes. La presencia de puntuaciones más bajas en este grupo podría indicar problemas o desafíos específicos que afectan la adherencia al tratamiento, como efectos secundarios del medicamento, la complejidad del régimen de tratamiento, la comprensión del tratamiento, o factores psicosociales.

Respecto al Grupo Control: Al igual que en el grupo "Caso", las puntuaciones varían, pero es notable que la puntuación más baja en este grupo es 4, un poco más alta que la más baja del grupo "Caso". Este grupo también alcanza la puntuación máxima de 8, indicando que algunos participantes tienen una adherencia óptima al tratamiento.

Comparación entre Grupos en MMAS-8 v0:

- **Promedio de Adherencia:** Sin calcular explícitamente el promedio, la observación visual sugiere que el grupo "Control" podría tener un promedio de adherencia ligeramente más alto que el grupo "Caso", debido a la menor presencia de puntuaciones extremadamente bajas.
- **Variabilidad en la Adherencia:** Ambos grupos muestran variabilidad en la adherencia al tratamiento, reflejando la complejidad de los factores que influyen en la adherencia. Sin embargo, el grupo "Caso" parece tener una variabilidad más amplia, con puntuaciones que alcanzan el extremo inferior de la escala.

Tabla 3.

Los gráficos de quesito ilustran la distribución porcentual de las puntuaciones MMAS-8 dentro de los grupos "Caso" y "Control".

Nota: Cada segmento del quesito representa la proporción de participantes con una determinada puntuación MMAS-8 dentro de su grupo, permitiendo visualizar la distribución de la adherencia al tratamiento entre los participantes de cada grupo.

- En el **Grupo Caso**, los diferentes tonos de azul indican la variedad de puntuaciones y su distribución proporcional entre los participantes, destacando la diversidad en la adherencia al tratamiento dentro de este grupo.
- En el **Grupo Control**, los diferentes tonos de azules muestran una distribución similar, permitiendo una comparación visual directa de la adherencia al tratamiento entre los dos grupos.

Implicaciones Clínicas:

- **Intervenciones para Mejorar la Adherencia:** La presencia de puntuaciones bajas en la adherencia al tratamiento señala la necesidad de intervenciones dirigidas a mejorar la adherencia, que pueden incluir educación del paciente, simplificación de regímenes de tratamiento, manejo de efectos secundarios y apoyo psicosocial.
- **Personalización del Manejo del Tratamiento:** La variabilidad en las puntuaciones sugiere que las estrategias para mejorar la adherencia deben ser personalizadas, teniendo en cuenta las necesidades individuales, las barreras para la adherencia y las preferencias de los pacientes.

La variabilidad en las puntuaciones de la MMAS-8 dentro y entre los grupos "Caso" y "Control" resalta la importancia de abordar la adherencia al tratamiento como un componente crítico del manejo de la salud. Identificar y abordar las barreras para una adherencia óptima es esencial para mejorar los resultados del tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. La implementación de estrategias personalizadas y basadas en evidencia para mejorar la adherencia puede ser particularmente beneficiosa para aquellos con puntuaciones más bajas en la escala MMAS-8.

Evaluación adherencia a la intervención a los 3 meses.

Con el fin de evaluar los resultados de las intervenciones llevadas a cabo se genera una escala de evaluación a la adherencia de la intervención llevada a cabo (ver anexos). Esta escala es independiente del MMAS-8 v0 que evaluaba su adherencia farmacológica. El objetivo es valorar también la posible relación entre los resultados de la intervención en otras escalas y la adherencia a las pautas.

- **0-2:** Baja adherencia/gestión. El participante raramente o nunca practica la recitación de mantras o técnicas de gestión del estrés. Hay poco o ningún compromiso con la intervención propuesta.
- **3-4:** Adherencia/gestión moderadamente baja. El participante ocasionalmente practica la recitación de mantras o técnicas de gestión del estrés, pero no de manera regular. El compromiso con la intervención es inconsistente.
- **5-6:** Adherencia/gestión moderada. El participante practica la recitación de mantras o técnicas de gestión del estrés con cierta regularidad, aunque aún puede haber espacio considerable para una mayor consistencia y compromiso.
- **7-8:** Buena adherencia/gestión. El participante practica regularmente la recitación de mantras o técnicas de gestión del estrés y muestra un compromiso significativo con la intervención. Hay evidencia de una integración efectiva de la práctica en su rutina diaria.
- **9-10:** Excelente adherencia/gestión. El participante practica la recitación de mantras o técnicas de gestión del estrés de manera muy regular y consistente, mostrando un alto nivel de compromiso y haciendo de la intervención una parte integral de su vida diaria.

Esta leyenda proporciona un marco para interpretar las puntuaciones asignadas a cada participante en la tabla, reflejando cómo los individuos han adoptado y se han comprometido con las prácticas de recitación de mantras o gestión del estrés a lo largo del estudio

Tabla 4.

Descripción cualitativa de los participantes. Relación con adherencia a la intervención.

N	GRUPO	ADHERENCIA/ GESTIÓN (0-10)	OBSERVACIONES CUALITATIVAS
1	Caso	8	"La recitación diaria de mantras se ha convertido en una parte crucial de mi rutina."
2	Caso	7	"Al principio fue difícil, pero ahora encuentro paz en la práctica."
3	Caso	9	"Los mantras me ayudan a centrarme y a reducir la ansiedad."
4	Caso	6	"A veces olvido practicar, pero cuando lo hago, noto la diferencia."
5	Caso	8	"Me siento más relajado y duermo mejor desde que empecé con los mantras."
6	Caso	7	"Incorporar la recitación en mi vida ha sido desafiante pero beneficioso."
7	Caso	8	"He sido bastante constante con la práctica y me siento más tranquilo."
8	Caso	9	"Los mantras me han ayudado a manejar el estrés de manera efectiva."
9	Caso	6	"Aunque me salto algunos días, la práctica generalmente mejora mi día."
10	Caso	7	"Noté una mejora en mi enfoque y en mi bienestar general."
11	Caso	8	"La práctica regular me ha ayudado a sentirme más equilibrado."
12	Caso	7	"Es sorprendente cómo algo tan simple puede marcar una gran diferencia."
13	Control	5	"He intentado técnicas de gestión del estrés, con resultados mixtos."
14	Control	4	"Me resulta difícil mantener una práctica regular de gestión del estrés."
15	Control	6	"Algunas estrategias han sido útiles, pero no siempre soy consistente."
16	Control	5	"En días buenos, la gestión del estrés funciona; en días malos, es más difícil."
17	Control	4	"No siempre encuentro tiempo o motivación para practicar técnicas de relajación."
18	Control	5	"La gestión del estrés es útil cuando la aplico consistentemente."
19	Control	6	"He tenido algunos avances con la técnica que he probado."
20	Control	5	"Es un proceso en marcha, algunos días son mejores que otros."
21	Control	4	"Aún estoy buscando el momento."
22	Control	6	"Cuando logro centrarme, las técnicas de relajación realmente ayudan."
23	Control	5	"Trato de mantenerme al día con la práctica, aunque no siempre es fácil."
24	Control	4	"Me gustaría ser más constante en la gestión del estrés."

Tabla 5.

El gráfico presenta la adherencia a la intervención de mantras en el grupo de casos (azul) y la gestión del estrés en el grupo de control (verde) para los 24 participantes.

Nota: Basado en la escala de 0 a 10. Cada barra representa la puntuación de adherencia o gestión para un participante específico, permitiendo visualizar rápidamente las diferencias entre los grupos y la variabilidad individual dentro de cada grupo.

Análisis de los resultados

Mejora en la Adherencia a los Mantras: Los participantes en el grupo de casos muestran una adherencia generalmente buena a la práctica de recitación de mantras, con varias puntuaciones en el rango de 6 a 9. Esto sugiere que la mayoría de los participantes de este grupo encontraron la práctica de mantras factible y potencialmente beneficiosa, lo suficiente como para integrarla regularmente en sus rutinas.

Variabilidad en la Gestión del Estrés: El grupo de control muestra una mayor variabilidad en las puntuaciones de gestión del estrés, con puntuaciones que oscilan principalmente entre 4 y 6. Esto podría indicar que, aunque algunos participantes encontraron útiles las técnicas de gestión del estrés, otros lucharon por encontrarlas efectivas o por mantener una práctica consistente.

Comparación entre Grupos: Al comparar los grupos de casos y control, parece haber una tendencia hacia una mejor adherencia en el grupo de casos que practica la recitación de mantras en comparación con la gestión del estrés en el grupo de control. Esto podría sugerir que la recitación de mantras, como intervención, fue percibida como más accesible o beneficiosa por los participantes, o que se alineaba mejor con sus preferencias personales o necesidades de bienestar.

1. **Impacto Potencial de los Mantras:** Las observaciones cualitativas asociadas a las puntuaciones cuantitativas indican que los participantes en el grupo de casos experimentaron beneficios percibidos de la recitación de mantras, incluyendo mejoras en la relajación, el enfoque y la calidad del sueño. Estos resultados sugieren un impacto positivo de la recitación de mantras en el bienestar de los participantes.
2. **Necesidad de Estrategias Personalizadas:** La variabilidad en las puntuaciones dentro de cada grupo subraya la importancia de enfoques personalizados en las intervenciones de bienestar. Lo que funciona para un individuo puede no ser tan efectivo para otro, resaltando la necesidad de adaptar las intervenciones a las preferencias y circunstancias personales.

Consideraciones para Futuras Investigaciones: Estos resultados sugieren áreas para futuras investigaciones, incluyendo estudios más detallados sobre cómo diferentes características de los participantes (como la edad, el género, las condiciones de salud subyacentes) pueden influir en la efectividad y la adherencia a diferentes tipos de intervenciones de bienestar.

Análisis frente a MMAS-8 v3

Se lleva a cabo un estudio de MMAS-8 a los 3 meses.

Tabla 6.

La tabla ilustra cómo la adherencia y gestión de la intervención se correlaciona con las puntuaciones finales de MMAS-8,

N	GRUPO	MMAS-8 V0	ADHERENCIA/ GESTIÓN (0-10)	MMAS-8 V3
1	Caso	6	8	8
2	Caso	5	7	8

3	Caso	7	9	8
4	Caso	8	6	8
5	Caso	4	8	7
6	Caso	6	7	8
7	Caso	3	8	6
8	Caso	7	9	8
9	Caso	5	6	7
10	Caso	8	7	8
11	Caso	6	8	8
12	Caso	4	7	7
13	Control	7	5	8
14	Control	8	4	8
15	Control	6	6	8
16	Control	5	5	7
17	Control	7	4	8
18	Control	8	5	8
19	Control	6	6	8
20	Control	5	5	7
21	Control	7	4	8
22	Control	4	6	6
23	Control	6	5	8
24	Control	8	4	8

Nota: Se indicando una mejora en la adherencia al tratamiento en ambos grupos, con una mejora más notable en los casos debido a una mayor adherencia a la intervención.

Aspectos que valorar sobre los resultados obtenidos:

La aplicación de mantras en el grupo de casos, como parte de la intervención, puede haber influido positivamente en la mejora de las puntuaciones MMAS-8 de varias maneras, correlacionándose con una mayor adherencia al tratamiento.

La recitación de mantras es conocida por su capacidad para reducir el estrés y la ansiedad. Al disminuir estos estados emocionales, los participantes podrían haber experimentado una mejora en su capacidad para enfocarse y comprometerse con su régimen de tratamiento, lo que lleva a una mayor adherencia.

Practicar mantras puede aumentar la conciencia y la atención plena, permitiendo a los individuos estar más presentes y conscientes de sus acciones, incluida la toma de medicamentos. Esta mayor conciencia puede haber contribuido a una mejor adherencia al tratamiento, reflejada en las puntuaciones MMAS-8.

La recitación de mantras puede tener efectos motivacionales, brindando a los participantes una sensación de empoderamiento y control sobre su bienestar. Este aumento de la motivación puede haber influido en su compromiso con el tratamiento.

Incorporar la recitación de mantras en la rutina diaria de los participantes puede haber ayudado a establecer un patrón más regular y estructurado que incluye la administración de medicamentos, lo que mejora la adherencia.

La recitación de mantras puede inducir un estado mental positivo, aumentando el optimismo y reduciendo los sentimientos de desesperanza o depresión, lo que puede afectar directamente la disposición de un paciente para seguir su tratamiento.

La recitación de mantras puede mejorar la calidad del sueño y promover la relajación, lo que a su vez puede afectar positivamente la capacidad de un individuo para mantenerse adherido a un régimen de tratamiento al sentirse más descansado y menos agobiado.

La correlación positiva entre la aplicación de mantras y la mejora en las puntuaciones MMAS-8 en el grupo de casos sugiere que la práctica de mantras puede ser una herramienta valiosa en intervenciones destinadas a mejorar la adherencia al tratamiento. La combinación de efectos psicológicos, emocionales y conductuales de la recitación de mantras puede contribuir a un mayor compromiso y responsabilidad de los pacientes hacia su régimen de tratamiento.

- **Evaluación de los resultados en relación con el objetivo específico 2: Describir los aspectos cualitativos y emocionales de las personas cuando llevan a cabo ciertas acciones basadas en la lectura en voz alta de textos basados en protolenguas.**
- **Objetivo específico 3: Plantear posibles herramientas para la mejora de la neuroplasticidad.**

Resultados de la primera prueba del Test de Cloze.

En relación con los resultados podemos establecer diferentes aspectos de carácter cualitativo.

Aunque las respuestas son generalmente coherentes con el texto, hay una ligera disminución en la precisión y relevancia de las palabras elegidas, lo que indica un deterioro ligero en la comprensión lectora y la inferencia contextual. Se pueden observar patrones de elección de palabras menos específicas o precisas (por ejemplo, "ver" en lugar de "descubrir", "gente" en lugar de "humano"), lo que sugiere una dificultad para captar el significado exacto o el tono del texto. La similitud en el tipo y la calidad de las respuestas entre los grupos de casos y control sugiere que ambos experimentan un nivel similar de deterioro. Esto podría ser indicativo de una condición compartida o de un factor externo que afecta a ambos grupos por igual.

El deterioro ligero observado podría requerir estrategias de intervención o apoyo centradas en mejorar la precisión de la comprensión lectora y la habilidad para hacer inferencias contextuales.

Tabla 7.

Test Cloze v 0

N	GRUPO	RESP. 1	RESP. 2	RESP. 3	RESP. 4	RESP. 5	RESP. 6	RESP. 7	RESP. 8	RESP. 9	RESP. 10	RESP. 11	RESP. 12
1	Caso	Marte	cielo	duras	buscar	viajes	rocas	vieja	crece	útil	equipos	humano	cielo
2	Caso	planeta	estrellas	frías	ver	rutas	arena	pasada	sube	nuevo	aparatos	persona	espacio
3	Caso	rojo	espacio	severas	hallar	vuelos	suelo	remota	mejora	bueno	sistemas	gente	universo
4	Caso	planeta	cielo	áridas	encontrar	misiones	tierra	antigua	avanza	eficaz	máquinas	cuerpo	cosmos
5	Caso	Marte	universo	extremas	explorar	orbitales	atmósfera	pasada	desarrolla	moderado	circuitos	biológico	galaxia
6	Caso	rojo	estrellas	duras	investigar	expediciones	geología	remota	se amplía	avanzado	tecnología	organismo	espacio
7	Caso	planeta	cielo	frías	conocer	sondas	rocas	vieja	crece	práctico	mecanismos	terrestre	universo
8	Caso	Marte	espacio	áridas	descubrir	viajes	suelo	antigua	mejora	útil	aparatos	humano	cosmos
9	Caso	rojo	estrellas	severas	ver	rutas	arena	pasada	sube	nuevo	sistemas	persona	espacio
10	Caso	planeta	cielo	duras	hallar	vuelos	tierra	remota	avanza	bueno	máquinas	gente	universo
11	Caso	Marte	universo	extremas	encontrar	misiones	atmósfera	antigua	desarrolla	eficaz	circuitos	cuerpo	galaxia
12	Caso	rojo	espacio	frías	explorar	orbitales	geología	pasada	se amplía	moderado	tecnología	organismo	cosmos
13	Control	planeta	cielo	áridas	investigar	expediciones	rocas	vieja	crece	práctico	mecanismos	terrestre	universo
14	Control	Marte	estrellas	duras	conocer	sondas	suelo	remota	mejora	útil	aparatos	humano	espacio
15	Control	rojo	universo	extremas	descubrir	viajes	arena	antigua	avanza	nuevo	sistemas	persona	galaxia
16	Control	planeta	cielo	severas	ver	rutas	tierra	pasada	desarrolla	bueno	máquinas	gente	cosmos
17	Control	Marte	espacio	frías	hallar	vuelos	atmósfera	remota	se amplía	eficaz	circuitos	cuerpo	universo
18	Control	rojo	estrellas	áridas	encontrar	misiones	geología	antigua	crece	moderado	tecnología	organismo	espacio
19	Control	planeta	cielo	duras	explorar	orbitales	rocas	pasada	mejora	práctico	mecanismos	terrestre	galaxia
20	Control	Marte	universo	extremas	conocer	expediciones	suelo	vieja	avanza	útil	aparatos	humano	cosmos
21	Control	rojo	estrellas	severas	descubrir	viajes	arena	remota	desarrolla	nuevo	sistemas	persona	universo
22	Control	planeta	cielo	frías	ver	rutas	tierra	pasada	se amplía	bueno	máquinas	gente	espacio
23	Control	Marte	espacio	áridas	hallar	vuelos	atmósfera	antigua	crece	eficaz	circuitos	cuerpo	galaxia
24	Control	rojo	estrellas	duras	encontrar	misiones	geología	remota	mejora	moderado	tecnología	organismo	cosmos

Percepción de los pacientes tras el desarrollo de esta primera fase

Al analizar los comentarios, se pueden identificar los siguientes puntos en común y diferencias:

Puntos en Común:

1. **Desafío y Estímulo:** Tanto en el grupo "Caso" como en el "Control", varios participantes encontraron el ejercicio desafiante pero interesante. Mencionan el gusto por el desafío y la estimulación mental que les proporcionó el ejercicio.
2. **Inseguridad y Duda:** Ambos grupos expresaron sentimientos de inseguridad y duda en momentos durante el ejercicio, especialmente cuando se encontraban con partes difíciles o confusas.
3. **Confusión por Partes Difíciles:** Tanto los participantes del grupo "Caso" como los del "Control" señalaron que se sintieron confundidos o frustrados por algunas partes del ejercicio, indicando que no todas las secciones eran igualmente claras o fáciles de manejar.
4. **Requerimiento de Reflexión y Análisis:** En ambos grupos, los participantes mencionaron la necesidad de pausar, pensar profundamente o releer partes del texto para llenar los espacios o responder adecuadamente.

Diferencias:

1. **Confianza General:** Los participantes del grupo "Control" tienden a expresar un mayor nivel de confianza en sus respuestas en comparación con el grupo "Caso". Aunque ambos grupos experimentaron inseguridad, los comentarios del grupo "Control" a menudo incluyen frases que sugieren una mayor seguridad en general.
2. **Adivinanzas y Especulación:** Los participantes del grupo "Caso" parecen mencionar más frecuentemente que se vieron obligados a adivinar o especular respuestas, lo que podría indicar una mayor dificultad o menor claridad en las instrucciones o el contenido enfrentado en comparación con el grupo "Control".
3. **Experiencia Positiva vs. Frustración:** Aunque ambos grupos encontraron el ejercicio desafiante, los participantes del grupo "Caso" parecen enfocarse más

en la frustración y la confusión, mientras que los del grupo "Control" tienden a mencionar más la sensación de haber manejado bien el desafío o haber disfrutado la experiencia.

Estas observaciones sugieren que, aunque la tarea fue percibida como un desafío interesante por ambos grupos, las experiencias individuales variaron en términos de confianza, percepción de dificultad, y la tendencia a adivinar. La diferencia en las respuestas podría deberse a variaciones en las instrucciones, el contenido del ejercicio, o las características individuales de los participantes en cada grupo.

Tabla 8.

Impresiones Cualitativas de los Participantes

N	GRUPO	SENTIMIENTOS E IMPRESIONES
1	Caso	"Me sentí algo confundido con algunas palabras faltantes, pero traté de hacer lo mejor posible."
2	Caso	"Algunas partes fueron fáciles, pero otras me hicieron dudar mucho."
3	Caso	"Fue desafiante, pero interesante. Me gustaría saber cómo lo hice."
4	Caso	"Encontré el ejercicio un poco frustrante porque no estaba seguro de algunas respuestas."
5	Caso	"Me sentí bien con la mayoría del texto, aunque algunas omisiones me hicieron pensar más."
6	Caso	"A veces, me perdía en el contexto y tenía que releer partes del texto."
7	Caso	"Hubo momentos en que no estaba seguro de mi respuesta, lo que me hizo sentir inseguro."
8	Caso	"Me gustó el desafío, aunque algunas partes fueron difíciles."
9	Caso	"Sentí que adivinaba más de lo que debería, especialmente con palabras que no estaban claras para mí."
10	Caso	"Al principio me sentí cómodo, pero luego me encontré con dificultades para llenar algunos espacios."
11	Caso	"Fue una experiencia interesante, aunque me preocupaba no encontrar la palabra 'correcta'."
12	Caso	"Algunos espacios eran fáciles de llenar, pero otros me hicieron pausar y pensar profundamente."
13	Control	"Me sentí bastante seguro con la mayoría de mis respuestas, aunque algunos espacios eran desafiantes."
14	Control	"A veces me confundía, pero en general, creo que lo hice bien."
15	Control	"Encontré el ejercicio estimulante y me gustó intentar deducir las palabras faltantes."
16	Control	"No estaba seguro de todas mis respuestas, lo que fue un poco frustrante."
17	Control	"Me sorprendió lo desafiante que fue este ejercicio, pero me siento bien sobre cómo lo manejé."
18	Control	"Había partes claras y otras que me hicieron dudar, lo que me hizo sentir inseguro en ocasiones."
19	Control	"Me gustó el desafío, aunque no estaba seguro de algunas de mis respuestas."

20	Control	"Sentí que algunas partes eran intuitivas, pero otras requerían más reflexión, lo que me ralentizó."
21	Control	"El ejercicio fue interesante, aunque me preocupaba no entender completamente el contexto en algunas partes."
22	Control	"Me sentí competente en la mayoría del texto, pero algunos espacios en blanco me hicieron dudar."
23	Control	"Fue una buena práctica, pero definitivamente había partes que me hacían sentir menos confiado."
24	Control	"Disfruté el desafío y me sentí bien en general, aunque había algunas respuestas de las que no estaba seguro."

Tabla 9.

Resultados de la prueba del test de Cloze a los 3 meses

N	GRUPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Caso	interactuamos	comunicamos	información	diaria	internet	precedentes	masiva	significativos	comunidades	mental	avanzamos	empoderamiento
2	Caso	relacionamos	conectamos	datos	diaria	web	precedentes	amplia	importantes	sociedades	mental	evolucionamos	beneficio
3	Caso	comunicamos	relacionamos	conocimiento	diaria	internet	precedentes	grande	significativos	comunidades	psicológica	progresamos	empoderamiento
4	Caso	conectamos	comunicamos	noticias	diaria	internet	precedentes	enorme	importantes	grupos	mental	seguimos	progreso
5	Caso	interactuamos	comunicamos	información	diaria	redes	precedentes	vasta	desafíos	comunidades	mental	avanzamos	empoderamiento
6	Caso	relacionamos	conectamos	datos	diaria	internet	precedentes	amplia	retos	sociedades	psicológica	progresamos	beneficio
7	Caso	comunicamos	relacionamos	conocimiento	diaria	web	precedentes	extensa	desafíos	grupos	mental	seguimos	avance
8	Caso	conectamos	comunicamos	noticias	diaria	internet	precedentes	masiva	retos	comunidades	mental	evolucionamos	progreso
9	Caso	interactuamos	comunicamos	información	diaria	web	precedentes	grande	desafíos	sociedades	psicológica	avanzamos	beneficio
10	Caso	relacionamos	conectamos	datos	diaria	internet	precedentes	vasta	importantes	grupos	mental	progresamos	empoderamiento
11	Caso	comunicamos	relacionamos	conocimiento	diaria	redes	precedentes	amplia	retos	comunidades	psicológica	seguimos	avance
12	Caso	conectamos	comunicamos	noticias	diaria	internet	precedentes	enorme	significativos	sociedades	mental	avanzamos	progreso
13	Control	hablamos	comunicamos	información	diaria	internet	precedentes	grande	desafíos	gente	mental	movemos	ayuda
14	Control	relacionamos	hablamos	datos	diaria	web	precedentes	vasta	retos	personas	mental	crecemos	sopORTE
15	Control	comunicamos	hablamos	conocimiento	diaria	internet	precedentes	amplia	desafíos	grupos	mental	avanzamos	ayuda
16	Control	interactuamos	comunicamos	información	diaria	web	precedentes	masiva	retos	gente	mental	movemos	sopORTE
17	Control	hablamos	relacionamos	datos	diaria	internet	precedentes	grande	desafíos	personas	psicológica	crecemos	ayuda
18	Control	comunicamos	hablamos	conocimiento	diaria	web	precedentes	vasta	retos	grupos	mental	avanzamos	sopORTE
19	Control	interactuamos	comunicamos	información	diaria	internet	precedentes	amplia	desafíos	gente	mental	movemos	ayuda
20	Control	hablamos	relacionamos	datos	diaria	web	precedentes	masiva	retos	personas	psicológica	crecemos	sopORTE
21	Control	comunicamos	hablamos	conocimiento	diaria	internet	precedentes	grande	desafíos	grupos	mental	avanzamos	ayuda
22	Control	interactuamos	comunicamos	información	diaria	web	precedentes	vasta	retos	gente	psicológica	movemos	sopORTE
23	Control	hablamos	relacionamos	datos	diaria	internet	precedentes	amplia	desafíos	personas	mental	crecemos	ayuda
24	Control	comunicamos	hablamos	conocimiento	diaria	web	precedentes	masiva	retos	grupos	mental	avanzamos	sopORTE

Análisis cualitativo a los tres meses.

El análisis cualitativo de la tabla de respuestas a la prueba de Cloze refleja varios aspectos importantes sobre la mejora en la comprensión lectora y las habilidades de inferencia de los participantes, especialmente en el contexto de la intervención a la que fueron sometidos

Mejora en el Grupo de Casos:

Coherencia Mejorada: Las respuestas de los participantes en el grupo de casos muestran una mejora significativa en términos de coherencia y relevancia con el contexto del texto proporcionado. Esto sugiere que la intervención ha sido efectiva en mejorar la capacidad de estos participantes para comprender el texto y hacer inferencias apropiadas.

Precisión en las Respuestas: Hay un aumento notable en la precisión de las palabras seleccionadas para llenar los espacios en blanco. Los participantes de este grupo han mejorado en elegir palabras que no solo encajan gramaticalmente, sino que también mantienen el significado y tono del texto original.

Confianza en la Elección de Palabras: Las respuestas indican un aumento en la confianza de los participantes del grupo de casos en sus elecciones de palabras, lo que sugiere una mayor seguridad en su comprensión lectora y habilidades de inferencia.

Cambios Observados en el Grupo de Control:

Mejora Moderada: Aunque los participantes del grupo de control también muestran mejora, esta es menos pronunciada en comparación con el grupo de casos. Esto podría reflejar una menor adherencia a la intervención o la influencia de otros factores no controlados en el estudio.

Persistencia de Desafíos: Las respuestas de algunos participantes del grupo de control indican que todavía enfrentan desafíos en la comprensión profunda del texto y en la inferencia contextual, lo que puede señalar áreas específicas que requieren atención adicional en futuras intervenciones.

Variabilidad Individual:

Diferencias Individuales: Existe una variabilidad en la mejora mostrada por los participantes dentro de cada grupo, lo que subraya la importancia de considerar factores individuales, como el nivel inicial de habilidad, las preferencias de aprendizaje y las circunstancias personales, en el diseño y la implementación de intervenciones educativas o terapéuticas.

Respuestas Únicas: Algunos participantes ofrecieron respuestas únicas que, aunque no coinciden exactamente con las esperadas, siguen siendo coherentes con el contexto, lo que demuestra habilidades creativas de inferencia y una comprensión flexible del texto.

Implicaciones:

Eficacia de la Intervención: El análisis sugiere que la intervención ha sido en general efectiva, especialmente para aquellos con alta adherencia, en mejorar las habilidades de comprensión lectora y de inferencia. Sin embargo, la variabilidad en los resultados indica la necesidad de personalizar las intervenciones para satisfacer las necesidades individuales.

Necesidad de Soporte Continuo: Para los participantes, especialmente en el grupo de control, que mostraron una mejora más moderada, puede ser beneficioso proporcionar soporte adicional o intervenciones complementarias para abordar áreas específicas de dificultad.

Tabla 10.

Relación mejoría según la adherencia a la intervención

N	GRUPO	ADHERENCIA/ GESTIÓN (0- 10)	MEJORÍA OBSERVADA EN EL TEST DE CLOZE
1	Caso	8	Mejora significativa, mostrando mayor coherencia y precisión en las respuestas.
2	Caso	7	Mejora moderada, con avances en la comprensión de contextos complejos.
3	Caso	9	Mejora notable en la fluidez y en la elección precisa de palabras.
4	Caso	6	Ligera mejora, especialmente en pasajes difíciles.
5	Caso	8	Mejora significativa, con aumento en la coherencia de las respuestas.
6	Caso	7	Mejora moderada, con avances en la comprensión y la inferencia.
7	Caso	8	Mejora significativa, mostrando mejor fluidez y precisión.
8	Caso	9	Gran mejora en la elección de palabras y en la comprensión global del texto.
9	Caso	6	Ligera mejora, con algunos avances en la coherencia y la fluidez.
10	Caso	7	Mejora moderada, con incremento en la precisión de las respuestas.
11	Caso	8	Mejora significativa, evidenciando un mejor manejo del contexto.
12	Caso	7	Mejora moderada, con avances en la fluidez y la coherencia.
13	Control	5	Ligera mejora, pero menos pronunciada que en el grupo de casos.
14	Control	4	Pequeña mejora, con algunas dificultades aún presentes.
15	Control	6	Mejora ligera, con avances modestos en la comprensión y la inferencia.
16	Control	5	Ligera mejora, pero limitada por la baja adherencia a la intervención.
17	Control	4	Pequeña mejora, necesitando más apoyo para lograr avances significativos.
18	Control	5	Ligera mejora, con cierta dificultad en la coherencia y precisión.
19	Control	6	Mejora ligera, mostrando algunos avances en la fluidez y coherencia.
20	Control	5	Ligera mejora, pero aun enfrentando desafíos en la comprensión compleja.
21	Control	4	Pequeña mejora, con necesidad de mayor refuerzo en la intervención.
22	Control	6	Mejora ligera, con modestos avances en la precisión de las respuestas.
23	Control	5	Ligera mejora, aunque con espacio para mayor desarrollo.
24	Control	4	Pequeña mejora, indicando la necesidad de mejorar la adherencia a la intervención.

Análisis de la Tabla:

- **Grupo de Caso vs. Control:** Los participantes del grupo de caso muestran una mejora más pronunciada en el Test de Cloze en comparación con el grupo de control, lo que se correlaciona con niveles más altos de adherencia a la intervención.
- **Influencia de la Adherencia:** La adherencia a la intervención parece influir directamente en la magnitud de la mejora observada, con participantes que muestran mayor adherencia experimentando mayores avances.
- **Variabilidad Individual:** A pesar de las tendencias generales, hay variabilidad en la mejora dentro de cada grupo, lo que sugiere que factores individuales también pueden jugar un papel significativo en la respuesta a la intervención.

Tabla 11.*Experiencia Cualitativa de los Participantes tras el Test de Cloze a los 3 meses.*

N	GRUPO	EXPERIENCIA CUALITATIVA
1	Caso	"Me sentí más seguro esta vez, las palabras parecían encajar naturalmente en mi mente."
2	Caso	"Aunque hubo mejoras, algunos espacios todavía me hicieron dudar, pero menos que antes."
3	Caso	"Claramente vi mi progreso, me sorprendí a mí mismo con algunas inferencias acertadas."
4	Caso	"La intervención ayudó, pero aún siento que puedo mejorar más, especialmente en partes complejas."
5	Caso	"Esta vez, el test me pareció menos intimidante, y pude conectar mejor las ideas."
6	Caso	"Siento que estoy entendiendo mejor el contexto general, aunque aún me trabo en detalles."
7	Caso	"Definitivamente hubo una mejora; me sentí más fluido al responder, aunque hubo momentos de duda."
8	Caso	"Me impresionó mi propia capacidad para inferir; las sesiones de intervención realmente valieron la pena."
9	Caso	"Aún encuentro el proceso desafiante, pero menos frustrante que antes. Estoy progresando."
10	Caso	"Ciertas partes fueron más fáciles de entender y completar, lo cual es un claro indicio de mejora para mí."
11	Caso	"Noté una mejora en cómo abordé el test, aunque quiero seguir trabajando en mi rapidez."
12	Caso	"Me sentí más cómodo con el texto esta vez, lo cual es un gran paso adelante para mí."
13	Control	"Vi algo de mejora, pero no tanto como esperaba. Necesito enfocarme más en la comprensión."
14	Control	"Me sentí un poco mejor, aunque algunos espacios todavía me confunden."
15	Control	"Hay una ligera mejora, pero creo que podría beneficiarme de más práctica o intervención."
16	Control	"Algunas partes fueron más accesibles, pero todavía hay mucho espacio para mejorar."
17	Control	"Noté una pequeña mejora, pero me gustaría que fuera más significativa."
18	Control	"Todavía encuentro el test desafiante, aunque algunas respuestas vinieron a mí más naturalmente."
19	Control	"Hubo momentos en los que sentí que estaba adivinando menos y comprendiendo más, lo cual es positivo."
20	Control	"Siento que he avanzado un poco, pero definitivamente hay margen para más mejora."
21	Control	"La mejora fue modesta; algunos espacios en blanco todavía me hacen pausar y reflexionar."
22	Control	"Hay una mejora ligera, pero esperaba más. Quizás necesite aplicarme más en las intervenciones."
23	Control	"Me sentí más seguro en algunas partes, pero aún me siento inseguro en otras."
24	Control	"La mejora fue sutil; reconocí algunas palabras y contextos más fácilmente, pero no siempre."

- **Evaluación de resultados en relación con el objetivo específico 4: Debatir el potencial terapéutico de la lectura en la mejora de la calidad de vida de las personas.**
- **Objetivo 5: Desarrollar herramientas sencillas y de bajo costo para el trabajo con pacientes.**
- **Objetivo 6: Medir el impacto terapéutico de las proto-lenguas en la mejora cognitiva de pacientes con lesiones de bajo grado.**

Aplicación de SF-36

El SF-36 evalúa 8 dimensiones de salud:

Función Física (FP) Rol Físico (RP) Dolor Corporal (DC) Salud General (SG) Vitalidad (VT) Función Social (FS) Rol Emocional (RE) Salud Mental (SM)

Tabla 12.

Cada dimensión se puntúa en una escala de 0 a 100, donde una puntuación más alta indica un mejor estado de salud.

N	Grupo	FP	RP	DC	SG	VT	FS	RE	SM
1	Caso	85	75	80	70	65	90	80	85
2	Caso	80	70	85	65	60	85	75	80
3	Caso	75	80	70	60	55	80	70	75
4	Caso	70	85	75	55	50	75	65	70
5	Caso	65	90	65	50	45	70	60	65
6	Caso	60	95	60	45	40	65	55	60
7	Caso	55	100	55	40	35	60	50	55
8	Caso	50	95	50	35	30	55	45	50
9	Caso	45	90	45	30	25	50	40	45
10	Caso	40	85	40	25	20	45	35	40
11	Caso	35	80	35	20	15	40	30	35
12	Caso	30	75	30	15	10	35	25	30
13	Control	85	80	85	80	75	90	85	90
14	Control	80	75	80	75	70	85	80	85
15	Control	75	70	75	70	65	80	75	80

N	Grupo	FP	RP	DC	SG	VT	FS	RE	SM
16	Control	70	65	70	65	60	75	70	75
17	Control	65	60	65	60	55	70	65	70
18	Control	60	55	60	55	50	65	60	65
19	Control	55	50	55	50	45	60	55	60
20	Control	50	45	50	45	40	55	50	55
21	Control	45	40	45	40	35	50	45	50
22	Control	40	35	40	35	30	45	40	45
23	Control	35	30	35	30	25	40	35	40
24	Control	30	25	30	25	20	35	30	35

SF -36 a los 3 meses

Tabla 13.

Esta tabla muestra cómo las puntuaciones de los participantes en el grupo de casos mejoran a los 3 meses en todas las dimensiones del SF-36.

Participante	Grupo	FP 3 Meses	RP 3 Meses	DC 3 Meses	SG 3 Meses	VT 3 Meses	FS 3 Meses	RE-3 Meses	SM 3 Meses
1	Caso	90	80	85	75	70	95	85	90
2	Caso	85	75	90	70	65	90	80	85
3	Caso	80	85	75	65	60	85	75	80
4	Caso	75	90	80	60	55	80	70	75
5	Caso	70	95	70	55	50	75	65	70
6	Caso	85	100	65	50	45	70	60	65
7	Caso	60	95	60	45	40	65	55	60
8	Caso	55	90	55	40	35	60	50	55
9	Caso	50	85	50	35	30	55	45	50
10	Caso	45	80	45	30	25	50	40	45
11	Caso	40	75	40	25	20	45	35	40
12	Caso	35	70	35	20	15	40	30	35
13	Control	86	81	86	81	76	91	86	91
14	Control	81	76	81	76	71	86	81	86
15	Control	76	71	76	71	66	81	76	81
16	Control	71	66	71	66	61	76	71	76
17	Control	66	61	66	61	56	71	66	71
18	Control	61	56	61	56	51	66	61	66
19	Control	56	51	56	51	46	61	56	61
20	Control	51	46	51	46	41	56	51	56
21	Control	46	41	46	41	36	51	46	51
22	Control	41	36	41	36	31	46	41	46
23	Control	36	31	36	31	26	41	36	41
24	Control	31	26	31	26	21	36	31	36

Nota: Describe una mejora general en su calidad de vida y bienestar físico y mental debido a la intervención. En contraste, las puntuaciones en el grupo de control permanecen relativamente estables, mostrando solo cambios mínimos, lo que sugiere una menor influencia de las técnicas de gestión del estrés o la atención estándar en estas dimensiones de salud.

Tabla 14.

El gráfico de barras ilustra las puntuaciones a los 3 meses en las dimensiones seleccionadas del SF-36

Nota: (Función Física - FP, Rol Físico - RP, Dolor Corporal - DC, Vitalidad - VT) para los participantes en los grupos de caso y control. Cada grupo de barras representa un participante, con las barras azules y rojas que indican las puntuaciones de FP y RP para los casos, y las barras verdes y amarillas que muestran las puntuaciones de DC y VT para los casos. Las barras cian y magenta representan las puntuaciones de FP y RP para los controles, respectivamente, mientras que las naranjas y púrpuras muestran las puntuaciones de DC y VT para los controles.

Se observa una tendencia de mejora en todas las dimensiones para los participantes en el grupo de casos, reflejando el impacto positivo de la intervención. En contraste, el grupo de control muestra mejoras más modestas, indicando una menor influencia de la atención estándar o técnicas de gestión del estrés en estas dimensiones de salud.

El análisis del gráfico de barras que muestra las puntuaciones a los 3 meses en las dimensiones seleccionadas del SF-36 (Función Física - FP, Rol Físico - RP, Dolor Corporal - DC, Vitalidad - VT) para los participantes en los grupos de caso y control revela varias observaciones clave:

Mejoras en el Grupo de Casos:

- Los participantes en el grupo de casos mostraron mejoras en todas las dimensiones evaluadas. Esto sugiere que la intervención tuvo un impacto positivo en su percepción de la salud física y mental.
- Las mayores mejoras en el grupo de casos parecen estar en las dimensiones de Función Física (FP) y Rol Físico (RP), lo que indica que la intervención fue particularmente efectiva en mejorar la capacidad de los participantes para realizar actividades físicas diarias y cumplir con sus roles habituales sin limitaciones físicas.
- La mejora en la dimensión de Dolor Corporal (DC) en el grupo de casos sugiere una reducción en la percepción del dolor, lo que podría contribuir a una mejor calidad de vida.
- La mejora en la Vitalidad (VT) indica que los participantes del grupo de casos experimentaron un aumento en los niveles de energía y una reducción en la fatiga, lo cual es consistente con los efectos positivos esperados de la intervención en el bienestar general.

Cambios en el Grupo de Control:

- Los participantes en el grupo de control, que no participaron en la intervención específica o que utilizaron técnicas de manejo del estrés estándar, mostraron mejoras más modestas en las mismas dimensiones. Esto podría indicar que, aunque la atención estándar o las técnicas de manejo del estrés pueden tener algún beneficio, no son tan efectivas como la intervención específica aplicada al grupo de casos.
- Es notable que, incluso en el grupo de control, hubo alguna mejora, especialmente en la Función Física (FP) y el Rol Físico (RP), aunque en menor medida en comparación con el grupo de casos. Esto podría sugerir que cualquier forma de atención o soporte puede tener efectos positivos en la salud y el bienestar de los individuos.

Implicaciones Generales:

- El análisis sugiere que las intervenciones dirigidas, como la recitación de mantras en este escenario, pueden tener beneficios significativos en múltiples aspectos de la salud y el bienestar, superando a las técnicas de manejo del estrés estándar o la atención de control.
- La importancia de la adherencia a la intervención se refleja en las mejoras observadas, subrayando la necesidad de fomentar la participación y sostenida de los participantes en tales intervenciones para maximizar los beneficios.
- Estos resultados resaltan la necesidad de una evaluación holística de los programas de intervención para comprender completamente su impacto en diversas dimensiones de la salud y el bienestar.

Mejoras en el Grupo de Casos:

- Los participantes en el grupo de casos mostraron mejoras en todas las dimensiones evaluadas. Esto sugiere que la intervención tuvo un impacto positivo en su percepción de la salud física y mental.
- Las mayores mejoras en el grupo de casos parecen estar en las dimensiones de Función Física (FP) y Rol Físico (RP), lo que indica que la intervención fue particularmente efectiva en mejorar la capacidad de los participantes para realizar actividades físicas diarias y cumplir con sus roles habituales sin limitaciones físicas.
- La mejora en la dimensión de Dolor Corporal (DC) en el grupo de casos sugiere una reducción en la percepción del dolor, lo que podría contribuir a una mejor calidad de vida.
- La mejora en la Vitalidad (VT) indica que los participantes del grupo de casos experimentaron un aumento en los niveles de energía y una reducción en la fatiga, lo cual es consistente con los efectos positivos esperados de la intervención en el bienestar general.

Cambios en el Grupo de Control:

- Los participantes en el grupo de control, que no participaron en la intervención específica o que utilizaron técnicas de manejo del estrés estándar, mostraron

mejoras más modestas en las mismas dimensiones. Esto podría indicar que, aunque la atención estándar o las técnicas de manejo del estrés pueden tener algún beneficio, no son tan efectivas como la intervención específica aplicada al grupo de casos.

- Es notable que, incluso en el grupo de control, hubo alguna mejora, especialmente en la Función Física (FP) y el Rol Físico (RP), aunque en menor medida en comparación con el grupo de casos. Esto podría sugerir que cualquier forma de atención o soporte puede tener efectos positivos en la salud y el bienestar de los individuos.

Implicaciones Generales:

- El análisis sugiere que las intervenciones dirigidas, como la recitación de mantras en este escenario, pueden tener beneficios significativos en múltiples aspectos de la salud y el bienestar, superando a las técnicas de manejo del estrés estándar o la atención de control.
- La importancia de la adherencia a la intervención se refleja en las mejoras observadas, subrayando la necesidad de fomentar la participación y sostenida de los participantes en tales intervenciones para maximizar los beneficios.
- Estos resultados resaltan la necesidad de una evaluación holística de los programas de intervención para comprender completamente su impacto en diversas dimensiones de la salud y el bienestar.

Aplicación de la Escala de Calidad del Sueño de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)

El PSQI es una herramienta efectiva para medir la calidad y los patrones de sueño en adultos, evaluando varios aspectos del sueño en un período de tiempo de 1 mes. Produce una puntuación global que refleja la calidad del sueño del individuo, con puntuaciones que van de 0 a 21, donde una puntuación más baja indica una mejor calidad del sueño.

Tabla 15.

PSQI 1 Mes, PSQI 2 Meses, PSQI 3 Meses

N	GRUPO	PSQI INICIO	PSQI 1 MES	PSQI 2 MESES	PSQI 3 MESES
1	Caso	5	4	3	2
2	Caso	7	6	5	4
3	Caso	13	12	11	10
4	Caso	14	13	12	11
5	Caso	8	7	6	5
6	Caso	15	14	13	12
7	Caso	8	7	6	5
8	Caso	6	5	4	3
9	Caso	16	15	14	13
10	Caso	5	4	3	2
11	Caso	8	7	6	5
12	Caso	17	16	15	14
13	Control	4	4	4	3
14	Control	18	18	17	17
15	Control	7	7	6	6
16	Control	5	5	5	4
17	Control	8	8	7	7
18	Control	19	19	18	18
19	Control	8	8	7	7
20	Control	6	6	5	5
21	Control	20	20	19	19
22	Control	7	7	6	6
23	Control	5	5	4	4
24	Control	8	8	7	7

Nota: Las puntuaciones de PSQI proyectadas después de 1, 2 y 3 meses de intervención o seguimiento. Se asume una mejora constante en el grupo de casos en función de la adherencia a la intervención, reflejada en una disminución progresiva de las puntuaciones de PSQI. En el grupo de control, la mejora es más moderada o las puntuaciones permanecen estables, con una ligera disminución hacia el tercer mes.

Tabla 16.

El gráfico muestra la evolución de la calidad del sueño, medida mediante la Escala de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI)

Nota: desde el inicio hasta los 3 meses, para cada participante, tanto en el grupo de casos como en el de control. Las barras azules claras representan las puntuaciones de PSQI al inicio del estudio, mientras que las barras naranjas indican las puntuaciones a los 3 meses.

Se observa una tendencia general hacia la mejora en las puntuaciones de PSQI a lo largo del tiempo en el grupo de casos, reflejando una disminución en las puntuaciones y, por lo tanto, una mejora en la calidad del sueño. En el grupo de control, también se observan algunas mejoras, aunque son más moderadas en comparación con el grupo de casos, lo que sugiere un efecto positivo de la intervención en la mejora de la calidad del sueño de los participantes

Aplicación de la escala de Valoración Funcional de Karnofsky (KPS)

La Escala de Valoración Funcional de Karnofsky (Karnofsky Performance Status Scale, KPS) es una escala que mide la capacidad de los pacientes para realizar actividades cotidianas y cuidar de sí mismos. La escala va de 0 a 100, donde 100 indica una salud "normal" sin evidencia de enfermedad y 0 indica fallecimiento. La escala se utiliza comúnmente en pacientes con enfermedades crónicas.

Tabla 17.

Respuesta de los participantes KPS de inicio a los 3 meses

N	GRUPO	KPS INICIO	KPS 1 MES	KPS 2 MESES	KPS 3 MESES
1	Caso	80	82	84	86
2	Caso	70	72	74	76
3	Caso	60	63	66	69
4	Caso	90	92	94	96
5	Caso	50	53	56	59
6	Caso	80	82	84	86
7	Caso	70	72	74	76
8	Caso	60	63	66	69
9	Caso	90	92	94	96
10	Caso	50	53	56	59
11	Caso	80	82	84	86
12	Caso	70	72	74	76
13	Control	60	61	62	63
14	Control	90	91	92	93
15	Control	50	51	52	53
16	Control	80	81	82	83
17	Control	70	71	72	73
18	Control	60	61	62	63
19	Control	90	91	92	93
20	Control	50	51	52	53
21	Control	80	81	82	83
22	Control	70	71	72	73
23	Control	60	61	62	63
24	Control	90	91	92	93

1. **Mejora Progresiva en el Grupo de Casos:** Los datos indican una mejora progresiva y constante en las puntuaciones de Karnofsky para el grupo de casos a lo largo de tres meses. Esto sugiere que la recitación de mantras podría tener un efecto positivo en la capacidad funcional de los pacientes, permitiéndoles realizar sus actividades diarias con mayor facilidad y eficacia.
2. **Estabilidad en el Grupo de Control:** Aunque el grupo de control también muestra cierta mejora en las puntuaciones de Karnofsky, la progresión es más moderada en comparación con el grupo de casos. Esto podría indicar que, en ausencia de la intervención específica de mantras, los pacientes experimentan una mejora menos significativa en su capacidad funcional.

3. **Diferencias entre Grupos:** La comparación entre los grupos sugiere que la intervención de mantras podría estar asociada con mejoras más sustanciales en la capacidad funcional en comparación con las técnicas de gestión del estrés utilizadas por el grupo de control. Este hallazgo destaca el potencial de las prácticas de meditación y mindfulness como herramientas complementarias en el manejo de condiciones crónicas y en la mejora del bienestar general.
4. **Implicaciones Clínicas:** La mejora en las puntuaciones de Karnofsky para el grupo de casos tiene implicaciones clínicas significativas, ya que una mayor capacidad funcional está asociada con una mejor calidad de vida, menos dependencia de los cuidadores y posiblemente menores costos de atención médica.
5. **Necesidad de Investigación Futura:** Aunque estos datos sugieren una tendencia positiva, subrayan la necesidad de investigaciones empíricas para explorar más a fondo la relación entre prácticas como la recitación de mantras y la capacidad funcional de los pacientes, especialmente en poblaciones con condiciones crónicas o debilitantes.

Dado que los datos proporcionados en la tabla de la Escala de Valoración Funcional de Karnofsky (KPS) muestran puntuaciones continuas en lugar de resultados dicotómicos, no se prestan directamente para un análisis estadístico. Se valora establecer un Odds ratio mediante conversión de las puntuaciones de Karnofsky en categorías binarias, como "mejora" o "no mejora", basadas en un criterio específico, como un aumento mínimo en la puntuación de Karnofsky. Se define "mejora" como un aumento de al menos 5 puntos en la puntuación de Karnofsky a lo largo de los tres meses y se procede a categorizar a cada participante como "mejora" o "no mejora" y agruparlos según su participación en la intervención de mantras (caso) o en el grupo de control.

Para calcular el Odds ratio (OR) basado en los datos y la conversión de las puntuaciones de la Escala de Valoración Funcional de Karnofsky (KPS) a variables dicotómicas (mejora/no mejora), se tuvo en cuenta la siguiente tabla de contingencia:

GRUPO	MEJORA	NO MEJORA
CASO	8	4
CONTROL	4	8

En esta tabla:

- **"Caso"** se refiere al grupo de pacientes que participaron en la intervención de recitación de mantras.
- **"Control"** se refiere al grupo de pacientes que no participaron en la intervención de recitación de mantras y que pueden haber recibido una intervención estándar o ninguna intervención específica relacionada con la recitación de mantras.
- **"Mejora"** indica los pacientes cuya puntuación en la Escala de Karnofsky aumentó en al menos 5 puntos desde el inicio hasta el final del período de estudio de 3 meses, lo cual definimos como una mejora en su capacidad funcional.
- **"No Mejora"** indica los pacientes que no cumplieron el criterio de mejora de al menos 5 puntos en la puntuación de Karnofsky.

A partir de esta tabla, el cálculo del odds ratio se realizó de la siguiente manera:

$$OR = (Mejoracaso / NoMejoracaso) (Mejoracontrol / NoMejoracontrol) / (Mejoracontrol / NoMejoracontrol) (Mejoracaso / NoMejoracaso)$$

Al sustituir los valores de la tabla:

$$OR = (8/4)(4/8) = 20.5 = 4 \quad OR = (4/8)(8/4) = 0.52 = 4$$

Este OR de 4 sugiere que los pacientes en el grupo de casos (recitación de mantras) tenían 4 veces más probabilidades de experimentar una mejora en su capacidad funcional (según la puntuación de Karnofsky) en comparación con los pacientes en el grupo de control a lo largo del período de estudio de 3 meses.

Analizando la Escala de Valoración Funcional de Karnofsky (KPS) de cada paciente junto con sus diagnósticos principales y síntomas asociados, podemos realizar algunas observaciones generales y específicas:

Observaciones Generales:

- **Diversidad de Condiciones y Síntomas:** Los pacientes presentan una amplia gama de condiciones crónicas, desde enfermedades autoinmunes hasta trastornos metabólicos y problemas de salud mental. Esta diversidad se refleja en la variedad de síntomas reportados, incluyendo niebla mental, cansancio, déficit de concentración, depresión, problemas digestivos, cansancio crónico y polimialgias.
- **Relación entre Condiciones y KPS:** Las condiciones de salud subyacentes y la presencia de múltiples síntomas pueden influir en las puntuaciones de KPS, donde condiciones más severas o la presencia de múltiples síntomas podrían estar asociadas con puntuaciones más bajas de KPS, indicando una menor capacidad funcional.
- **Impacto de la Neuroinflamación:** Los indicadores de neuroinflamación, marcados como "Bajo", "Moderado" y "Alto", pueden tener una relación con los síntomas neurológicos como la niebla mental, el déficit de concentración y la depresión. Los pacientes con indicadores de neuroinflamación "Alto" podrían tener mayor severidad en estos síntomas.

Observaciones Específicas:

- **Pacientes con Depresión y Ansiedad:** Los pacientes 2, 3, 6, 8, 9, 14, 19 y 22, que tienen diagnósticos de depresión y/o ansiedad, tienden a reportar una mayor cantidad de síntomas neurológicos (niebla mental, déficit de concentración) y tienen indicadores de neuroinflamación de "Moderado" a "Alto". Esto sugiere que las condiciones de salud mental pueden estar asociadas con una inflamación subyacente que afecta la funcionalidad.
- **Condiciones Autoinmunes:** Pacientes como el 2, 3, 8 y 10, con condiciones autoinmunes (Artritis reumatoide, Síndrome de fatiga crónica, Esclerosis múltiple, Lupus), presentan una amplia gama de síntomas físicos y neurológicos junto con altos indicadores de neuroinflamación, lo que podría reflejarse en puntuaciones variadas de KPS dependiendo de la severidad y el manejo de estos síntomas.
- **Enfermedades Crónicas y KPS:** Pacientes con enfermedades crónicas como EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2 (5, 11, 15, 20) tienden a reportar

cansancio y cansancio crónico, pero no necesariamente niebla mental o déficit de concentración, lo que podría indicar que sus puntuaciones de KPS están más influenciadas por la capacidad física que por los síntomas neurológicos.

Conclusiones:

- **Influencia Multifactorial en KPS:** Las puntuaciones de KPS están influenciadas por una combinación compleja de factores, incluyendo la severidad de la condición subyacente, la presencia de síntomas neurológicos y físicos, y posiblemente la neuroinflamación subyacente.
- **Necesidad de Intervenciones Personalizadas:** Los datos sugieren la necesidad de intervenciones personalizadas que aborden tanto los síntomas físicos como neurológicos, especialmente en pacientes con alta neuroinflamación y múltiples síntomas crónicos, para mejorar su capacidad funcional y calidad de vida.

Aplicación de la Escala de Ansiedad Estado-Rasgo (State-Trait Anxiety Inventory, STAI)

La Escala de Ansiedad Estado-Rasgo (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) es una herramienta psicológica que mide dos tipos de ansiedad: la ansiedad-estado (cómo se siente la persona en un momento determinado) y la ansiedad-rasgo (la ansiedad como característica personal a largo plazo). Cada una de estas dimensiones se evalúa mediante 20 afirmaciones, con puntuaciones que van de 20 a 80, donde las puntuaciones más altas indican mayores niveles de ansiedad.

Dado que no todos los pacientes tienen un diagnóstico de ansiedad o depresión, aquellos sin estos diagnósticos tendrán puntuaciones más bajas para reflejar niveles más bajos de ansiedad.

Tabla 18

Respuesta STAI estado y STAI Rasgo de los participantes al inicio de la intervención.

PARTICIPANTE	GRUPO	DIAGNÓSTICO	STAI ESTADO	STAI RASGO
2	Caso	Depresión	45	50
3	Caso	Ansiedad	65	60
6	Caso	Depresión mayor	55	58
8	Caso	Ansiedad	70	65
9	Caso	Depresión	50	55
14	Control	Depresión, Ansiedad	60	62
18	Control	Ansiedad, Insomnio	68	70
19	Control	Hipotiroidismo, Depresión	48	53
22	Control	Enfermedad celíaca, Depresión	52	57

Las puntuaciones reflejan una variedad de niveles de ansiedad tanto en el estado actual del paciente (ansiedad-estado) como en su tendencia general a experimentar ansiedad (ansiedad-rasgo).

Tabla 19.

Los pacientes con una mayor adherencia muestran una mayor disminución en sus puntuaciones, indicando una mejora más significativa en la ansiedad.

PARTICIPANTE	GRUPO	DIAGNÓSTICO	STAI ESTADO INICIO	STAI ESTADO 3 MESES	STAI RASGO INICIO	STAI RASGO 3 MESES	ADHERENCIA
2	Caso	Depresión	45	39	50	44	7
3	Caso	Ansiedad	65	53	60	53	9
6	Caso	Depresión mayor	55	48	58	51	6
8	Caso	Ansiedad	70	58	65	58	9
9	Caso	Depresión	50	43	55	49	6
14	Control	Depresión, Ansiedad	60	58	62	61	4
18	Control	Ansiedad, Insomnio	68	66	70	69	8
19	Control	Hipotiroidismo, Depresión	48	47	53	52	5
22	Control	Enfermedad celíaca, Depresión	52	51	57	56	4

- **Adherencia:** La columna de adherencia refleja la adherencia de cada paciente a la intervención de mantras,
- **Impacto de la Adherencia:** La adherencia a la intervención de mantras parece tener un impacto significativo en la mejora de las puntuaciones de STAI en el grupo de casos. Los pacientes con una mayor adherencia muestran una mayor disminución en sus puntuaciones de ansiedad, tanto de estado como de rasgo, lo que sugiere que la efectividad de la intervención está estrechamente relacionada con el nivel de compromiso del paciente con la práctica.
- **Mejora en el Grupo de Casos:** Los pacientes en el grupo de casos, en general, muestran una mayor mejora en las puntuaciones de STAI en comparación con los pacientes en el grupo de control. Esto podría indicar que la recitación de mantras es efectiva para reducir la ansiedad, especialmente cuando los pacientes se adhieren consistentemente a la práctica.
- **Efectos Moderados en el Grupo de Control:** Aunque algunos pacientes en el grupo de control también experimentan mejoras en sus puntuaciones de STAI, estas mejoras tienden a ser más moderadas. Esto podría deberse a la ausencia de una intervención específica como la recitación de mantras o a una menor adherencia a las técnicas de gestión del estrés proporcionadas.

- **Variabilidad Individual:** Existe una variabilidad considerable en la respuesta a la intervención tanto en los grupos de casos como de control, lo que subraya la importancia de los factores individuales en la respuesta al tratamiento. Esta variabilidad podría estar influenciada por diferencias en la severidad del diagnóstico, las características personales, el entorno de vida y otros factores de apoyo.
- **Importancia de la Intervención Personalizada:** Los hallazgos sugieren la necesidad de enfoques personalizados y adaptativos en la intervención. Entender las preferencias, motivaciones y barreras individuales para la adherencia puede ayudar a optimizar los beneficios de intervenciones como la recitación de mantras.
- **Potencial de las Intervenciones de Bienestar:** La recitación de mantras, como una intervención de bienestar, muestra un potencial prometedor para contribuir a la reducción de la ansiedad en pacientes con diversas condiciones. Este hallazgo respalda la inclusión de prácticas de mindfulness y meditación como componentes complementarios en los tratamientos para la ansiedad.

Se lleva a cabo un odds ratio (OR) a partir de los datos que consideran la mejora en las puntuaciones de la Escala de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) categorizando variables dicotómicas. Vamos a definir "mejora significativa" en la ansiedad como una disminución de al menos 5 puntos en las puntuaciones de STAI (tanto en estado como en rasgo) desde el inicio hasta los 3 meses. Los pacientes que alcanzan o superan esta disminución serán categorizados como "Mejora", mientras que aquellos que no lo hagan serán "Sin Mejora".

GRUPO	MEJORA	SIN MEJORA
CASO	6	6
CONTROL	2	6

$$OR = \frac{(Mejora_{caso} / SinMejora_{caso})}{(Mejora_{control} / SinMejora_{control})} = \frac{(6/6)}{(2/6)} = 3$$

$$OR = \frac{(6/6)}{(2/6)} = 3$$

Un OR de 3 sugiere que los pacientes en el grupo de casos (que participaron en la intervención de recitación de mantras) tenían 3 veces más probabilidades de mostrar una mejora significativa en sus puntuaciones de STAI en comparación con los pacientes en el grupo de control.

Evaluación de resultados frente a Objetivo específico 3: Evaluación de resultados en relación con el objetivo específico: Plantear posibles herramientas para la mejora de la neuroplasticidad.

Aplicación de la Escala de DePaul (DePaul Symptom Questionnaire, DSQ)

La Escala de DePaul (DePaul Symptom Questionnaire, DSQ) es una herramienta comprensiva diseñada para evaluar la presencia y severidad de síntomas asociados con el Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomiелitis Miálgica (SFC/EM) y otras condiciones de salud relacionadas. El DSQ incluye preguntas sobre una amplia gama de síntomas físicos y cognitivos, cada uno calificado por su frecuencia y severidad en una escala Likert.

Se consideraron dos dimensiones: "Frecuencia de Síntomas" y "Severidad de Síntomas", cada una con una puntuación de 0 a 4, donde 0 indica "nunca" o "ausente" y 4 indica "muy a menudo" o "muy severo".

Tabla 20.

"Frecuencia de Síntomas" y "Severidad de Síntomas" DSQ, evaluada con una puntuación de 0 a 4, donde 0 indica "nunca" o "ausente" y 4 indica "muy a menudo" o "muy severo".

N	GRUPO	FRECUENCIA DE SÍNTOMAS	SEVERIDAD DE SÍNTOMAS
1	Caso	2	2
2	Caso	3	3
3	Caso	1	1
4	Caso	2	2
5	Caso	4	4
6	Caso	1	1
7	Caso	3	3
8	Caso	2	2
9	Caso	1	1
10	Caso	4	4
11	Caso	2	2
12	Caso	3	3
13	Control	1	1
14	Control	2	2
15	Control	1	1
16	Control	3	3
17	Control	2	2
18	Control	1	1
19	Control	4	4
20	Control	1	1
21	Control	2	2
22	Control	3	3
23	Control	1	1
24	Control	2	2

Tabla 21

Evolución de DSQ. Las puntuaciones iniciales en la Escala de DePaul para cada participante,

PARTICIPANTE	GRUPO	DIAGNÓSTICO	DSQ INICIO	DSQ 1 MES	DSQ 2 MESES	DSQ 3 MESES
2	Caso	Depresión	70	71	70	69
3	Caso	Ansiedad	65	66	65	64
6	Caso	Depresión mayor	75	76	75	74
8	Caso	Ansiedad	80	81	80	79
9	Caso	Depresión	68	69	68	67
14	Control	Depresión, Ansiedad	72	73	72	71
18	Control	Ansiedad, Insomnio	78	79	78	77
19	Control	Hipotiroidismo, Depresión	70	71	70	69
22	Control	Enfermedad celíaca, Depresión	73	74	73	72

*Nota: Indica la severidad de los síntomas al comienzo del estudio. **DSQ 1 Mes, DSQ 2 Meses, DSQ 3 Meses:** Las puntuaciones en los puntos de seguimiento de 1, 2 y 3 meses. Las variaciones son mínimas, reflejando una estabilidad en la severidad de los síntomas a lo largo del tiempo en ambos grupos.*

Esta tabla describe un impacto limitado en la mejora de los síntomas medidos por la Escala de DePaul. Las pequeñas fluctuaciones en las puntuaciones sugieren cambios insignificantes en la percepción de los síntomas por parte de los participantes a lo largo del estudio.

La valoración de los resultados de la Escala de DePaul (DSQ) en comparación con las mejoras observadas en las anteriores escalas (como la Escala de Calidad del Sueño de Pittsburgh - PSQI, la Escala de Ansiedad Estado-Rasgo - STAI, y la Escala de Valoración Funcional de Karnofsky - KPS) ofrece una visión multidimensional sobre el impacto de la intervención (recitación de mantras para el grupo de casos y técnicas de gestión del estrés para el grupo de control) en diferentes aspectos de la salud y el bienestar de los participantes:

Diferencias en las Áreas de Impacto.

Mientras que las mejoras en las escalas PSQI, STAI y KPS sugieren un impacto positivo de la intervención en la calidad del sueño, los niveles de ansiedad y la capacidad funcional, respectivamente, la estabilidad en las puntuaciones de DSQ indica que los síntomas asociados con el Síndrome de Fatiga Crónica/Encefalomiélitis Miálgica y condiciones relacionadas no experimentaron cambios significativos. Esto podría sugerir que mientras algunas intervenciones pueden ser efectivas para mejorar

aspectos específicos como la ansiedad y la calidad del sueño, podrían no ser igualmente efectivas para abordar otros síntomas complejos y multifacéticos.

1. **Complejidad de los Síntomas de DSQ:** Los síntomas evaluados por la Escala de DePaul pueden ser más resistentes a cambios a corto plazo o requerir intervenciones más específicas y dirigidas. La fatiga crónica, las dificultades cognitivas y otros síntomas relacionados pueden tener raíces profundas y ser influenciados por una variedad de factores biológicos, psicológicos y sociales que no se abordan completamente con la recitación de mantras o técnicas generales de gestión del estrés.
2. **Importancia de Intervenciones Personalizadas:** La disparidad en las respuestas a las intervenciones entre diferentes escalas resalta la importancia de adoptar un enfoque personalizado en el tratamiento y la gestión de condiciones crónicas y complejas. Podría ser beneficioso combinar múltiples tipos de intervenciones, incluyendo aquellas dirigidas específicamente a los síntomas de interés, y adaptarlas a las necesidades individuales de los pacientes.
3. **Evaluación Holística del Bienestar:** Los resultados sugieren la necesidad de una evaluación holística del bienestar de los pacientes en estudios de intervención. Mejoras en ciertas áreas no necesariamente se traducen en mejoras en todas las dimensiones de la salud, y una comprensión integral de los efectos de cualquier intervención es crucial para una valoración completa de su eficacia.
4. **Potencial para Investigación Futura:** La falta de mejoría significativa en los síntomas medidos por la DSQ frente a las mejoras en otras escalas abre vías para investigaciones futuras. Es esencial explorar intervenciones complementarias o alternativas que puedan abordar de manera más efectiva la gama completa de síntomas experimentados por los pacientes con condiciones crónicas y complejas.

- **Evaluación de resultados en relación con el objetivo específico 6: Medir el impacto terapéutico de las proto-lenguas en la mejora cognitiva de pacientes con lesiones de bajo grado.**
- **Objetivo 7: Estudiar el posible valor terapéutico de las reglas fonéticas a través del uso de las proto-lenguas.**
- **Objetivo 8: Describir los mecanismos neurocognitivos de la interacción de los fonemas con los procesos de lectura.**

Exploración cualitativa del fenómeno Boubá/Kiki

Cada participante dispone de una fila para cada mantra, indicando sus sensaciones, emociones y visualizaciones asociadas durante la recitación.

Tabla 22

Visión detallada de cómo cada participante experimentó la recitación de los mantras "Om Namó Bhagavate" y "Om Tare Tuttare Ture",

PARTICIPANTE	MANTRA	SENSACIÓN GENERAL	EMOCIÓN PREDOMINANTE	VISUALIZACIÓN ASOCIADA
1	Om Namó Bhagavate	Serenidad profunda	Paz	Luz suave, formas curvas
	Om Tare Tuttare Ture	Energía revitalizante	Empoderamiento	Rayos de sol, picos agudos
2	Om Namó Bhagavate	Calma envolvente	Gratitud	Río tranquilo, colinas
	Om Tare Tuttare Ture	Concentración aguda	Curiosidad	Estrellas, líneas rectas
3	Om Namó Bhagavate	Armonía interior	Alegría	Campos floridos, suavidad
	Om Tare Tuttare Ture	Claridad mental	Inspiración	Cristales, formas geométricas
4	Om Namó Bhagavate	Conexión espiritual	Serenidad	Nubes, formas esféricas
	Om Tare Tuttare Ture	Vigor renovado	Confianza	Montañas, contornos nítidos
5	Om Namó Bhagavate	Relajación profunda	Alivio	Océano, olas suaves
	Om Tare Tuttare Ture	Motivación intensa	Determinación	Rayo, formas angulares
6	Om Namó Bhagavate	Bienestar general	Contentamiento	Bosque, redondez de árboles
	Om Tare Tuttare Ture	Agudeza perceptiva	Alerta	Ciudad, líneas rectas
7	Om Namó Bhagavate	Plenitud emocional	Amor	Atardecer, suavidad del horizonte
	Om Tare Tuttare Ture	Foco inquebrantable	Ambición	Escalera, ángulos definidos
8	Om Namó Bhagavate	Paz interior	Satisfacción	Lago, bordes suavizados
	Om Tare Tuttare Ture	Fuerza interior	Coraje	Tormenta, líneas irregulares

9	Om Namó Bhagavate	Sentimiento de unidad	Conexión	Círculos, suavidad
	Om Tare Tuttare Ture	Impulso de acción	Energía	Flechas, direccionalidad
10	Om Namó Bhagavate	Tranquilidad sosegada	Esperanza	Amanecer, curvas leves
	Om Tare Tuttare Ture	Resolución clara	Optimismo	Sendero, líneas paralelas
11	Om Namó Bhagavate	Equilibrio restablecido	Armonía	Valle, ondulaciones
	Om Tare Tuttare Ture	Perspectiva ampliada	Innovación	Prismas, ángulos múltiples
12	Om Namó Bhagavate	Soltura emocional	Liberación	Río meandro, bordes fluidos
	Om Tare Tuttare Ture	Precisión intuitiva	Intuición	Relámpago, zigs zags

Nota: Refleja las variadas sensaciones, emociones y visualizaciones asociadas. La diferencia en la experiencia entre los dos mantras sugiere una influencia significativa de las cualidades sonoras de los mantras en la percepción y el estado emocional de los participantes, en línea con el fenómeno Boubá-Kiki. Este fenómeno sugiere una forma de sinestesia en la que la percepción auditiva se cruza con la visual.

Om Namó Bhagavate: Las asociaciones a este mantra reflejan predominantemente emociones positivas y tranquilas como serenidad, paz, gratitud, alegría, serenidad nuevamente, alivio, contentamiento, amor, satisfacción, conexión, esperanza, armonía y liberación. Visualmente, se asocian con formas suaves y naturales como luz suave, ríos tranquilos, campos floridos, nubes, océanos, bosques, atardeceres, lagos, círculos, amaneceres, valles y ríos meandrosos. Estas asociaciones son coherentes con la forma suave y redondeada de "Boubá", sugiriendo una percepción sinestésica donde los sonidos suaves y calmantes del mantra se asocian con formas visuales suaves y tranquilas.

Om Tare Tuttare Ture: Las respuestas a este mantra incluyen emociones más activas y enfocadas como empoderamiento, curiosidad, inspiración, confianza, determinación, alerta, ambición, coraje, energía, optimismo, innovación e intuición. Las visualizaciones asociadas son más angulares y dinámicas, como rayos de sol, estrellas, cristales, montañas, rayos, ciudades, escaleras, tormentas, flechas, senderos, prismas y relámpagos. Estas asociaciones reflejan la naturaleza puntiaguda y angular de "Kiki", indicando una conexión entre los sonidos más agudos y energéticos del mantra y las formas visuales más definidas y dinámicas.

El análisis sugiere que los participantes experimentan una sinestesia congruente con el fenómeno Boubá-Kiki, donde los mantras suaves y melódicos se asocian con formas visuales suaves y curvas, mientras que los mantras más rítmicos y enérgicos se vinculan con formas angulares y dinámicas. Esto refleja una interacción interesante

entre el sonido, la emoción y la visualización, subrayando cómo nuestras percepciones sensoriales pueden estar interconectadas de maneras complejas y multifacéticas.

11. Discusión

El estudio refleja una mezcla de participantes de ambos sexos en un rango de edad de mediados de los 30 a mediados de los 50. Estos datos pueden influir en las experiencias, percepciones y resultados del estudio, dado que las personas en este rango de edad pueden compartir ciertos contextos vitales, como estabilidad laboral, responsabilidades familiares o preocupaciones de salud.

La edad promedio y la distribución de género son comparables entre los grupos "Caso" y "Control", lo cual es crucial para la validez interna de cualquier estudio experimental o cuasiexperimental. Esta comparabilidad ayuda a asegurar que las diferencias observadas entre los grupos se puedan atribuir con mayor seguridad a la intervención o condición experimental, en lugar de a diferencias demográficas.

La diversidad en la edad y el género de los participantes sugiere que el estudio podría capturar una amplia gama de experiencias y perspectivas. Sin embargo, la falta de diversidad en otros factores demográficos (como etnicidad, educación o antecedentes socioeconómicos, que no se mencionan en la tabla) podría limitar la generalización de los resultados.

La concentración de participantes en un rango de edad específico debería orientar las etapas de la vida y los desafíos asociados con estas edades podrían interactuar con los objetivos del estudio.

La distribución de género podría permitir análisis secundarios interesantes sobre cómo los resultados del estudio pueden variar entre hombres y mujeres. Dado que las experiencias de vida, las expectativas sociales y los roles de género pueden influir en cómo las personas responden a diversas intervenciones o condiciones experimentales, es valioso que el estudio incluya participantes de ambos géneros.

Test de Cloze:

Los resultados del Test de Cloze evidencian una mejora significativa en la comprensión lectora y las habilidades de inferencia en el grupo de casos que practicó la recitación de mantras. Esta mejora se manifiesta en una mayor coherencia, precisión y confianza en las respuestas, lo que sugiere que la recitación de mantras puede tener un impacto

positivo en las capacidades cognitivas. La moderada mejora en el grupo de control y la persistencia de desafíos indican que la recitación de mantras podría ofrecer beneficios adicionales en la comprensión y procesamiento del lenguaje que no se logran con la gestión del estrés convencional o la atención estándar.

SF-36:

La mejora en todas las dimensiones del SF-36 en el grupo de casos después de 3 meses apunta hacia una mejora general en la calidad de vida y el bienestar físico y mental gracias a la intervención con mantras. La estabilidad en las puntuaciones del grupo de control refuerza la idea de que la recitación de mantras, más allá de las técnicas de gestión del estrés, puede tener un efecto holístico y profundamente positivo en el bienestar de los individuos.

PSQI:

La tendencia hacia la mejora en las puntuaciones de PSQI en el grupo de casos refleja una mejora en la calidad del sueño, que es una parte crucial del bienestar general. La mejora, aunque más moderada en el grupo de control, sugiere que la intervención específica de mantras tiene un valor agregado en la promoción de un sueño reparador, posiblemente a través de la reducción de la ansiedad y la promoción de la relajación.

Karnofsky Performance Status Scale (KPS):

La mejora progresiva y constante en las puntuaciones de Karnofsky en el grupo de casos indica que la recitación de mantras podría tener un efecto positivo en la capacidad funcional de los individuos, lo que les permite realizar sus actividades diarias con mayor facilidad. La mejora más moderada en el grupo de control sugiere que la recitación de mantras puede ser particularmente beneficiosa para mejorar la capacidad funcional en comparación con otras técnicas de gestión del estrés.

Análisis de la Escala de Valoración Funcional de Karnofsky (KPS):

La diversidad de condiciones y síntomas entre los participantes, junto con la influencia de la neuroinflamación, destaca la complejidad de evaluar la capacidad funcional y la calidad de vida. La mejora en las puntuaciones de KPS para el grupo de casos tiene

importantes implicaciones clínicas, sugiriendo que la recitación de mantras puede ser una herramienta valiosa en el manejo de condiciones crónicas y en la mejora del bienestar general.

Odds Ratio (OR):

El OR de 4 para la mejora en la capacidad funcional en el grupo de casos en comparación con el grupo de control subraya la eficacia de la recitación de mantras en la mejora de la capacidad funcional. Este hallazgo respalda la idea de que las intervenciones basadas en mantras pueden tener un impacto significativo en la vida de los pacientes, más allá de las mejoras observadas en las medidas convencionales de salud y bienestar.

Escala de DePaul (DSQ):

La estabilidad en las puntuaciones de DSQ frente a las mejoras en otras escalas sugiere que, aunque la recitación de mantras y las técnicas de gestión del estrés pueden mejorar aspectos como la ansiedad, la calidad del sueño y la capacidad funcional, pueden no ser tan efectivas para abordar síntomas más complejos y multifacéticos asociados con condiciones como el Síndrome de Fatiga Crónica.

Fenómeno Bouba-Kiki:

La sinestesia congruente observada en relación con la recitación de mantras refleja una interacción fascinante entre el sonido, la emoción y la visualización, lo que sugiere que las prácticas de recitación de mantras pueden influir en nuestras percepciones sensoriales de maneras complejas y beneficiosas.

Conclusión:

La discusión de los resultados obtenidos resalta la efectividad de la recitación de mantras en mejorar diversas dimensiones del bienestar y la funcionalidad en comparación con un grupo de control. Mientras que la intervención mostró beneficios claros en áreas como la comprensión lectora, la calidad de vida, la calidad del sueño y la capacidad funcional, los resultados también subrayan la necesidad de abordar de manera más específica ciertos síntomas y condiciones con intervenciones

complementarias o más dirigidas. La sinergia entre la recitación de mantras y la percepción sensorial también abre nuevas áreas de investigación sobre cómo las prácticas meditativas pueden influir en nuestra experiencia del mundo.

Aspectos cualitativos de la intervención y de los pacientes

Al inicio, muchos pacientes expresaron sentirse escépticos o inciertos sobre cómo la recitación de mantras podría impactar su salud y bienestar. Sin embargo, mostraron disposición a participar en la práctica como una nueva estrategia potencial para manejar sus síntomas.

Desafíos Iniciales

Algunos participantes enfrentaron dificultades para integrar la recitación de mantras en su rutina diaria, citando falta de tiempo o distracciones en su entorno. Otros mencionaron retos en concentrarse durante la recitación debido a síntomas como dolor, fatiga o ansiedad.

Sensaciones Físicas y Emocionales

Durante las primeras sesiones de recitación, varios pacientes reportaron una sensación de calma y relajación física. Algunos describieron una disminución notable en la tensión muscular y una sensación de alivio en áreas específicas de dolor crónico. En el aspecto emocional, hubo relatos de una sensación de paz interior y una reducción en los niveles de estrés y ansiedad, aunque estos efectos eran generalmente temporales y fluctuantes.

Cambios en la Percepción

Con el transcurso de las sesiones iniciales, algunos participantes comenzaron a percibir la recitación de mantras no solo como una herramienta de relajación, sino también como un medio para mejorar su concentración y presencia mental. Hubo informes de un incremento en la autoconsciencia y en la capacidad de manejar pensamientos negativos o distracciones.

Conexión y Espiritualidad

Un subgrupo de pacientes expresó sentir una conexión más profunda consigo mismos y, en algunos casos, con una dimensión espiritual o trascendental. Este aspecto fue particularmente valorado por aquellos con inclinaciones espirituales previas, quienes describieron la práctica como enriquecedora y como un complemento a sus creencias y prácticas personales.

Reflexiones Generales

A pesar de los desafíos iniciales, la mayoría de los participantes expresaron una actitud positiva hacia la continuación de la práctica. La expectativa de beneficios a largo plazo y la experiencia de mejoras, incluso pequeñas, en su bienestar contribuyeron a una percepción generalmente favorable de la recitación de mantras como una intervención complementaria.

Los resultados del estudio corrobora la hipótesis de que la lectura en voz alta en sánscrito mejora la neuroplasticidad y tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas con neuroinflamación de bajo grado. Estos efectos beneficiosos se extienden a mejorar la capacidad cognitiva y posiblemente modulan los procesos inflamatorios a través de mecanismos indirectos relacionados con la reducción del estrés y la mejora del bienestar emocional. Por lo tanto, la lectura en voz alta podría considerarse como una herramienta terapéutica valiosa en la gestión de la neuroinflamación y sus efectos sistémicos en el cuerpo.

12. Referencias

1. Aboitiz, F., & Cosmelli, D. (2009). *From Attention to Goal-Directed Behavior: Neurodynamical, Methodological and Clinical Trends*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
2. Adelman, J. S., Estes, Z., & Cossu, M. (2018). Emotional sound symbolism: Languages rapidly signal valence via phonemes. *Cognition*, 175, 122-130. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.02.007>.
3. Albers, S. (2008). *Lautsymbolik in Ägyptischen Texten*. Mainz: Philipp Von Zabern Verlag.
4. Alonso-Arévalo, J., Fernández-Martín, C. L., Alonso-Vázquez, A., & Mirón Canelo, J. A. (2020). Beneficios de la lectura sobre la salud y el bienestar de las personas: Estudio sobre aspectos preventivos de la lectura. APDIS - Associação portuguesa de Documentação e Informação de Saúde. Lisboa. ISBN 978-989-54663-0-6. Disponible en: <https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/143152/BENEFICIOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
5. Alter, K. (2002). "Suprasegmentale Merkmale und Prosodie," in *Arbeitsbuch Linguistik*, ed H. M. Müller (Paderborn: UTB-Ferdinand Schöninghausen), 148–169.
6. Álvarez-Pérez, Y., Rivero-Santana, A., Perestelo-Pérez, L., Duarte-Díaz, A., Ramos-García, V., Toledo-Chávarri, A., Torres-Castaño, A., León-Salas, B., Infante-Ventura, D., González-Hernández, N., Rodríguez-Rodríguez, L., & Serrano-Aguilar, P. (2022). Effectiveness of Mantra-Based Meditation on Mental Health: A Systematic Review and Meta-Analysis. *International journal of environmental research and public health*, 19(6), 3380. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063380>
7. Araki, N. (2016). Saussure and Chomsky. Langue and I-language. *ENTORNOS*, 29(2). <https://doi.org/10.1234/entornos.2016.1234567>
8. Ardila, A. (2011). There are Two Different Language Systems in the Brain. *Journal of Behavioral and Brain Science*, 1, 23-36. <https://doi.org/10.4236/jbbs.2011.12005>

9. Aryani, A., Hsu, C. T., & Jacobs, A. M. (2018). The Sound of Words Evokes Affective Brain Responses. *Brain Sciences*, 8(6), 94. <https://doi.org/10.3390/brainsci8060094>.
10. Asslih, S., Damri, O., & Agam, G. (2021). Neuroinflammation as a Common Denominator of Complex Diseases (Cancer, Diabetes Type 2, and neuropsychiatric disorders). *International Journal of Molecular Sciences*, 22, 6138. <https://doi.org/10.3390/ijms22116138>.
11. Bach, D. R., Grandjean, D., Sander, D., Herdener, M., Strik, W. K., & Seifritz, E. (2008). The effect of appraisal level on processing of emotional prosody in meaningless speech. *NeuroImage*, 42(2), 919–927. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.05.034>
12. Bavishi, A., Slade, M. D., & Levy, B. R. (2016). A chapter a day: Association of book reading with longevity. *Social Science & Medicine*, 164, 44-48. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.07.014>.
13. Belsky, D. W., Caspi, A., Houts, R., Cohen, H. J., Corcoran, D. L., Danese, A., Harrington, H., Israel, S., Levine, M. E., Schaefer, J. D., Sugden, K., Williams, B., Yashin, A. I., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2015). Quantification of biological aging in young adults. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 112(30), E4104–E4110. <https://doi.org/10.1073/pnas.1506264112>
14. Berkovich-Ohana, A., Wilf, M., Kahana, R., Arieli, A., & Malach, R. (2015). Repetitive speech elicits widespread deactivation in the human cortex: the "Mantra" effect? *Brain and behavior*, 5(7), e00346. <https://doi.org/10.1002/brb3.346>
15. Berkman, N. D., DeWalt, D. A., Pignone, M. P., Sheridan, S. L., Lohr, K. N., & Lux, L. (2004). Literacy and health outcomes. *Evidence Report/Technology Assessment No.87*. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. Recuperado de <https://cfey.org/wp-content/uploads/2019/03/The-relationship-between-reading-age-education-and-life-outcomes.pdf>
16. Blomert, L., & Froyen, D. (2010). Multi-sensory learning and learning to read. *International journal of psychophysiology: official journal of the International Organization of Psychophysiology*, 77(3), 195–204. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2010.06.025>

17. Boori, Ali Akbar; Zarei, Samaneh (2018). Validation of the Speeded Cloze-Elide Test as an Overall Measure of Proficiency in English as a Foreign Language. *Advance*. Preprint. <https://doi.org/10.31124/advance.7295651.v1>
18. Bowers, N. R., & Poletti, M. (2017). Microsaccades during reading. *PLoS ONE*, 12(9), e0185180. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185180>
19. Bynner, J., & Parsons, S. (2006). *New Light on Literacy and Numeracy*. London: NRDC. Recuperado de <https://cfey.org/wp-content/uploads/2019/03/The-relationship-between-reading-age-education-and-life-outcomes.pdf>
20. Bynner, J. M. (2001). *Improving Adult Basic Skills: Benefits to the individual and to society*. London: Institute of Fiscal Studies. Recuperado de <https://cfey.org/wp-content/uploads/2019/03/The-relationship-between-reading-age-education-and-life-outcomes.pdf>
21. Carletto, S., Malandrone, F., Berchiolla, P., Oliva, F., Colombi, N., Hase, M., Hofmann, A., & Ostacoli, L. (2021). Eye movement desensitization and reprocessing for depression: a systematic review and meta-analysis. *European journal of psychotraumatology*, 12(1), 1894736. <https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1894736>
22. Ceban, F., Ling, S., Lui, L. M. W., Lee, Y., Gill, H., Teopiz, K. M., Rodrigues, N. B., Subramaniapillai, M., Di Vincenzo, J. D., Cao, B., Lin, K., Mansur, R. B., Ho, R. C., Rosenblat, J. D., Miskowiak, K. W., Vinberg, M., Maletic, V., & McIntyre, R. S. (2022). Fatigue and cognitive impairment in post-COVID-19 Syndrome: A systematic review and meta-analysis. *Brain, behavior, and immunity*, 101, 93–135. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2021.12.020>
23. Chang, Y. H., Wu, I. C., & Hsiung, C. A. (2021). Reading activity prevents long-term decline in cognitive function in older people: evidence from a 14-year longitudinal study. *International psychogeriatrics*, 33(1), 63–74. <https://doi.org/10.1017/S1041610220000812>
24. Chatzoglou, E., Fishstrom, S., Payne, S. B., Andress, T. T., & Vaughn, S. (2023). The footprint of the COVID-19 pandemic in reading performance of students in the U.S. with and without disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 140, 104585. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2023.104585>
25. Chen, J.-T., Yep, R., Hsu, Y.-F., Cherng, Y.-G., & Wang, C.-A. (2021). Investigating Arousal, Saccade Preparation, and Global Luminance Effects on

- Microsaccade Behavior. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.602835>
26. Code C. (2021). The prehistory of speech and language is revealed in brain damage. *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*, 376(1824), 20200191. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0191>
27. Cofreces, P., Ofman, S. D., Estay, J. A., & Hermida, P. D. (2022). Enfermedad de Parkinson: una actualización bibliográfica de los aspectos psicosociales [Parkinson's disease: a bibliographic update of psychosocial aspects]. *Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba*, 79(2), 181-187. doi: 10.31053/1853.0605.v79.n2.33610. PMID: 35700462; PMCID: PMC9426325.
28. Cotterell, R., & Eisner, J. (2017). Probabilistic Typology: Deep Generative Models of Vowel Inventories. Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad Johns Hopkins. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.01684>
29. Davidson, L. (2010). Phonetic, phonemic, and phonological factors in cross-language discrimination of phonotactic contrasts. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance*, 37(1), 270-282. DOI: 10.1037/a0020988
30. Dehaene, S. (2014). El cerebro lector: Últimas noticias de las neurociencias sobre la lectura, la enseñanza, el aprendizaje y la dislexia.
31. Delgado, J., Pereira, R., Ferreira, M. F., Farinha-Fernandes, A., Guerreiro, J. C., Faustino, B., Domingues, M., & Ventura, P. (2020). O simbolismo sonoro é modulado pela experiência linguística. *Revista Da Associação Portuguesa De Linguística*, (7), 137–150. <https://doi.org/10.26334/2183-9077/rapln7ano2020a9>
32. Donald, M. (1991). *The Origin of the Modern Mind* (p. 250). Cambridge, MA: Harvard University Press.
33. D'Antoni, F., Matiz, A., Fabbro, F., & Crescentini, C. (2022). Psychotherapeutic Techniques for Distressing Memories: A Comparative Study between EMDR, Brainspotting, and Body Scan Meditation. *International journal of environmental research and public health*, 19(3), 1142. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031142>
34. D'Onofrio, A. (2014). Phonetic Detail and Dimensionality in Sound-shape Correspondences: Refining the Bouba-Kiki Paradigm. *Language and Speech*, 57(3), 367-393. <https://doi.org/10.1177/0023830913507694>

35. Eekhof, L. S., van Krieken, K., & Willems, R. M. (2022). Reading about minds: The social-cognitive potential of narratives. *Psychonomic Bulletin & Review*, 29(5), 1703-1718. <https://doi.org/10.3758/s13423-022-02079-z>
36. Elliott, M. L., Caspi, A., Houts, R. M., Ambler, A., Broadbent, J. M., Hancox, R. J., Harrington, H., Hogan, S., Keenan, R., Knodt, A., Leung, J. H., Melzer, T. R., Purdy, S. C., Ramrakha, S., Richmond-Rakerd, L. S., Righarts, A., Sugden, K., Thomson, W. M., Thorne, P. R., Williams, B. S., ... Moffitt, T. E. (2021). Disparities in the pace of biological aging among midlife adults of the same chronological age have implications for future frailty risk and policy. *Nature aging*, 1(3), 295–308. <https://doi.org/10.1038/s43587-021-00044-436>.
37. Engen, L. y Høien, T. (2002). Phonological skills and reading comprehension. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 15, 613–631. doi: 10.1023/A:1020958105218
38. Evans, K. K., & Treisman, A. (2010). Natural cross-modal mappings between visual and auditory features. *Journal of vision*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.1167/10.1.6>
39. Fernández, G., Mandolesi, P., Rotstein, N. P., Colombo, O., Agamennoni, O., Politi, L. E. (2013). Eye Movement Alterations During Reading in Patients With Early Alzheimer Disease. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 54(13), 8345-8352. <https://doi.org/10.1167/iovs.13-12877>.
40. Fernández, G., Laubrock, J., Mandolesi, P., Colombo, O., & Agamennoni, O. (2014). Registering eye movements during reading in Alzheimer's disease: difficulties in predicting upcoming words. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 36(3), 302-316. <https://doi.org/10.1080/13803395.2014.892060>
41. Fernández-Sevilla, T. H. (1980). Los fonemas implosivos en español. Centro Virtual Cervantes. Recuperado de https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/35/TH_35_003_012_0.pdf
42. Finkel, D., Andel, R., Gatz, M., & Pedersen, N. L. (2009). The role of occupational complexity in trajectories of cognitive aging before and after retirement. *Psychology and aging*, 24(3), 563–573. <https://doi.org/10.1037/a0015511>
43. Flachenecker, P. (2006). Epidemiology of neuroimmunological diseases. *Journal of Neurology*, 253(Suppl 5), v2-v8. doi:10.1007/s00415-006-5001-3

44. Forlenza, O. V., Diniz, B. S., & Gattaz, W. F. (2010). Diagnosis and biomarkers of predementia in Alzheimer's disease. *BMC Medicine*, 8(1), 89. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-8-89>
45. Fuller, D., & Sedo, D.R. (2014). "And Then We Went to the Brewery": Reading as a Social Activity in a Digital Era. *World Literature Today* 88(3), 14-18. <https://doi.org/10.1353/wlt.2014.0093>.
46. Fritz, J., Poeppel, D., Trainor, L., Schlaug, G., Patel, A., Peretz, I., Rauschecker, J., Halle, J., Stregapede, F., & Parsons, L. (2013). The Neurobiology of Language, Speech, and Music. En M. A. Arbib (Ed.), *Language, Music, and the Brain* (Strüngmann Forum Reports, vol. 10, J. Lupp, Ed. de la serie, pp. 417-459). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN: 978-0-262-01810-4.
47. Galaz, Z., Mekyska, J., Mzourek, Z., Smekal, Z., Rektorova, I., Eliasova, I., Kostalova, M., Mrackova, M., & Berankova, D. (2016). Prosodic analysis of neutral, stress-modified, and rhymed speech in patients with Parkinson's disease. *Computer methods and programs in biomedicine*, 127, 301–317. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2015.12.011>
48. Gallucci, M., Antuono, P., Ongaro, F., Forloni, P. L., Albani, D., Amici, G. P., & Regini, C. (2009). Physical activity, socialization and reading in the elderly over the age of seventy: what is the relation with cognitive decline? Evidence from "The Treviso Longeva (TRELONG) study". *Archives of gerontology and geriatrics*, 48(3), 284–286. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2008.02.006>
49. Gila, L., Villanueva, A., & Cabeza, R.. (2009). Fisiopatología y técnicas de registro de los movimientos oculares. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 32(Supl. 3), 9-26. Recuperado en 12 de noviembre de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272009000600002&lng=es&tlng=es.
50. Goldsmith, K., & Dhar, R. (2013). Negativity bias and task motivation: testing the effectiveness of positively versus negatively framed incentives. *Journal of experimental psychology. Applied*, 19(4), 358–366. <https://doi.org/10.1037/a0034415>
51. Gould, R. A., & Clum, G. A. (1993). A meta-analysis of self-help treatment approaches. *Clinical Psychology Review*, 13(2), 169-186. [https://doi.org/10.1016/0272-7358\(93\)90039-O](https://doi.org/10.1016/0272-7358(93)90039-O)

52. Gordon Matthew K. *Phonological typology* . Oxford: Oxford University Press; 2016.
53. Gualano, M. R., Bert, F., Martorana, M., Voglino, G., Andriolo, V., Thomas, R., Gramaglia, C., Zeppegno, P., & Siliquini, R. (2017). The long-term effects of bibliotherapy in depression treatment: Systematic review of randomized clinical trials. *Clinical Psychology Review*, 58, 49-58. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.09.006>
54. Harricharan, S., McKinnon, M. C., Tursich, M., Densmore, M., Frewen, P., Théberge, J., van der Kolk, B., & Lanius, R. A. (2019). Overlapping frontoparietal networks in response to oculomotion and traumatic autobiographical memory retrieval: implications for eye movement desensitization and reprocessing. *European journal of psychotraumatology*, 10(1), 1586265. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1586265>
55. Hartzell, J. F., Davis, B., Melcher, D., Miceli, G., Jovicich, J., Nath, T., Singh, N. C., & Hasson, U. (2016). Brains of verbal memory specialists show anatomical differences in language, memory, and visual systems. *NeuroImage*, 131, 181–192. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.07.027>
56. Hatchem, J. M., & Greenhalgh, J. (2014). The role of reading on the health and well-being of people with neurological conditions: A systematic review. *Aging & Mental Health*, 18(6), 731-744. <https://doi.org/10.1080/13607863.2013.875125>
57. Herrera, Luis. (2019). Procesamiento Cerebral del Lenguaje: Historia y evolución teórica. *Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia*, 17(17), 101-130. Recuperado en 13 de enero de 2024, de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2019000100007&lng=es&tlng=es.
58. Hewlett, N., & Beck, J. M. (2006). *An introduction to the science of phonetics* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203053867>
59. Hirai, M., & Clum, G. A. (2006). A meta-analytic study of self-help interventions for anxiety problems. *Behavior Therapy*, 37(2), 99-111. doi: 10.1016/j.beth.2005.05.002
60. Holbrook, J. A., Jarosz-Griffiths, H. H., Caseley, E., Lara-Reyna, S., Poulter, J. A., Williams-Gray, C. H., Peckham, D., & McDermott, M. F. (2021).

- Neurodegenerative Disease and the NLRP3 Inflammasome. *Frontiers in Pharmacology*, 12, 643254. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.643254>.
61. Holden, S., Maksoud, R., Eaton-Fitch, N., Cabanas, H., Staines, D., & Marshall-Gradisnik, S. (2020, 29 de julio). A systematic review of mitochondrial abnormalities in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome/systemic exertion intolerance disease. *Journal of Translational Medicine*, 18(1), 290. <https://doi.org/10.1186/s12967-020-02452-3>
62. Hotson, J. R., & Steinke, G. W. (1988). Sacádicas verticales y horizontales en el envejecimiento y la demencia: falta de inhibición de las sacádicas anticipatorias. *Neuroophthalmology*, 8(5), 267-273. DOI: 10.3109/01658108808996053
63. Hussain, Q. & Mielke, J. (2023). Place typology and evolution of implosives in Indo-Aryan languages. *Linguistic Typology*, 27(2), 429-453. <https://doi.org/10.1515/lingty-2022-0040>
64. I-Hakim, Y., Bake, S., Mani, K. K., & Sohrabji, F. (2022). Impact of intestinal disorders on central and peripheral nervous system diseases. *Neurobiology of Disease*, 165, 105627. <https://doi.org/10.1016/j.nbd.2022.105627>.
65. Itagaki, S., Murai, S., & Kobayasi, K. I. (2019). Brain Activity Related to Sound Symbolism: Cross-modal Effect of an Aurally Presented Phoneme on Judgment of Size. *Scientific Reports*, 9, 7017. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-43457-3>.
66. Jacobs, J. M., Hammerman-Rozenberg, R., Cohen, A., & Stessman, J. (2008). Reading daily predicts reduced mortality among men from a cohort of community-dwelling 70-year-olds. *The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences, and social sciences*, 63(2), S73–S80. <https://doi.org/10.1093/geronb/63.2.s73>
67. Jakobson, R. (1985). *Ensayos de lingüística general*. Barcelona: Planeta-Agostini. (ISBN: 8439501056 / 9788439501053)
68. Ji, R. R., Nackley, A., Huh, Y., Terrando, N., & Maixner, W. (2018). Neuroinflammation and Central Sensitization in Chronic and Widespread Pain. *Anesthesiology*, 129(2), 343-366. doi: 10.1097/ALN.0000000000002130.
69. Johnson-Laird, P. N., & Oatley, K. (2022). How poetry evokes emotions. *Acta psychologica*, 224, 103506. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103506>
70. Kahana Levy, N., Lavidor, M., & Vakil, E. (2018). Paradigmas prosaccade y antisaccade en personas con enfermedad de Alzheimer: una revisión

- metaanalítica. *Neuropsychol Rev*, 28, 16–31. <https://doi.org/10.1007/s11065-017-9362-4>
71. Kalamangalam, G. P., & Ellmore, T. M. (2014). Focal cortical thickness correlates of exceptional memory training in Vedic priests. *Frontiers in human neuroscience*, 8, 833. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00833>
72. Kannan, V. D., Peters, K., & Chapman, B. P. (2023). The relationship between adolescent reading habits and older adult social engagement – A longitudinal cohort analysis. *Social Science & Medicine*, 334, 116174. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116174>.
73. Kankaanpää, A., Tolvanen, A., Heikkinen, A., Kaprio, J., Ollikainen, M., & Sillanpää, E. (2022). The role of adolescent lifestyle habits in biological aging: A prospective twin study. *eLife*, 11, e80729. <https://doi.org/10.7554/eLife.80729>
74. Kashihara, K. Microsaccadic modulation evoked by emotional events. *J Physiol Anthropol* 39, 26 (2020). <https://doi.org/10.1186/s40101-020-00238-6>
75. Kavanagh, E. (2022, 27 de septiembre). Long Covid brain fog: a neuroinflammation phenomenon? *Oxford Open Immunology*, 3(1), iqac007. <https://doi.org/10.1093/oxfimm/iqac007>
76. Kawashima, R., Okita, K., Yamazaki, R., Tajima, N., Yoshida, H., Taira, M., Iwata, K., Sasaki, T., Maeyama, K., Usui, N., & Sugimoto, K. (2005). Reading aloud and arithmetic calculation improve frontal function of people with dementia. *The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences*, 60(3), 380–384. <https://doi.org/10.1093/gerona/60.3.380>
77. Keller, T. A., Carpenter, P. A., & Just, M. A. (2003). Brain imaging of tongue-twister sentence comprehension: Twisting the tongue and the brain. *Brain and Language*, 84(2), 189-203. [https://doi.org/10.1016/s0093-934x\(02\)00506-0](https://doi.org/10.1016/s0093-934x(02)00506-0).
78. Koornneef, A., & Mulders, I. (2017). Can We 'Read' the Eye-Movement Patterns of Readers? Unraveling the Relationship Between Reading Profiles and Processing Strategies. *Journal of Psycholinguistic Research*, 46(1), 39-56. <https://doi.org/10.1007/s10936-016-9418-2>
79. Kraxenberger, M., Menninghaus, W., Roth, A., & Scharinger, M. (2018). Prosody-Based Sound-Emotion Associations in Poetry. *Frontiers in Psychology*, 9, 1284. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01284>

80. Kumar, U., Singh, A., & Paddakanya, P. (2021). Extensive long-term verbal memory training is associated with brain plasticity. *Scientific reports*, 11(1), 9712. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-89248-7>
81. Kurata, J., Thulborn, K. R., & Firestone, L. L. (2005). The cross-modal interaction between pain-related and saccade-related cerebral activation: A preliminary study by event-related functional magnetic resonance imaging. *Anesthesia and Analgesia*, 101(2), 449-456. doi:10.1213/01.ANE.0000158468.84424.5D
82. Kwon, H., & Chitoran, I. (2023). Perception of illusory clusters: the role of native timing. *Phonetica*. DOI: 10.1515/phon-2023-2005
83. Kyröläinen, A. J., Keuleers, E., Mander, P., Brysbaert, M., & Kuperman, V. (2021). Affect across adulthood: Evidence from English, Dutch, and Spanish. *Journal of Experimental Psychology: General*, 150(4), 792-812. <https://doi.org/10.1037/xge0000950>.
84. Lachaux, J. P., & Ossandón, T. (2009). Intracortical Recordings During Attentional Tasks. En *From Attention to Goal-Directed Behavior: Neurodynamical, Methodological and Clinical Trends* (págs. 29-49).
85. Ladefoged, P., & Maddieson, I. (1996). *The sounds of the world's languages*. Blackwell.
86. Lang, Y., Chu, F., Shen, D., Zhang, W., Zheng, C., Zhu, J., & Cui, L. (2018). Role of Inflammasomes in Neuroimmune and Neurodegenerative Diseases: A Systematic Review. Volume 2018, Article ID 1549549. <https://doi.org/10.1155/2018/1549549>.
87. Lange, E. B., Zweck, F., & Sinn, P. (2017). Microsaccade-rate indicates absorption by music listening. *Consciousness and Cognition*. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2017.07.009>
88. Lapolla, R. (1995). An experimental investigation into phonetic symbolism as it relates to Mandarin Chinese. In L. Hinton, J. Nichols, & J. Ohala (Eds.), *Sound Symbolism* (pp. 130-147). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511751806.010
89. Lectupedia. (s.f.). Promedio de libros leídos por país. Recuperado de <https://lectupedia.com/es/cantidad-de-libros-leidos-por-pais/> Actualizado en 2022. Consultado 9 septiembre de 2023
90. Logan, R. K. (Fecha de consulta: 11 de enero de 2024). *The Extended Mind Model of the Origin of Language and Culture*. Recuperado de

<https://www.physics.utoronto.ca/people/profiles/robert-k-logan/extended-mind-model-origin-language-and-culture/>

91. López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2023). Hallmarks of aging: An expanding universe. *Cell*, 186(2), 243-278. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.11.001>.
92. Lewis, C., Pearce, J., & Bisson, J. I. (2012). Efficacy, cost-effectiveness and acceptability of self-help interventions for anxiety disorders: systematic review. *The British Journal of Psychiatry*, 200(1), 15–21. doi:10.1192/bjp.bp.110.084756
93. Lewis, E. D., Wu, D., & Meydani, S. N. (2022). Age-associated alterations in immune function and inflammation. *Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry*, 118, 110576. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2022.110576>.
94. Lewis, C., Pearce, J., & Bisson, J. I. (2018). Efficacy, cost-effectiveness and acceptability of self-help interventions for anxiety disorders: systematic review. *The British Journal of Psychiatry*. Publicado en línea por Cambridge University Press el two de enero de 2018. <https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/efficacy-costeffectiveness-and-acceptability-of-selfhelp-interventions-for-anxiety-disorders-systematic-review/9CD796B194EE3DE0FBFD59ABE0AF1D1E>
95. Ligthart, S., Vaez, A., Võsa, U., Stathopoulou, M. G., de Vries, P. S., Prins, B. P., ... & Alizadeh, B. Z. (2018). Genome Analyses of >200,000 Individuals Identify 58 Loci for Chronic Inflammation and Highlight Pathways that Link Inflammation and Complex Disorders. *American Journal of Human Genetics*, 103(5), 691-706. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2018.09.009>.
96. Losada, Analía Verónica, & Román, Antonio Martín. (2021). Biblioterapia. Recomendaciones terapéuticas de libro en la autoterapia ampliada. *Informatio*, 26(2), 70-86. Epub 01 de diciembre de 2021. <https://dx.doi.org/10.35643/info.26.2.4>
97. Marrs, R. W. (1995). A meta-analysis of bibliotherapy studies. *American Journal of Community Psychology*, 23, 843-870. <https://doi.org/10.1007/BF02507018>
98. Mar, R. A., DeYoung, C. G., Higgins, D. M., & Peterson, J. B. (2006). Self-Liking and Self-Competence Separate Self-Evaluation From Self-Deception: Associations With Personality, Ability, and Achievement. *Journal of Personality*, 74(4), 1047-1078.

99. Mar, R. A., Oatley, K., & Peterson, J. B. (2009). Exploring the link between reading fiction and empathy: Ruling out individual differences and examining outcomes. *Communications-European Journal of Communication Research*, 34(4), 407-428.
100. Mar, R. A. (2018). Evaluating whether stories can promote social cognition: Introducing the Social Processes and Content Entrained by Narrative (SPaCEN) framework. *Discourse Processes*, 55(5–6), 454–479. <https://doi.org/10.1080/0163853X.2018.1448209>
101. Mar, R. A., & Oatley, K. (2008). The Function of Fiction is the Abstraction and Simulation of Social Experience. *Perspectives on Psychological Science*, 3(3), 173–192. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00073.x>
102. Margiotoudi, K., Bohn, M., Schwob, N., Taglialatela, J., Pulvermüller, F., Epping, A., Schweller, K., & Allritz, M. (2022). Bo-NO-bouba-kiki: picture-word mapping but no spontaneous sound symbolic speech-shape mapping in a language trained bonobo. *Proceedings. Biological sciences*, 289(1968), 20211717. <https://doi.org/10.1098/rspb.2021.1717>
103. Martel, J., Chang, S. H., Ko, Y. F., Hwang, T. L., Young, J. D., & Ojcius, D. M. (2022). Gut barrier disruption and chronic disease. *Trends in Endocrinology & Metabolism*, 33(4), 247-265. <https://doi.org/10.1016/j.tem.2022.01.002>.
104. Martínez-Tapia, Ricardo Jesús, Estrada-Rojo, Francisco, Hernández-Chávez, Alonso Alejandro, Barajas-Martínez, Antonio, Islas Escoto, Santiago, Navarro, Luz, & Chavarría, Anahí. (2018). Neuroinflamación: el ying-yang de la neuroinmunología. *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 61(5), 44-53. Recuperado en 02 de septiembre de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422018000500044&lng=es&tlng=es
105. McCarthy, J. J. (1983). *Phonological features and morphological structure*. In *Papers from the Parasession on the Interplay of Phonology, Morphology, and Syntax* (p. 59). Retrieved from https://scholarworks.umass.edu/linguist_faculty_pubs/59
106. McHugh, D., & Gil, J. (2018). Senescence and aging: Causes, consequences, and therapeutic avenues. *The Journal of cell biology*, 217(1), 65–77. <https://doi.org/10.1083/jcb.201708092>

107. McArthur, G. M., Filardi, N., Francis, D. A., Boyes, M. E., & Badcock, N. A. (2020). Self-concept in poor readers: a systematic review and meta-analysis. *PeerJ*, 8, e8772. <https://doi.org/10.7717/peerj.8772>
108. McCloy, D. R., & Lee, A. K. C. (2019). Investigating the fit between phonological feature systems and brain responses to speech using EEG. *Language, cognition and neuroscience*, 34(5), 662–676. <https://doi.org/10.1080/23273798.2019.1569246>
109. Meng, X., & D'Arcy, C. (2012). Education and dementia in the context of the cognitive reserve hypothesis: a systematic review with meta-analyses and qualitative analyses. *PLoS One*, 7(10), e38268.
110. Merga, M. K. (2017). What motivates avid readers to maintain a regular reading habit in adulthood? *Australian Journal of Language and Literacy*, 40(2), 146-156. doi:10.1007/BF03651992
111. Meckling, H. I., Nauta, M. H., van Hout, W. J. P. J., & Wessel, I. (2024). The effects of eye movements on the content and characteristics of unpleasant autobiographical memories: an extended replication study. *Memory (Hove, England)*, 1–19. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/09658211.2024.2307925>
112. Merga, M. K. (2014). Peer Group and Friend Influences on the Social Acceptability of Adolescent Book Reading. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 57(6), 483-491.
113. Merga, M. K. (2015). "She knows what I like": Student-generated best-practice statements for encouraging recreational book reading in adolescents. *Australian Journal of Education*, 59(1), 35-50.
114. Ministerio de Cultura y Deporte. (2022, febrero 23). El porcentaje de lectores frecuentes alcanzado durante la pandemia se consolida. <https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/02/220223-barometro-habitos-lectura.html>. Consultado 6 de septiembre de 2023.
115. Moje, E., Overby, M., Tysvaer, N., & Morris, K. (2008). The complex world of adolescent literacy: Myths, motivations, and mysteries. *Harvard Educational Review*, 78(1), 107-154.
116. Mol, S. E., & Jolles, J. (2014). Reading enjoyment amongst non-leisure readers can affect achievement in secondary school. *Frontiers in Psychology*, 5.

117. Monroy-Fraustro, D., Maldonado-Castellanos, I., Aboites-Molina, M., Rodríguez, S., Sueiras, P., Altamirano-Bustamante, N. F., ... Altamirano-Bustamante, M. M. (2021). Bibliotherapy as a Non-pharmaceutical Intervention to Enhance Mental Health in Response to the COVID-19 Pandemic: A Mixed-Methods Systematic Review and Bioethical Meta-Analysis. *Frontiers in Public Health*, 9, 629872. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.629872>
118. Moran, S., Easterday, S., & Grossman, E. (2023). Current research in phonological typology. *Linguistic typology*, 27(2), 223–243. <https://doi.org/10.1515/lingty-2022-0069>
119. Morris Hargreaves Macintyre. (2005). 'Confidence All Round: The Impact on Emergent Adult Readers of Reading for Pleasure, The Vital Link', *Museums and Libraries Association*.
120. Morera, A. Leer es uno de los hábitos más recomendados para las personas con Alzheimer. (s.f.). Fundación ACE. Recuperado de <https://www.fundacioace.com/es/noticias/leer-habitos-alzheimer.html#:~:text=Leer%20en%20voz%20alta%20y%20adaptar%20la%20actividad&text=En%20fase%20moderada%2C%20es%20aconsejable,o%20frases%20escritas%20con%20claridad>.
121. Mori, M. (2023). The acoustic characteristics of implosive and plosive bilabials in Shimaore. *Journal of the International Phonetic Association*, 1-27. doi:10.1017/S0025100322000184
122. Moschner, C., & Baloh, R. W. (1994). Age-related changes in visual tracking. *Journal of gerontology*, 49(5), M235–M238. <https://doi.org/10.1093/geronj/49.5.m235>
123. Moyer, J. E. (2007). Learning from leisure reading. *Reference & User Services Quarterly*, 46(4), 66-79.
124. Munoz, D. P., Broughton, J. R., Goldring, J. E., & Armstrong, I. T. (1998). Age-related performance of human subjects on saccadic eye movement tasks. *Experimental brain research*, 121(4), 391–400. <https://doi.org/10.1007/s002210050473>
125. Nielsen, A., & Rendall, D. (2011). The sound of round: evaluating the sound-symbolic role of consonants in the classic Takete-Maluma phenomenon. *Canadian journal of experimental psychology = Revue canadienne de psychologie experimentale*, 65(2), 115–124. <https://doi.org/10.1037/a0022268>

126. Nielsen, A. K., & Rendall, D. (2013). Parsing the role of consonants versus vowels in the classic Takete-Maluma phenomenon. *Canadian journal of experimental psychology = Revue canadienne de psychologie experimentale*, 67(2), 153–163. <https://doi.org/10.1037/a0030553>
127. Opwonya, J., Doan, D. N. T., Kim, S. G., Kim, J. I., Ku, B., Kim, S., Park, S., & Kim, J. U. (2022). Saccadic Eye Movement in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Neuropsychology review*, 32(2), 193–227. <https://doi.org/10.1007/s11065-021-09495-3>
128. Organización Mundial de la Salud. (2021, 2 de septiembre). El mundo no está abordando el reto de la demencia. Noticias de la OMS. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia>.
129. Ortega, R., & López, V. (2009). Crossmodal Attention—The Contribution of Event-Related-Potential Studies. In: Aboitiz, F., Cosmelli, D. (eds) From Attention to Goal-Directed Behavior. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70573-4_6
130. Ovejero, A. (2012). What literature can contribute to social psychology. *Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura*, 8, 7-20. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=259124566001>
131. Papalini, V. A. (2010). Libros de autoayuda: Biblioterapia para la felicidad. *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, (19), 147-169. <https://www.redalyc.org/pdf/537/53719730008.pdf>
132. Parise, C. V., & Spence, C. (2012). Audiovisual crossmodal correspondences and sound symbolism: a study using the implicit association test. *Experimental brain research*, 220(3-4), 319–333. <https://doi.org/10.1007/s00221-012-3140-6>
133. Passi, A., & Arun, S. P. (2022). The Bouba-Kiki effect is predicted by sound properties but not speech properties. *Attention, perception & psychophysics*, 10.3758/s13414-022-02619-8. Advance online publication. <https://doi.org/10.3758/s13414-022-02619-8>
134. Paterson, K. B., McGowan, V. A., Warrington, K. L., Li, L., Li, S., Xie, F., Chang, M., Zhao, S., Pagán, A., White, S. J., & Wang, J. (2020). Effects of Normative Aging on Eye Movements during Reading. *Vision (Basel, Switzerland)*, 4(1), 7. <https://doi.org/10.3390/vision4010007>

135. Penazzi, G., & De Pisapia, N. (2022). Direct comparisons between hypnosis and meditation: A mini-review. *Frontiers in psychology*, *13*, 958185. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.958185>
136. Pillai, D. (2017, 17 marzo) Phonemic Intelligence: How Sounds Create Intelligence [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=aqxpd353hVA> Consultada 13 enero 2024
137. Poerio, G., & Totterdell, P. (2020). The effect of fiction on the well-being of older adults: A longitudinal RCT intervention study using audiobooks. *Psychosocial Intervention*, *29*(1), 29-37. <https://doi.org/10.5093/pi2019a16>
138. Pooth, R. (Fecha de publicación no disponible). *Sound Symbolism in Proto-Indo-European*. Recuperado de https://www.academia.edu/43009176/Sound_Symbolism_in_Proto_Indo_European
139. Premraj, L., Kannapadi, N. V., Briggs, J., Seal, S. M., Battaglini, D., Fanning, J., Suen, J., Robba, C., Fraser, J., & Cho, S. M. (2022, 15 de marzo). Mid and long-term neurological and neuropsychiatric manifestations of post-COVID-19 syndrome: A meta-analysis. *Journal of Neurology Sciences*, *434*, 120162. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2022.120162>
140. Ramachandran, V. S., & Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia--a window into perception, thought and language. *Journal of Consciousness Studies*, *8*(12), 3-34.
141. Restrepo, J., & Lemos, M. (2021). Addressing psychosocial work-related stress interventions: A systematic review. *Work*, *70*(1), 53-62. <https://doi.org/10.3233/WOR-213577>
142. Rima, S., & Schmid, M. C. (2021, December 13). Reading Specific Small Saccades Predict Individual Phonemic Awareness and Reading Speed. *Frontiers in Neuroscience*, *15*. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.663242>
143. Rodríguez, Pedro , (2022). Fascia y reprogramación neurobiomecánica. Ed. eNatura
144. Rodríguez, Pedro. (2023). *El cerebro divino*. Ediciones eNatura.
145. Rothbauer, P. M., & Dalmer, N. K. (2018). Reading as a lifeline among aging readers: Findings from a qualitative interview study with older adults. *Library & Information Science Research*, *40*(3-4), 165-172. doi:10.1016/j.lisr.2018.08.001

146. Rönnbäck, C., & Hansson, E. (2019). The Importance and Control of Low-Grade Inflammation Due to Damage of Cellular Barrier Systems That May Lead to Systemic Inflammation. *Frontiers in Neurology*, 10, 533. <https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00533>.
147. Román, A. M. (2023). La construcción del lector 2 septiembre 2023 <https://antonioroman.info/la-construccion-del-lector/>
148. Rossor, M., & Knapp, M. (2015). Can we model a cognitive footprint of interventions and policies to help meet the global challenge of dementia? *The Lancet*, 386, 1008–1010.
149. Ruscheweyh, R., Fritz, A., Eggert, T., Azad, S. C., & Straube, A. (2018, 1 de octubre). Oculomotor Disturbances in Patients with Chronic Nonspecific Spinal Pain. *Pain Medicine*, 19(10), 2031-2038. <https://doi.org/10.1093/pm/pnx291>
150. Salmerón, L., Altamura, L., Blanco-Gandia, M. C., Montagud, S., & Vargas, C. (2022). Validation of a reading comprehension efficiency test for Spanish university students. *DIGITAL.CSIC*. <https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14809>
151. Sattar, A. (2022). Validation of the Cloze Test as an Overall Measure of English Language Proficiency among Iraqi EFL Learners. *North American Journal of Psychology*, 24(1), 147. <https://link.gale.com/apps/doc/A695926047/AONE?u=anon~ba918ef1&sid=googleScholar&xid=960c9c03>
152. Shang, N., & Styles, S. J. (2023). Implicit Association Test (IAT) Studies Investigating Pitch-Shape Audiovisual Cross-modal Associations Across Language Groups. *Cognitive science*, 47(1), e13221. <https://doi.org/10.1111/cogs.13221>
153. Shapiro F. (2014). The role of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in medicine: addressing the psychological and physical symptoms stemming from adverse life experiences. *The Permanente journal*, 18(1), 71–77. <https://doi.org/10.7812/TPP/13-098>
154. Sharpe, J. A., & Zackon, D. H. (1987). Senescent saccades. Effects of aging on their accuracy, latency and velocity. *Acta oto-laryngologica*, 104(5-6), 422–428. <https://doi.org/10.3109/00016488709128270>

155. Sidhu, D. M., & Pexman, P. M. (2018). Five mechanisms of sound symbolic association. *Psychonomic Bulletin & Review*, 25(5), 1619-1643. <https://doi.org/10.3758/s13423-017-1361-1>.
156. Sidhu, D. M., & Pexman, P. M. (2018). Five mechanisms of sound symbolic association. *Psychonomic Bulletin & Review*, 25(5), 1619–1643. <https://doi.org/10.3758/s13423-017-1361-1>
157. Sidhu, D. M., Westbury, C., Hollis, G., & Pexman, P. M. (2021). Sound symbolism shapes the English language: The maluma/takete effect in English nouns. *Psychonomic Bulletin & Review*, 28(4), 1390-1398. <https://doi.org/10.3758/s13423-021-01883-3>.
158. Simola, J., Torniainen, J., Moisala, M., Kivikangas, M., & Krause, C. M. (2013). Eye movement related brain responses to emotional scenes during free viewing. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 7, Article 41. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2013.00041>
159. Sledzianowski, A. (2018). Influence of mood on saccadic eye movement parameters in different age groups. *Journal of Computer Science and Systems Biology*, 11(5), 276-285. doi:10.4172/jcsb.1000285
160. Sledzianowski, A., Urbanowicz, K., Glac, W., Słota, R., Wojtowicz, M., Nowak, M., & Przybyszewski, A. (2021). Face emotional responses correlate with chaotic dynamics of eye movements. *Procedia Computer Science*, 192, 2881-2892. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.059>
161. Sörman, D. E., Ljungberg, J. K., & Rönnlund, M. (2018). Reading Habits Among Older Adults in Relation to Level and 15-Year Changes in Verbal Fluency and Episodic Recall. *Frontiers in psychology*, 9, 1872. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01872>
162. Stern Y. (2009). Cognitive reserve. *Neuropsychologia*, 47(10), 2015–2028. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.03.004>
163. Styles, S. J., & Gawne, L. (2017). When Does Maluma/Takete Fail? Two Key Failures and a Meta-Analysis Suggest That Phonology and Phonotactics Matter. *i-Perception*, 8(4), 2041669517724807. <https://doi.org/10.1177/2041669517724807>
164. Sumner, J. A., Gao, X., Gambazza, S., Dye, C. K., Colich, N. L., Baccarelli, A. A., Uddin, M., & McLaughlin, K. A. (2023). Stressful life events and accelerated

- biological aging over time in youths. *Psychoneuroendocrinology*, 151, 106058. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106058>
165. Sun, Y., Huang, L., Hua, Q., & Liu, Q. (2022). 10-Hz tACS over the prefrontal cortex improves phonemic fluency in healthy individuals. *Scientific reports*, 12(1), 8305. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-11961-8>
166. Tamiz, A. P., et al. (2022). A focus on the neural exposome. *Neuron*, 110(8), 1286-1289. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2022.03.019>.
167. The Reading Agency. BOP Consulting. (2015). Literature Review: The impact of reading for pleasure and empowerment. Retrieved from <https://readingagency.org.uk/news/The%20Impact%20of%20Reading%20for%20Pleasure%20and%20Empowerment.pdf>
168. Tolahunase, M., Sagar, R., & Dada, R. (2017). Impact of Yoga and Meditation on Cellular Aging in Apparently Healthy Individuals: A Prospective, Open-Label Single-Arm Exploratory Study. *Oxidative medicine and cellular longevity*, 2017, 7928981. <https://doi.org/10.1155/2017/7928981>
169. Tseng A. A. (2022). Scientific Evidence of Health Benefits by Practicing Mantra Meditation: Narrative Review. *International journal of yoga*, 15(2), 89–95. https://doi.org/10.4103/ijoy.ijoy_53_22
170. Uchida, S., & Kawashima, R. (2008). Reading and solving arithmetic problems improves cognitive functions of normal aged people: a randomized controlled study. *Age (Dordrecht, Netherlands)*, 30(1), 21–29. <https://doi.org/10.1007/s11357-007-9044-x>
171. Vainio, L., & Vainio, M. (2021). Sound-Action Symbolism. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 718700. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.718700>
172. Van Lankveld, J. J. D. M., van de Wetering, F. T., Wylie, K., & Scholten, R. J. P. M. (2021). Bibliotherapy for Sexual Dysfunctions: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Sex Medicine*, 18(3), 582-614. <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.12.009>
173. Vogelsang, E. (2021). Social Participation across Mid- and Later-life: Evidence from a Longitudinal Cohort Study. *Sociological Perspectives*, 64, 073112142199239. <https://doi.org/10.1177/0731121421992395>.
174. Wang, Q., Liu, Y., & Zhou, J. (2015). Neuroinflammation in Parkinson's disease and its potential as therapeutic target. *Transl Neurodegener*, 4(19). doi:10.1186/s40035-015-0042-0.

175. Wang, Y., Bundgaard-Nielsen, R., Baker, B. & Maxwell, O. (2023). Difficulties in decoupling articulatory gestures in L2 phonemic sequences: the case of Mandarin listeners' perceptual deletion of English post-vocalic laterals. *Phonetica*, 80(1-2), 79-115. <https://doi.org/10.1515/phon-2022-0027>
176. Wang, S., Bressington, D. T., Leung, A. Y. M., Davidson, P. M., & Cheung, D. S. K. (2020). The effects of bibliotherapy on the mental well-being of informal caregivers of people with neurocognitive disorder: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 109, 103643. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103643>.
177. Wang, H., Fang, Q., Chen, Y., Guan, L. & Dong, T. (2020). Research on the Factors Influencing the Reading Motivation of Social Media Users from the Perspective of Reading Promotion in China. *Libri*, 70(4), 279-290. <https://doi.org/10.1515/libri-2019-0135>
178. Warabi, T., Kase, M., & Kato, T. (1984). Effect of aging on the accuracy of visually guided saccadic eye movement. *Annals of neurology*, 16(4), 449–454. <https://doi.org/10.1002/ana.410160405>
179. Wassiliwizky, E., Koelsch, S., Wagner, V., Jacobsen, T., & Menninghaus, W. (2017). The emotional power of poetry: neural circuitry, psychophysiology and compositional principles. *Social cognitive and affective neuroscience*, 12(8), 1229–1240. <https://doi.org/10.1093/scan/nsx069>
180. Weber, M., Godbout, J., & Sheridan, J. (2017). Repeated Social Defeat, Neuroinflammation, and Behavior: Monocytes Carry the Signal. *Neuropsychopharmacology*, 42, 46–61. <https://doi.org/10.1038/npp.2016.102>.
181. Wilson, R. S., Bennett, D. A., Bienias, J. L., Aggarwal, N. T., Mendes De Leon, C. F., Morris, M. C., Schneider, J. A., & Evans, D. A. (2002). Cognitive activity and incident AD in a population-based sample of older persons. *Neurology*, 59(12), 1910–1914. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000036905.59156.a1>
182. Wilson, R. S., Yu, L., Lamar, M., Schneider, J. A., Boyle, P. A., & Bennett, D. A. (2019). Education and cognitive reserve in old age. *Neurology*, 92(10), e1041–e1050. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007036>
183. Winter, B., Oh, G. E., Hübscher, I., Idemaru, K., Brown, L., Prieto, P., & Grawunder, S. (2021). Rethinking the frequency code: a meta-analytic review of the role of acoustic body size in communicative phenomena. *Philosophical*

- transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*, 376(1840), 20200400. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0400>
184. Wolf, A., Ueda, K., & Hirano, Y. (2021). Recent updates of eye movement abnormalities in patients with schizophrenia: A scoping review. *Psychiatry and clinical neurosciences*, 75(3), 82–100. <https://doi.org/10.1111/pcn.13188>
185. Wolf, A., Tripanpitak, K., Umeda, S., & Otake-Matsuura, M. (2023). Eye-tracking paradigms for the assessment of mild cognitive impairment: a systematic review. *Frontiers in psychology*, 14, 1197567. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1197567>
186. WHO (2022) *A Blueprint for Dementia Research*. Geneva: World Health Organization.
187. Whissell, C. (1999). Phonosymbolism and the emotional nature of sounds: Evidence of the preferential use of phonemes in texts of differing emotional tone. *Perceptual and Motor Skills*, 89(1), 19-48. <https://doi.org/10.2466/pms.1999.89.1.19>.
188. Young, J. H., Arterberry, M. E., & Martin, J. P. (2021). Contrasting Electroencephalography-Derived Entropy and Neural Oscillations With Highly Skilled Meditators. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15, 628417. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.628417>.
189. Yu, C. S., McBeath, M. K., & Glenberg, A. M. (2021). The gleam-glum effect: /i:/ versus /ɪ/ phonemes generically carry emotional valence. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 47(7), 1173-1185. <https://doi.org/10.1037/xlm0001017>.
190. Zeman, A., Milton, F., Smith, A., & Rylance, R. (2013). By Heart: An fMRI Study of Brain Activation by Poetry and Prose. *Journal of Consciousness Studies*, 20(9-10), 132-158. Imprint Academic.
191. Zhang, S., Huang, X., An, R., Xiao, W., & Wan, Q. (2023). The application of saccades to assess cognitive impairment among older adults: a systematic review and meta-analysis. *Aging clinical and experimental research*, 35(11), 2307–2321. <https://doi.org/10.1007/s40520-023-02546-0>
192. Zhang, J., Warrington, K. L., Li, L., Pagán, A., Paterson, K. B., White, S. J., & McGowan, V. A. (2022). Are older adults more risky readers? Evidence from meta-analysis. *Psychology and aging*, 37(2), 239–259. <https://doi.org/10.1037/pag0000522>

ANEXOS

Clasificación por género y edad de los participantes (N)

N	GRUPO	GÉNERO	EDAD
1	Caso	Femenino	45
2	Caso	Femenino	52
3	Caso	Femenino	38
4	Caso	Masculino	47
5	Caso	Femenino	50
6	Caso	Masculino	41
7	Caso	Masculino	39
8	Caso	Masculino	53
9	Caso	Femenino	44
10	Caso	Masculino	48
11	Caso	Masculino	37
12	Caso	Femenino	55
13	Control	Femenino	46
14	Control	Masculino	51
15	Control	Femenino	40
16	Control	Masculino	49
17	Control	Femenino	52
18	Control	Masculino	42
19	Control	Femenino	36
20	Control	Femenino	54
21	Control	Femenino	43
22	Control	Masculino	50
23	Control	Femenino	38
24	Control	Masculino	47

Aporte de los pacientes sobre marcadores de neuroinflamación

N=partipante G: Grupo Dx: dx participante Niebla Mental: NM C: Cansancio DC: déficit concentración Dp: depresión PD: Problemas digestivos CC: cansancio crónico PM: Polimialgias IN: Indicadores Neuroinflamación

N	G	DX	NM	C	DC	DP	PD	CC	PM	IN
1	Caso	Hipertensión, Diabetes tipo 2	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Moderado
2	Caso	Artritis reumatoide, Depresión	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Alto
3	Caso	Síndrome de fatiga crónica, Ansiedad	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Alto
4	Caso	Fibromialgia, Hipotiroidismo	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Moderado
5	Caso	EPOC, Insuficiencia cardíaca	No	Sí	No	No	No	Sí	No	Bajo
6	Caso	Depresión mayor, Diabetes tipo 2	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Alto
7	Caso	Asma, Síndrome del intestino irritable	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Moderado
8	Caso	Esclerosis múltiple, Ansiedad	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Alto
9	Caso	Enfermedad de Crohn, Depresión	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	Moderado
10	Caso	Lupus eritematoso sistémico, Hipertensión	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Alto
11	Caso	Obesidad, Apnea del sueño	No	Sí	No	No	No	Sí	No	Bajo
12	Caso	Osteoporosis, Artritis reumatoide	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	Moderado
13	Control	Hipertensión, Hiperlipidemia	No	No	No	No	No	No	No	Bajo
14	Control	Depresión, Ansiedad	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	Moderado
15	Control	Diabetes tipo 2, Obesidad	No	Sí	No	No	Sí	No	No	Bajo
16	Control	Síndrome de fatiga crónica, Fibromialgia	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Alto
17	Control	Insuficiencia renal crónica, Hipertensión	No	Sí	No	No	Sí	No	No	Bajo
18	Control	Ansiedad, Insomnio	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Moderado
19	Control	Hipotiroidismo, Depresión	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Alto
20	Control	EPOC, Hipertensión	No	Sí	No	No	No	Sí	No	Bajo
21	Control	Artritis psoriásica, Psoriasis	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	Moderado
22	Control	Enfermedad celíaca, Depresión	No	Sí	No	Sí	Sí	No	No	Moderado
23	Control	Migraña crónica, Ansiedad	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Moderado
24	Control	Síndrome del intestino irritable, EPOC	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Bajo

Indicadores de neuroinflamación de bajo grado con niveles de citoquinas proinflamatorias (IL-6, TNF- α), marcadores de estrés oxidativo (MDA, 8-OHdG), y “Hallazgos en Imágenes Cerebrales”

USUARIO	GRUPO	IL-6 (PG/ML)	TNF-A (PG/ML)	MDA (NMOL/ML)	8-OHDG (NG/ML)	HALLAZGOS EN IMÁGENES CEREBRALES
1	Caso	4.5	3.2	5.7	20.1	Leves cambios de materia blanca
2	Caso	6.8	4.5	8.2	25.3	Moderados cambios de materia blanca
3	Caso	7.1	4.8	7.9	28.4	Moderados cambios de materia blanca
4	Caso	5.2	3.6	6.3	22.7	Leves cambios de materia blanca
5	Caso	3.8	2.9	4.6	18.9	Sin cambios significativos
6	Caso	7.4	5.1	8.5	29.2	Moderados cambios de materia blanca
7	Caso	5.0	3.4	6.0	21.5	Leves cambios de materia blanca
8	Caso	6.9	4.7	8.3	26.7	Moderados cambios de materia blanca
9	Caso	4.8	3.3	5.8	20.4	Leves cambios de materia blanca
10	Caso	7.2	4.9	7.6	27.8	Moderados cambios de materia blanca
11	Caso	3.7	2.8	4.4	18.2	Sin cambios significativos
12	Caso	5.1	3.5	6.1	21.9	Leves cambios de materia blanca
13	Control	3.5	2.7	4.2	17.5	Sin cambios significativos
14	Control	5.4	3.7	6.5	23.1	Leves cambios de materia blanca
15	Control	3.9	3.0	4.7	19.3	Sin cambios significativos
16	Control	7.0	4.6	8.0	27.0	Moderados cambios de materia blanca
17	Control	3.6	2.8	4.3	18.0	Sin cambios significativos
18	Control	5.3	3.8	6.4	22.5	Leves cambios de materia blanca
19	Control	6.7	4.4	7.8	25.0	Moderados cambios de materia blanca
20	Control	3.4	2.6	4.1	17.2	Sin cambios significativos
21	Control	5.5	3.9	6.6	23.4	Leves cambios de materia blanca
22	Control	4.9	3.2	5.9	20.7	Leves cambios de materia blanca
23	Control	5.2	3.6	6.2	22.0	Leves cambios de materia blanca
24	Control	3.8	2.9	4.5	19.0	Sin cambios significativos

MMAS- 8

En el MMAS-8, una puntuación más baja indica una menor adherencia al tratamiento, mientras que una puntuación más alta sugiere una mayor adherencia.

PARTICIPANTE	GRUPO	MMAS-8
1	Caso	6
2	Caso	5
3	Caso	7
4	Caso	8
5	Caso	4
6	Caso	6
7	Caso	3
8	Caso	7
9	Caso	5
10	Caso	8
11	Caso	6
12	Caso	4
13	Control	7
14	Control	8
15	Control	6
16	Control	5
17	Control	7
18	Control	8
19	Control	6
20	Control	5
21	Control	7
22	Control	4
23	Control	6
24	Control	8

Dossier sobre Mantras entregado a Pacientes

Introducción a los Mantras

Los mantras son frases, palabras o sonidos que se repiten durante la meditación y tienen sus raíces en las tradiciones espirituales del hinduismo y el budismo. Se cree que estos sonidos sagrados tienen el poder de influir en el cuerpo, la mente y el espíritu, promoviendo la paz interior, la concentración y la conexión espiritual.

Orígenes de los Mantras

Los mantras se originaron hace miles de años en la India. En el hinduismo, los mantras a menudo se encuentran en las Vedas, una de las escrituras más antiguas de la humanidad. En el budismo, los mantras se utilizan para invocar cualidades espirituales y bendiciones de las figuras budistas.

El Mantra "Om Namó Bhagavate"

- **Significado:** "Om Namó Bhagavate" se traduce como "Me inclino ante el Señor Divino". Es un mantra de devoción y entrega a lo divino, utilizado para la purificación espiritual y la meditación.
- **Pronunciación:**
 - **Om:** AUM, donde el sonido comienza en la parte posterior de la garganta y se mueve hacia adelante.
 - **Namó:** NAH-MOH, con énfasis en la primera sílaba.
 - **Bhagavate:** BHUH-GAH-VAH-TAY, con un suave rollo en "r" en "Bhagavate".

El Mantra "Om Tare Tuttare Ture Soha"

- **Significado:** Este es un mantra tibetano dedicado a Tara Verde, la diosa de la compasión universal, la protección y la sanación. Se utiliza para superar obstáculos físicos, emocionales y mentales.
- **Pronunciación:**

- **Om:** AUM, invocando el cuerpo, habla y mente de Buda.
- **Tare:** TAH-RAY, solicitando la liberación de todos los miedos.
- **Tuttare:** TOO-TAH-RAY, solicitando la liberación de todas las enfermedades.
- **Ture:** TOO-RAY, solicitando el éxito en la práctica.
- **Soha:** SO-JA, pidiendo que el significado del mantra se arraigue en el corazón.

Guía de Pronunciación y Práctica

1. **Entorno Tranquilo:** Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para la práctica de la meditación con mantras.
2. **Postura:** Siéntate con la espalda recta, ya sea en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla con los pies planos en el suelo.
3. **Respiración:** Comienza con algunas respiraciones profundas para centrarte y relajarte.
4. **Pronunciación:** Pronuncia el mantra lentamente al principio, prestando atención a la calidad del sonido y la vibración en tu cuerpo.
5. **Repetición:** Repite el mantra durante 10 minutos
6. **Concentración:** Mantén tu enfoque en el sonido del mantra, permitiendo que cualquier otro pensamiento pase.

Este dossier está diseñado para proporcionar una introducción básica y práctica a la utilización de mantras en la meditación y la sanación. Es importante recordar que la práctica regular y la paciencia son clave para experimentar los beneficios plenos de los mantras.

Modelo de Consentimiento Informado para Proyecto de Investigación

Título del Proyecto de Investigación: *Neuropsicobiología de la lectura en la segunda década del S.XXI. Respuesta de adultos afectos por procesos neuro inflamatorios de bajo grado en ensayos con una protolengua.*

Investigador Principal: Pedro David Rodríguez Picazo. Máster en Salud Mental. Máster en Nutrición Clínica.

Institución Responsable: Tech. Universidad tecnológica México

Contacto del Investigador: 637656553 hola@pedrodrodriguez.es

Descripción del Proyecto:

Este proyecto de investigación tiene como objetivo valorar la respuesta de pacientes afectos con procesos neuroinflamatorios a técnicas de recitación y gestión del estrés con el objetivo de valorar la mejora de aspectos relacionados con la lectura, el estrés, el cansancio y otras respuestas cognitivas de las personas estudiadas. Los resultados de esta investigación se utilizarán para la elaboración de una tesis doctoral y podrían publicarse en revistas académicas y presentarse en conferencias profesionales.

Procedimientos del Estudio:

Como participante en este estudio, se le pedirá que aprenda una serie de técnicas como recitación de mantras u otras técnicas de gestión del estrés, asistir a sesiones de seguimiento, completar cuestionarios, participar en entrevistas, etc. Se espera que la duración total de su participación sea de tres meses.

Riesgos y Beneficios:

Se anticipa que los riesgos asociados con este estudio son mínimos. Sin embargo, es posible que experimente síntomas como malestar emocional. En cuanto a los beneficios, aunque no podemos garantizar un beneficio directo, su participación contribuirá al conocimiento sobre la neurociencia y la lectura.

Confidencialidad:

Su participación en este estudio es completamente voluntaria, y puede retirarse en cualquier momento sin ninguna penalización. La información recopilada durante el estudio será tratada con estricta confidencialidad y solo se utilizará con fines de investigación. Los datos se almacenarán de forma segura y solo el equipo de investigación tendrá acceso a ellos. Los resultados se informarán de manera que no se pueda identificar a ningún participante individualmente.

Consentimiento:

He leído la información anterior o me ha sido leída, y se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y discutir cualquier inquietud. Entiendo los procedimientos, riesgos y beneficios involucrados en el estudio. Entiendo que mi participación es voluntaria y que tengo el derecho de retirar mi consentimiento en cualquier momento sin consecuencias negativas.

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar en este proyecto de investigación.

Nombre del Participante: _____

Firma del Participante: _____ **Fecha:** _____

Nombre del Investigador: _____

Firma del Investigador: _____ **Fecha:** _____

Instrucciones sobre la Técnica de Relajación Muscular Progresiva de Jacobson para Pacientes entregado al grupo control

Introducción a la Técnica de Jacobson

La Relajación Muscular Progresiva (RMP) de Jacobson es una técnica de relajación profunda desarrollada por el médico estadounidense Edmund Jacobson en los primeros años del siglo XX. Se basa en la premisa de que la tensión muscular acompaña la ansiedad y que, al reducir la tensión muscular, se puede disminuir la ansiedad y promover un estado de calma y relajación.

Principios de la Técnica de Jacobson

La técnica implica alternar la tensión y la relajación en distintos grupos musculares del cuerpo. Al hacerlo conscientemente, se puede aprender a reconocer la diferencia entre la sensación de tensión y la de relajación, lo que ayuda a promover un estado general de tranquilidad.

Preparación para la Práctica

1. **Ambiente:** Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde no serás interrumpido.
2. **Vestimenta:** Usa ropa cómoda que no restrinja tus movimientos o circulación.
3. **Postura:** Puedes realizar la técnica sentado en una silla con respaldo recto o acostado en una superficie plana.

Guía Paso a Paso para la Aplicación de la Técnica

1. **Respiración:** Inicia con un par de respiraciones profundas y lentas para centrarte y comenzar el proceso de relajación.
2. **Tensión y Relajación:** El proceso se realiza tensando un grupo muscular específico durante aproximadamente 5 segundos y luego relajándolo durante 20 a 30 segundos. Mientras relajas el músculo, exhala suavemente y concéntrate en la sensación de relajación.
3. **Secuencia de Grupos Musculares:**
 - **Manos y Brazos:** Comienza haciendo puños y tensando los músculos de tus brazos.

- **Cara:** Arruga la frente, cierra los ojos con fuerza, aprieta la mandíbula y empuja la lengua contra el paladar.
 - **Cuello y Hombros:** Eleva los hombros hacia las orejas para tensar el cuello y los hombros.
 - **Tórax y Estómago:** Toma una respiración profunda y mantenla para tensar el pecho, luego tensa los músculos del estómago.
 - **Espalda:** Arquea ligeramente la espalda, tensando los músculos de esta.
 - **Piernas y Pies:** Extiende las piernas y flexiona los pies hacia ti para tensar los músculos de las piernas y los pies.
4. **Finalización:** Una vez que hayas pasado por todos los grupos musculares, tómate un momento para disfrutar de la sensación de relajación en todo el cuerpo. Haz algunas respiraciones profundas y, cuando te sientas listo, comienza a moverte lentamente antes de levantarte.

Consejos para una Práctica Efectiva

- **Regularidad:** Practica la técnica al menos mañana y noche para obtener mejores resultados.

- **Atención Plena:** Mantén tu enfoque en la sensación de tensión y relajación en cada grupo muscular.
- **Personalización:** Ajusta la secuencia según tus necesidades, enfocándote más en las áreas donde sientas mayor tensión.

Test de Adherencia a la Intervención

Instrucciones: Por favor, califica cada afirmación de acuerdo con tu experiencia personal en el espacio de intervención. Utiliza la siguiente escala para tus respuestas:

- 0: No aplicable / Nunca 1-3: Raramente 4-6: A veces 7-9: Frecuentemente 10: Siempre / En todo momento

Preguntas:

1. **Frecuencia de Práctica:** ¿Con qué frecuencia participas en sesiones pautadas?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. **Duración de la Práctica:** ¿Cuánto tiempo dedicas en promedio en cada sesión?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. **Compromiso Personal:** ¿En qué medida te sientes comprometido(a) con la práctica?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. **Experiencia de Serenidad:** Durante la sesión, ¿qué tan frecuentemente experimentas sensaciones de serenidad o paz?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. **Concentración durante la Práctica:** ¿Cómo calificarías tu nivel de concentración durante la sesión?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. **Conexión Espiritual:** ¿En qué medida sientes que las sesiones te conectan con una dimensión espiritual o superior?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. **Impacto Emocional:** ¿Qué tanto impacto positivo crees que las sesiones han tenido en tu estado emocional?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. **Integración en la Vida Diaria:** ¿En qué medida has integrado las sesiones en tu rutina diaria fuera del espacio de intervención?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. **Motivación para Continuar:** ¿Qué tan motivado(a) te sientes para continuar con la práctica diaria después de finalizar el estudio?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. **Recomendación a Otros:** ¿Qué tan probable es que recomiendes este tipo de sesiones a amigos o familiares basado en tu experiencia?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Documento de aceptación por parte de la clínica del proceso de investigación.

Fecha: 20 Julio de 2023

Asunto: Aceptación de Participación en Proyecto de Investigación

A Pedro David Rodríguez Picazo. Universidad Tech México

Estimado Pedro Rodríguez Picazo

Por medio de la presente, me dirijo a usted en mi calidad de Gerente de la Clínica UME, con CIF B53416889, para expresar formalmente nuestra aceptación y compromiso de participar en el proyecto de investigación titulado "Neuropsicobiología de la Lectura en la Segunda Década del S.XXI", que será llevado a cabo como parte de su tesis doctoral.

Hemos revisado detalladamente los objetivos, la metodología propuesta, así como los beneficios y posibles impactos de este estudio tanto para el avance científico en el campo de la neuropsicología como para la mejora en las prácticas clínicas relacionadas con la lectura y sus trastornos.

Nos comprometemos a colaborar proporcionando las facilidades necesarias dentro de nuestras instalaciones para la realización de las evaluaciones, pruebas y demás actividades que requiera el proyecto. Asimismo, garantizamos el cumplimiento de todas las normativas éticas y legales vigentes, asegurando la confidencialidad y protección de los datos de los participantes.

Este acuerdo se sujeta a los términos y condiciones que se detallan en el documento de colaboración y consentimiento informado que ha sido mutuamente acordado y firmado por ambas partes.

Agradecemos la oportunidad de contribuir a este importante proyecto de investigación y esperamos que la colaboración entre Universidad Tech y la Clínica UME resulte en hallazgos significativos que aporten valor a la comunidad científica y a la práctica clínica.

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier consulta o información adicional que requiera.

Atentamente,

Abigail Bonmati Navarro

Gerente de Clínicas UME

CLINICA UME, S.L.
C.I.F. B.53416889
Plaza Calvo Sotelo, 1
03001 ALICANTE

Plaza Calvo Sotelo 1 03001 Alicante admin@clinicaume.com 965318484

Imagen de un momento del entrenamiento a pacientes

Mecanismos fonológicos

Las consonantes no pulmonares pueden producirse mediante dos mecanismos: egresivo con salida del aire o ingresivo: con entrada del aire.

Las ingresivas velares son denominadas Clicks. Que pueden ingresivas glotales o implosivas y egresivas glotales o eyectivas

CONSONANTS (NON-PULMONIC)

Clicks	Voiced implosives	Ejectives
⊙ Bilabial	ɓ Bilabial	' Examples:
Dental	ɗ Dental/alveolar	p' Bilabial
! (Post)alveolar	f Palatal	t' Dental/alveolar
≠ Palatoalveolar	ɠ Velar	k' Velar
Alveolar lateral	ɣ Uvular	s' Alveolar fricative

Respecto a todo esto para nosotros es importante por el movimiento que se lleva a cabo en la estructura física y como estas movilizarían diafragma, cuello, cavidad palatina reverberando en el cerebro, en el flujo hemodinámico y visceral.

Consonantes no pulmonares ingresivas velares: acumulación de aire en la cavidad bucal por un cierre simultáneo en la zona velar y en la zona de articulación de la consonante; el aire entra en la cavidad bucal al producirse un descenso de la lengua y la abertura en la zona de articulación de la consonante.

1. Air is trapped between a complete velar closure and a more anterior articulatory closure (shown here as alveolar).
2. Both closures are maintained while the body of the tongue pulls downward, so that the trapped air is rarefied.
3. As the anterior articulatory closure is released, air rushes into the oral cavity to restore atmospheric air pressure.

Figure 8.2 The positions of the vocal organs at the onset of the click closure (left column), and just before the release of the click closure (right column) in the five click types of !Xóó, based on cine-radiology data published in Traill (1985).

CONSONANTS (NON-PULMONIC)

Clicks	Voiced implosives	Ejectives
⊙ Bilabial	ɓ Bilabial	' Examples:
Dental	ɗ Dental/alveolar	p' Bilabial
! (Post)alveolar	ɟ Palatal	t' Dental/alveolar
≠ Palatoalveolar	ɠ Velar	k' Velar
Alveolar lateral	ʄ Uvular	s' Alveolar fricative

Clic bilabial.

Lenguas con clics

Implosivas: Consonantes no pulmonares ingresivas glotales: el aire queda comprimido entre la glotis —con los pliegues vocales en estado de vibración— y la zona de articulación en el tracto vocal, y entra en el tracto vocal mediante un movimiento descendente de la laringe.

1. A column of air is trapped between the closed, vibrating vocal folds and an articulatory closure (shown here as alveolar).
 2. The larynx is lowered, so that the trapped air becomes rarefied.
 3. As the articulatory closure is released, air rushes into the oral cavity to restore atmospheric air pressure.

Consonantes implosivas.

CONSONANTS (NON-PULMONIC)

Clicks	Voiced implosives	Ejectives
⊙ Bilabial	ɓ Bilabial	' Examples:
Dental	ɗ Dental/alveolar	p' Bilabial
! (Post)alveolar	ɟ Palatal	t' Dental/alveolar
≠ Palatoalveolar	ɠ Velar	k' Velar
Alveolar lateral	ʄ Uvular	s' Alveolar fricative

Lenguas con consonantes implosivas

Ejectives. Consonantes no pulmonares egresivas glotales: el aire queda comprimido entre la glotis cerrada y la zona de articulación en el tracto bucal y sale por un movimiento ascendente de la laringe.

1. A column of air is trapped between the closed glottis and an articulatory closure (shown here as alveolar).
 2. The larynx moved upward, compressing the trapped air.
 3. Air bursts out at high pressure as the articulatory closure is released.

Consonantes eyectivas.

CONSONANTS (NON-PULMONIC)

Clicks	Voiced implosives	Ejectives
⊙ Bilabial	ɓ Bilabial	' Examples:
Dental	ɗ Dental/alveolar	p' Bilabial
! (Post)alveolar	ɟ Palatal	t' Dental/alveolar
≠ Palatoalveolar	ɠ Velar	k' Velar
Alveolar lateral	ʄ Uvular	s' Alveolar fricative

Lenguas con consonantes eyectivas

Consonantes pulmonares

Consonantes pulmonares egresivas: el aire sale de los pulmones, controlado por los mecanismos respiratorios.

La clasificación articulatoria de las consonantes pulmonares se realiza mediante tres criterios:

- El estado de la glotis.
- El modo de articulación.
- La zona (punto o lugar) de articulación.

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Esquema del estado de la glotis en la producción de sonidos sordos y sonoros.

(Fuente de la imagen: Juana Gil Fernández. (s.f.). Consultado en <https://www.juanagilfernandez.com>)

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal		m ɱ		n ɳ		ɳ̠	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill				r					ʀ		
Tap or Flap			ɹ̥	ɹ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

La fonación

Aspiración

- Aspirado. Los pliegues vocales se encuentran separados —sin vibración— durante e inmediatamente después de una constricción articulatoria.
- No aspirado. Los pliegues vocales se encuentran juntos —en vibración— durante e inmediatamente después de una constricción articulatoria.

Aspiración y sonoridad en las consonantes oclusivas.

	Onset phase (articulators come together)	Closed phase (articulators in complete closure)	Release phase (articulators come apart)
Articulators			
Fully voiced [b]			
Voiceless unaspirated [p ^h]			
Voiceless aspirated [p ^h]			
Partial devoicing (or partial voicing)			

*This may also be described as a devoiced [b]

Key:
 = voicing (vocal folds vibrating)
 = voiceless (vocal folds not vibrating)
 = silence (at start or end of utterance)

Aspiración y sonoridad en las consonantes oclusivas.

El modo de articulación de las consonantes «Modo de articulación: Disposición particular en que se presentan los órganos articulatorios en la zona en la que se realiza un sonido, especialmente por lo que se refiere a su grado de constricción»

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ɾ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɽ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Canal de salida del aire

Oral: El velo del paladar (paladar blando) se eleva y la úvula cierra el paso del aire a la cavidad nasal.

Dentro de todos protoidiomas es frecuente detectar las consonantes N y M al igual que las lenguas romances las lenguas indoiraníes tienen raíces similares:

- Namasté
- Sat Nam

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ɾ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Nasal El velo del paladar (paladar blando) desciende, permitiendo el paso total o parcial del aire a la cavidad nasal.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ɾ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Central Salida del aire por el centro de la cavidad bucal.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Lateral Salida del aire por ambos lados de la cavidad bucal.

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Grado de constricción entre los articuladores

Oclusivo Cierre completo de los dos articuladores que impide totalmente el paso del aire.

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Fricativo Constricción de los dos articuladores que produce una turbulencia (fricción) al paso del aire por un canal estrecho.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Aproximante Aproximación de los dos articuladores sin que se produzca turbulencia (fricción) al paso del aire.

	Degree of stricture	Class of sound
	Complete closure	Stop
	Close approximation	Fricative
	Open approximation	Approximant

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Grado de constricción entre los articuladores: visión lateral.

Grado de constricción entre los articuladores: visión frontal.

Africado: Sonido producido con una oclusión seguida de una fricción.

OTHER SYMBOLS

- ʍ Voiceless labial-velar fricative
- ʎ Alveolo-palatal fricatives
- ʋ Voiced labial-velar approximant
- ɹ Voiced alveolar lateral flap
- ɥ Voiced labial-palatal approximant
- ɥ Simultaneous ʃ and x
- ħ Voiceless epiglottal fricative
- ʕ Voiced epiglottal fricative
- ʔ Epiglottal plosive

Affricates and double articulations can be represented by two symbols joined by a tie bar if necessary. t͡s k͡p

Contacto entre los articuladores

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ʀ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Bilabial Aproximación o contacto entre el labio superior y el labio inferior.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Labiodental Aproximación o contacto entre el labio inferior y los incisivos superiores.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ɾ					ʀ		
Tap or Flap		ɸ		ɽ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Interdental El ápice de la lengua se sitúa entre los incisivos superiores y los inferiores.

Dental Aproximación o contacto entre el ápice o el dorso de la lengua y la parte posterior de los incisivos superiores.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Alveolar Aproximación o contacto entre el ápice o el dorso de la lengua y los alvéolos (la cresta alveolar).

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ʀ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Postalveolar Aproximación o contacto entre el ápice o el dorso de la lengua y la parte posterior de los alvéolos. También se usan los términos prepalatal, palatoalveolar o alveolopalatal.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ɾ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɽ		ɽ̡					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Retroflejo Elevación del ápice de la lengua, curvado hacia atrás, hacia la zona posterior de los alvéolos.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ɾ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɽ		ɽ̡					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

- Oclusiva sonora retrofleja.
- Nasal retrofleja.
- Rótica simple retrofleja.
- Fricativa sonora retrofleja.

- Aproximante retrofleja.
- Lateral aproximante retrofleja.

Palatal Aproximación o contacto entre la parte anterior de la lengua y el paladar duro.

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill				r						ʀ	
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

- Oclusiva palatal sorda.
- Oclusiva palatal sonora.
- Fricativa palatal sorda.
- Fricativa palatal sonora.
- Aproximante palatal sonora.

Velar Aproximación o contacto entre la parte posterior de la lengua y el velo del paladar (paladar blando).

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill				r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Uvular Aproximación o contacto entre la parte posterior de la lengua y la úvula.

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ɾ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɽ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

- Oclusiva uvular sorda.
- Oclusiva uvular sonora.
- Nasal uvular.
- Rótica múltiple uvular.
- Fricativa uvular sorda.
- Fricativa uvular sonora.
- Faríngeo

Aproximación de la raíz de la lengua hacia la pared faríngea.

CONSONANTS (PULMONIC) © 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			ɾ					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɽ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

- Fricativa faríngea sorda.
- Fricativa faríngea sonora.

- Glotal
- Cierre o fricción en la glotis.

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2015 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

- Oclusiva glotal.
- Fricativa glotal sorda.
- Fricativa glotal sonora.

Descripción según las partes de la lengua que intervienen en la articulación

Apical

- Articulación con el ápice de la lengua.
- Ápico-Laminar
- Articulación con la lámina de la lengua.
- Lamino-

Clasificación articulatoria de las vocales.

Representación articulatoria esquematizada de las vocales.

Posición vertical de la lengua. Dimensión que se corresponde también con la abertura o cierre de la mandíbula.

Desplazamiento de la mandíbula inferior en la articulación de las vocales.

VOWELS

Cerrada La parte más elevada de la lengua se encuentra muy próxima a la parte superior del tracto bucal.

VOWELS

Semicerrada La parte más elevada de la lengua se encuentra más próxima a la parte superior del tracto bucal que en una vocal media abierta y más alejada que en una vocal cerrada.

VOWELS

Semiabierta

La parte más elevada de la lengua se encuentra más próxima a la parte superior del tracto bucal que en una vocal abierta y más alejada que en una vocal media cerrada.

VOWELS

Abierta La parte más elevada de la lengua se encuentra muy separada de la parte superior del tracto bucal.

VOWELS

Posición horizontal de la lengua. Dimensión que se corresponde con la localización de la constricción.

Desplazamiento de la lengua en la articulación de las vocales.

VOWELS

Anterior La parte más elevada de la lengua se sitúa en la parte anterior (palatal) del tracto bucal.

Central Articulada en la parte central del tracto bucal.

Posterior La parte más elevada de la lengua se sitúa en la parte posterior (velar) del tracto bucal.

Disposición de los labios

VOWELS

No redondeada No labializada. Sin redondeamiento de los labios.

VOWELS

Redondeada

Labializada. Con redondeamiento de los labios.

VOWELS

